

Systematisches Lob als Mittel zum Zweck

Ein neues Motivationssystem
unterstützt Lehrpersonen
beim positiven Gestalten des
Schulalltags.

Masterarbeit

Masterstudiengang Sonderpädagogik
mit Vertiefung schulische Heilpädagogik,
Studienschwerpunkt Pädagogik bei
Schulschwierigkeiten

Systematisches Lob als Mittel zum Zweck

Ein neues Motivationssystem unterstützt Lehrpersonen
beim positiven Gestalten des Schulalltags.

Autorinnen: Olivia Clerc & Iris Selby
Betreuer: Jean-Paul Munsch

Die vorliegende Arbeit erforscht ein von den Autorinnen entwickeltes Motivationssystem für Klassen vom Kindergarten bis zum Ende der Primarstufe. Durch den Einsatz des Systems und das damit verbundene, bewusste verstärken von Lob – und das damit einhergehende Weglassen von «Strafen» – wird die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz jedes einzelnen Schülers und ein gesteigertes Wohlbefinden in der Schulgemeinschaft angestrebt. Das Motivationssystem orientiert sich an Erfahrungen der Autorinnen, sowie an Erkenntnissen aus der Individualpsychologie nach Alfred Adler, der systemischen Verhaltenstherapie und der aktuellen Hirnforschung. Durch Entwicklungsforschung wurde erkundet, welche Auswirkungen der Einsatz des Systems auf die Grundhaltung und das Verhalten der Lehrpersonen hat, ob sich das Wohlbefinden und der Selbstwert der Schülerinnen und Schüler steigert, inwiefern sich die Gemeinschaft, auch in schwierigen Klassen, verändert und ob sich die verwendeten Materialien im Schulalltag bewähren.

Inhaltsverzeichnis

Dank	4
1. Einleitung	5
1.1. Kurzbeschreibung von GoldMania	6
1.2. Vorverständnis	7
1.3. Ausgangslage	7
1.3.1. Der Beginn von GoldMania für Iris Selby	8
1.3.2. Der Beginn von GoldMania für Olivia Clerc	9
2. Theoretische Grundlagen	11
2.1. Die vier Standbeine von GoldMania und die zugrunde liegenden Konzepte ...	11
2.1.1. Individualpsychologie (A)	11
2.1.2. Systemische Denk- und Handlungsansätze (B)	13
2.1.3. Operante und Instrumentelle Konditionierung (C)	14
2.1.4. Erziehung / Logische und natürliche Konsequenzen (D)	16
2.2. Konkurrenz kontra Mitarbeit	17
2.3. Das mit der Fehlerkultur	18
2.4. Begriffserklärung	19
2.4.1. Selbstwert	19
2.4.2. Motivation und Emotion	21
2.4.3. Schwierige Klassen	25
2.4.4. Bestrafung und Belohnung	26
2.4.5. Ermutigung und Lob	26
2.4.6. Systematisches Handeln – System	27
2.5. Fazit der theoretischen Grundlagen	27
3. Konzept von GoldMania	29
3.1. Material von GoldMania	30
3.2. Vorbereitung	31
3.3. Das Zählsystem	32
3.4. Der Ablauf des Spiels	33
3.5. Der Einsatz des Klassenrates	34
3.6. Mögliche Zielsetzungen für GoldMania	35
4. Fragestellung	36
4.1. Hauptfragestellung	36
4.2. Unterfragestellung	36
4.3. Heilpädagogische Relevanz	36

5. Forschungsmethodisches Vorgehen	37
5.1. Forschungsdesign	37
5.2. Die eingesetzten Forschungsmethoden	37
5.2.1. Beobachtung	39
5.2.2. Fragebogen	41
5.2.3. Interview	45
5.2.4. Tagebuch schreiben	47
5.2.5. Qualitative Inhaltsanalyse	48
5.3. Gütekriterien	54
5.4. Fazit des forschungsmethodischen Vorgehens	54
6. Beschreibung der Untersuchungsdurchführung	56
6.1. Suche von Lehrpersonen und Herstellung des Materials	56
6.2. Beteiligte Klassen	56
6.2.1. Die Schule Fischbach-Göslikon	57
6.2.2. Die Schule Kappelerhof (Baden)	58
6.3. Ablauf der Umsetzung	59
6.4. Ablauf und Termine	59
6.5. Begleitung der Lehrpersonen	60
6.6. Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler	60
6.7. Fragebogen und Halbzeitbrief der Lehrpersonen	60
6.8. Interview mit den Lehrpersonen	61
7. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	62
7.1. Dimension I – Auswirkungen auf die Lehrperson	62
7.1.1. Veränderung der Wahrnehmung	62
7.1.2. Veränderung der Kommunikation	63
7.1.3. Veränderung im Umgang mit störendem Verhalten	64
7.1.4. Veränderungen im privaten Bereich	65
7.1.5. Zusammenfassung und Interpretation	65
7.2. Dimension II – Auswirkungen auf die Klasse	66
7.2.1. Veränderung des Klassenklimas	66
7.2.2. Gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung	67
7.2.3. Veränderung der Rückmeldungen	68
7.2.4. Veränderung des Selbstwertes	68
7.2.5. Selbsteinschätzung	71
7.2.6. Nebeneffekte von GoldMania	71
7.2.7. Zusammenfassung und Interpretation	72
7.3. Dimension III – Material von GoldMania	73
7.3.1. Positive Rückmeldungen	73

7.3.2.	Verbesserungsvorschläge für das Material von GoldMania.....	74
7.3.3.	Begleitmaterial für die Lehrpersonen	74
7.3.4.	Zusammenfassung und Interpretation	74
7.4.	Dimension IV – Schwierigkeiten mit GoldMania	75
7.4.1.	Belastung durch GoldMania	75
7.4.2.	Unruhe während dem Punkte-/Goldverteilen	78
7.4.3.	Grenzen von GoldMania	78
7.4.4.	Kritische Gedanken zum System GoldMania	81
7.4.5.	Zusammenfassung und Interpretation	82
7.5.	Dimension V – Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler.....	83
7.5.1.	Positive Reaktionen.....	83
7.5.2.	Kritik an GoldMania	87
7.5.3.	Zusammenfassung und Interpretation	87
8.	Diskussion	88
8.1.	Zusammenfassung und Kontextualisierung der Ergebnisse	88
8.2.	Zusammenfassung – Beantwortung der Unterfragestellungen	89
8.3.	Zusammenfassung - Beantwortung der Hauptfragestellung.....	93
8.4.	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	94
8.5.	Reflexion der Zusammenarbeit	95
8.6.	Erkenntnisse, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten	96
8.7.	Schlussfolgerung und Ausblick.....	98
9.	Literaturverzeichnis	100
10.	Abbildungsverzeichnis	102
11.	Tabellenverzeichnis	102
	Anhang	

Dank

Verschiedene Personen haben uns bei der Entstehung der vorliegenden Arbeit in ganz unterschiedlicher Weise unterstützt. An dieser Stelle möchten wir allen dafür unseren herzlichen Dank aussprechen! Ohne sie wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich geworden.

Unser Dank gilt Jean-Paul Munsch von der HfH Zürich, der uns durch unsere Masterarbeit begleitete, Anita Clerc, die unsere Arbeit geduldig immer wieder durchlas und Korrekturen anmerkte, Bruno Bolinger, der nebst der grafischen Gestaltung der GoldMania-Tafel und der Produktion des Spiel-Materials auch das Begleit- und Anleitungsheft realisierte und uns mit Gesprächen und Korrekturvorschlägen durch die gesamte Masterarbeit begleitete.

Wir danken auch den neun Lehrpersonen von Fischbach-Göslikon und Kappelerhof Baden, welche GoldMania in ihren Klassen testeten. Sie haben sich die Zeit genommen an unseren Workshops und Befragungen teilzunehmen, uns wichtige Feedbacks zu geben und sie hatten auch immer ein offenes Ohr für unsere Fragen. Es sind dies Andrea Bänziger, Martha Schattenberg, Mireille Jung, Kathrin Gann, Micha Giger, Charlotte Jahn, Ruth Linsenmayr, Oskar Schöpfer und Kinga John.

Hier gebührt natürlich auch ein Dank den Kindern und deren Eltern, welche unsere Entwicklungsforschung überhaupt erst möglich machten. Ein weiterer Dank geht an die Schulleiterin Doris Müller von Fischbach-Göslikon und Ariane Schweizer vom Schulhaus Kappelerhof Baden, welche sich für das Projekt engagierten und zudem finanzielle Mittel dafür freigaben. Der letzte Dank gebührt unseren Familien, Partnern und Freunden für das grosse Verständnis und all die zur Verfügung gestellte Zeit während unseres Studiums.

Tägerig und Wettingen, im Dezember 2012, Iris Selby und Olivia Clerc

1. Einleitung

Bühne frei für die positive Sichtweise im Schulalltag

GoldMania – ein Motivationsspiel zur Stärkung des Selbstwertes und der Gemeinschaft

Die vorliegende Arbeit erforscht «GoldMania» – ein von den Autorinnen weiterentwickeltes Motivationssystem für Klassen vom Kindergarten bis zum Ende der Primarstufe. Durch den Einsatz des Systems und das damit verbundene, bewusste Beiseitelassen von Bestrafung werden die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz jedes einzelnen Kindes und ein gesteigertes Wohlbefinden in der Schulgemeinschaft angestrebt. Das Motivationssystem orientiert sich an Erfahrungen der Autorinnen, sowie an Erkenntnissen aus der Individualpsychologie nach Alfred Adler, der systemischen Verhaltenstherapie und der aktuellen Hirnforschung.

Mittels Entwicklungsforschung wurde erkundet, welche Auswirkungen der Einsatz des Systems auf das Verhalten und die Grundhaltung der Lehrpersonen hat, ob sich das Wohlbefinden und der Selbstwert der Schülerinnen und Schüler steigert und inwiefern sich das gesamte Klassengefüge verändert. Zudem wurde überprüft ob das System, sowie die zur Verfügung gestellten Materialien sich im Schulalltag bewähren.

Die gestellten Fragen wurden mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse beantwortet. Ausgangslage für die Inhaltsanalyse waren Daten, die während zwei Monaten in neun Klassen vom Kindergarten bis zur 5. Klasse gesammelt wurden. Diese stammten aus verschiedenen Perspektiven. So wurde die Sichtweise der Lehrpersonen über persönliche Veränderungen, sowie Veränderungen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern und der gesamten Klasse mittels Fragebogen und anschliessendem Interview erfragt. Die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler wurde mit einem Fragebogen erhoben. Ergänzt wurden diese beiden Sichtweisen durch regelmässige Beobachtungen der Autorinnen im Schulalltag, sowie durch Gespräche mit den Lehrpersonen während der Durchführung.

Es konnten positive Auswirkungen durch den Einsatz des Motivationssystems in den Klassen festgestellt werden. Die Verhaltensveränderungen bei den Lehrpersonen wurden von den Lehrpersonen selbst als positiv und gewinnbringend eingeschätzt. Die Lehrpersonen äusserten sich zudem auch positiv zu den Veränderungen im gesamten Klassenverband. Veränderungen bei einzelnen Schülerinnen und Schüler im Bezug auf den Selbstwert konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Anfängliche Schwierigkeiten und Herausforderungen wurden überwunden und regten zu Diskussionen an. Schon während dem Versuchszeitraum konnte GoldMania bei Lehrpersonen und der Schülerschaft eine grosse Beliebtheit erreichen.

1.1. Kurzbeschreibung von GoldMania

GoldMania ist ein Motivationssystem, das auf einem Punktesammelsystem beruht. Punkte werden täglich von jedem Einzelnen gesammelt und auf der GoldMania-Tafel als Magnetpunkte angebracht. Die Lehrperson vergibt je einen Punkt jedem Kind in einem von maximal fünf vorgegebenen (Klassen-) Zielsetzungsfeld (vertikale Spalten). Am Ende jeder Woche werden die addierten Punkte (je 5) pro Kind während einem Klassenrat in einen Goldtaler umgewandelt und in eine Gemeinschafts-Schatzkiste der ganzen Klasse gelegt. Nach Ende der Spielzeit wird überprüft, ob die vereinbarte Anzahl Goldtaler erreicht wurde. Bei Erreichen der Punktzahl wird ein Geschenk/Belohnung an alle (Gemeinschaft) ausgeschüttet. Dies kann ein Ausflug, Übernachten in der Schule usw. sein. Das wichtige Element während des Spiels ist: Es gibt keine Strafen oder sonstigen Belohnungen, nur Lob und logische/natürliche Konsequenzen.

Abb. 1 GoldMania-Tafel 1

Abb. 2 GoldMania-Tafel 2

1.2. Vorverständnis

«Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines Mangels an Liebe.»

(Alfred Adler, Gesundheitsbuch für das Schneidergewerbe, 1898)

Diese kurze, prägnante Aussage von Adler zeigt auf wie wichtig die Liebe ist, um menschlich «Erfolg» zu haben. Auf die Schule bezogen besagt es zum Beispiel, dass ein aus Sicht der Lehrperson störendes Verhalten des Kindes aus mangelnder Liebe entstehen kann. Dabei ist irrelevant, ob dieser Mangel an Liebe im Elternhaus oder in einem anderen System entstanden ist. Die Lehrperson muss versuchen, den Mangel so gut wie möglich zu mildern, damit das Kind in der Schule besser lernen kann. Die Schule soll ein Ort sein, an dem sich das Kind wohl und angenommen fühlt.

Tina Hascher belegt in ihrem Buch *Schule positiv erleben* (2004) wissenschaftlich, wie eng Wohlbefinden und gute Leistung zusammenhängen. Wohlbefinden hat als Fachterminus in den vergangenen zwanzig Jahren vor allem die Psychologie «erobert» und wurde hier auch entsprechend intensiv diskutiert und beforscht. Das Wohlbefinden eines Menschen wird gemeinhin als ein Indikator für ein gelungenes Leben betrachtet. «Hinter dem Begriff Wohlgefühl verbirgt sich die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, das Meistern alltäglicher Anforderungen und die Kunst, sich nicht zu sehr wegen Alltagsorgen zu grämen, sondern vielmehr die kleinen Freuden zu geniessen» (Hascher, 2004, S.9). Durch eine positive Fehlerkultur kann eine Entwicklung in Gang gesetzt werden und das Kind kann sich mutig den Anforderungen des (Schul-)Alltags stellen. Dieser Mut erzeugt im Kind Vertrauen zu sich selber und ein Wohlgefühl in der Gemeinschaft. «Werden jedoch Strafen zur Erziehungshilfe eingesetzt hat dies Minderwertigkeitsgefühle zur Folge» (ebd.). Adler bekämpft diesen herkömmlichen Erziehungsstil von Anfang an, weil dies Entmutigung und damit eine Verstärkung der Minderwertigkeitsgefühle zur Folge hat. Die Verstärkung von Minderwertigkeitsgefühlen wiederum hemmt und lähmt schliesslich völlig die positiven (vorhandenen) Fähigkeiten (vgl. Adler, 1994, S.12).

Erziehung ist immer ein mehrperspektivischer Prozess. Einige dieser Perspektiven sollen mit einem für die Masterarbeit weiterentwickelten Instrument zur Motivierung des erwünschten Verhaltens der Schüler und Schülerinnen abgedeckt und mittels der durchgeführten Entwicklungsforschung untermauert werden. Die Wichtigkeit der Ermutigung, der Gleichwertigkeit und des Lobes entspricht der Liebe, von welcher der Ausgangssatz spricht. Durch diese Liebe werden sich nach Adlers Aussage auch die Verfehlungen der Schülerinnen und Schüler minimieren. Ob dem so ist und ob das Motivationssystem unter diesem Aspekt greift, interessierte uns.

1.3. Ausgangslage

Aus eigener Erfahrung und aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Lehrpersonen wissen wir, wie bedeutsam die Erhaltung und Steigerung des Selbstwertes jedes einzelnen Kindes ist, damit Lernen überhaupt oder besser «stattfinden» kann. Wir Autorinnen sind überzeugt, dass jede Lehrperson weiss, dass eine positive Verstärkung jedes einzelnen Kindes für das «erwünschte Benehmen» und den Lernerfolg wichtig ist. Trotzdem treten in der konkreten Umsetzung im Umgang mit Störungen oder Fehlverhalten der Kinder, Schwächen und Unsicherheiten zu Tage. Wenn

Lehrpersonen eine herausfordernde Klasse mit vielen verhaltensauffälligen Kindern haben oder Kinder, welche Regeln nur schwer einhalten können, greifen sie oft (bewusst oder unbewusst) auf «klassische» Bestrafungs- und Belohnungssysteme zurück. Es sind dies beispielsweise Bestrafungssysteme mit Strichen, mit Abgeben von Steinen oder Belohnungssysteme, bei denen Steine gewonnen werden können. Beide Systeme, auch letzteres, benachteiligt die schwachen Schülerinnen und Schüler. Sie haben kaum Aussicht auf Erfolg sondern werden bestraft. Die so ausgelösten negativen Gefühle haben einen enormen Einfluss auf den Lernvorgang. Es gilt: Negative Gefühle wie Angst, Unlust oder Sorge beeinträchtigen das Einprägen des Lernstoffes.

Wie in Kapitel 1.2. erläutert wurde, führt Strafe zu einer Verminderung des Selbstwertgefühls und dies wiederum zu einem verminderten Wohlgefühl. Selbstwert und Wohlgefühl wären aber die Basis für gute Leistungen in der Schule. Erst wenn diese Faktoren gegeben sind, kann eine Positivspirale entstehen, welche die Entwicklung des Kindes stärkt und fördert. Stärkung des Selbstwertgefühls jedes Kindes sollte daher die erste Priorität jeder Lehrperson sein. Auf diesem Weg kann auch das sekundäre Ziel, das Einhalten von erwünschtem Verhalten, besser erreicht werden.

Aus diesem Wissen und dieser Wahrnehmung heraus entstand bei uns Autorinnen und bei Lehrpersonen der Wunsch nach einem sinnvollen und praktikablen Werkzeug zur Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz, welches das Wohlgefühl und den Selbstwert des Kindes zu stärken vermag. Dazu gehört das bewusste Weglassen jeglicher Strafen, die Verstärkung von Gelungenem und die Stärkung der Gemeinschaft. Unter Einbezug der Individualpsychologie nach Alfred Adler, der Neuropsychologie und der Verhaltensmodifikation haben wir ein Instrument für die Schule geschaffen, welche die «klassische» Bestrafung, unter Einbezug der logischen und natürlichen Konsequenzen, ersetzen kann. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dies Motivationssystem – wir nennen es GoldMania – (weiter-)entwickelt und in verschiedenen Klassen der Kindergarten- und Primarstufe erprobt und ausgewertet.

1.3.1. Der Beginn von GoldMania für Iris Selby

Aufgewachsen in einem Elternhaus, in welchem auf ein Fehlverhalten des Kindes meistens durch Bestrafung reagiert wurde, entstand in mir als spätere Lehrperson der grosse Wunsch, bessere Mittel zur Erziehung zu finden. Siebzehn Jahre arbeitete ich als Kindergartenlehrperson und es war mir immer ein Anliegen, den Selbstwert jedes Kindes zu erhalten und zu stärken. In herausfordernden Klassen wünschte ich mir immer wieder gute Werkzeuge, mit denen ich arbeiten könnte um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen. Erst als ich die Ausbildung zur systemischen-integrativen Familientherapeutin in den Jahren 2000 bis 2003 bei Maria Kenessey in Zürich absolvierte, zeigte mir das Wissen der systemischen Denk- und Handlungsansätze bis dahin unbekannt Möglichkeiten zur Gestaltung und zum Einsatz eines neuartigen Motivationssystems auf. Ich benutzte das vorhandene Wissen aus den mir bekannten und bestehenden Bonussystemen.

Dazu gehört beispielsweise das «Punkte bekommen» bei erwünschtem Verhalten. Dieses System nutzte ich, liess aber die darin untergebrachten Komponenten des Wettbewerbs beiseite. Zudem versuchte ich spielerisch die Ebene der Gemeinschaft in das Gesamtsystem einzuflechten.

Während einiger Jahre setzte ich dieses System so im Kindergarten ein und ich experimentierte und optimierte dieses fortlaufend. Die Basis war damals ein leerer Bogen Papier, auf dem ich die Punkte aufmalte. Bei jedem Neubeginn verwendete ich wieder ein neues Blatt.

Das funktionierte für die Kindergartenarbeit bereits sehr gut. Das System ermöglichte es mir, die gesetzten Ziele – das erwünschte Verhalten und das Einhalten von Regeln – alleine mit der Sicht auf das Positive zu erreichen ohne zu tadeln und bei den Kindern nachhaltig zu verankern. Dies gelang mit der Zeit immer besser und immer häufiger, sodass bei mir der Wunsch aufkam, dieses System auch anderen Lehrpersonen und ihren Klassen zugänglich zu machen. In der Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin und auf der Suche nach einer praxisnahen und sinnvollen Masterarbeit erinnerte ich mich an diesen Wunsch, der sich nun erfüllen könnte.

Während vieler intensiver Gespräche mit meinem Freund entwickelte sich das System dann zu einer Art Baukasten mit einer klar strukturierten Basisanleitung, einer Tafel mit Magnetpunkten, einem Farbcode und dem einprägsamen Namen «GoldMania». Schönes und praktisches Material empfinde ich als wichtige Basis für den Erfolg von Lernmaterialien. Ich bin überzeugt, dass auch oder gerade durch schönes Material die Kinder und Lehrpersonen den Wert und die Wichtigkeit zusätzlich wahrnehmen. Daher entschieden wir, bereits in der Phase der Entwicklungsforschung das vollständige und professionell produzierte Material einzusetzen.

1.3.2. Der Beginn von GoldMania für Olivia Clerc

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Masterarbeit erzählte mir Iris Selby von ihrem «Gutgemacht-System». Auf den ersten Blick erschien mir diese Idee nicht wirklich neu. Ein Belohnungssystem, wobei die Schülerinnen und Schüler sehen sollten, was sie gut gemacht haben. Diesen Hintergrund hatte doch so manches Belohnungssystem. Doch je intensiver ich mich damit auseinandersetzte, desto mehr entdeckte ich in diesem System viele Dinge, die mich bereits seit Längerem beschäftigen und ich für mich noch keine passende Lösungen finden konnte. In diesem System erkannte ich eine Art Philosophie, die meinem Bild von Unterricht sehr entsprach und mir eine Möglichkeit zeigte den starren Grenzen von Beurteilen und Selektion in der Volksschule zu begegnen.

Mein Beruf als Lehrerin und nun auch als schulische Heilpädagogin bereitet mir grosse Freude. Die intensive Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, sie wachsen und entwickeln zu sehen und sie dabei zu unterstützen ist mir wichtig. Doch schon seit Beginn meiner Tätigkeit als Lehrerin plagte mich ein Aufgabenbereich. Das Beurteilen und Selektionieren der Schülerinnen und Schüler nach ihren Leistungen war und ist für mich eine grosse Herausforderung. Ich erlebe dabei immer wieder, wie stark die Schülerinnen und Schüler dabei verunsichert werden und unter negativen Rückmeldungen leiden. Bereits den Jüngsten in der Schule ist bewusst, dass gute Noten zu haben, Erfolg bedeutet. Somit bedeuten schlechte Noten Misserfolg. Hinzu kommen für diese Schülerinnen und Schüler meist noch andere negativen Rückmeldungen im Schulalltag. So wird ihnen meist das

aufgezeigt, was sie nicht können, oder was sie falsch gemacht habe und sie werden womöglich dafür noch bestraft. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die können mit diesem Druck und diesen Misserfolgen gut umgehen. Anderen jedoch bereitet dies grosse Schwierigkeiten. Durch die ständigen Misserfolge und negativen Rückmeldungen wird das Selbstvertrauen und somit der Selbstwert arg auf die Probe gestellt.

In GoldMania sehe ich eine Möglichkeit diesen negativen Rückmeldungen und der Selektion Gegensteuer zu geben. Die Schülerinnen und Schüler erleben in der Schule auch positive Rückmeldungen. Der eigentliche Startpunkt mit GoldMania erfolgte bei mir, als ich grosses Echo bei den Lehrpersonen an meiner Schule spürte von denen vier Lehrpersonen sich freuten GoldMania testen zu können.

2. Theoretische Grundlagen

In den Grundlagen werden die Theorien erläutert, auf welchen das Motivationssystem beruht und welches die Begründungen dazu sind. Zur einfacheren Erklärung und zum Verständnis des Systems werden die wichtigsten Grundlagen von GoldMania als vier Standbeine dargestellt und erläutert. Im Anschluss werden wichtige Begriffe erklärt. Als Abschluss der Theorie folgt ein Fazit.

2.1. Die vier Standbeine von GoldMania und die zugrunde liegenden Konzepte

GoldMania			
Individualpsychologie	Systemische Denk- und Handlungsansätze	Operante und Instrumentelle Konditionierung	Erziehung, Logische und natürliche Konsequenzen
(A) (2.1.1.)	(B) (2.1.2.)	(C) (2.1.3.)	(D) (2.1.4.)
<i>Adler</i> Der Mensch ist ein zielgerichtetes Wesen ... ein Individuum ... ein soziales Wesen Alle Menschen sind gleichwertig.	<i>Bertalanffy/Minuchin/Satir</i> Systemisches Denken Arbeiten mit der Klasse als ganzes System. Kommunikation	<i>Skinner/Pawlow</i> Verhaltensänderung Verhaltenstherapie Tokenprogramme GoldMania als systematisches Instrument	<i>Dreikurs</i> Logische und natürliche Konsequenzen Ermutigung Mitarbeit

Tab. 1 «GoldMania-Haus»

Interventionen in der Erziehung finden immer auf verschiedenen Ebenen statt. Das oben abgebildete «GoldMania-Haus» verdeutlicht, auf welchen Säulen (Denk- und Handlungskonzepten) das Motivationssystem steht. Es ist uns bewusst, dass die vereinfachte Darstellung nur einen Teil der komplexen Zusammenhänge im Konzept von GoldMania aufzeigt. Erziehung ist vielperspektivisch. Deshalb lässt das Motivationssystem bewusst Freiräume offen und gibt damit auch die notwendige Flexibilität für einen freien Umgang mit erzieherischen Interventionen. Nur so kann die Lehrperson das System an ihren persönlichen Stil, ihre eigenen Bedürfnisse und auch an die Klasse anpassen. Nachfolgend wird auf die vier tragenden Säulen des Systems näher eingegangen.

2.1.1. Individualpsychologie (A)

Alfred Adler (geb. 7.2.1870 in Rudolfsheim bei Wien, † 28.5.1937 in Aberdeen, Schottland) war ein österreichischer Arzt und Psychotherapeut. Er wird als Begründer der Individualpsychologie betrachtet. Adlers Lehre hatte eine grosse, eigenständige Wirkung auf die Entwicklung der Psychologie und Psychotherapie im 20. Jahrhundert. Sie beeinflusste die psychotherapeutischen Schulen

von Rollo May, Viktor Frankl, Abraham Maslow und Albert Ellis. Seine Schriften nahmen viele Einsichten der Neopsychoanalyse vorweg, die sich in erstaunlichem Einklang mit der Individualpsychologie in den Werken von Karen Horney, Harry Stack Sullivan und Erich Fromm wieder finden. Ab 1902 nahm Adler an den Diskussionsrunden der Mittwochabendgesellschaft von Sigmund Freud teil, entwickelte jedoch schon bald eine von der Psychoanalyse abweichende, eigenständige Lehre. Er sah den Menschen nicht von Trieben bestimmt, sondern als freies Wesen, welches die kulturellen Aufgaben lösen muss, die ihm das Leben stellt. Diese Gegensätze der Haltungen konnten immer weniger überbrückt werden und so kam es 1911 zum Bruch mit Freud. Seine Lehre bezeichnete er als Individualpsychologie, weil er in seiner Arztpraxis feststellte, dass jeder Patient als Unwiederholbar-Einmaliges, als Individuum und als Ganzheit körperlich zu behandeln und psychisch zu verstehen sei. Adlers Individualpsychologie gehört zu den Tiefenpsychologien. Adler ist Optimist. Er ist überzeugt, dass Menschen ihr Schicksal selber in die Hand nehmen können und nicht Spielball von Genen oder einem vorbestimmten Schicksal sind. Für ihn steht das Soziale im Vordergrund – Menschen brauchen andere Menschen um sich zu entwickeln, sich zu verwirklichen und um glücklich zu werden. Adlers Lebensphilosophie ist vom Begriff des Gemeinschaftsgefühls bestimmt: Leben ist Zusammenarbeit.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eine Blütezeit der Individualpsychologie. Im Rahmen der Wiener Schulreform konnten Adler und seine Mitarbeiter rund dreissig Erziehungsberatungsstellen in Wien eröffnen. 1920 wurde Adler Direktor der ersten Klinik für Kinderpsychologie in Wien. Ins gleiche Jahr fällt auch seine Lehrtätigkeit am Pädagogium der Stadt Wien. Mit der Publikation *Praxis und Theorie der Individualpsychologie* (1920), die Vorträge zur Einführung in die Psychotherapie für Ärzte, Psychologen und Lehrer umfasste, begann Adler seine Theorie detaillierter darzustellen. Adler wollte eine lebensnahe Psychologie schaffen, die dem Menschen ermöglicht, seine Mitmenschen zu verstehen. Seine ab 1920 bewusst in schlichtem Stil gehaltenen Bücher und seine Vorträge sollten seine Psychologie jedermann zugänglich und zum Allgemeingut machen. Der Name «Individualpsychologie» meint die unteilbare Einheit von Körper, Seele und Geist des «Individuums» (vgl. Adler, 1920). Die verschiedenen psychischen Funktionen wie Denken, Fühlen, Handeln, Wahrnehmen und Lernen stehen bei Adler alle im Dienst einer einheitlich ausgerichteten Motivation. Die Individualpsychologie geht nicht von einzelnen Elementen aus, sondern vom Menschen als einem organischen Ganzen. Adlers Lehre ist zudem eine Sozialpsychologie der Persönlichkeit. Der Charakter bildet sich als Resultat der Begegnung mit anderen Menschen. Das ganze «seelische Geschehen» ist darauf ausgerichtet, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Die Gemeinschaft ist andererseits zu ihrer Verwirklichung und Entfaltung auf das Individuum genauso angewiesen, wie das Individuum zu seiner Selbstentfaltung die Gemeinschaft braucht. Bereits in seinem *Gesundheitsbuch für das Schneidergewerbe* (1898) befasste Adler sich mit sozialen Problemen und stellte die menschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt seiner Theorie. Dieses Interesse behielt er zeitlebens bei. Adler hat seine ganze Kraft der Vorbeugung von Neurosen und Traumas, das heisst der Erziehung gewidmet. Seine psychologisch-pädagogischen Thesen sind von der heutigen, modernen Pädagogik nicht mehr wegzudenken. Folgende vier individualpsychologische Thesen sind dabei für die Erziehung wesentlich.

1. Der Mensch ist ein zielgerichtetes Wesen

Die Zielgerichtetheit bestimmt das Verhalten jedes Kindes. Wenn die Pädagogen und Erzieher über die Regeln der unbewussten Vorgänge der Zielgerichtetheit des Kindes informiert sind, können sie besser mit unerwünschtem Verhalten der Kinder umgehen und diese auch ins positive umleiten. Das bedeutet aber auch, dass der Mensch immer ein Ziel braucht und wenn er diese Ziele nicht bewusst formt, diese im Unterbewussten gestaltet werden.

2. Der Mensch ist ein Individuum

Der Mensch sucht nach Selbstverwirklichung. Diese innere Kraft ist angeboren und möchte das Individuum das ganze Leben lang lenken. In der Pädagogik gilt es, diese Energie für das Lernen einzubeziehen und zu nutzen.

3. Der Mensch ist ein soziales Wesen

Es gibt ein angeborenes, genetisch veranlagtes Bedürfnis, dazu zu gehören. Dies bedeutet konkret, dass alle Kinder (ja alle Menschen) zur Gemeinschaft gehören möchten.

4. Alle Menschen sind Gleichwertig

Diese These ist der Grundstein der Demokratie und deshalb für die demokratische Erziehung von enormer Bedeutung. Gleichwertig bedeutet nicht gleich, sondern gleich wertvoll. Jeder Mensch, sei es ein Erwachsener oder ein Kind, hat das Recht als wertvolles Individuum ernst- und wahrgenommen zu werden. Maria Montessori spricht in diesem Zusammenhang von der Würde des Kindes. Wenn die Erwachsenen diese Grundthese ernst nehmen, dann werden sie zu den Kindern den «richtigen Ton» finden und eine Verhaltenskorrektur gegenüber auffälligen Kindern kann ihren Anfang nehmen.

2.1.2. Systemische Denk- und Handlungsansätze (B)

Im Sinne der systemischen Theorie kann in dieser Arbeit die Schulklasse als System angesehen werden. Erst mit dem Verständnis der systemischen Denkansätze wird es auch verständlich, dass ganzheitlich mit der ganzen Klasse gearbeitet werden muss, um Veränderungen zu verwirklichen. Ein System kann heute so gut wie alles sein. Ganz unsystematisch gesprochen, begegnen uns Systeme überall. Systeme sind Ganzheiten. Alles was existiert, existiert in ganzheitlichen Zusammenhängen. Als System betrachtet, ist die Schulklasse ein Ganzes, etwas qualitativ anderes als die Summe ihrer Teile mit denen sie sich (und diese untereinander) in Wechselwirkung befindet. Jeder einzelne ist mit dem anderen so verbunden, dass eine Änderung des einen automatisch eine Veränderung des gesamten Systems mit sich bringt. Statt das System in seine Bestandteile aufzusplittern und damit seine Ganzheit zu zerstören, ist es möglich, es als Ganzes zu untersuchen und seine Eigenschaften und Verhaltensweisen zu beschreiben. Die Veränderung vollzieht sich denn auch nicht im Individuum, sondern zwischen ihm und anderen Subsystemen (vgl. Minuchin, 1992, S. 7).

Was ist ein System? Die weiteste und allgemeinste Definition ist die folgende, «A system is a set of objects together with relationships between the objects and their attributes.» (Ein System ist ein Aggregat von Objekten zusammen mit den Beziehungen zwischen den Objekten und zwischen ihren Merkmalen) (Hall & Fagen, 1956, S.18). Als Begründer der Systemtheorie gilt heute vor allem Bertalanffy. Die grundlegende Theorie ist, dass Gesetzmässigkeiten in verschiedenen Wissensgebieten zu finden seien, die sich gleichen, wenn man die Strukturen beobachtet. Mittels einer solchen Sichtweise ist es möglich, atomare, molekulare, zelluläre, organische, persönliche, soziale und gesellschaftliche Phänomene als System zu betrachten, deren Charakteristika sich auf jeder Organisationsstufe herausarbeiten lassen (vgl. Miller, 1978). Die Systemtheorie ist so eine Metatheorie, entwickelt mit dem Ziel der Integration der verschiedenen Wissensgebiete. Die Systemtheorie ist also der Versuch, umfassend die inneren Zusammenhänge der Natur zu beschreiben.

Wie Bronfenbrenner bereits 1974 ausführt, bleiben pädagogische oder therapeutische Beeinflussungsversuche vor allem wirkungslos, wenn sie auf Einzelsymptome zielen und von geringer, methodischer Vielfalt sind. Er folgert weiterhin, dass man Umwelten und Lebensräume als Ganzes zum Positiven verändern muss, wenn man die Entwicklung von Kindern zum Besseren wenden will. Er nennt seine Sicht der Dinge ökologische Betrachtungsweise (vgl. Borchert, 2000, S. 325).

Nach Virginia Satir wirken grundsätzlich in jeder Form des Zusammenlebens die gleichen Kräfte: Selbstwert, Kommunikation, Regeln und die Verbindung zur Gesellschaft (Gemeinschaft). Für Satir ist das Selbstwertgefühl der Schlüssel zur Entfaltung des Lebens, ein auf Dimensionen ablesbarer Zustand der Harmonie zwischen Aktivität und Passivität. Menschen, deren Selbstwertgefühl niedrig oder bedroht ist, verhalten sich oft in einer Weise, die dies nicht vermuten lässt. In einer Klasse zum Beispiel ist oft derjenige der bedrohteste, welcher am massivsten angreift. Satir hat daher vier grundlegende Kommunikationsformen geschrieben, wie Menschen in der Interaktion mit anderen ihren Selbstwert schützen und wie dies in der Art der Kommunikation feststellbar ist. Sie stellt in ihrem Buch die vier Kommunikationsformen genau vor. Hier werden die vier Formen, welche den Selbstwert erniedrigen, lediglich als Titel aufgelistet. 1. Beschwichtigung, 2. Anklagen, 3. Rationalisieren, 4. Ablenken. Die einzige Kommunikationsform, bei welcher der Selbstwert gesund erhalten bleibt, ist die kongruente Form (vgl. Satir, 2000, S.81-103).

Wie aus dem Geschriebenen ersichtlich wird, ist die systemische Theorie sehr komplex und beinhaltet viele Aspekte wie: Das ganze System, Teilsysteme, das Individuum, der Selbstwert, die Kommunikation, das Handeln, als auch deren Zwischenräume und Wechselwirkungen.

2.1.3. Operante und Instrumentelle Konditionierung (C)

Unter einem operanten Verhalten versteht man eine Tätigkeit, die von einem Organismus ausgeübt wird. Bei den Untersuchungen Pawlows und anderen Versuchen zur Klassischen Konditionierung ging man davon aus, dass Organismen passiv und somit reflexiv auf einen von aussen gegebenen Reiz durch eine Assoziation mit einer konditionierten Reaktion reagieren. Bei der Operanten Konditionierung wird dagegen ein Organismus durch einen äusseren Reiz dazu veranlasst, sein Verhalten zu ändern. Die Verhaltensänderung zeigt sich an der Häufigkeit, mit der ein Verhalten gezeigt wird. Als Verstärkung zählt eine bestimmte Konsequenz, die über die Wiederholung des gezeigten

Verhaltens entscheidet. Skinners Lerntheorie basiert auf dem Einsatz der Verstärkung nachdem ein «lernendes» Individuum eine erwünschte Verhaltensweise gezeigt hat. Operante und instrumentelle Konditionierung sind benachbarte Ansätze, da sie ineinander übergehen. Die instrumentelle Konditionierung nach Dollard & Miller stellt das Instrument des Konditionierungsvorganges in den Mittelpunkt. Wirkt sich z.B. die Gabe von Futter auf das zukünftige Verhalten aus (= Lernprozess), so ist das Futter als Instrument für den Lernprozess anzusehen. Statt Gegenständen (z.B. Futter) können auch Verhaltensweisen als Instrument im Sinne der instrumentellen Konditionierung gelten: «Eine Verhaltensweise wird somit zu einem "Instrument", eine angenehme Konsequenz herbeizuführen und eine unangenehme zu vermeiden. Diese Formulierung ist der Hintergrund des Begriffs der "Instrumentellen Konditionierung": Eine Aktivität ist Mittel zur Erreichung einer bestimmten Konsequenz» (Mietzel, 2007, S. 134).

Für die Schule ist das Lernen am Erfolg wegen seiner extrem hohen Effektivität von besonderer Bedeutung. Im Wesentlichen geht es darum, auf erwünschtes Schülerverhalten angenehme Konsequenzen (Verstärker) folgen zu lassen. Neben positiven Verstärkern existieren natürlich auch negative. Während belohnende Konsequenzen die Wahrscheinlichkeit ansteigen lassen, in gleichen oder ähnlichen Situationen gleiches oder ähnliches Verhalten zu zeigen, wird bei Strafreizen das betreffende Verhalten eher unterdrückt. (vgl. Borchert, 2000, S.148). Hier befinden wir uns sichtlich an einem Berührungspunkt zwischen Individualpsychologie und Verhaltenstherapie. «Die Verhaltenstheoretiker selbst fragen grundsätzlich nicht nach dem „Sinn“ störender oder unerwünschter Verhaltensweisen. Sie huldigen dem Grundsatz: Man kann sich alles angewöhnen; und was man sich angewöhnt hat, kann man sich – bei geeigneter Hilfestellung – auch wieder abgewöhnen» (Adler, 1996, S. 19). Die aufgrund der behavioristischen Lerntheorie in der Verhaltenstherapie entwickelten Abgewöhnungsverfahren sind oft erfolgreich. Folgend wird nun ein solches Verfahren erläutert, welches bei der Entwicklung von GoldMania mit einbezogen wurde.

Tokenprogramme

Sogenannte Tokenprogramme, deren Effektivität auf den Prinzipien der operanten Konditionierung und auf kognitiven Begleitprozessen zum positiven bzw. negativ verstärkten Verhalten beruhen, können im schulischen Alltag sehr erfolgreich sein: Erwünschtes Verhalten wird nicht unmittelbar, sondern mit Punkten, Chips und manchmal auch Münzen (Token) belohnt, die erst später in materielle oder immaterielle Verstärker umgetauscht werden können. Mit Tokenprogrammen sind folgende Vorteile verbunden:

- Fokussieren der Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf das erwünschte Verhalten
 - häufige und jederzeitige Vergabe der Token, ohne dass eine schnelle Sättigung (wie z.B. bei Süßigkeiten) auftritt
 - leicht mögliche Vergabe von Token auch durch andere Lehrpersonen
 - bedürfnisorientierter Umtausch von Token in Belohnung möglich
- (vgl. Borchert, 2000, S. 152)

2.1.4. Erziehung, Logische und natürliche Konsequenzen (D)

Die Autorinnen sind der festen Überzeugung: Wenn es neben GoldMania noch Strafen im Schulzimmer gäbe, würde die positive Wirkung um einiges gehemmt. Warum? Weil die Bestrafung den Selbstwert und damit die Motivation herabsetzen oder sogar egalisieren würden. Daher ist der Erziehungsteil der logischen und natürlichen Konsequenzen von Dreikurs ein weiteres Standbein des Motivationssystems. Dreikurs plädierte auf logische und natürliche Konsequenzen. Keine Strafen, denn Strafen zerstören den Selbstwert. Auf die Definition des Selbstwertes wird im Kapitel der Begriffserklärung eingegangen.

Dreikurs verhalf Adlers Pädagogik zu weltweiter Popularität, indem er diese für jedermann verständlich machte und weiterentwickelte. Dreikurs nahm frühzeitig die grossen Wandlungen in der Gesellschaft wahr und sah ihre Auswirkungen auf die Schule voraus. Er erkannte, dass die Ära des autokratischen Führungsstils zu Ende ging. In einer Zeit, wo man Schulproblemen allgemein noch mit Strenge und Härte zu begegnen suchte, wusste er, dass Autokraten bald nichts mehr erreichen würden, wenn sie ihren Erziehungsstil und ihre Einstellungen zum Kind nicht grundlegend änderten. Er ermutigte Lehrkräfte, ihre eigene Fantasie einzusetzen, um geeignete Lösungen zu finden und machte ihnen klar, dass es nicht genügt, grobe Erziehungsfehler wie Drohungen und Strafen zu vermeiden, sondern dass neue Einstellungen, eine neue Haltung und neue Konzepte notwendig sind, um die Klasse «demokratisch» zu führen. Die Kernbegriffe hierfür lauten: Ermutigung, gegenseitiger Respekt, und geteilte Verantwortung (vgl. Dreikurs, 2009, S. 8).

Natürliche, logische Konsequenzen sind Folgen, welche sich aus der Natur eines Handlungsablaufs ergeben. Das Kind erfährt unmittelbar die Auswirkung seines Handelns und Verhaltens. Zum Beispiel: Wenn ein Kind zu spät kommt, verpasst es den Anfang einer Geschichte. Oder wenn es einen Papierflieger aus dem Fenster wirft, geht dieser kaputt und verloren. Wer unfreundlich ist, der findet keine Freunde, usw. Die Lehrperson muss hier nichts dazu tun und das Kind merkt von selbst, was für unangenehme Folgen sein Verhalten hat. Es wird dieses Verhalten von sich aus ändern (vgl. Dreikurs, 2001).

Der Unterschied zwischen den natürlichen und den logischen Folgen besteht darin, dass natürliche Folgen ohne das Dazutun der Lehrperson eintreten, während logische Folgen «arrangiert» werden können, wenn natürliche Folgen ausbleiben. Logische Konsequenzen sind somit die Folgen auf Verhaltensweisen, die die Eltern oder andere Erziehende herbeiführen. Sie haben stets eine inhaltliche und zeitliche Nähe zum Verhalten des Kindes. Trägt es nicht seinen Fahrradhelm, darf es nicht Fahrrad fahren. Weigert es sich, sein Zimmer aufzuräumen, darf es keine Freunde einladen. Kommt es trotz Aufforderung verspätet an den Mittagstisch, muss es kalte Spaghetti essen. Vorteile logischer Konsequenzen sind: Eltern können damit auf Moralpredigten verzichten, denn die Wirklichkeit spricht für sich. Sie sollten dabei möglichst wenig sprechen und das wenige Gesagte ohne Vorwurf oder Ironie. Ruft das Kind: «Meine Spaghetti sind kalt», reicht ein wohlwollendes «Die sind kalt, weil sie seit einer halben Stunde hier stehen.» Nun weiss das Kind, dass es das nächste Mal gleich zu Tisch kommen muss, wenn es warm essen möchte (vgl. Dreikurs, 2001). Heinrich Pestalozzi sagte zu diesem Thema: «Alles, was du durch die Folgen der inneren Natur der Sachen lehren kannst, das lehre nicht mit Worten.»

Viele Lehrpersonen neigen dazu, logische Folgen mit Bestrafung gleichzusetzen. Der feine Unterschied zwischen Bestrafung und logischen Folgen ist aber unendlich wichtig. Letztere erlauben das Aufrechterhalten von Ordnung, ohne das Kind zu demütigen. Ausserdem ist die Wirkung auf das Kind viel geringer, da keine Unterwerfung erzwungen und deshalb keine verborgene Feindseligkeit hervorgerufen wird. Ein gedemütigtes Kind wartet nur auf den ersten besten Augenblick, um sich am Bestrafenden zu rächen. Dennoch kann das Verhalten eines Lehrers, der die logischen Folgen anwendet, in mancher Beziehung wie eine Strafmassnahme wirken. Die Ähnlichkeit ist aber nur oberflächlich. Die logischen und natürlichen Folgen, wie auch die Ermutigung, welche Dreikurs in seinem Buch, *Psychologie im Klassenzimmer* (2009), anhand von vielen Beispielen gut beschrieben hat, wurden im Konzept von GoldMania aufgenommen. Andere Erziehungsbücher sprechen von den freundlichen Konsequenzen oder den logischen Konsequenzen. Damit ist dasselbe gemeint wie die natürlichen und die logischen Folgen.

Drei Dinge sind bei der Umsetzung zu beachten: Erstens. Logische Konsequenzen haben mit der Sache zu tun. Es geht nicht darum, irgendeine sinnlose Aufgabe zu erledigen (das ist Strafe), sondern beispielweise angerichteten Schaden wieder gutzumachen, unerledigte Hausaufgaben nachzuholen oder in anderer Weise die Konsequenzen für Fehlverhalten zu erleben. Doch Vorsicht: Sprüche wie «Das hast du nun davon.» oder «Siehst du!» sind kontraproduktiv, weil sie das Kind belehren, anstatt ihm Gelegenheit zu geben, die unangenehmen Folgen seines Verhaltens selbst zu erkennen. Die Haltung des Erziehers und seine Emotionen schaffen den zusätzlichen Unterschied zwischen dem alten Bestrafungsschema und den logischen Konsequenzen.

Zweitens. Nur wenn die Lehrperson sich dabei auch innerlich distanzieren kann, kommt die Reaktion und logische Konsequenz nicht als Strafe daher. Jede andere Intension wird vom Kind sofort bemerkt und die Lehrperson findet sich unvermittelt in einem Machtkampf wieder. Selbst wenn wir logische Folgen eintreten lassen, sollte unsere Empathie immer noch spürbar sein.

Drittens ist es wichtig, zwischen Tat und Täter zu unterscheiden, also zwischen Verhalten und Persönlichkeit. Nie sollte schlechtes Benehmen mit Angriffen auf die Person beantwortet werden. Als Erzieher muss das Verhalten nicht unbedingt gutgeheissen werden, doch der Mensch dahinter behält das Vertrauen und die Liebe.

2.2. Konkurrenz kontra Mitarbeit

Dreikurs beschreibt in seinem Buch *Psychologie im Klassenzimmer* (Dreikurs, 2009, S.106 - 108), was mit einer Klasse und dem einzelnen Kind geschieht, wenn im Klassenzimmer eine Atmosphäre der Konkurrenz herrscht. Diese verhindert die Integration des einzelnen Kindes in die Klasse. In einer solchen Umgebung kann kein Kind seines Platzes sicher sein. Die Förderung der Konkurrenzbestrebungen kann den Gruppengeist und die Moral zerstören. Statt jedem Schüler und jeder Schülerin ein Gefühl für Wert und Gleichgewicht zu geben, führt sie dazu, dass sich der eine überlegen und der andere unterlegen fühlt. So ist weder eine gute Zusammenarbeit noch ein

«Gruppengeist» möglich. Viele Lehrpersonen behandeln jedes Kind als individuell verantwortlich, geben ihm seinen Leistungen entsprechend Aufgaben und betrachten Unzulänglichkeiten als dessen persönliche Angelegenheit. Das Kind wird auf diese Art systemisch dahin orientiert, auf eigenen Füßen zu stehen und sich primär seinen persönlichen Leistungen entsprechend zu verbessern oder auch zu verschlechtern! Es wird nicht dahin gebracht, Probleme gemeinsam mit anderen zu lösen. Diese Betonung des unabhängigen Handelns hat viele schädliche Wirkungen. Je mehr ein Kind damit Erfolg hat nur ganz allein und für sich selbst zu lernen, desto grösser wird der Nachteil für seinen späteren Charakter und für ein gutes Gemeinschaftsgefühl (Einzelkämpfer anstatt Herdentier, einsam anstatt gemeinsam usw.). Streben die Mitglieder einer Klasse nach ihrer eigenen individuellen Überlegenheit, so werden Bemühungen um Zusammenarbeit defakto unmöglich. Gedankenaustausch, die Koordination von Bemühungen, Freundlichkeit und Stolz auf die Gruppe u.a. vermindern sich oder verschwinden schliesslich ganz.

Zusammenarbeit ist ein ziemlich schwieriger Komplex von Fertigkeiten, die nicht leicht erreicht oder angewandt werden können, wenn Konkurrenzbestrebungen existieren. Durch gemeinsame Arbeiten innerhalb der Klasse kann man sie ausmerzen. Diese stellen ein wichtiges Mittel zur Integration dar, denn sie regen die Bemühungen um Zusammenarbeit an. Wenn sich ein Kind an einer Aufgabe der Gruppe beteiligt, dient es den Zielen der ganzen Gruppe und nicht egoistischen Zwecken. Es kann dort Geltung erlangen und die Bedeutung seines Beitrags geniessen, auch wenn er leistungsmässig nicht so beeindruckend und vollkommen ist wie die Arbeit anderer Mitschüler. Jeder kann seinen eigenen bedeutsamen Beitrag leisten, ohne ihn mit dem Beitrag anderer vergleichen zu müssen. Dreikurs schreibt in seinem Buch: «Es ist ein Irrtum zu denken, dass ein Kind zu Wettstreit erzogen werden muss, um in einer Gesellschaft voll starker Konkurrenz bestehen zu können. Je weniger ein Mensch an Konkurrenz interessiert ist, desto besser kann er sich in einer extremen Konkurrenz bewähren. Wenn er lediglich zufrieden ist, sein Bestes zu tun, dann wird er von dem, was sein Konkurrent tut oder erreicht, nicht gestört. Wer heftig konkurriert, kann Konkurrenz nur ertragen, wenn er Erfolg hat» (Dreikurs, 2009, S. 108).

Diesem Wissen folgend wird in GoldMania die Arbeit mit der Konkurrenz ausgeschlossen. Das heisst konkret, dass jedes Kind jeden Tag einen Punkt erhält und somit alle Kinder immer gleich viele Punkte erhalten.

2.3. Das mit der Fehlerkultur

Effektive Erziehung bedeutet Umgang mit Verhaltensstärkung. Üblicherweise tendieren Erzieher dazu den negativen Verhaltensweisen grosse Beachtung zu schenken. Statt erwünschtes Kinderverhalten zu fördern, bemühen sie sich, unerwünschtes «auszutreiben». Früher durch Züchtigung, heute oftmals noch durch Drohungen, Schimpfen oder sogar durch bewusste oder unbewusste Demütigung in irgendeiner Form. Doch dadurch lernen Kinder nichts, sie werden höchstens auf Machtkampf und Aggression trainiert. Dass dieser Weg trotz seiner Wirkungslosigkeit immer noch so unüberlegt beschritten wird, dürfte damit zusammenhängen, dass wir in einer so genannten Fehlerkultur leben. Die Meisten sind darin gross geworden und auch die Schule hat bisher

wenige Anstrengungen unternommen, um andere Lösungsansätze zu entwickeln und diese dann auch zu verinnerlichen. Da wir in einer Gesellschaft mit einer Fehlerkultur leben, fällt es uns Menschen oft leichter, das Negative an uns und an anderen Menschen zu sehen und zu sagen. Fragt man Kinder, was sie gut können, fällt es ihnen oft schwer, über ihre Ressourcen zu sprechen. Mit GoldMania wird diese Fähigkeit ganz besonders geübt, da wir täglich etwas über das Gute eines Kindes erfahren und hören. Dies schult Kinder wie auch Lehrpersonen in der positiven Kommunikation. Besonders bei sogenannten «schwierigen Kindern» scheint es manchmal beinahe unmöglich, Gutes zu sehen und dies dann auch auszusprechen (vgl. Dreikurs, 2009).

2.4. Begriffserklärung

Begriffe, welche in dieser Arbeit von Wichtigkeit sind, werden in diesem Kapitel erläutert. Da es um psychologische Begriffe geht, werden sie zum besseren Verständnis mit weiterführenden, wichtigen Begriffen und Konzepten erweitert und vertieft. Es wird hier versucht, die Begriffe in ihrer Ganzheit, d.h. ihre psychologische und pädagogischen Bedeutung zu erklären.

2.4.1. Selbstwert

In der psychologischen Literatur werden die Begriffe Selbst, Selbstkonzept und Selbstwertgefühl sehr unterschiedlich definiert. Teilweise werden sie auch synonym verwendet. In der Sozialpsychologie hat sich jedoch eine relativ einheitliche Definition der Begriffe durchgesetzt. Da wir der Meinung sind, dass sich der Schulbereich an der Sozialpsychologie anlehnt, haben wir uns entschieden, folgende Begriffsdefinition zu übernehmen.

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl sind als reflexiver Anteil der Identität zu sehen. Im Sinne einer reflexiven Auseinandersetzung der Person mit sich selber (vgl. Schuppener, 2005, S. 66). Das Selbstkonzept wird als Summe der Einschätzungen über sich selbst gesehen. Diese Einschätzungen werden negativ oder positiv bewertet. Diese Bewertungen ergeben das Selbstwertgefühl (vgl. Petersen et al., 2006, S. 40). Auch wenn die Begriffe Selbstkonzept und Selbstwertgefühl sich stark gegenseitig beeinflussen, ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal die deskriptive Komponente des Selbstkonzeptes, im Vergleich zur evaluativen Komponente des Selbstwertgefühls (vgl. Schütz, 2003, S. 4).

Gestützt auf diese Definitionen, werden die Begriffe Selbstkonzept und Selbstwertgefühl in dieser Arbeit verwendet. Hinsichtlich der starken gegenseitigen Abhängigkeit von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl, wird jedoch in diesem Projekt der Fokus mehrheitlich auf das Selbstwertgefühl gelegt. Da die Stärkung des Selbstwertgefühls eine wichtige Rolle im Konzept von GoldMania einnimmt, wird primär das Selbstwertgefühl näher und genauer beleuchtet.

Der Aufbau des Selbstwertgefühls

Durch die Generalisierung von Wahrnehmungen in verschiedenen Lebensbereichen entwickelt der Mensch über die Zeit hinweg ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Diese allgemeine Einschätzung der eigenen Person kann weiter differenziert werden. Eine Person kann sich in verschiedenen

Bereichen sehr unterschiedlich einschätzen. Die meisten Autoren gehen davon aus, dass das Selbstwertgefühl hierarchisch aufgebaut ist. Das globale Selbstwertgefühl wird demnach gebildet aus dem intellektuellen Selbstwertgefühl, dem emotionalen Selbstwertgefühl, dem sozialen Selbstwertgefühl und dem physischen Selbstwertgefühl. Diese Bereiche beinhalten ebenfalls noch weitere Unterteilungen (vgl. Schütz, 2003, S. 189). Bereichsspezifische Selbstwerte werden für den allgemeinen Selbstwert unterschiedlich gewichtet. Die relative Gewichtung der einzelnen Bereiche unterliegt einerseits gesellschaftlichen Bewertungsprozessen, andererseits individuellen Aspekten. Auch vorgegebene geschlechterspezifische Rollen sind hier von Bedeutung (vgl. Schütz, 2003, S. 53-54). Analysen der Zusammenhänge dieser Bereiche weisen eine hohe Verflochtenheit auf. Dies legt die Annahme einer globalen Selbstwertschätzung im Sinne eines unbewusst gezogenen Globalfaktors nahe. Dieser globale Selbstwert kann durch viele verschiedene Gegebenheiten und Ereignisse beeinflusst werden. Trotzdem wird er, vor allem im Erwachsenenalter, als relativ stabile Größe angesehen. (vgl. Schütz, 2003, S. 6). Der Mensch konstruiert also in einem unbewussten Prozess sein Selbstkonzept und sein Selbstwertgefühl selbst, indem er selbstbezogene Informationen, die er aus verschiedenen Quellen erlangt, zu einem Konzept über die eigene Person zusammenfasst und generalisiert. Besäße der Mensch diese Fähigkeit nicht, blieben unsere Erfahrungen chaotisch und bedeutungslos. Das Selbstkonzept hilft, Ereignisse in der persönlichen Umgebung interpretieren und einordnen zu können. Es ist also die Grundlage, damit das Leben weitgehend sinnvoll gesteuert werden kann (vgl. Eggert et al., 2010, S.25).

Quellen des Selbstwertgefühls

Wie oben beschrieben kann davon ausgegangen werden, dass das Selbstwertgefühl durch die Bewertung des selbstbezogenen Wissens entsteht. Dazu dienen dem Individuum verschiedene Quellen. Die in der Literatur am häufigsten genannten sind Selbstwahrnehmung, soziale Rückmeldungen und soziale Vergleiche. Diese Reihenfolge spiegelt auch die Gewichtung wieder, die Befragte diesen Quellen zumessen (vgl. Schütz, 2003, S. 58-59).

Selbstwahrnehmung

Jede Person nimmt eigene Verhaltensweisen, Gefühle, Gedanken und körperliche Zustände wahr und zieht daraus Rückschlüsse auf die eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass Informationen, die den Selbstwert potentiell erhöhen und solche die ihn erniedrigen, unterschiedlich verarbeitet werden. Erhöhende Faktoren werden eher auf interne Fähigkeiten, Faktoren und Anstrengungen zurückgeführt, während Misserfolge häufig externen Zusammenhängen und Faktoren zugeschrieben werden. Dies führt dazu, dass Selbsteinschätzungen von Personen über ihr Verhalten in bestimmten Situationen systematisch höher sind als die Einschätzungen von Drittpersonen (vgl. Petersen et al., 2006, S. 41-42).

Soziale Rückmeldung

Auch bei der sozialen Interaktion lernen Menschen häufig etwas über den Wert der eigenen Person, indem sie beispielsweise erfahren, wie andere sie wahrnehmen und bewerten. Gemeint sind hier

jedoch nicht nur direkte, sondern auch indirekte und daher interpretierte Rückmeldungen. Zum Beispiel: Wird ein Kind für eine einfache Aufgabe gelobt, kann es daraus schliessen, dass seine Leistungsfähigkeit eher gering eingeschätzt wird. Aber auch solche sozialen Rückmeldungen werden nicht ungefiltert aufgenommen und ins Selbstkonzept integriert. Ihr Einfluss ist dann stärker, wenn sie positiv von der bisherigen Selbstsicht abweichen oder wenn sie helfen, einen von der Person gewünschten aber noch nicht erreichten Aspekt des Selbstkonzeptes zu realisieren. Ist man sich des eigenen Selbstkonzeptes schon sehr bewusst, nimmt man vor allem die Rückmeldungen zur Kenntnis, welche die eigene Selbsteinschätzung bestätigen (vgl. Petersen et al., 2006, S. 43).

Sozialer Vergleich

Auch durch den Vergleich mit anderen Personen erfährt der Mensch etwas über sich selber. Auch hier steht für das Individuum meist nicht das Ziel einer realistischen Selbsteinschätzung im Zentrum, sondern es geht darum, den Selbstwert zu steigern. So wählen Personen für den sozialen Vergleich häufig Personen, denen sie überlegen sind, oder sie werten die andere Person ab (vgl. Petersen et al., 2006, S. 44).

Gesunder Selbstwert

Schütz (2003) betont in einer Zusammenfassung zu den neusten Forschungsergebnissen in Bezug auf den Selbstwert, dass ein hoher Selbstwert als wünschenswert, ein niedriger jedoch als problematisch angesehen wird. Die Annahme, dass Personen mit geringem Selbstwert häufiger unter Aspekten wie Depression oder schlechten Leistungen leiden, wird häufig bestätigt. Ebenfalls wird in vielen Studien aufgezeigt, dass eine positive Selbstwertschätzung zu Zuversicht und hoher Leistung führt. Auf die Frage möglicher negativer Folgen eines zu hohen Selbstwertes wird in der Forschung meist nicht eingegangen. Man kann sich jedoch gut vorstellen, dass die Überzeugtheit von den eigenen Fähigkeiten, wenn sie ein gewisses Mass überschreitet, zu Phänomenen wie Arroganz, Einbildung und Überheblichkeit führen. Erste Hinweise zu negativen Aspekten von zu hohem Selbstwert sind nur einer kleinen Zahl von Arbeiten zu entnehmen (vgl. Schütz, 2003, S. 37-38). Ziel sollte daher eine realistische Einschätzung seiner eigenen Fähigkeiten und ein moderat positives Selbstwertgefühl sein (vgl. Petersen et al., 2006, S. 46).

«Gefühle von positivem Selbstwert können nur in einer Atmosphäre gedeihen, in welcher individuelle Verschiedenheiten geschätzt sind, in welcher Fehler toleriert werden, wo man offen miteinander spricht und wo es bewegliche Regeln gibt- kurz in einer Atmosphäre, die eine "nährende", wachstumsfördernde Gemeinschaft ausmacht» (Satir, 2000, S. 44).

2.4.2. Motivation und Emotion

Motivation ist eng mit dem Willen (auch Durchhaltewillen) verbunden. Denn Motivation ist nur die Ausgangssituation, um sich einer Aufgabe zu stellen. Aus einem Wunsch, aus einer Idee etwas zu bekommen oder etwas zu erreichen wird ein Begehren, das sich lohnt zu verfolgen. Somit bekommt der Wunsch eine Zielintention, es lässt sich auf Erfolg oder Spass hoffen. Mit Willenskraft

wird sichergestellt, dass dieses Ziel auch weiterhin verfolgt wird, auch wenn Störungen, Ablenkung und neue Wünsche auftauchen (vgl. Mietzel, 2007, S. 345-346).

Damit das Ziel nicht nur in der Planungsphase bleibt sondern auch in die Handlungsphase übergeht, und auch da dank der Willenskraft den Ablenkungen und Hindernisse stand halten kann, braucht es Motivationskontrolle, also Strategien, die es ermöglichen, die Motivation über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Nachfolgend sind die drei Phasen der Motivation tabellarisch dargestellt.

Planungsphase	Aus Wünschen werden Ziele.
Handlungsphase	Motivationale und emotionale Kontrollstrategien unterstützen die Erreichung des gesteckten Ziels auch bei Ablenkung und Schwierigkeiten.
Bewertungsphase (rückblickend)	Im Rückblick wird das Erreichte bewertet. Dabei werden Konsequenzen für zukünftiges Handeln gezogen. Es kann hier Stolz oder Beschämung erfahren werden (je nach Leistungsergebnis). Jetzt kann die Zielintention dieses Wunsches «deaktiviert» werden, damit neue Wünsche/Ziele Platz bekommen. (vgl. Mietzel, 2007, S. 348)

Tab. 2 Phasen der Motivation

Die Phasen können jeweils durch extrinsische oder intrinsische Motivation beeinflusst werden. Bei extrinsischer Motivation wird das Erfüllen einer Aufgabe mit positiven Folgen (Lob, Belohnung, nicht Eintreffen von Strafen) in Verbindung gebracht. Intrinsische und extrinsische Motivation verfolgen unterschiedliche Ziele. Ob eine Aufgabe aus intrinsischer Motivation, also aus Interesse oder Neugier an der Aufgabe oder um sein Wissen erweitern zu können, oder aus extrinsischer Motivation geschieht, ist ein beachtlicher Unterschied.

Ziele extrinsisch motivierten Verhaltens können sein: 1.) Demonstration der eigenen Überlegenheit gegenüber anderen. 2.) Streben nach positiver Leistungsrückmeldung. 3.) Bemühen um soziale Anerkennung und 4.) Verfolgen materieller Ziele (Schiefele & Pekrun, 1996, S. 267).

Selbstwirksamkeitserwartungen

Hat ein Schüler in der Planungs- und Handlungsphase eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, so wird er eine bevorstehende Aufgabe anpacken und sich der Herausforderung stellen. Der erste Grundstein zur Motivation ist somit gelegt. Denn er geht davon aus, dass die Aufgabe zu bewältigen ist, er hat also Aussicht auf Erfolg. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist stark mit dem Selbst-Schema gekoppelt, also mit dem Wissen (oder der Einstellung) um die eigenen Stärken und Fähigkeiten.

Selbstwirksamkeitserwartungen haben Einfluss auf

- die Auswahl von Aufgabenbereichen
- die Bestimmung des Schwierigkeitsniveaus
- die Ausdauer
- das Lern- und Leistungsverhalten

In allen Bereichen ist davon auszugehen, dass: Je höher die Selbstwirksamkeitserwartungen sind, desto höher (besser) ist die Leistung in den oben genannten Bereichen.

Somit sollte ein wichtiges Ziel der Schule sein, den Schülern positive Selbstwirksamkeitserwartungen, und somit ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln. Selbstwirksamkeitserwartungen sind eng mit intrinsischer Motivation gekoppelt. «Auch Schüler sollten unter dem Eindruck stehen, dass das, was sie tun ihrem eigenen Entschluss entsprungen ist und nicht, weil andere es von ihnen wollen» (Mietzel, 2007, S. 363).

Bandura (1997) hat vier Faktoren benannt, die Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung nehmen:

- Vorausgegangene Erfahrungen
- Stellvertretende Erfahrungen
- Ermutigungen
- Subjektive Befindlichkeit

(vgl. Mietzel, 2007, S. 362)

Dabei soll die Ermutigung als besondere Form des Lobes hervorgehoben werden. Die Ermutigung durch eine Lehrperson, vorausgesetzt die Schüler-Lehrerbeziehung ist gut, fordern den Schüler heraus, sich hoffnungsvoll einer herausfordernden Aufgabe zu stellen.

Motivation – was geschieht in unserem Gehirn

Sich motivieren zu können ist nicht angeboren. Die Motivationssysteme sind zwar vorhanden, doch müssen sie durch Interesse und Zuwendung von Bezugspersonen im Kind geweckt werden (vgl. Bauer, 2008, S. 97).

Damit ein Mensch Motivation erleben kann sind, wie erst vor Kurzen entdeckt wurde, neurobiologische Vorgänge im Gehirn nötig. Damit die Motivationssysteme im Gehirn aktiviert werden können und somit dazu führen, dass Motivation erlebt wird, sind insbesondere drei Botenstoffe wichtig.

Motivationsbotenstoff Nummer eins ist Dopamin, eine Art Dopingdroge, die uns Lust macht, etwas zu tun, uns anzustrengen und Leistung zu zeigen. Botenstoff Nummer zwei sind körpereigenen Opiode, die dafür sorgen, dass wir uns körperlich und seelisch gut fühlen. Botenstoff Nummer drei ist Oxytocin, eine hochinteressante Substanz, die uns bestimmten Menschen besonders verbunden fühlen lässt und uns dazu animiert, uns für sie besonders einzusetzen. Gemeinsam bilden die Leistungsdroge Dopamin, die Wohlfühldrogen aus der Gruppe der Opiode und das «Freundschaftshormon» Oxytocin ein geradezu geniales Trio (Bauer, 2008, S. 21).

Damit nun der Körper in Genuss der Ausschüttung dieses Cocktails kommt, müssen, wie bereits oben erwähnt, einige Bedingungen gegeben sein. Ein Mensch muss erleben, dass ihm «Interesse, soziale Anerkennung und persönliche Wertschätzung von anderen entgegengebracht wird» (Bauer, 2008, S. 21-22). Auch schon die bloße Aussicht auf diese drei Dinge, aktivieren im Gehirn diese Motivationssysteme. Dies bedeutet somit, dass Motivation dann entsteht, wenn der Mensch gesehen und somit wahrgenommen wird (mit seinen Stärken und Schwächen). Für ein Kind bedeutet das im Speziellen, dass es stabile Bezugspersonen, wie Eltern, nahe Verwandte, aber auch Lehrpersonen braucht. So erlebt das Kind, dass es wichtig und wertvoll ist. Auf diese Weise bildet sich das Motivationssystem aus.

Falls diese stabilen Beziehungen ausbleiben, sucht sich der Körper Ersatzreize um die lebenswichtigen Botenstoffe trotzdem zu bekommen. Diese Ersatzreize bestehen vor allem in Form von Suchtmitteln. Es sind stoffgebundene Suchtmittel wie Alkohol und Drogen oder nicht stoffgebundenes Verhalten, wie beispielsweise extensives Spielen am Computer. In dieser virtuellen Welt erleben die Kinder dann stark, dass sie und ihre Handlungen relevant und wichtig sind. Erleben die Kinder das vor allem nur noch in der virtuellen Welt, so steigt laut Bauer das Suchtrisiko beträchtlich an. Kinder und Jugendliche sind also auf stabile Beziehungen angewiesen, die den eigenen Wert aufzeigen und erlebbar machen.

Mit der Entdeckung der Spiegelneuronen wurde erstmals neurobiologisch bewiesen, dass der Mensch auf Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen ist. Lachen ist ansteckend. Auch Gähnen überträgt sich spontan auf das Gegenüber. Ein freundliches Lächeln zwingt einen ganz unbewusst meist auch zu einem Lächeln. Für diese Resonanzphänomene sind die Spiegelneuronen verantwortlich. Nur, wie funktionieren diese? Mit Hilfe von unterschiedlichen Experimenten mit Affen sowie mit Menschen mit bildgebenden Verfahren, wie Kernspintomographen, wurden die Hirnareale erforscht, die bei bestimmten Handlungen beteiligt sind. So wurde beobachtet, dass bestimmte Hirnareale «feuern», wenn bestimmte Handlungen durchgeführt werden. Bauer (2005) beschreibt das Experiment mit einem Affen, der nach einer Nuss auf einer Glasplatte greift. Dabei wurden die für diese Handlungen zuständigen Hirnareale isoliert. Im Anschluss daran liess man den Affen diese Handlung nur beobachten, sprich eine andere Person hat diese Handlung vollzogen. Dabei feuerten im Gehirn des Affen dieselben Hirnareale, wie wenn er die Handlung selber durchführen würde. Für unser Gehirn besteht also kein Unterschied, ob die Handlung selbst durchgeführt oder nur beobachtet wird. Für diesen Vorgang sind die Spiegelneuronen verantwortlich. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Versuch von einem Wesen gleicher oder ähnlicher Spezies vollführt wird. Eine Computerhand, die nach der Nuss greift, löst nicht dieselbe Reaktion aus. Somit muss im Unterricht dafür gesorgt werden, dass die Schüler Wertschätzung entwickeln für die Aufgaben, die an sie herangetragen werden und zum andern müssen die Schüler Aussichten auf Erfolg haben. Nur wenn diese beiden Komponenten, Wertschätzung der Aufgabe und Erfolgserwartung, erfüllt werden, werden die Schüler Motivation entwickeln können.

2.4.3. Schwierige Klassen

Kinder, die von den Lehrpersonen als schwierig erlebt werden, haben oft das Gefühl, dass sie alles falsch machen und dass sie selbst als Person wegen ihres Verhaltens nur wenig gemocht werden.

Jede Handlung eines Kindes verfolgt einen bestimmten Zweck. Sein grundlegendes Ziel ist, einen Platz in der Gruppe zu finden. Ein Kind das sich gut benimmt und angepasst ist, hat seinen Weg zu sozialer Anerkennung dadurch gefunden, dass es mit den Forderungen der Gruppe einig geht und nützliche Beiträge leistet. Aber auch ein Kind, das sich schlecht beträgt und sich den Erfordernissen einer Situation widersetzt, glaubt durch sein Verhalten eine soziale Stellung erringen zu können. Es kann versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen oder seine Überlegenheit zu zeigen, sich zu rächen oder sein Unvermögen zur Schau zu stellen, um von gewissen Aufgaben befreit zu werden. Welchem dieser Ziele es auch folgt, sein Benehmen beruht auf der Überzeugung, dass es nur auf diese Weise, innerhalb der Gruppe funktionieren kann. Sein Ziel kann sich mit den Umständen ändern (Dreikurs, 2009, S. 45).

Dreikurs und Adler sehen die vier unbewussten Ziele des störenden Betragens als Grund für das «schwierige» Verhalten von Kindern. Die Schlussfolgerung daraus: Je mehr Kinder es in einer Klasse hat, welche nicht mit gutem «Benehmen» einen Platz in der Gemeinschaft finden, je mehr benutzen sie ein unbewusstes Ziel des störenden Betragens. Doch was ist gutes Benehmen? Gutes Benehmen wird gemeinhin bezeichnet als das Einnehmen eines Verhaltens, welches in der Gemeinschaft Erfolg hat. Wenn Kinder und Klassen als schwierig erlebt werden, fühlen sich beinahe immer auch die Kinder nicht wohl. Es besteht also ein gemeinsames Interesse an Veränderung. Und über das sollte eine Lehrperson auch mit ihrer schwierigen Klasse oder den schwierigen Kindern sprechen. Gespräche auf der Metaebene sollten also immer wieder stattfinden, gerade dann, wenn die Situation schwierig ist. In vielen Klassen gibt es einzelne Kinder, die den Unterricht erschweren. Wenn die anderen Kinder engagiert oder doch zumindest gehorsam im Wochenplan arbeiten, ihr Lerntagebuch führen oder im Klassenrat diskutieren, versuchen die «schwierigen» Kinder, Arbeit zu vermeiden, Regelungen zu unterlaufen oder Gespräche gezielt zu stören. Oft sind es Kinder, die in ihrer Biographie schwerwiegende Vertrauensbrüche von Erwachsenen erlitten haben. Drei handlungsleitende Prinzipien sind grundlegend für Auswege: 1.) Es ist gerecht, Unterschiede zu machen, 2.) Alles ist Beziehungssache und 3.) Erkenne den Grund für das Handeln.

Manchmal sind es nicht einzelne Kinder, die den Unterricht erschweren, sondern das Problem ist eher ein gruppendynamischer Effekt. Dann gelten die gleichen Prinzipien wie oben für den Umgang mit jedem einzelnen Kind. Allerdings aber dürfen dann die Interventionen nicht bei den einzelnen Kindern ansetzen, sondern die gesamte Gruppe verlangt die Aufmerksamkeit der Lehrperson. Hier kommen weitere drei handlungsleitende Prinzipien hinzu. 1.) Motivieren und die Führung straffen. 2.) Isoliere und strukturiere die Schwierigkeiten und 3.) achte auf die Atmosphäre und reagiere darauf (vgl. Bartnitzky, 2008, S. 12-15).

2.4.4. Bestrafung und Belohnung

Ein typisches Instrument der autokratischen Erziehungsform war das Disziplinierungsmittel von Belohnung und Strafe. Es beruht auf dem Oben-unten-Gefälle: Wer die Macht hat, kann seine Gunst verschenken oder strafen. Dieses Mittel verfängt in einer demokratischen Umwelt nicht mehr. Es dient dazu, sich Kinder gefügig zu machen. Wer aber auf seine Autorität pocht und Gefügigkeit vom Kind verlangt, zerbricht in der Regel den kindlichen Eigenwillen und verwechselt Erziehung mit Dressur. Daraus ergeben sich spätere Fehlhaltungen wie Ängstlichkeit, Aggressivität, Selbstzweifel, Negativismus oder Konformismus (vgl. Adler, 1994).

Die Lern- und Verhaltenspsychologie nach Skinner hat nachgewiesen, dass die Strafe relativ unwirksam und vor allem nicht nachhaltig ist. Aber es sind nicht nur Psychologen, Pädagogen und Sozialwissenschaftler, welche heute feststellen, dass das System der Bestrafung nicht funktioniert. Selbst die Justiz muss sich eingestehen, dass hohe Bussen nicht so stark greifen wie angedacht. So hat man kürzlich in der Schweiz festgestellt, dass beispielsweise Schnellfahrer zum grössten Teil Wiederholungstäter sind, welche bereits empfindlich gebüsst wurden (vgl. Kenessey, 2008). Die Sitte, Kinder für gutes Verhalten zu belohnen, ist genauso schädlich wie sie für schlechtes Verhalten zu bestrafen. Damit wird so gesehen ein Unterlegener für seine Mithilfe belohnt. In einem System von Gleichwertigen hingegen wird getan, was getan werden muss. Durch die Belohnung entsteht beim Kind der Eindruck, dass es nichts tun müsse, wenn nichts dabei herauschaue. Zusammenarbeit wird hier lediglich durch materiellen Gewinn erreicht.

Strafen passen hingegen nicht zu einer positiven, wertschätzenden Haltung. In einer demokratischen Gemeinschaft haben wir kein Recht zu strafen. Alle Formen von Bestrafungen wie Tadeln, Erniedrigen, Blossstellen, Strafaufgaben, Schläge usw., also alle Handlungen, bei denen der Erwachsene dem Kind seine Macht demonstriert, verletzen die Würde des Kindes. Strafe führt zur Verhärtung und Sturheit, sie verkehrt das Bewusstsein in Entfremdung und verstärkt die Macht des Widerstandes. Strafen sind beziehungsfeindlich. Strafen wirkt auch bedrohlich und hemmt die Kooperationsbereitschaft des Kindes. Es braucht sowohl Erziehungsmassnahmen und Verhaltensweisen von Lehrpersonen, die die Ruhe und Ordnung im Schulzimmer herstellen, wie auch Respekt und Achtung vor den Kindern.

Belohnung und Bestrafung sind nur in einer autokratischen Ordnung wirksam; in einer demokratischen Gesellschaft muss der Druck von aussen durch eine Anstrengung von innen ersetzt werden. Die Beziehung Gleichwertiger erfordert Achtung vor den anderen und Achtung vor sich selbst. Die meisten Fehler der heutigen Kindererziehung sind entweder eine Verletzung der Selbstachtung der Erwachsenen oder eine Verletzung der Achtung vor den Kindern. Verwöhnung und Unterdrückung erzeugen gleichermassen Entmutigung (vgl. Dreikurs, 2009).

2.4.5. Ermutigung und Lob

Im Wort «Encouraging» steckt das englische Wort «courage»: Mut. Encouraging bedeutet aktive Ermutigungsarbeit. Alle Menschen können nur dann ihr Bestes geben und ihr Potenzial verwirklichen, wenn sie an sich glauben, Vertrauen spüren und sich angenommen fühlen. Genau das bewirkt Ermutigung. Statt auf Fehler zu schauen, konzentriert sich die Lehrperson auf Fortschritte und

Stärken der Kinder. Ermutigung ist eine Haltung um an das Kind und seine Fähigkeiten zu glauben und ihm Mut zuzusprechen um einen Weg zu finden. Dies auch oder ganz besonders in schwierigen Situationen. Adler war der Überzeugung, dass Entmutigung zu Fehlentwicklungen psychischer und sozialer Art führt. «Die wichtigste Aufgabe eines Erziehers ist es, darauf zu achten, dass kein Kind in der Schule entmutigt wird. Erziehung ist nur bei Kindern möglich, die hoffnungsvoll und voller Freude in die Zukunft schauen» (Adler, 1994). Ermutigung ist nicht dasselbe wie Belohnung, obwohl Lob, als Mittel zur Belohnung dienen kann. Ermutigung geht weiter als Belohnung. Sie drückt Vertrauen und Glauben zu einer Zeit aus, in der sich das Kind falsch benimmt. Eine ermutigende Haltung der Lehrperson sollte ebenso durchgehend konstant bleiben, wie Güte und Wärme, die schon als solche ermutigende Folgen haben. Die Technik der Ermutigung muss jedoch erlernt und geübt werden. (vgl. Dreikurs, 2009 S. 117). Ermutigung kann grundsätzlich immer angewandt werden. Ermutigung kann also als allgemeine und spezifische Methode zur Erziehung betrachtet werden. Ermutigung schafft eine gute Arbeitsatmosphäre und spornt zu besseren Leistungen an. Sie ist der Schlüssel zu Verhaltensänderungen. Durch die Haltung der Ermutigung wird eine positive «Lernbühne» im Schulzimmer kreiert. Unter Lob versteht man die Anerkennung von Leistungen oder Verhaltensweisen durch sprachliche oder körpersprachliche Ausdrucksmittel (zum Beispiel Mimik, Gestik). Lob ist Gegenstand lernpsychologischer, motivationspsychologischer und erziehungswissenschaftlicher Betrachtung. Loben ist, sich positiv über jemanden aussprechen. Der Begriff Ermutigung ist allgemeiner gefasst und schliesst auch andere Handlungen wie zum Beispiel Aufmuntern ein. Die meisten Kinder und Erwachsenen sind für Lob stark empfänglich und weisen, wenn sie gelobt werden, ein erhöhtes Selbstwertgefühl und erhöhte Selbstsicherheit auf.

2.4.6. Systematisches Handeln – System

GoldMania basiert auf der Anwendung eines Systems. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle der Begriff des Systems kurz verdeutlicht. Wir sprechen hier nicht von der Auseinandersetzung mit einem natürlichen und menschlichen Systems. Wir sprechen von einem gemachten, instrumentellen System, welches uns systematisch eine Arbeit machen lässt. Im Duden wird es mit einer Methode, einer Überlegung oder einem Plan verdeutlicht. Ein System ist durchdacht, folgerichtig, geplant, gezielt, konsequent, logisch, methodisch, plangemäss, planvoll, schlüssig, taktisch, überlegt und zielbewusst (Duden, 2006).

2.5. Fazit der theoretischen Grundlagen

Das Kind soll sich in der Schule wohl fühlen – dies möchten wohl alle Eltern, sowie alle Lehrpersonen. Wohlbefinden ist also ein zentrales Thema der heutigen Schule. Fühlt sich das Kind wohl, wird es sich auch wohl und «gut» benehmen und es lernt besser. Doch scheint dieses Wohlfühl nicht so leicht erreichbar zu sein. Mit unserem Motivationssystem GoldMania versuchten wir möglichst viele dieser psychologisch-pädagogischen Komponenten, welche in den theoretischen Grundlagen beschrieben wurden, einzubauen.

Viele Belohnungs- oder Bestrafungssysteme bewerten das Kind nur auf der individuellen Ebene, die Gemeinschaftsebene wird nicht miteinbezogen. Auf der individuellen Ebene kann der Selbstwert aber um einiges stärker steigen oder fallen als auf der gemeinschaftlichen Ebene (vgl. Adler 1996). Wenn die Lehrperson die Kinder nur auf der individuellen Ebene belohnt oder bestraft, ist ein Konkurrenzdenken nicht auszuschliessen. Auch werden in einigen altbewährten Bonus-/Malusystemen nicht alle Kinder gleich bewertet. Ein Kind kann viele positive Punkte und ein anderes Kind keine oder sogar Minuspunkte erhalten. Diese Punkte- oder Striche-Tabellen werden oftmals öffentlich sichtbar für die ganze Klasse aufgehängt. Somit werden die Kinder zur Konkurrenz erzogen. Das System GoldMania umgeht das Konkurrenzdenken durch den Einbezug der Gemeinschaft in einer Art Zusatzebene. Durch das tägliche Lob der Lehrperson wird jedes Kind dazu gebracht, sich (positiv) mit sich selbst zu vergleichen. Dadurch kann auch in der (Schul-) Gemeinschaft eine positive «Bühne» aufgebaut werden. Dies wiederum verbessert das Wohlgefühl in der Gemeinschaft, wie auch für jedes einzelne Kind (Selbstwert). Durch das Lob und die nach aussen getragene positive Haltung der Lehrperson wird das Kind ermutigt und kann so das Vertrauen in sein Können stärken.

Durch das wiederholte Lob – ein Vorsprechen des guten Verhaltens – welches bei der Punkteverteilung durchgeführt wird, wird das Kind auf das erwünschte Verhalten konditioniert. Dadurch ist auch Unerwünschtes bedeutend weniger im Fokus als bisher und das Kind wird vermehrt motiviert, um die erwünschten (und vereinbarten) Ziele zu erreichen.

Da die Lehrperson die Fortschritte bei jedem Kind beobachtet und auch aussprechen muss, sollte sich dementsprechend auch die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind verbessern und verstärken. Dieses Motivationssystem soll dadurch auch die Klassenatmosphäre und die Haltung des Lehrers gegenüber des einzelnen Kindes positiv verändern.

Dort, wo die Lehrpersonen hinschaut, dort ist die Bühne. Wenn das Schlechte aufgezählt wird, immer und immer wieder, ist die Bühne frei für Negatives. Wird auf das Gute geschaut und das Schlechte ignoriert, ist die Bühne frei für positives Verhalten. Die Kinder spielen auf der Bühne, die wir kreieren! Mit dem Instrument GoldMania soll eine positive Bühne kreiert werden.

3. Konzept von GoldMania

In diesem Kapitel werden die Hintergründe des Motivationssystems GoldMania erklärt und der Einsatz als Spiel mit den Spielregeln und dem zugrundeliegenden Zählsystem aufgezeigt. Die Theorie wird nur noch ansatzweise behandelt, da diese im vorherigen Kapitel erläutert wurde. Im Anhang befinden sich die vollständige Spielanleitung wie auch das Begleitheft.

Das Konzept von GoldMania baut wie bereits erwähnt auf der Individualpsychologie nach Alfred Adler auf. Die verschiedenen psychischen Funktionen wie Denken, Fühlen, Handeln, Wahrnehmen und Lernen stehen bei Adler alle im Dienst einer einheitlich ausgerichteten Motivation. Die Individualpsychologie geht aus vom Menschen als einem organischen Ganzen. Adlers Lehre ist eine Sozialpsychologie der Persönlichkeit. Der Charakter bildet sich als Resultat der Begegnung mit anderen Menschen. Das ganze «seelische Geschehen» ist darauf ausgerichtet, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Die Gemeinschaft ist andererseits zu ihrer Verwirklichung und Entfaltung auf das Individuum genauso angewiesen, wie das Individuum zu seiner Selbstentfaltung die Gemeinschaft braucht. Adler postulierte folgende drei Grundpfeiler als das Grundwesen des Menschen. Auf diese wurde im Kapitel 2. bereits detailliert eingegangen.

Da die Anwendungsmöglichkeiten und deren Hintergründe von GoldMania mehrdimensional sind, werden diese zum besseren Verständnis nachfolgend nochmals in einer Tabelle veranschaulicht. In der linken Spalte werden die theoretischen Grundlagen und die daraus resultierenden pädagogisch-didaktischen Handlungen aufgelistet. In der rechten Spalte wird die Umsetzung mit GoldMania als Instrument in der Praxis erläutert.

Theoretische Grundlage Pädagogisch-didaktische Handlung	Umsetzung bei GoldMania Das Motivationssystem als Instrument
Der Mensch ist zielorientiert Ziele Formulieren	Mindestens drei, maximal fünf Ziele werden zu Beginn von der Lehrperson und den Kindern gemeinsam festgelegt und formuliert.
Der Mensch ist ein Individuum Wahrnehmen der individuellen Fähigkeiten, seitens Lehrperson und des Kindes.	Täglich erhält das Kind einen Punkt für sein eigenes Erreichen eines (Gemeinschafts-) Zieles und somit eine individuelle Rückmeldung.
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen Von den Fähigkeiten jedes einzelnen profitiert die Gemeinschaft. Förderung des Gemeinschaftsgefühls.	Die Punkte des Einzelnen werden gesammelt und dann umgewandelt in Goldtaler für die gemeinsame Schatzkiste und die gemeinsame spätere Belohnung.
Alle sind gleichwertig Keine Konkurrenz. Förderung des Gemeinschaftsgefühls.	Alle Kinder erhalten täglich einen Punkt.
Stärkung des Selbstwertes Lob/Ermutigung	Gutes wird besprochen und gelobt. (Individuell von der Lehrperson oder als Komplimentendusche von allen.)

Theoretische Grundlage Pädagogisch-didaktische Handlung	Umsetzung bei GoldMania Das Motivationssystem als Instrument
Operante Konditionierung mit Tokenprogramm Verhaltensveränderung, Sicht auf das Positive	Das Kind erhält täglich einen Punkt beim Erreichen eines der vereinbarten Ziele. Instrumente: Magnetpunkte und -tafel.
Motivation Loben/Tokenprogramm	Erhalten von Punkten (Token). Individuelle Belohnung von Tag zu Tag und in der Gemeinschaft bei Erreichen der vereinbarten Goldtalerzahl.
Stärken des Selbstwertes Keine Strafen	Natürliche und logische Konsequenzen

Tab. 3 Umsetzung der theoretischen Grundlagen mit dem Instrument GoldMania

3.1. Material von GoldMania

Die GoldMania-Tafel existiert für Klassengrößen von 15, 20 und 25 Schülerinnen und Schülern. Die Eisenblech-Tafel ist glänzend laminiert, auch über den Rand und auf die Rückseite, um scharfe Kanten zu verhindern. Die oberste Zeile ist für die fünf Ziele vorgesehen, in der Magnete oder selbst kreierte Bilder mit den Zielen angebracht werden können. Die «Zielspalten» sind in fünf unterschiedliche Farben unterteilt. Jede Zeile ist für ein Kind. Links in der Zeile der ersten Spalte wird der Name der Kinder geschrieben oder mit den dazu gelieferten Magneten angebracht. Die Tafel misst je nach Klassengröße in der Höhe 120 cm bis zu 160 cm und in der Breite 100 cm.

Die Magnetpunkte werden aus einem Magnetstreifen geschnitten und je Farbe der Ziele in Plastikboxen abgefüllt. Ein Sack mit Edelsteinen für besondere Leistungen hat auch seinen Platz. Auch die Goldtaler, die gewonnen werden können, haben in der Kiste ihren Platz, damit bei der Verteilung der Punkte und der Ausschüttung der Goldtaler alles fein säuberlich zur Verfügung steht.

Abb. 4 Edelsteine

Abb. 3 Box GoldMania-Material

Jedes GoldMania-Spiel braucht eine Schatztruhe, in welcher das gemeinsam gesammelte Gold und die Edelsteine gelegt und dort aufbewahrt werden können.

Abb. 5 Schatztruhe

3.2. Vorbereitung

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungen für das GoldMania-Spiel ausführlich aufgezeigt.

- Die GoldMania-Tafel wird an einem gut sichtbaren Ort im Schulzimmer aufgehängt.
- Der weisse 2,5 cm breite Magnetstreifen wird in 8 cm lange Stücke geschnitten und die Namen der Kinder werden mit dem Spezialstift auf den Magnetstreifen eingetragen und in beliebiger Reihenfolge an der Tafel in der vordersten Spalte angebracht.
- Die 1 cm breiten, ungeschnittenen farbigen Magnetrollen (blau, orange, grün, rot, grau, gelb), werden nun alle in 1 cm lange (quadratische) Magnetstücke zugeschnitten und farblich sortiert in die dafür bestimmten Plastikkiste gelegt.
- Die Plastikkiste mit den Magneten und den Goldtalern werden von der Lehrperson aufbewahrt.
- Die Schatzkiste erhält einen ehrenvollen Platz im Schulzimmer.
- Die Lehrperson wählt alleine oder gemeinsam mit den Kindern die Zielsetzungen aus, an welchen über den Zeitraum bis zu den nächsten Ferien gearbeitet wird. Mindestens drei und maximal fünf Ziele werden auf den 10 cm breiten Magnetstreifen (zunächst auf eine Grösse von 10x12 cm schneiden) mit dem beiliegenden Spezialstift eingetragen und dann auf der Tafel angebracht.
- Gemeinsam wird nun eine Belohnung bei Zielerreichung zum Ende des Spieles vereinbart. Bei Erreichung könnte es als Motivation ein Fest geben, einen Ausflug, eine schon lang gewünschte Legokiste, eine Lesenacht, ein spezielles Znüni o.ä. Den Ideen für Belohnungen sind kaum Grenzen gesetzt. Für das Erreichen einer höheren Gesamtzahl kann auch bereits im Vorfeld eine höhere oder zusätzlich zweite Belohnung vereinbart werden.

3.3. Das Zählsystem

An jedem Schultag erhält jedes Kind jeweils mindestens einen GoldMania-Punkt (farbige Magnetplättchen) für seine Leistung. Für besondere/ ausserordentliche Leistungen wird (ausnahmsweise) ein Edelstein (gelbes Magnetplättchen) abgegeben und auf der GoldMania-Tafel (im Zielfeld beim Kind) angebracht. Am Ende jeder Woche werden je Kind jeweils fünf GoldMania-Punkte aus allen Zielfeldern zusammengezählt und in die darunterliegenden Sammelfelder verschoben (siehe Abbildung).

Abb. 6 Zählsystem

Für die fünf abgezählten Punkte wird je ein Goldtaler abgegeben. Die Goldtaler werden in der Schatztruhe gesammelt. Am Ende der Woche werden die ausserordentlich gesammelten «Edelsteine» in einen «echten Edelstein» umgewandelt und mit den Goldtalern in die Schatztruhe gelegt. Dort zählen Edelsteine genau so viel wie Goldtaler – jeweils ein Punkt.

Berechnungsgrundlage für die Zielerreichung

Die Mindestanzahl der Goldtaler/Edelsteine, die zur Zielerreichung gesammelt werden müssen ergibt sich aus der Multiplikation der Anzahl Kinder, die teilnehmen und der Anzahl Wochen Spielzeit, z.B. bis zu den nächsten Ferien. Beispiel einer Berechnung der Anzahl Goldpunkte zur Zielerreichung: Eine Klasse mit 20 Kindern spielt während 12 Wochen. $20 \text{ Kinder} \times 12 \text{ Wochen} \times 5 \text{ GoldMania-Punkte} = 1200 \text{ Magnetpunkte}$. Da jede Woche je 5 GoldMania-Punkte in einen Goldtaler umgewandelt werden ergibt dies $1200 : 5 = 240 \text{ Goldtaler}$. Somit liegt der untere Zielwert per Ende der Spielzeit bei 240 Goldtalern. Ein zweiter Zielwert für eine höhere Motivation (nur zu erreichen mit Edelsteinen oder einer verlängerten Spielzeit) könnte beispielsweise bei 280 angesetzt werden.

3.4. Der Ablauf des Spiels

In diesem Kapitel werden die Spielregeln und der tägliche Ablauf von GoldMania aufgezeigt.

- Die Kinder werden vor einer gemeinsamen Zielbestimmung oder vor Beginn des Spiels über GoldMania, die Spielregeln und über das Sammeln von Punkten und Goldtalern/Edelsteinen informiert.
- Täglich beobachtet die Lehrperson die Kinder hinsichtlich dieser positiven Ziele und fängt damit an, positive Feedbacks und Punkte zu verteilen. Das kann während dem Unterricht geschehen oder aber auch am Ende eines Schultages. Dies kann einerseits sinnvoll sein, wenn das Feedback und die Punktevergabe den Unterricht nicht unterbrechen soll und andererseits (vor allem) bei jüngeren Klassen als täglich wiederkehrendes, angenehmes Ritual am Ende des Tages.
- Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Lehrperson bewusst auf eine positive Formulierung achtet und negative, «bestrafende» Aussagen beiseite lässt. Dies kann zu Beginn etwas schwer fallen, wird sich aber schon nach kurzer Zeit einpendeln und bezahlt machen. Weil es für das Gelingen so wichtig ist, muss deutlich darauf geachtet werden, dass laut und deutlich gesagt wird, warum das einzelne Kind heute welches Ziel erreicht hat. Dieses Vorgehen kann sich vor allem am Anfang etwas seltsam anfühlen und braucht eine gewisse Disziplin, denn es gibt auch Situationen bei denen «rational» kein GoldMania-Punkt vergeben würde. Dennoch gilt das Prinzip: Jedes Kind erhält jeden Tag einen Punkt für etwas Positives innerhalb der gesetzten Ziele.
- Jedes Kind erhält also täglich einen GoldMania-Punkt für ein erreichtes Ziel in der entsprechenden Farbe. Die Lehrperson oder der Schüler bringt diesen Punkt im entsprechenden Zielfeld an. (Die Magnetfarbe entspricht dabei der Farbe des Ziels. Das verhindert Verwechslungen und hilft bei der optischen Kontrolle und Analyse der Verteilung, zudem lassen sich Stärken/Schwächen einer Klasse dadurch ablesen.)
- Zum Abschluss der Woche werden dann die GoldMania-Punkt in Goldtaler umgewandelt. Mit Vorteil findet dies in einem Klassenrat statt.
- Jemand (Kind oder Lehrperson) zählt bei jedem Kind fünf GoldMania-Punkte aus beliebigen Zielfeldern ab und schiebt diese in das jeweils darunter liegende Sammelfeld. Für diese fünf abgezählten Punkte erhält das Kind nun einen Goldtaler und legt diesen in die Schatzkiste.
- Falls einem Kind etwas Ausserordentliches gelungen ist, erhält es einen Edelstein, dargestellt durch einen gelben Magnetpunkt. (Beispiele für die Vergabe von Edelsteinen: Ein aggressives Kind schafft es eine Woche lang, freundlich zu sein ohne in einen Streit verwickelt zu werden. Ein Kind, welches sonst immer die Turnsachen vergisst, denkt eine Woche immer daran. Ein Kind, das sonst immer schwatzt, schafft es einen Tag lang konzentriert bei der Arbeit zu bleiben. Edelsteine werden auch innerhalb der Zielsetzungen gesetzt.) Beim Verteilen der Goldtaler erhält das Kind mit dem gelben Magnetpunkt einen Edelstein und darf ihn in die Schatzkiste legen. Der gelbe GoldMania-Punkt wird ebenfalls vom Zielfeld in das darunter liegende Sammelfeld verschoben.

- Vor den Ferien werden die Goldtaler und Edelsteine gezählt. Jeder Goldtaler und jeder Edelstein zählt als ein Punkt.
- Gemeinsam wird besprochen, ob die erste Belohnung ausgeschüttet wird oder ob allenfalls für die höhere vereinbarte Belohnung weiter gespart werden soll.
- Ende von GoldMania ist bei Erreichung der abgemachten Goldtaleranzahl.
- Wäre ein Kind längere Zeit von der Schule abwesend, müsste die Lehrperson die Goldtaleranzahl für die Zielerreichung heruntersetzen. Bei kurzen Abwesenheiten kann die Lehrperson die Anzahl der ausgegebenen Edelsteine erhöhen.
- Danach fängt das Spiel mit neuen Zielen von neuem an.

3.5. Der Einsatz des Klassenrates

Durch den Klassenrat erhalten die Schüler die Möglichkeit, den Unterricht mit zu gestalten und sich so noch mehr mit ihrer Schule zu identifizieren. Die Kinder lernen auf andere Meinungen einzugehen, die Klasse zu leiten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Klassenrat nimmt die Gruppe in die Pflicht und überträgt ihr eine gewisse Verantwortung. Durch den Klassenrat wird die Gemeinschaft gestärkt. In vielen Klassen wird ein Klassenrat schon erfolgreich praktiziert. Den Kindern wird in einem Klassenrat eine Plattform gegeben, bei welcher sie ihre Nöte erzählen können. Doch kann es gerade dann passieren, dass die Kinder über andere Kinder jammern und der Klassenrat ins Negative rutscht. Durch den Einsatz von GoldMania kann dies abgeschwächt oder gar verhindert werden.

Der Klassenrat ist nicht eigentlicher Bestandteil von GoldMania. Er eignet sich aber sehr gut, um GoldMania wöchentlich mit einem Ritual abzuschliessen. Deshalb ist nachfolgend ein kurzer möglicher Ablauf des Klassenrats mit GoldMania skizziert.

- Der Klassenrat wird mit einem Lied eröffnet.
- Die Schatzkiste wird geöffnet und in die Kreismitte gestellt. Die letzten GoldMania-Punkte werden verteilt, danach gleich abgezählt und ins Sammelfeld verschoben. Die verdienten Goldtaler oder Edelsteine werden von den einzelnen Kindern in die Schatzkiste gelegt. Dieser Prozess kann bei älteren Klassen auch gut von den Schülern selbst ausgeführt werden.
- Nun folgt eine Gesprächsrunde mit Sprechstab. In dieser Runde kann jedes Kind und die Lehrperson seine Anliegen zur Klasse (Stimmung, Probleme, Wünsche, Ideen) einbringen. Wer den Sprechstab in den Händen hält, darf sprechen und die anderen Kinder sind Zuhörer. Aber auch hier sollte die Lehrperson darauf achten, dass diese Gesprächsrunde wertschätzend, lösungsorientiert und positiv bleibt. Durch das GoldMania-Spiel bleibt der Klassenrat positiv.
- Dann könnte ein Kind gewählt werden, welches eine «Komplimentendusche» von allen erhält. In der «Komplimentendusche» kann jedes Kind etwas Positives über das ausgewählte Kind sagen. Diese Aussagen bleiben jeweils unkommentiert stehen.
- Zum Abschluss wird noch ein Gemeinschaftsspiel gespielt oder ein Lied gesungen.

3.6. Mögliche Zielsetzungen für GoldMania

Hier eine (nicht vollständige) Ideensammlung für mögliche Ziele, welche in Bezug auf die «Problematik» einer Klasse in die Zielfelder gesetzt werden könnten.

– Ordnung halten / Aufräumen	– schöne Pultordnung
– aufstrecken / abwarten	– Klassenregeln einhalten
– Konzentriertes Arbeiten	– aktiv im Unterricht mitmachen
– Freundliches Sprechen	– gesundes Znüni mitbringen
– Freundlicher Umgang miteinander	– ruhiges, selbstständiges Arbeiten
– Hilfsbereitschaft	– Ideen einbringen und umsetzen
– Hausaufgaben zuverlässig erledigt	– Verantwortung übernehmen
– ruhig sitzen	– Pünktlichkeit
– selbständiges Arbeiten und Lösungen finden	– spielen miteinander
– Finken anziehen	– gute Streitlösungen finden
– Wochenplanarbeit selbstständig machen	– sorgfältiger Umgang mit dem Material
– Gehen im Zimmer	– Sauberkeit

Tab. 4 Mögliche Zielsetzungen

4. Fragestellung

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Auswirkungen des Motivationssystems GoldMania auf die Klassen wissenschaftlich erforscht. Dabei wurden folgende Haupt- und Unterfragestellungen erarbeitet.

4.1. Hauptfragestellung

Die Hauptfragestellung umfasst die gesamten Veränderung und Auswirkungen des Motivationssystems.

- Was verändert das Motivationssystem GoldMania in den Klassen?

4.2. Unterfragestellung

Zur Präzisierung der Hauptfragestellung wurden folgende Unterfragestellungen gestellt.

- Kann die **Lehrperson** mit Hilfe von GoldMania ihre Sichtweise (ihre Wahrnehmung für positive Schritte im Hinblick auf ein Ziel bei den Kindern schärfen) hin zum Positiven ändern?
- Kann GoldMania den Selbstwert des **einzelnen Kindes** steigern?
- Ist GoldMania als **Instrument** im Schulalltag tauglich? (Material, Regeln)

4.3. Heilpädagogische Relevanz

Die Aufgaben einer schulischen Heilpädagogin sind sehr vielfältig. Die individuelle Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen steht dabei sicherlich im Zentrum. Diese Schülerinnen und Schüler haben während ihrer Schulzeit wohl bereits viele unangenehme Situationen im Schulalltag erlebt. Sie können die erwünschten Leistungen nicht erbringen, fallen während des Unterrichts durch störendes Verhalten auf und ernten dadurch von der Lehrperson meist wenig Lob. Darunter leidet ihr Selbstwert meist enorm.

In GoldMania sehen wir ein Instrument, mit welchem auch diese Schülerinnen und Schüler Lob und Anerkennung erhalten und erleben können. Durch die zu erhoffende Veränderung der Sichtweise der Lehrperson sowie der Schülerinnen und Schüler hin zum Positiven profitieren alle.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden Forschungsdesign und gewählte Forschungsmethoden vorgestellt und deren Verwendung in dieser Arbeit erläutert und begründet.

5.1. Forschungsdesign

Diese Arbeit ist ein Unterrichtsentwicklungsprojekt im Sinne einer Aktionsforschung. Laut Moser (2008) «liegt Aktionsforschung dann vor, wenn Wissenschaft und Praxis gemeinsam ein Projekt entwickeln und durchführen» (S.41). Dies trifft insofern zu, als dass das Motivationssystem aus der Praxis für die Praxis entstanden ist. Aus Schwierigkeiten im alltäglichen Unterricht ist der Wunsch nach Veränderung entstanden. In der Praxis wird das Motivationssystem nun durchgeführt, erprobt und stetig weiterentwickelt. Moser (2008) betont, dass es sich bei dieser Art von Forschung, jeweils um zwei Parteien handelt, also um einen Forschenden und einen Praktiker. Es gilt, diese Doppelrolle gewinnbringend zu vereinen, indem sichtbar unterschieden wird, inwiefern wir Autorinnen als Praktiker unseren eigenen Unterricht reflektieren und verändern, und wo wir als Forschende den gesamten Prozess beobachten und evaluieren.

Während einer Aktionsforschung ist stetige Reflexion ein zentraler Punkt. Das konkrete Handeln in der Praxis und das sich immer wiederholende «Schlüsse-ziehen aus der Handlungserfahrung» (Altrichter & Posch, 2007, S. 15.) sind zwei parallel laufende Prozesse, bei denen «Aktion und Reflexion immer wieder aufeinander bezogen werden» (ebd.). Auf diese Weise wird eine Fragestellung über einen längeren Zeitraum im Praxisfeld, basierend auf theoretischen Grundlagen erforscht. Die Theorie wird zu einer «praktischen Theorie», woraus sich weitere Erkenntnisse und Entwicklungsmöglichkeiten für die Praxis und die persönliche Weiterentwicklung ergeben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15-16).

5.2. Die eingesetzten Forschungsmethoden

Obwohl Aktionsforschung zu einem grossen Teil aus Reflexion der konkreten Aktionshandlungen besteht, sind Instrumente, also Forschungsmethoden zur Sammlung von Daten notwendig. Damit diese Forschungsmethoden wissenschaftlichen Anforderungen genügen, müssen folgende drei Gütekriterien weitestgehend erfüllt sein.

Gültigkeit

(Validität) bedeutet, dass eine Methode tatsächlich misst, was sie messen soll – und nicht etwas anderes.

Verlässlichkeit

(Reliabilität) bedeutet, dass die Methode das, was sie tatsächlich misst, genau misst (und das könnte etwas anderes sein, als sie eigentlich messen sollte.)

Personenunabhängigkeit

(Objektivität) bedeutet, dass die beteiligten Personen das Messresultat nicht beeinflussen.

(Hunziker, 2010, S. 79)

In einem wissenschaftlichen Diskurs ist somit bereits im Vorfeld genau zu prüfen, welche Methode(n) sinnvollerweise für die Forschung eingesetzt werden sollen, um einerseits die Gütekriterien zu erfüllen und andererseits entsprechend aussagekräftige Resultate zu erhalten.

Damit gesammelte Daten aussagekräftig miteinander verglichen werden können, ist es sinnvoll eine Methodentriangulation anzuwenden. Dabei werden Daten aus mehreren Perspektiven gesammelt und miteinander verglichen. Durch die Triangulation lassen sich Interpretationen von Daten eher validieren. So geben Diskrepanzen Anlass zur weiteren Vertiefung oder zur Weiterentwicklung. Übereinstimmungen hingegen deuten auf die Verlässlichkeit der Interpretationen hin (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.178-180).

In der folgenden Tabelle werden die gewählten Forschungsmethoden dargestellt und ihre Triangulation begründet. Die zentralen Methoden zur Datenerhebung in der vorliegenden Arbeit sind: die Beobachtung, die Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler, sowie an die Lehrpersonen und das Leitfadenterview (Gruppeninterview) mit den Lehrpersonen. Ergänzt werden diese durch die beiden Forschungstagebücher der Autorinnen.

Forschungsabsicht	Forschungsmethode	Begründung
Innensicht der Lehrpersonen erkunden	Fragebogen an Lehrpersonen	– Sammlung übersichtlicher Angaben über wichtige Punkte der Erprobung – Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania
	Interview mit Lehrpersonen	– zur Präzisierung und Vertiefung der Antworten aus dem Fragebogen – Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania – <i>Möglichkeit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch der Lehrpersonen</i>
	Halbzeitbrief (Beobachtungen) von Lehrpersonen	– Rückmeldungen und Antworten auf die Fragestellungen in der ersten Hälfte der Durchführung von GoldMania.
Aussensicht auf die Lehrpersonen gewinnen	Beobachtungen durch Autorinnen	– Verhalten und Reaktionen der Lehrpersonen im Umgang mit GoldMania erfassen – Wahrnehmung möglicher Auswirkungen von GoldMania – Austausch mit den Lehrpersonen über Beobachtungen
Innensicht der SchülerInnen erkunden	Fragebogen an SchülerInnen	– viele Meinungen auf einen Blick erhalten – Erfassen des Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler (Veränderung)
Aussensicht auf die SchülerInnen gewinnen	Fragebogen an Lehrpersonen	– Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania
	Interview mit Lehrpersonen	– Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania
	Halbzeitbrief (Beobachtungen) von Lehrpersonen	– Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania
	Beobachtungen durch Autorinnen	– Erhebung möglicher Auswirkungen von GoldMania

Tab. 5 Forschungsmethoden

Nachfolgend wird jede Methode vorgestellt und die Verwendung in dieser Arbeit begründet. Im Anschluss daran werden die Forschungsmethoden auf ihre Gütekriterien hin überprüft.

5.2.1. Beobachtung

Beobachtungen geschehen in der Schule tagtäglich und völlig automatisch, denn nur so kann die Lehrperson den Unterricht der gegebenen Situation immer wieder anpassen. Diese Beobachtungen sind jedoch meist «intuitiv und ganzheitlich, seltener absichtlich und gezielt» (Altrichter & Posch, 2007, S.128). Dieser «Blick aufs Ganze» kann gezielte Antworten auf wissenschaftliche Fragestellungen aber nur schwerlich liefern. Details können untergehen oder auf Grund von Vorurteilen auch schnell zu Fehlinterpretationen führen. Durch gezielte Prozessbeobachtung im Sinne von teilnehmender Beobachtung nach Altrichter & Posch (2007) können solche Schwächen gemildert werden.

Da mittels Beobachtung ein Abbild der Wirklichkeit erstellt werden soll, ist darauf zu achten, dass dies so objektiv wie möglich erfolgt. Beobachtungen sind jedoch geprägt von Menschen und ihren persönlichen Vorerfahrungen, Erlebnisse und Sichtweisen. So ist es beinahe unmöglich eine absolute Objektivität als Abbild der Wirklichkeit zu erhalten. Durch die bewusste Trennung von Beobachtung, als effektives *Sehen* von Handlungen, und Interpretation von Handlungen ist eine Annäherung an die geforderte Objektivität möglich.

«Jede Beobachtung trifft eine Auswahl aus dem Strom der Ereignisse» (Altrichter & Posch, 2007, S. 129). Damit aus diesem Strom das Richtige ausgewählt werden kann, müssen Beobachtungen vorbereitet werden. Dabei kann der Grad der Strukturiertheit eingegrenzt werden. Je genauer vorgegeben wird, was beobachtet werden soll und je enger das Beobachtungsraster ist, desto strukturierter wird beobachtet. Dadurch kann ganz genau erfasst werden, was zur Forschungsfrage gehört. Doch besteht bei diesem Vorgehen die Gefahr, dass kaum Platz vorhanden ist für Unvorhergesehenes. Wenn im Gegenteil wenig vorstrukturiert wird, wird hingegen Unvorhergesehenes bestimmt auffallen und festgehalten auch wenn es nicht wirklich relevant ist. Der Grad der Strukturiertheit soll also so gewählt werden, dass Antworten auf die Forschungsfragen gefunden werden können und trotzdem Raum bleibt, dass Unvorhergesehenes auffallen kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.129-130).

Des Weiteren muss im Vorfeld genau überlegt werden, auf welche Weise und wann die Beobachtungen festgehalten werden sollen. Wird während der Beobachtung oder im Anschluss notiert? Dabei muss dem Zeitmanagement der Lehrperson Rechnung getragen werden. Für sie ist es meist schwierig, während des Unterrichts Beobachtungsnotizen zu machen. Bei der Form der teilnehmenden Beobachtung empfiehlt es sich darum, mit stärker strukturierten Rastern zu arbeiten, auf welchen mit wenig Zeitaufwand beispielsweise Felder angekreuzt, oder Strichlisten geführt werden können. Beobachtungen können auch im Nachhinein notiert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt die Interpretation des Gesehenen bereits eingesetzt hat und einige Details eventuell nicht mehr genau beschrieben werden können.

Trotz der oben beschriebenen Schwierigkeiten sind Beobachtungen von Lehrpersonen besonders wertvoll. Es lohnt sich also diese Strapazen im richtigen Mass in Kauf zu nehmen, um die Innensicht der Lehrperson auf ihren Unterricht zu erhalten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.131-133).

Wenn nicht beteiligte Drittpersonen den Unterricht beobachten, bietet das für das Beobachten selbst und das Festhalten der Beobachtungen einen beachtlichen Vorteil. Die beobachtende Person kann ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Beobachten und Festhalten des Gesehenen richten. So kann auf Tonband, oder Videoaufnahmen weitestgehend verzichtet werden. Für den Forschungsprozess kann die Beobachtung durch Drittpersonen zudem «eine neue Sicht des Geschehens im Klassenzimmer eröffnen, weil ihre „blinden Flecken“ der Wahrnehmung (wahrscheinlich) andere sind, als jene der Lehrperson» (Altrichter & Posch, 2007, S.138).

Die Beobachtung ist eine zentrale Forschungsmethode dieser Arbeit. Flick (2009) beschreibt sieben Konzeptionen für die Beobachtung von Situationen. In der folgenden Tabelle werden sie beschrieben und für den Einsatz der Beobachtungssequenzen für diese Arbeit begründet.

Konzeption	Begründung
(verdeckte und) offene Beobachtung	Für Schülerinnen und Schüler (und deren Eltern), sowie Lehrpersonen ist ersichtlich, dass Beobachtungen stattfinden. Die Lehrpersonen werden über die wichtigsten Beobachtungspunkte informiert.
(teilnehmende und) nicht teilnehmende Beobachtung	Die Beobachterinnen nehmen am Unterricht während den Beobachtungssequenzen nicht aktiv teil, damit die Distanz zum „Forschungsgegenstand“ gewährleistet ist, doch kennen die Klassen die Beobachterinnen als schulische Heilpädagogin auch im Unterricht.
(systematische und) unsystematische Beobachtung	Es wird kein konkretes Beobachtungsschema verwendet, doch werden die zentralen Beobachtungspunkte zwischen den Beobachterinnen immer wieder besprochen und somit konkretisiert, damit keine willkürlichen Beobachtungen gesammelt werden. Die Beobachtung ist leicht strukturiert, indem gewisse Punkte beachtet werden.
Beobachtung in natürlichen (und in künstlichen) Situationen	Die Beobachtungen finden in alltäglichen Unterrichtssituationen statt. Damit vielfältige Beobachtungen entstehen können, wird in möglichst unterschiedlichen Schulsituationen beobachtet.
(Selbst- und) Fremdbeobachtung	Die Beobachtung erfolgt durch Drittpersonen und ist somit eine Fremdbeobachtung.
(standardisierte und) nicht standardisierte Beobachtung	Für die Beobachtung wird kein standardisiertes Verfahren verwendet. Da es sich um das Verhalten von Schülerinnen und Schülern und auch von Lehrpersonen handelt, lässt es sich nicht vorhersehen, also auch nur schwer standardisieren.
(experimentelle und) nicht experimentelle Beobachtung	Die Beobachterinnen halten sich im Hintergrund auf und beobachten den Verlauf des Unterrichts sowie das Verhalten der Lehrperson und der Schülerinnen und Schüler, ohne in das Geschehen einzugreifen.

Tab. 6 Sieben Konzeptionen

(vgl. Flick, 2009, S. 123-124)

Die Beobachtungen werden bewusst nicht standardisiert durchgeführt, damit möglichst vielfältige und verschiedene Beobachtungen gesammelt werden können. Damit die Beobachtungen aber dennoch nicht oberflächlich und wahllos ausfallen, wurden von den Autorinnen folgende Beobachtungsschwerpunkte gesetzt.

- Einführung von GoldMania (Wie verläuft die Einführung? Sind die Erklärungen verständlich? Wurden die Lehrpersonen ausführlich informiert?)
- Durchführung von GoldMania (Wie läuft das Punkte- oder Goldverteilen ab? Ist das Material praktikabel? Treten Stolpersteine auf und wenn ja, welche?)
- Verhalten der Lehrperson (Wie wird gelobt? Inwiefern verändert sich dies im Laufe der Zeit?)
- Reaktionen der Schülerinnen und Schüler (Wie reagieren sie auf Lob? Inwiefern verändert sich die Reaktion? Wie verhalten sie sich bei der Punkteverteilung/Goldtalerverteilung?)

Da die Lehrpersonen ihre Klassen sehr gut kennen und täglich sehen, sind wie oben beschrieben ihre Beobachtungen besonders wertvoll. So sollten sie nach etwa vier Wochen in einem Brief oder E-Mail (Halbzeitbrief) einen kleinen schriftlichen Rückblick über die vergangenen Wochen mit dem Motivationssystem verfassen. So konnten der Einstieg und die Einführung des Systems in der Klasse reflektiert und erste positive oder negative Reaktionen der Schülerinnen und Schüler mit Fragen oder Schwierigkeiten formuliert werden.

5.2.2. Fragebogen

«Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Fragen oder Nachfragen sind nicht möglich» (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Aus diesem Grund und damit die schriftliche Befragung wirklich brauchbare Antworten und somit auswertbare Daten liefern kann, müssen die Fragen mit Bedacht formuliert und ausgearbeitet werden. «Je präziser sie bereits vor der Konstruktion des Fragebogens wissen, was sie wollen, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein. Umgekehrt: Je vager die Vorüberlegungen sind, desto offener müssen die Fragen sein und desto schwieriger und zeitraubender ist die Auswertung» (Altrichter & Posch, 2007, S. 167).

Der grosse Vorteil dieser Art der Datenbeschaffung liegt eindeutig darin, dass eine grosse Anzahl an Teilnehmern und somit viele Meinungen eingefangen werden können. Es besteht aber auch die Gefahr, dass die Teilnehmer den Fragebogen zu leichtfertig oder unüberlegt ausfüllen oder eine Frage falsch interpretieren. Da bei einem Fragebogen im Gegensatz zu einer mündlichen Befragung nicht nachgefragt werden kann, kann es vorkommen, dass ein Teilnehmer eine Frage nicht eindeutig beantwortet und diese dann nicht ausgewertet werden kann.

In dieser Arbeit wurden zwei je zweiseitige Fragebogen eingesetzt. Mit dem einen wurden die Schülerinnen und Schüler vor und nach der Durchführung von GoldMania befragt und mit dem

anderen wurden die Lehrpersonen einmal zum Abschluss befragt. In beiden Fragebogen wurde eine Mischung aus strukturierten und offenen Fragen eingesetzt. Im Folgenden werden der Aufbau und die geplante Auswertung der beiden Fragebogen aufgezeigt.

Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler füllten zwei Mal einen quasi identischen Fragebogen aus. Der zweite Fragebogen unterschied sich lediglich durch die letzte Frage vom ersten. Diese Frage erfasste die Einstellung zu GoldMania nach der Durchführung. Mit diesem Verfahren sollte an zwei Messpunkten – vor und nach der Durchführung von GoldMania – das schulische und emotionale Wohlbefinden und damit ein Teil des Selbstwertes erfasst werden. Zudem sollte erfasst werden, ob sich das Verständnis für Fehlverhalten und Strafen in den beiden Messpunkten unterschied.

Der erste Teil des Fragebogens bestand aus verschiedenen Aussagen, welche durch Ankreuzen auf einer Skala von «stimmt genau», «stimmt eher», «stimmt eher nicht» und «stimmt gar nicht» bewertet werden mussten. Die zu bewertenden Punkte waren den folgenden drei Bereichen zugeordnet. Dem emotionalen Wohlbefinden, dem sozialen Wohlbefinden und dem Verhalten der Lehrperson. Die Aussagen wurden bewusst positiv und negativ formuliert und durcheinander angeordnet, um die Wahrscheinlichkeit von «sozial erwünschten»¹ Antworten der Schülerinnen und Schüler, zu reduzieren. Die folgende Abbildung zeigt den ersten Teil des Fragebogens mit der Einteilung in die beschriebenen Bereiche.

¹ Mit «sozial erwünschten» Antworten ist gemeint, dass die Schülerinnen und Schüler den Fragebogen so ausfüllen, damit sie der Lehrperson gefallen. Sie beantworten die Fragen also nicht nach ihrer Meinung, sondern danach, welche Antwort wohl ihr Ansehen bei der Lehrperson steigern könnte (vgl. Bortz & Döring, 2009, S.231-233).

Abb. 7 Fragebogen
Schülerinnen und Schüler

Kreuze für jede Aussage das Passende an	stimmt genau	stimmt eher	stimmt eher nicht	stimmt gar nicht
Ich gehe gerne zur Schule.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas gut gemacht habe.				
Die anderen Kinder mögen mich.				
Ich bekomme häufiger Strafen als andere Kinder der Klasse.				
Ich fühle mich in der Klasse wohl.				
Ich streite manchmal mit anderen Kindern.				
Mein Lehrer mag mich.				
Mein Lehrer schimpft viel.				
Mein Lehrer hilft mir auch eine schwierige Aufgabe zu schaffen.				
Andere Kinder schliessen mich manchmal aus.				
Mein Schulzimmer gefällt mir.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas falsch / schlecht gemacht habe.				
Ich habe Freunde in der Klasse.				
Mein Lehrer lobt die Klasse viel.				

emotionales Wohlbefinden
 soziales Wohlbefinden
 Verhalten der Lehrperson

Die Auswertung dieses stark strukturierten Teils erfolgte quantitativ. Für jeden Bereich wurde ein Wert berechnet, der sich im Vergleich zur zweiten Durchführung verändern sollte. Es wurde ein höherer Wert erwartet.

Die zugrundeliegenden Fragen lauteten:

- Ist es möglich, durch den Einsatz von GoldMania das emotionale und soziale Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen?
- Nehmen die Schülerinnen und Schüler eine Veränderung im Verhalten der Lehrperson nach dem Einsatz von GoldMania wahr?

Der zweite Teil des Fragebogens bestand aus den folgenden vier offenen Fragen.

- Das kann ich besonders gut. Darauf bin ich stolz.
- Schreibe die drei wichtigsten Regeln in deinem Schulzimmer auf.
- Was passiert, wenn du dich nicht an die Regeln hältst?
- Ist das deiner Meinung nach gerecht? Wenn nein, wieso nicht?

Diese Fragen sollten markante Veränderungen vom ersten zum zweiten Fragebogen aufzeigen, falls diese wirklich messbar sein würden. Beide Fragebogen befinden sich in voller Länge im Anhang. Der Fragebogen wurde von allen Schülerinnen und Schülern ab der zweiten Klasse und ab der zweiten EK durchgeführt. Somit wurden sieben der neun Klassen befragt. Die Kindergartenkinder und die 1. Klässler wurden nicht erfasst, da diese noch nicht schreiben können. Zudem wurde der Fragebogen eher für ältere Schülerinnen und Schüler konzipiert. Er enthielt im ersten Teil eher komplexe Fragen. Um sicher zu stellen, dass die Schülerinnen und Schüler alle Fragen richtig verstanden, wurde der Fragebogen von den Autorinnen mit den Schülerinnen und Schülern zusammen ausgefüllt. Dabei wurde jedes Item genau besprochen, bevor die Schülerinnen und Schüler dieses beantworteten. Beim Aufschreiben der Antworten auf die offenen Fragen sollten bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern die Lehrpersonen mithelfen. Somit wurde das Ausfüllen für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sehr zeitintensiv. Es wurde ca. eine Lektion dafür benötigt. Die 5. Klässler konnten den Fragebogen in ca. 20 Minuten selbständig ausfüllen.

Fragebogen an die Lehrpersonen

Der Fragebogen an die Lehrpersonen erkundete den Umgang mit dem System, das dazugehörige Material und die direkten Auswirkungen auf die Lehrpersonen, sowie deren Interpretation der Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler. Auch dieser Fragebogen bestand aus stark strukturierten Einzelfragen mit vorgegebener Antwortskala und drei offenen Fragen zu deren Präzisierung. Die strukturierten Fragen mussten auf einer Skala von «ja», «eher ja», «eher nein» und «nein» bewertet werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus den strukturierten Fragen des Fragebogens (Fragebogen in voller Länge im Anhang).

	ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?				
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?				
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?				
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?				
Gefällt dir das Material von GoldMania?				
Ist das Material von GoldMania praktikabel?				
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?				
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?				
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*				
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?				
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?				
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?				

Abb. 8 Fragebogen Lehrpersonen

Die Auswertung der enthaltenen Items erfolgte quantitativ. Sie sollte einen ersten Gesamteindruck und erste Gewichtungen ermöglichen. Der zweite Teil des Fragebogens bestand aus den drei folgenden offenen Fragen.

- Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?
- Ist es dir gelungen, eine «positive Bühne» für deine Klasse zu bauen?
- Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Diese Fragen schlossen zum Teil an Items aus dem ersten Teil an. Sie konnten als Präzisierung anschliessend als Teil der Inhaltsanalyse qualitativ ausgewertet werden. Die Lehrpersonen erhielten den Fragebogen kurz vor den Herbstferien. Für das Ausfüllen wendeten sie zwischen 15 und 20 Minuten auf.

Der Fragebogen diente zudem als Vorbereitung auf das Interview mit den Lehrpersonen, um vorläufig die Themen zu bestimmen, die im Interview vertieft werden mussten und um dort noch genauere Antworten zu erhalten.

5.2.3. Interview

«Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern» (Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Nach der Erprobung des Motivationssystems wurde mit den Lehrpersonen ein Gruppeninterview geführt, um ihre Meinung und ihre Erfahrungen zu erfassen. Der Entscheid ein Gruppeninterview durchzuführen fiel aufgrund folgender Überlegungen. Ein Gruppeninterview liegt dann vor, wenn nach einem offenen Konzept der/die Interviewer/in, Fragen in einer Gruppensituation beantworten lässt. Es wird daher nicht eine Person befragt, sondern mehrere gleichzeitig Anwesende. Bei Gruppeninterviews wird auf die Aussagen der einzelnen Gruppenmitglieder grosser Wert gelegt (vgl. Atteslander 2008, S. 131).

Das Gruppeninterview wurde durchgeführt mit dem Ziel, damit die Beteiligten auch von den Erfahrungen der andern profitieren können. Alle, die das Motivationssystem erprobt haben, werden als Experten erachtet. So können Schwierigkeiten, die sich während der Durchführung gestellt haben, im gemeinsamen Austausch angegangen werden und das Motivationssystem kann sich durch das Dazutun all dieser Experten stetig weiterentwickeln und verbessern.

Der Interviewleitfaden

Das Gruppeninterview wurde als Leitfadenterview geführt, bei dem ein Leitfaden als Unterstützung diente. «Darin sind die Inhaltsbereiche angegeben, über die gesprochen werden soll (Leitthemen). Zu jedem der Leitthemen sind zudem einige wenige Fragen zu formulieren, die in jedem Interview möglichst ähnlich zu stellen sind» (Moser, 2008, S. 90). Mit Hilfe dieses Leitfadens konnte sichergestellt werden, dass das Gespräch in die richtigen Bahnen gelenkt wird und nicht zu weit von den gewünschten Themen abweicht und alle Fragestellungen im Gespräch vorkommen.

Der Gesprächsleitfaden (siehe Anhang) wurde nach der Sichtung der bereits vorhandenen Daten aus den vorgängig erhobenen Lehrerfragebogen erarbeitet. Damit bot sich auch die Chance, mit dem Interview Präzisierungen der Aussagen aus dem Fragebogen abzufragen und diese zusätzlich mit Beobachtungen der anderen Personen zu ergänzen. So konnten zentrale Punkte nochmals verstärkt zur Sprache kommen und auch Unstimmigkeiten oder Verständnisdifferenzen geklärt, bzw. genau erörtert werden.

Die Durchführung eines Interviews

Bei der Durchführung eines Interviews sind zwei Ebenen der Kommunikation, die inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene zu unterscheiden. Watzlawick hat diese beiden Begriffe mit den fünf Axiomen geprägt.

«Die Beziehung, die zwischen zwei Personen besteht (z.B. gegenseitiges Vertrauen), beeinflusst das, was gesagt und verstanden wird (den Inhalt). Die Interpretation des Gesagten wirkt sich umgekehrt auch auf die Beziehung aus. Der Interviewer oder die Interviewerin haben im begrenzten Ausmass Einfluss auf die Gestaltung beider Ebenen» (Altrichter & Posch, 2007, S.151).

Die Beziehungen zwischen den Interviewpartnern wirken sich in einem Gruppeninterview noch stärker aus. So beeinflussen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig. «Der soziale Druck zum Reden ist für den Einzelnen durch die Anwesenheit anderer etwas geringer und das Erzählen wirkt ansteckend» (Altrichter & Posch, 2007, S.145). Im Gegenzug können zurückhaltende Personen im Redeschwall anderer untergehen. Dem Rechnung zu tragen, ist die Aufgabe des Interviewers. Des Weiteren ist beim Führen des Interviews darauf zu achten, dass der Interviewer keine zu dominante Präsenz einnimmt. «Der/die Interviewer/in soll nicht drängen, keine suggestiven Fragen stellen und die Rolle eines neutralen Zuhörers einnehmen» (Moser, 2008, S. 90). Denn nur so sind die Aussagen der Teilnehmer als persönliche Wahrnehmung der Situation zu werten und werden nicht verfälscht.

Es wurden keine Vorgaben bezüglich Sprache an die Interviewteilnehmer gemacht, damit die Teilnehmer frei erzählen und sprechen konnten, ohne sich zusätzlich um angemessene Formulierung bemühen zu müssen. Alle bis auf zwei Personen haben in Mundart gesprochen. Im Folgenden sind die Teilnehmer des Gruppeninterviews aufgelistet.

Name	Geschlecht	Funktion	Sprache
Olivia Clerc	weiblich	Interviewerin 1	Mundart
Iris Selby	weiblich	Interviewerin 2	Mundart
Andrea Bänziger	weiblich	Lehrperson Kindergarten (Fischbach-Göslikon)	Mundart
Martha Schattenberg	weiblich	Lehrperson EK (Fischbach-Göslikon)	Hochdeutsch
Kathrin Gann	weiblich	Lehrperson 1./2.Klasse (Fischbach-Göslikon)	Hochdeutsch
Mireille Jung	weiblich	Lehrperson 1./2 Klasse (Fischbach-Göslikon)	Mundart

Name	Geschlecht	Funktion	Sprache
Micha Giger	männlich	Lehrperson 5.Klasse (Fischbach-Göslikon)	Mundart
Charlotte Jahn	weiblich	Lehrperson Kindergarten (Baden)	Mundart
Ruth Linsenmayr	weiblich	Lehrperson EK (Baden)	Mundart
Oskar Schöpfer	männlich	Lehrperson 1./2.Klasse (Baden)	Mundart
Kinga John	weiblich	Lehrperson 5. Klasse (Baden)	Mundart

Damit während dem Gespräch keine Notizen gemacht werden mussten und die Interviewerinnen sich auf das Gespräch einlassen konnten, wurde das gesamte Interview mit einem digitalen Aufnahmegerät mitgeschnitten.

Die Transkription des Interviews

Damit das Interview als Datenquelle genutzt werden konnte, musste eine Transkription erstellt werden. Diese war sehr zeitaufwändig, vereinfachte aber die Weiterverarbeitung des Materials in hohem Masse. Das mehrheitlich in Mundart geführte Interview wurde in Standardssprache transkribiert. So fiel die Weiterverarbeitung einfacher. Für die Transkription wurden folgende Regeln beachtet und Zeichen eingesetzt.

- Vollständige, wörtliche Transkription (Unvollständigkeiten und Wiederholungen belassen)
- «äh» und ähnliche Interjektionen werden weggelassen
- Dialektfärbungen werden eingedeutscht, echte Dialektausdrücke belassen
- Bei Pausen, Stockungen und Ähnlichem, Gedankenstrich setzen (–), bei längeren Pausen mehrere Gedankenstriche. Wenn der Grund der Pause ersichtlich ist, in Klammern dazuschreiben.
- Auffälligkeiten wie Lachen, Räuspern oder Ähnliches in Klammer dazuschreiben
- Für das Verständnis des Inhaltes notwendige nonverbale Merkmale in Klammern (z.B. Mhm. (zustimmend)) setzen
- ?? nicht erkennbar wer spricht
- (unv.) unverständliche Aussagen
- dieser auffällige Betonung
- dieser gedehnt gesprochene Worte

Die im Verlauf dieser Arbeit aufgeführten Zitate aus dem Interview wurden so belassen wie diese gesagt wurden. Daher sind einige Sätze grammatikalisch nicht korrekt.

5.2.4. Tagebuch schreiben

Das Schreiben von Tagebüchern nimmt in der Aktionsforschung einen immer grösseren Stellenwert ein. Insbesondere für Lehrpersonen scheint es eine «einfache und vertraute» Tätigkeit zu sein, da es an eine «alltägliche Fähigkeit anknüpft» (Altrichter & Posch, 2007, S. 30). «Forschungstagebücher dienen der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Projekt, indem Dinge, die einen beschäftigen, weitergeführt oder vertieft werden können» (Moser, 2008, S. 72). In ihm

können verschiedenste Daten auch unstrukturiert gesammelt werden; Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne, sowie auch Daten, die mit anderen Forschungsmethoden erhoben worden sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30). Ein Tagebuch begleitet meist den gesamten Forschungsprozess; von der Erstellung der Fragestellung über die Literaturrecherche, die Datenerhebung bis hin zur Auswertung der Daten und das Verfassen der schriftlichen Arbeit – und dient dabei selber als wichtige Datenquelle.

Die durch die Autorinnen getrennt geführten Forschungstagebücher enthielten so die unstrukturierten Beobachtungen über Schülerinnen und Schüler, über die Lehrpersonen, sowie über die eigenen «Hochs und Tiefs» während der Arbeit. Theoretische Überlegungen, Gedanken aus dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, sowie wichtige Erkenntnisse wurden laufend aufgenommen. So konnte sichergestellt werden, dass Erkenntnisse, neue Wege und Gedanken, Ideen und Veränderungen während der Durchführung und Auswertung nicht verloren gingen. Wichtig war, dass «regelmässige Tagebuch-Termine» (Altrichter & Posch, 2007, S. 33) festgelegt wurden, damit das Tagebuchschreiben «institutionalisiert» werden konnte.

5.2.5. Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode hat sich über längere Zeit immer wieder verändert. Zudem wandelt sich auch das Feld der Forschung, in der sie gebraucht wird, stetig. Zur Beschreibung und Definition beschreibt Mayring (2010) sechs relevante Charakteristika der Inhaltsanalyse. Im Folgenden wird eine Auswahl für die Inhaltsanalyse in dieser Arbeit beschrieben.

- Die Inhaltsanalyse soll die Kommunikation analysieren und geht über die gesprochene Sprache hinaus. Gegenstand der Inhaltsanalyse sind Symbole, «symbols (verbal, musical, pictorial, plastic, gestural) which make up the communication itself» (Mayring, 2010, S. 12).
- Die zu bearbeitenden Materialien müssen in irgendeiner Form festgehalten sein. Zur Analyse wird also «fixierte Kommunikation» verwendet.
- Die Inhaltsanalyse gestaltet sich nicht als freie Interpretation der Daten, sondern geht systematisch vor.
- Eine Inhaltsanalyse muss für andere verständlich, nachvollziehbar und überprüfbar sein. Denn nur so kann sie als wissenschaftliche Methode gelten. Die Analyse muss nach genauen Regeln ablaufen.
- Das Material wird theoriegeleitet analysiert. Das bedeutet, die Überlegungen basieren auf theoretischen Hintergründen und werden immer wieder damit verknüpft.
- Die Inhaltsanalyse soll schlussendlich in der Lage sein «Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen» (vgl. Mayring, 2010, S. 12-13).

Aus den oben beschriebenen Punkten schlussfolgert Mayring, dass der Begriff Inhaltsanalyse noch treffender mit «kategoriegeleitete Textanalyse» bezeichnet werden kann (vgl. Mayring, 2010, S. 13).

Für die Inhaltsanalyse ist demnach ein Kategoriensystem zentral. Es hilft die Interpretationen nachvollziehbar und verständlich zu machen. «Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküberprüft» (Mayring, 2010, S.59).

Das Instrument der qualitativen Inhaltsanalyse dient der Datenauswertung. Dies soll regelgeleitet und systematisch vonstattengehen. Dabei ist zu beachten, dass jeder Forschungsgegenstand unterschiedlich ist. Somit muss sich die Inhaltsanalyse entsprechend anpassen und verändern. Regeln sollen vorab definiert werden. Im Folgenden wird das Ablaufmodell mit dem entsprechenden Vorgehen für diese Arbeit aufgezeigt und beschrieben.

Tab. 7 Ablaufmodell für die qualitative Inhaltsanalyse

(vgl. Mayring, 2010, S. 48-60)

Die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse konnte das gesammelte Material analysiert und ausgewertet werden. Im Zentrum dieser Auswertung stand das Kategoriensystem. Es sollten vier bis sechs Dimensionen mit mehreren Kategorien entstehen. Damit diese schlussendlich Antworten auf die gestellten Forschungsfragen liefern konnten, wurden die ersten Dimensionen im induktiven Verfahren, also aus den Fragestellungen heraus, erarbeitet.

- Welche Auswirkungen hatte GoldMania auf die Lehrpersonen?
- Welche Auswirkungen hatte GoldMania auf die Schülerinnen und Schüler?
- Wie wurde das Material von GoldMania empfunden?

Anschliessend wurden die einzelne paraphrasierten Aussagen der gesammelten Daten – aus dem Interview mit den Lehrpersonen, den Fragebogen und den Halbzeitbriefen der Lehrpersonen, den offenen Fragen des Fragebogens an die Schülerinnen und Schüler und den Beobachtungen der Autorinnen – den Dimensionen zugeordnet. Dabei verfeinerten sich die Dimensionen in einzelne Kategorien (siehe unten), während zudem im deduktiven Verfahren zwei weitere Dimensionen hinzukamen.

- Welche Schwierigkeiten und Stolpersteine ergaben sich während der Durchführung?
- Wie äusserten sich die Schülerinnen und Schüler über GoldMania?

Nach mehrmaligem Überarbeiten des gesammelten Materials und weiteren Verfeinerungen im Kategoriensystem entstand die folgende Zusammenstellung der Dimensionen mit den Kategorien.

Legende

- Interview = ITV
- Fragebogen = FB
- Halbzeitbrief = HB
- GoldMania = G

Kategorien	Beschreibung	Ankerbeispiele
Dimension I: Auswirkungen auf die Lehrperson		
Veränderung der Wahrnehmung	Die Wahrnehmung und Beurteilung von Verhalten der Schülerinnen und Schüler hat sich verändert. Der Blick liegt vermehrt auf dem positiven Verhalten.	„GM hilft mir das Positive zu sehen und auch rückzumelden“ (Jahn, ITV). „Für mich ist GM ein gutes Rückmeldesystem und das Bewusstwerden von dem, was die Kinder gut machen“ (Schaffenberg, ITV)
Veränderung der Kommunikation	Die Lehrpersonen achten vermehrt darauf, wie sie Forderungen oder Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schülern formulieren. Das Lob wird angemessen formuliert.	„Die Formulierungen meinerseits sind positiver geworden und ich gebe mehr Lob“ (Gann, FB).
Veränderung im Umgang mit störendem Verhalten	Die Lehrpersonen haben ihre Reaktionen und ihr Verhalten gegenüber störendem Verhalten der Schülerinnen und Schüler verändert und/oder machen sich andere Gedanken darüber.	„Früher hatte ich das Bewusstsein, wenn jemand eine Strafe macht, dann ist das immer die gleiche Konsequenz und jetzt ist das viel individueller. Also viel mehr über Gespräche, viel mehr darüber nachdenken, miteinander besprechen“ (Gann, ITV).
Veränderungen im privaten Bereich	Die Auswirkungen von GM haben sich in privaten Bereichen der Lehrpersonen widergespiegelt.	„Man nimmt sich viel mehr vor andere auch zu loben, also jetzt auch im privaten Bereich. Das ist mir schon auch so gegangen.“ (Gann, ITV)
Dimension II: Auswirkungen auf die Klasse		
Veränderung des Klassenklimas	Das Klassenklima hat sich verändert. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen sich gegenseitig und spornen sich an. Gemeinsam wird das Ziel erreicht.	„Es verändert die Teambildung oder das Klassenklima positiv.“ (Linsenmayr, ITV)
Gegenseitige Wahrnehmung/ Wertschätzung	Die Schülerinnen und Schüler nehmen sich gegenseitig mehr wahr, sie schätzen die Eigenart und Arbeit des anderen mehr.	„Bei mir ist auch aufgefallen, dass die Wahrnehmung und das Gespür für die anderen Kinder viel mehr präsent sind. Also es schaut nicht nur jeder auf sich, und das hab ich gut gemacht, sondern die anderen rücken auch in den Beobachtungsraum.“ (Gann, IV)
Veränderung der Rückmeldungen	Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler untereinander sind positiver und differenzierter geworden.	„Ich staune, wie die Kinder schon wirklich, sehr differenzierte Rückmeldungen geben“ (Jung, ITV)

Tab. 8 Dimensionen und Kategorien Teil 1

Veränderung des Selbstwertes	Durch die Rückmeldungen fühlen sich die Schülerinnen und Schüler geschätzt und wahrgenommen. Inwiefern hat sich der Selbstwert einzelner Schülerinnen und Schüler gesteigert?	„Besonders gut finde ich, dass die Kinder jeden Tag eine positive Rückmeldung von der Lehrperson erhalten. So fühlen sie sich geschätzt und wahrgenommen.“ (Gann, HB)
Selbsteinschätzung und Selbstwert	Die Schülerinnen und Schüler können sich durch die täglichen Rückmeldungen besser und positiver einschätzen. Stärken werden bewusst gemacht.	„Inzwischen überlegen die Kinder schon selber, wo sie wohl heute eine Punkte bekommen.“ (Linsenmayr, HB) „Zu Beginn habe ich die Punkte verteilt, ab der dritten Woche sollten dann die Kinder ihre eigenen Punkte erteilen und begründen.“ (Gann, HB)
Nebeneffekte von GoldMania	GM generierte Lernsituationen, die nicht vorgesehen waren.	„Jeden Tag rechnen sie aus wie viele Punkte sie noch brauchen bis es einen Goldtaler gibt. Jedes Mal wenn es Goldtaler gibt, zählen wir alle Goldtaler, was eine super Zählübung ist.“ (Bänziger, HB)
Dimension III: Material von GoldMania		
Positive Rückmeldungen	Positive Rückmeldungen (Brauchbarkeit, Qualität und Aussehen) zum Material.	„Ich finde das Material sehr ansprechend, auch für die Kinder. Die Magnetwand finde ich genial“ (Bänziger, FB) „Die Tafel ist gut gestaltet, auch sehr übersichtlich für die Kinder. Auch die magnetischen Punkte und die Goldtaler eignen sich super“ (Jahn, FB)
Verbesserungsvorschläge	Um das Material zu verbessern oder zu erweitern wurden Vorschläge formuliert.	„Symbole für die Ziele wäre lässig. Wäre ansehnlich zum dazuhängen.“ (Gann, HB)
Spielanleitung und Begleitheft	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen über das zusätzliche Material, wie Spielanleitung und Begleitheft für die Lehrpersonen.	[Im Interview-Fragebogen und Halbleitbrief keine Aussagen vorhanden]
Dimension IV: Schwierigkeiten mit GoldMania		
Passendes Lob finden	Jede Lehrperson musste täglich für jeden Schüler ein positives Verhalten bezogen auf eines der fünf Ziele zu finden. Dies wurde als Herausforderung wahrgenommen.	„Am Anfang war es schwer sich auf das Positive zu konzentrieren und bei manchen Kindern ein Suchspiel. Ich habe gemerkt, dass man da gute Regeln auswählen muss.“ (Linsenmayr, HB) „Hin und wieder ist es eine Knacknuss das richtige Lob für jedes Kind zu finden.“ (John, ITV)

Tab. 9 Dimensionen und Kategorien Teil 2

Zeitaufwand	Der Umgang mit dem benötigten Zeitaufwand für die Durchführung.	„Aber jetzt mittlerweile, habe ich mich voll daran gewöhnt. Es gehört einfach dazu und ich will es nicht mehr wissen. Auch wenn es eine viertel Stunde kostet. Kostet sag ich jetzt mal pro Tag. Es lohnt sich. Absolut.“ (Jung, ITV)
Unruhe während dem Punkte-/ Goldverteilen	Während dem Punkte/- oder Goldverteilen störten einige Schülerinnen und Schüler.	„Am Anfang mit den neuen Erstklässlern war es mühsam beim Punkteverteilen Ruhe und Aufmerksamkeit hinzukriegen. GM war noch nicht in den Köpfen“ (Schöpfer, HB)
Grenzen von GoldMania	Was für Grenzen wurden bei der Durchführung von GoldMania festgestellt.	„Wirklich das Extremste, das wir festgestellt haben in unserer Klasse, war das eine Kind, das gefunden hat, das ist nicht ein faires System, weil es bekommt jeder einen Punkt. (Giger, ITV) „Ermüdet durch die Aufhebung der Strafsanktionen versuchten sie das System zu knacken. Kann ich mich so schlecht benehmen, dass Herr Giger nicht mehr weiss, wo man einen Punkt hinmachen könnte?“ (Giger, HB).
Kritische Gedanken zu GoldMania	Erwartungen, die von GM nicht erfüllt werden konnten.	„Schwierig ist es manchmal Negatives nicht zu stark zu bewerten oder nicht drauf einzugehen oder gar zu ignorieren. Manchmal braucht es doch Reaktionen auch auf unerwünschtes Verhalten, vor allem wenn es für andere störend ist“ (John, Fragebogen) „Negatives finde ich darf oder soll sogar angesprochen werden, aber immer mit Fokus auf das positive Ziel“ (Jung, FB)
Dimension V: Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler		
Positive Rückmeldungen	Die Schülerinnen und Schüler äussern sich positiv über GoldMania. So freuen sie sich über Lob der Lehrpersonen, über gewonnene Punkte und Goldtaler und über die bevorstehende Belohnung. Zudem werden allgemeine positive Aussagen über GM und das dazugehörige Material gemacht.	„Mir gefällt, weil man jetzt jeden Tag ein Lob kriegt.“ (5.Klasse, Baden, FB) „Mir hat es gefallen, dass man am Schluss des Tages weiss, was man gut gemacht hat.“ (5. Klasse, Fischbach-Gösilikon)
Kritische Rückmeldungen	Die Kritik an GM betraf einige gewählte Klassenziele und störendes Verhalten während der Punkte- oder Goldtalerverteilung.	„Mir war es ein bisschen langweilig, als die andern ihre Punkte bekamen.“ (5.Klasse, Baden) „Aber was mir nicht gefällt, ist das mit dem Stopp. Und ich finde, dass aufmerksam sein und Konzentration gleich ist. Darum würde ich Stopp und aufmerksam lieber weg lassen.“ (5. Klasse, Baden)

Tab. 10 Dimensionen und Kategorien Teil 3

5.3. Gütekriterien

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, ob und wie die drei Gütekriterien der Validität, Reliabilität und Objektivität in den einzelnen Forschungsmethoden erfüllt werden konnten.

Da bei Beobachtungen gut zwischen Beobachtung und Interpretation unterschieden werden muss, ist durch die Fremdbeobachtung das Gütekriterium der Objektivität annähernd erfüllt. Bei unstrukturierten Beobachtungen ist diese etwas weniger gewährleistet, da jede Person etwas andere Schwerpunkte setzt. Durch die gemeinsam erarbeiteten Beobachtungsschwerpunkte wird die Objektivität zudem gesteigert. Die Validität und die Reliabilität sind bei dieser Forschungsmethode klar gewährleistet, da Verhalten sinnvollerweise durch Beobachtungen festgehalten werden kann.

Bei den Fragebogen ist die Objektivität als Gütekriterium erfüllt. Dass mit dem Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler nur eine Annäherung an Validität und Reliabilität erreicht werden kann, wenn schulisches Wohlbefinden erfragt wird, ist uns bewusst.

Das Gütekriterium der Objektivität ist in der Forschungsmethode des Tagbuchschreibens nicht gegeben, da bewusst die subjektive Einschätzung erfragt wird. Die Reliabilität und die Validität sind mehrheitlich gegeben.

Die Gütekriterien sind bei der qualitativen Inhaltsanalyse hinreichend erfüllt. Mit Hilfe des Kategoriensystems werden die Auswertung und die Interpretation nachvollziehbar und vergleichbar. Mayring beschreibt die Intercoderreliabilität als weiteres zentrales Gütekriterium. Dabei verarbeiten mehrere Personen unabhängig voneinander das auszuwertende Material. Im Rahmen dieser Arbeit konnte diese Bedingung teilweise erreicht werden, da die Arbeit von zwei Personen durchgeführt wurde. Die Analyse wird in «einzelne Interpretationsschritte zerlegt, die vorher festgelegt wurden. Dadurch wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, dadurch wird sie übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wird sie zur wissenschaftlichen Methode» (Mayring, 2010, S. 59). In diesem Sinne sind die Gütekriterien der Objektivität, der Reliabilität und der Validität auch für diese Methode gegeben.

5.4. Fazit des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit entspricht dem eines Unterrichtsentwicklungsprojektes. Dabei soll das aus der Praxis entstandene Motivationssystem erprobt und für die Praxis weiterentwickelt werden. Dabei ist im Sinne einer Aktionsforschung das reflektierende Handeln zentral, dennoch wird das Motivationssystem mittels gezielten Forschungsmethoden evaluiert. Dazu wurden folgende Forschungsmethoden ausgewählt: Beobachtung, Fragebogen, Gruppeninterview und Tagebuchschriften. Die Beobachtungen wurden, basierend auf vorab definierten Beobachtungsschwerpunkten von den Autorinnen regelmässig in den Klassen durchgeführt. Dabei wurde der Grad der Strukturiertheit so gewählt, dass Platz für unvorhergesehene Ereignisse vorhanden ist, aber dennoch gezielte Antworten auf die Fragestellungen gesammelt werden konnten.

Mit Hilfe der Fragebogen an die Lehrpersonen und an die Schülerinnen und Schüler konnte auf einfache Art und Weise eine grosse Menge an Rückmeldungen gesammelt werden. Mit teils strukturierten und teils offenen Fragen wurde versucht die Erfahrungen mit dem Motivationssystem und die Auswirkungen auf die Lehrpersonen, auf die Schülerinnen und Schüler und auf die Klassengemeinschaft abzufragen. Als zusätzliche Präzisierung und Ergänzung der Aussagen aus den Fragebogen wurde mit den Lehrpersonen ein Gruppeninterview geführt. Dieses Interview gab zusätzlich die Gelegenheit für einen Austausch unter allen beteiligten Lehrpersonen, die das Motivationssystem erprobt hatten. Diese gesammelten Daten wurden durch die Einträge in den und die Halbzeitbriefe der Lehrpersonen ergänzt und mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Auswertung stützte sich auf das Kategoriensystem, welches mit Hilfe der Fragestellungen und der Theorie erarbeitet und während der Bearbeitung der Daten verfeinert und konkretisiert wurde.

6. Beschreibung der Untersuchungsdurchführung

In diesem Kapitel werden die Durchführung und der Ablauf der Entwicklungsforschung in seiner Gesamtheit beschrieben. Da bei einer Forschung auch der Ort der Durchführung eine wichtige Rolle spielt, wird hier auch auf die Standorte der Schulen eingegangen und der Bezug der Autorinnen dazu erläutert.

6.1. Suche von Lehrpersonen und Herstellung des Materials

In einem ersten Schritt erstellten wir eine PowerPoint-Präsentation, in welcher das Motivationssystem GoldMania und dessen Hintergrund erklärt wird. In einer Schulsitzung konnte GoldMania den interessierten Lehrpersonen und der Schulleitung vorgestellt werden. Die Schulleiterinnen unterstützten diese Entwicklungsforschung und 9 Lehrer und Lehrerinnen willigten zur Mitarbeit ein. Noch vor den Sommerferien 2012 wurde das gesamte GoldMania-Material produziert und eingekauft. Dazu gehörten die Konzeption, Gestaltung und Produktion (Druck, Aufziehen, Laminiert) der Tafeln, das Entwickeln, Texten und Ausdrucken der definitiven Spielregeln und eines Begleitheftes.

Die Magnetbänder wurden eingekauft bei HEIL, Magnet- und Werkzeug-Technik, Baar; die Gestaltung der Tafeln, Spielregeln und des Begleitheftes übernahm die Werbeagentur BOLINGER KOMMUNIKATION & MARKETING, Zürich. Die Grafiken der Tafeln wurden bei Fotoplast AG, Zürich im Endformat mittels InkJet-Grossformatdrucker produziert und dann von Müller's Aufziehservice, Zürich, auf Weissblech aufgezogen und zum Schutz laminiert. Die Goldtaler und Schatztruhen wurden im Internet über Amazon bestellt. Der reine Materialwert für die neun Klassen betrug über 2000.– Franken. Da die zwei Schulleiterinnen der Schulen dieses Projekt unterstützten, bezahlte jede Schule einen Anteil von 800.– Franken. Somit blieben die von uns übernommenen Kosten in einem vertretbaren Rahmen. Mit dem fertiggestellten Material konnte die Durchführung nach den Sommerferien in den neuen Klassen starten. (Im Anhang sind die genauen Adressen der Lieferanten zu finden.)

6.2. Beteiligte Klassen

Da die Autorinnen beide als Heilpädagoginnen an öffentlichen Schulen arbeiten, war es naheliegend, dass die Lehrpersonen der eigenen Schulen für die Mitarbeit der Entwicklungsforschung angefragt wurden. Das Projekt fand sehr schnell Anklang. An den Schulen Fischbach-Göslikon und Kappelerhof (Baden) haben sich insgesamt neun Lehrpersonen bereiterklärt, GoldMania mit ihren Klassen mit insgesamt 122 Kindern zu erproben. Nachfolgend sind die Klassen, deren Lehrpersonen und die Anzahl der Kinder aufgelistet.

6.2.2. Die Schule Kappelerhof (Baden)

Der Kappelerhof ist mit rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner das bevölkerungsreichste Aussenquartier der Stadt Baden. Kinder aus 14 verschiedenen Nationen gehen hier in die Schule. Am stärksten vertreten sind Familien aus Ex-Jugoslawien, gefolgt von Sri Lanka und Italien. Dadurch ist der Anteil an nicht deutschsprachigen Familien sehr hoch. Der Ausländeranteil im Kappelerhof ist mit ca. 38% deutlich höher als in den anderen Teilen der Stadt Baden. Der Ausländeranteil von Baden beträgt insgesamt 26.3 % (Stand 31. Dezember 2011, Bevölkerungsstatistik, 2. Halbjahr 2011, Statistisches Amt des Kantons Aargau). Zur heterogenen Bevölkerungsstruktur gehören auch viele sozial benachteiligte Familien und Personen. Das Quartierleben ist aktiv und die meisten Eltern sind erfreulicherweise am Geschehen in der Schule interessiert.

Das Schulhaus Kappelerhof gehört zur Volksschule Baden. Im Kappelerhof gehen etwa 150 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 5.Klasse zur Schule. Die drei Kindergärten sind in Schulhausnähe in einen Doppel- und einen Einzelkindergarten aufgeteilt. Die Unterstufe besteht aus zwei gemischten 1./2.Klassen und einer Einschulungsklasse. Die 3., 4. und die beiden 5. Klassen sind reine Altersklassen.

Insgesamt arbeiten 20 Lehrpersonen im Kappelerhof. Es ist eine familiäre Schule. Die SchülerInnen und Lehrpersonen kennen sich gegenseitig meist mit Name. Gemeinsame Anlässe wie Herbstwanderung, Lesemorgen, Projektwochen, Lichterfest und andere klassenübergreifende Unterrichtsprojekte lassen den Zusammenhalt noch stärker werden. Die Stimmung im Schulhaus unter den Schülerinnen und Schüler sowie unter den Lehrpersonen ist sehr wohlwollend und angenehm. Durch die heterogene Bevölkerungsstruktur des Kappelerhofs ist die Schule mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund konfrontiert. Es wird bewusst und respektvoll mit den unterschiedlichen Nationen und Kulturen umgegangen. Der Anteil Kinder mit nicht deutscher Muttersprache ist sehr hoch. Diese Tatsache beeinflusst die tägliche Arbeit stark.

In der geleiteten Schule gibt es einen Schulsozialarbeiter, welcher zwei Halbtage pro Woche im Schulhaus anwesend ist. An die Schule angegliedert ist der Verein Tagesbetreuung Kappelerhof. Dieser bietet seit dem Schuljahr 10/11 nicht nur die Möglichkeit zum Mittagessen, sondern auch eine Früh- und Spätbetreuung für die Schülerinnen und Schüler an. Dieses Angebot wird regelmässig benutzt. Die Zusammenarbeit mit dem Schulsozialarbeiter und den Mitarbeiterinnen der Tagesbetreuung wird regelmässig gepflegt und bietet gegenseitige Unterstützung.

An der Volksschule Baden wurde auf das Schuljahr 10/11 die Integrative Schulung eingeführt. Die Abläufe und Vorgehensweisen sind für alle noch neu. Doch hat sich das Kollegium mutig und zuversichtlich auf die neue Aufgabe eingelassen. Zurzeit wird jede Klasse während 3-5 Lektionen von einer der beiden Heilpädagoginnen im Schulhaus unterstützt. Olivia Clerc arbeitet als Schulische Heilpädagogin und mit wenigen Lektionen als Entlastung an der 5. Klasse. Die Lehrpersonen, die sich bereit erklärt haben GoldMania zu testen, sind, bis auf die Kindergärtnerin langjährige, erfahrene Lehrpersonen.

6.3. Ablauf der Umsetzung

Die Lehrpersonen, die sich für die Mitarbeit bereit erklärt haben, trafen sich in den Sommerferien 2012 mit den Autorinnen zu einem gemeinsamen GoldMania-Workshop. Darin wurden sie mit den Materialien, Vorgaben und Rahmenbedingungen vertraut gemacht und allfällige Fragen und Unsicherheiten konnten geklärt werden. Sie erhielten das gesamte Material und haben in diesem Workshop auch damit begonnen, die Magnete zuzuschneiden. Vor allem wurden sie aber über die Spielregeln von GoldMania und den theoretischen Hintergrund informiert. (Einladung und Ablauf des Workshops I im Anhang).

Bei Schulbeginn nach den Sommerferien füllten die Schüler den ersten Fragebogen aus. Anschließend haben die Lehrpersonen GoldMania mit ihren Klassen während sieben Wochen durchgeführt. Dabei wurden sie von den Autorinnen unterstützt. Durch regelmässigen Austausch, Teilnahme am Klassenrat und Schulalltagssituationen wurde die Durchführung von den Autorinnen mittels Beobachtungen und Gesprächen mit den Lehrpersonen dokumentiert (Forschungstagebuch). In der Halbzeit verfassten die Lehrpersonen eine Zwischenbilanz (Halbzeitbrief) per E-Mail zuhänden der Autorinnen.

Nach Abschluss der sieben Wochen füllten die Schüler und Schülerinnen zum zweiten Mal den Fragebogen aus. Die Lehrpersonen trafen sich für eine gemeinsame Auswertung zu einem Gruppeninterview. Dabei wurden Erfahrungen, Erfolgserlebnisse, aber auch Schwierigkeiten und Stolpersteine ausgetauscht und evaluiert. Zudem füllten die Lehrpersonen einen Fragebogen aus.

6.4. Ablauf und Termine

Zur Übersicht ist der zeitliche Ablauf für die gesamte Forschung in Tabellenform festgehalten. Halbfett gedruckt sind die Forschungsmethoden zur Sammlung der Daten. Diese bildeten dann die Grundlagen zur Beantwortung unserer Fragestellungen.

Woche	Zeitspanne	Aufgaben
13-17		Vorbereitung Material für ersten Durchlauf (Tafeln, Magnete)
13-27		Vorinformation an die beteiligten Klassen, Schulleitung Abklärung Finanzen
17-27	23.04. - 06.07.12	Vorlauf GoldMania mit 4.KI in Fischbach-Göslikon
17-27		Anpassung und Vorbereitung des Materials für Hauptdurchlauf
25-32	9.08.12	Workshop I mit allen Lehrpersonen in Fischbach-Göslikon
25-32	13.08. - 28.09.12	Durchführung GoldMania in 9 Klassen (in Fischbach-Göslikon und Baden)
25-32	14.08.12	1. Durchführung Fragebogen SchülerInnen
32-39	13.08. - 28.09.12	Beobachtung / Begleitung der Klassen von den Autorinnen (Forschungstagebuch)
36	3. - 8.09.12	Rückmeldung der LP im Halbzeitbrief per Mail
39	24. - 28.09.12	2. Durchführung mit Fragebogen SchülerInnen
42	24. - 28.09.12	Fragebogen Lehrpersonen
42	17.10.12	Workshop II mit allen Lehrpersonen in Baden (Abschluss & Interview)
40-45		Auswertung der Daten
45-01		Verfassen der schriftlichen Arbeit

Tab. 11 Ablauf und Termine

6.5. Begleitung der Lehrpersonen

Da beide Autorinnen in den meisten Klassen auch als schulische Heilpädagogin beziehungsweise Lehrperson arbeiten, konnte die Begleitung der Lehrpersonen während der Durchführung von GoldMania gut gewährleistet werden. Die übrigen Klassen wurden regelmässig, also ein bis zwei Mal pro Woche, besucht. So konnten allfällige Fragen der Lehrpersonen vor Ort beantwortet werden. Beobachtungen, Fragen, Unklarheiten aber auch Anregungen der Lehrpersonen wurden in den Forschungstagebüchern der Autorinnen festgehalten.

Viele Gespräche zu den Erfahrungen mit GoldMania fanden auch spontan im Korridor und im Lehrerzimmer während den Pausen statt. Solche Äusserungen wurden jeweils nachträglich in den Forschungstagebüchern festgehalten. Auch die Kinder gaben immer wieder spontan kurze Feedbacks. Sie nahmen die Autorinnen als die «GoldMania-Frauen» wahr und erzählten daher auch viel zu diesem Thema. Solche Aussagen wurden ebenfalls in den Tagebüchern notiert. So sammelte sich eine bunte Mischung von Aussagen und Erfahrungen, welche für die Auswertung herangezogen werden konnten.

6.6. Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler

Die erste Befragung mittels Fragebogen wurde in der ersten Woche nach den Sommerferien durchgeführt. Die zweite Befragung erfolgte nach den Herbstferien. Die dort abgegebenen Antworten unterschieden sich kaum von den Antworten aus der ersten Befragung. Daher fiel die Datenanalyse im Vergleich der beiden Fragebogen sehr schwer. In den Einschulungsklassen mussten den Kindern stark geholfen werden, da die Kinder noch nicht selber schreiben und lesen konnten und die Antworten dadurch mündlich erfragt und notiert werden mussten. Dies bedeutete für die Autorinnen und für die Lehrpersonen zusätzlichen Aufwand. Trotz des Einsatzes wurden die formulierten Fragestellungen nur ungenügend beantwortet. Dennoch konnte dank dieses Fragebogens viel über die Klassen und das Befinden einzelner Kinder herausgefunden werden.

6.7. Fragebogen und Halbzeitbrief der Lehrpersonen

Von den Lehrpersonen wurden die meisten nützlichen Informationen und qualitativen Rückmeldungen erhalten. Mit den Antworten aus dem Lehrpersonen-Fragebogen und den Halbzeitbriefen konnte über umfangreiches und taugliches Material zur Auswertung verfügt werden. Da die Lehrpersonen die einzelnen Kinder und die Klasse gut im Auge hatten, konnten sie zu den unbeantworteten Fragen der Schüler noch wichtige Hinweise geben und auch zusätzliche Antworten liefern. Die Fragen an die Lehrpersonen und die Antworten waren hinsichtlich der Forschung überaus hilfreich. Zusätzlich brachten die frei verfassten Halbzeitbriefe der Lehrpersonen weitere wichtige Erkenntnisse.

6.8. Interview mit den Lehrpersonen

Intensiv arbeiteten die Lehrpersonen während sieben Wochen mit GoldMania. Viele Gespräche fanden zwischen den Autorinnen und den Lehrpersonen schon während der Durchführung statt. So erhielten die Autorinnen schon frühzeitig viele Informationen.

Das Interview, welches zum Abschluss der Forschung nach den Herbstferien mit allen Lehrpersonen im Schulhaus Kappelerhof durchgeführt wurde, brachte alle Erfahrungen und bereits individuell geführten Gespräche auf einen Nenner. Der im Vorfeld erarbeitete Leitfaden war für die Strukturierung des Interviews sehr hilfreich.

Im Gespräch gab es viele interessante und breitgefächerte sowohl fachliche als auch emotionale Antworten auf die Fragestellungen. Auch wurde viel Lob für die intensive Arbeit der Autorinnen ausgeschenkt. Alle Lehrpersonen scheinen, auch wenn sie viel Zeit investiert haben, durch die intensive Auseinandersetzung mit GoldMania profitiert zu haben. Die Einsichten aus dem Interview untermauerten die bereits gewonnen Erkenntnisse. Wie erwartet traten im Gespräch kaum neue Einsichten zu Tage. Das geführte Gespräch dauerte 75 Minuten lang und wurde mittels MP3-Diktiergerät aufgenommen. Die Transkription des Interviews war aufwändig, denn Schweizerdeutsch in Schriftform wortgetreu wiederzugeben stellte sich als Hürde heraus.

7. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt. Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die gesammelten Daten paraphrasiert und kategorisiert. Dabei entstanden folgende fünf Dimensionen und ihre Kategorien.

<p>Dimension I Auswirkungen auf die Lehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> – Veränderung der Wahrnehmung – Veränderung der Kommunikation – Veränderung im Umgang mit störendem Verhalten – Veränderung im privaten Bereich 	<p>Dimension II Auswirkungen auf die Klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> – Veränderung des Klassenklimas – Gegenseitige Wahrnehmung/ Wertschätzung – Veränderung der Rückmeldungen – Veränderung des Selbstwertes – Selbsteinschätzung – Nebeneffekte von GoldMania 	<p>Dimension III Material von GoldMania</p> <ul style="list-style-type: none"> – Positive Rückmeldungen – Verbesserungsvorschläge – Begleitmaterial für die Lehrpersonen
<p>Dimension IV Schwierigkeiten mit GoldMania</p> <ul style="list-style-type: none"> – Passendes Lob finden – Zeitaufwand – Unruhe während dem Punkte-/ – Goldverteilen – Grenzen von GoldMania – Kritische Gedanken 	<p>Dimension V Rückmeldungen der SchülerInnen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Positive Rückmeldungen – Kritische Rückmeldungen 	

Tab. 12 Dimensionen

Im Folgenden werden diese ausführlich beschrieben. Passende Ankerbeispiele aus den gesammelten Daten verdeutlichen das Beschriebene. Einzelne Dimensionen werden mit quantitativen Auswertungen untermauert. Aufgrund der kleinen Stichprobenanzahl konnte keine rein quantitative Auswertung zu den Dimensionen gemacht werden.

7.1. Dimension I – Auswirkungen auf die Lehrperson

Das Motivationssystem sollte die Einstellung und Sichtweise der Lehrpersonen im Schulalltag verändern. Dass eine solche Veränderung bei den Lehrpersonen stattgefunden hat, wurde aus vielen der gesammelten Daten deutlich. Insbesondere in den Halbzeitbriefen, in den Fragebogen an die Lehrpersonen und im Interview konnten Aussagen zu dieser Dimension gefunden werden. Im Folgenden werden die durch die Lehrpersonen selber oder durch die Autorinnen festgestellten Veränderungen aufgeführt und beschrieben.

7.1.1. Veränderung der Wahrnehmung

Die Auswirkungen von GoldMania auf die Wahrnehmung der Lehrpersonen waren sehr deutlich. Sie erachteten besonders ihre veränderte Wahrnehmung des Verhaltens von Schülerinnen

und Schülern als sehr gewinnbringend. Mit GoldMania mussten sie den Schülerinnen und Schülern täglich eine positive Rückmeldung geben, was dazu führte, dass sie sich vermehrt auf positives Verhalten achteten und dieses vermehrt wahrnahmen. Vier Lehrpersonen betonten dies speziell. Es wurde deutlich, dass nun positives Verhalten im Schulalltag Platz hatte und wertgeschätzt wurde.

«GoldMania hilft mir das Positive zu sehen und auch rückzumelden» (Jahn, Interview).

«Für mich persönlich finde ich es aber im ganzen Prozess auch neu und eine gute Erfahrung, mir wirklich zu überlegen, welcher Schüler hat heute was Positives gemacht. So mache ich mir nun auch vermehrt Notizen während den Stunden» (John, Halbzeitbrief).

«Für mich ist GoldMania ein gutes Rückmeldesystem und das Bewusstwerden von dem, was die Kinder gut machen» (Schattenberg, Interview).

«Also was mir aufgefallen ist, ist die Veränderung bei mir selber. Es ist sehr stark ja abhängig von meinem eigenen Verhalten. Ja. Und von meiner Sichtweise, das heisst ich muss das auch wollen» (Linsenmayr, Interview).

Eine weitere Lehrperson verdeutlichte die Konsequenz des Systems. So wurde durch GoldMania die Wahrnehmung gesteuert.

«Die Schwierigkeit ohne System ist, dass ich gemerkt habe, dass mir einige Kinder untergehen. Nämlich diese, welche mir nicht automatisch sympathisch sind.» (Giger, Interview).

Das systematische Loben wurde als Unterstützung erlebt, alle Schülerinnen und Schülern diesbezüglich gerecht zu werden. Durch die täglichen, systematischen Rückmeldungen haben die Lehrpersonen ihr Augenmerk auch vermehrt auf die positiven Verhaltensweisen der Kinder gerichtet.

7.1.2. Veränderung der Kommunikation

Dieses tägliche, systematische Rückmelden verlangte von den Lehrpersonen Konsequenz und Ausdauer. In der Anfangsphase war das Formulieren des passenden Lobes für jeden Schüler und für jede Schülerin für einige Lehrpersonen anstrengend und herausfordernd.

«Zu Beginn hatte ich ein wenig Mühe, alle Kinder zu belohnen. Mit der Zeit ging es immer besser. Übung macht den Meister» (Bänziger, Fragebogen).

«Am Anfang fand ich es ziemlich schwierig, eine „positive Bühne“ zu schaffen, was jedoch auch an mir lag» (Jahn, Fragebogen).

Aus den beiden Aussagen wird deutlich, dass sich die Schwierigkeit mit der Zeit gelegt hatte. Die Lehrpersonen hatten also mit der Zeit «Übung im Loben». Die Schwierigkeit war nicht nur beim «Finden des Lobes», also das tägliche Finden eines positiven Verhaltens bezogen auf eines der fünf Ziele für jeden Schüler und für jede Schülerin im komplexen Schulalltag, sondern auch in dessen Formulierung. Die Auseinandersetzung mit der richtigen Formulierung des Lobes beschäftigte die Lehrpersonen im Kappelerhof vor allem in der Anfangsphase.

«Lob wirklich als Lob zu formulieren scheint schwierig zu sein. Wie muss es jetzt genau formuliert sein, dass nicht doch noch eine Erniedrigung dahinter steckt? Diese Frage scheint im Moment (am Anfang) einige zu beschäftigen» (Clerc, Forschungstagebuch).

Insgesamt bestätigten sieben von neun Lehrpersonen, dass ihre eigenen Formulierungen mit der Zeit positiver geworden sind.

«Die Formulierungen meinerseits sind positiver geworden und ich gebe mehr Lob» (Gann, Fragebogen).

«Also das finde ich auch. Ich habe mir ein paarmal überlegt, wie ich etwas sage» (Schöpfer, Interview).

Dass die Aussagen mit Bedacht formuliert werden müssen, zeigte Giger anhand einer Rückmeldung eines Schülers.

«Ja es löst bei einem Kind etwas aus, wenn ein Kind aufstreckt und sagt: Ich gebe den Punkt dem G., beim Gut mitmachen, weil heute hat er mal nicht die ganze Zeit reingeschwätzt. Das löste etwas aus bei ihm, es macht den Selbstwert des Kindes nicht rauf sondern runter» (Giger, Interview).

7.1.3. Veränderung im Umgang mit störendem Verhalten

Eine weitere Veränderung, die Lehrpersonen in ihrer Arbeit festgestellt haben, betraf den Umgang mit störendem Verhalten. So beschrieben vier von neun Lehrpersonen, dass sie sich nun vermehrt oder insbesondere auf eine andere Art und Weise Gedanken über Konsequenzen machen.

«Bei mir hat es sich vor allem bei den Konsequenzen verändert. Letztes Jahr kamen die Konsequenzen nur von mir. Jetzt kommen die Kinder grad selber mit Ideen» (Jung, Interview).

«Früher hatte ich das Bewusstsein, wenn jemand eine Strafe macht, dann ist das immer die gleiche Konsequenz und jetzt ist das viel individueller. Also viel mehr über Gespräche, viel mehr darüber nachdenken, miteinander besprechen» (Gann, Interview).

Durch GoldMania haben sich die Lehrpersonen mit der Thematik von störendem oder unerwünschtem Verhalten auseinandergesetzt. So wurde dies während der sieben Wochen der Durchführung nicht nur als negatives Verhalten gesehen, sondern auch als Anlass genommen, um sich darüber Gedanken zu machen. Durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen und den Vorgaben von GoldMania, negatives Verhalten in den Hintergrund zu stellen, entwickelten die Lehrpersonen ihre persönlichen Vorstellungen darüber weiter. Mehrere Lehrpersonen haben sich dazu geäußert, ob und wie es für sie stimmt, negativem Verhalten zu begegnen. Folgende Aussagen weisen auf diese Auseinandersetzung hin.

«Schwierig ist es manchmal, Negatives nicht zu stark zu bewerten oder nicht darauf einzugehen oder gar zu ignorieren. Manchmal braucht es doch Reaktionen auch auf unerwünschtes Verhalten, vor allem wenn's für andere störend ist» (John, Fragebogen).

«Negatives, finde ich, darf oder soll sogar angesprochen werden, aber immer mit dem Fokus auf das positive Ziel» (Jung, Fragebogen).

7.1.4. Veränderungen im privaten Bereich

Von zwei Lehrpersonen wurde eine Veränderung sogar im privaten Bereich wahrgenommen. Sie haben diese Sichtweise auf das Positive nicht nur im Schulalltag, sondern auch zu Hause mit dem Partner oder der Familie umgesetzt.

«Und es verändert sich auch das Drumherum. Also ich habe dann auch Rückmeldungen aus dem privaten Bereich bekommen, die gesagt haben: Nimmst du etwas regelmässig? – Was ist mit dir los? Ja, weil ich einfach nichts mehr gesagt habe zum Negativen und dann manchmal das auch umgekehrt habe und mich auch mal getraut habe in einem Gespräch zu sagen Können wir jetzt auch mal über etwas Positives reden, heute – oder so» (Linsenmayr, Interview).

«Man nimmt sich viel mehr vor, andere auch zu loben, also jetzt auch im privaten Bereich. Das ist mir schon auch so ergangen» (Gann, Interview).

Nach diesen Aussagen haben einige andere Lehrpersonen dem auch zugestimmt. Diese Aussagen aus dem Interview und die Reaktionen der anderen Lehrpersonen bestätigen auf anschauliche Weise, welche Wellen GoldMania geschlagen hatte.

7.1.5. Zusammenfassung und Interpretation

Die Veränderungen bei den Lehrpersonen auf der Ebene der Wahrnehmung, der Kommunikation und des Verhaltens waren vielfältig und gewichtig. In der Darstellung der Ergebnisse wurden die wichtigsten und die meistgenannten aufgezeigt.

GoldMania hat Denkprozesse und somit Veränderungen in Gang gebracht. Jede Lehrperson hat auf ihrem Hintergrund und gemäss ihrer Berufserfahrung GoldMania eingesetzt und so etwas

Neuem im Schulalltag Platz eingeräumt. Jede Lehrperson hat einen eigenen Weg der Veränderung beschrieben. Die Lehrpersonen, die sich vertieft auf das Motivationssystem eingelassen haben und die theoretischen Hintergründe eingehender studiert haben, haben grössere Veränderungen bei sich wahrgenommen. Für viele Lehrpersonen ist der Weg der Veränderung nach sieben Wochen GoldMania nicht abgeschlossen. GoldMania hat einen neuen Anstoss gegeben, einen Stein ins Rollen gebracht. Der Weg geht weiter und jede Lehrperson wird sich auf individuelle Weise weiterentwickeln, wenn sie dazu bereit ist.

7.2. Dimension II – Auswirkungen auf die Klasse

GoldMania hatte zum Ziel, Veränderungen bei den Lehrpersonen, bei den Schülerinnen und Schülern und auch auf der Ebene der Klasse zu bewirken. In einem Item des Fragebogens an die Lehrpersonen wurde allgemein nach Veränderungen in der Klasse gefragt. Die Lehrpersonen haben dies wie folgt beantwortet.

Abb. 9 Veränderungen in der Klasse

Gemäss Tabelle sind Veränderungen für alle Lehrpersonen sichtbar geworden. Im Folgenden werden diese Auswirkungen von GoldMania in den Klassen und bei einzelnen Schülerinnen und Schülern aufgezeigt und beschrieben.

7.2.1. Veränderung des Klassenklimas

Alle Lehrpersonen haben Veränderungen des Klassenklimas wahrgenommen. Fünf der neun Lehrpersonen machten im Interview insgesamt sieben Aussagen darüber, dass sich der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Klassenverband positiv verändert haben.

«Sie unterstützen einander dann auch irgendwie noch mehr» (Jung, Interview).

«Und was ich eigentlich noch schön fand, ist, dass dadurch ja keiner so zurück bleibt und das Konkurrenzdenken so „ich bin besser oder ich hab schon so viel mehr als du“. Das kommt dadurch gar nicht auf, ist gar kein Thema mehr» (Schattenberg, Interview).

Bei GoldMania ist der Beitrag jedes einzelnen wichtig, um die gemeinsame Belohnung zu erreichen. In diesem Sinne unterstützten sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig und freuten sich über gemeinsam gesammelte Goldtaler. Zwei Lehrpersonen haben im Interview zwei Situationen beschrieben, in welchen ausgeschlossene Schülerinnen oder Schüler durch GoldMania ihren Stellenwert in der Klasse steigern konnten. Hier folgt ein Beispiel aus dem Kindergarten von Bänziger.

«Da war ein Kind, das sonst nicht so beachtet wird, das sonst nicht so integriert war und es war dann dieses Kind, das es ausgemacht hat, dass wir jetzt auf die 50 Punkte, also auf die 50 Goldstücke kamen und alle Kinder haben geklatscht und haben das Kind gelobt und das Kind, das hat richtig, ja seit da ist das aufgeblüht, richtig. Man merkt es schön» (Bänziger, Interview).

Dadurch, dass alle Schülerinnen und Schüler täglich eine positive Rückmeldung bekommen haben, wurden die Stärken der einzelnen deutlich und die Schwächen rückten in den Hintergrund.

«Kinder, die eher ausgeschlossen wurden oder schwächer waren als andere Kinder, werden besser aufgenommen. Die Schwächen fallen weniger auf, weil die Stärken sichtbar gemacht werden» (Bänziger, Fragebogen).

7.2.2. Gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung

Die Veränderung des Klassenklimas konnte zusätzlich an der gesteigerten Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler untereinander abgelesen werden. Sechs der neun Lehrpersonen stellten fest, dass die Schülerinnen und Schüler durch GoldMania vermehrt auch auf die anderen achteten. Sie nahmen sich gegenseitig mehr wahr und äusserten dies auch.

«Bei mir ist auch aufgefallen, dass die Wahrnehmung und das Gespür für die anderen Kinder viel mehr präsent war. Also es schaut nicht nur jeder auf sich, und das hab ich gut gemacht, sondern die anderen rücken auch in den Beobachtungsraum. Und man nimmt sich viel mehr wahr und man gibt den anderen viel mehr Rückmeldung» (Gann, Interview).

Die Lobdusche, die mehrere Lehrpersonen regelmässig eingesetzt haben, verstärkte diese Wirkung. Linsenmayr beschrieb, dass ihre Klasse grossen Wert auf diese Lobdusche legte.

«Das wirkt sich sehr positiv auf die gegenseitige Wertschätzung aus» (Linsenmayr, Interview).

Bei der Vergabe der Edelsteine haben die Schülerinnen und Schüler meist selber wahrgenommen, wann ein anderer Schüler einen Edelstein verdient hatte.

«Mich hat es so gewundert, wie die Kinder auch so aufmerksam sind und das selber eben auch merken. Sie haben gewusst, der hat Mühe mit dem. Sie haben dann wirklich das Positive gesehen. Ja heute hat er es geschafft und alle haben sich mit ihm gefreut» (Schattenberg, Interview).

«Das System hat meinen Klassenrat aufgewertet. Die Kinder sind beim Punkteverteilen immer sehr gespannt dabei und geben einander dann auch Beifall. Es ist toll zu sehen, wie stolz die Kinder sind, wenn sie für die Klasse einen Goldtaler in die Schatztruhe legen dürfen» (Jung, Halbzeitbrief).

7.2.3. Veränderung der Rückmeldungen

Mit der Verbesserung der gegenseitigen Wahrnehmung und Wertschätzung entwickelten die Schülerinnen und Schüler auch die Fähigkeit, einander positivere und fairere Rückmeldungen zu geben. Dazu äusserten sich fünf der neun Lehrpersonen im Interview. Jung fand dazu auch die passende Erklärung.

«Die Kinder sind jetzt wirklich schon so vif und ich habe das Gefühl, das liegt an den täglichen Rückmeldungen, die sie immer hören und selber geben.» «Ich staune, wie die Kinder schon wirklich sehr differenzierte Rückmeldungen geben» (Jung, Interview).

Diese Fähigkeit der Rückmeldung musste zuerst gelernt werden, das zeigte sich insbesondere bei den Fünftklässlern.

«Das hat seine Zeit gedauert, bis sich die Kinder dann auch melden konnten und gesagt haben „heute habe ich gesehen, das hat er so lässig gemacht“ und kein «Aber» mehr hinterher» (Giger, Interview).

So brauchten die Schülerinnen und Schüler das Vorbild der Lehrpersonen, bevor sie sich gegenseitig die Punkte selber verteilen konnten. Durch die täglichen, mit Bedacht formulierten Rückmeldungen der Lehrpersonen konnten die Schülerinnen und Schüler dies mit der Zeit übernehmen und sich selber gegenseitig loben.

7.2.4. Veränderung des Selbstwertes

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass durch die oben beschriebenen Auswirkungen auf das Klassenklima, auf die gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung und auf die Fähigkeit, Rückmeldungen zu geben, sich der Selbstwert der Schülerinnen und Schüler positiv verändert hatte. Alle diese Faktoren schienen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu haben. So beschrieb Linsenmayr im Fragebogen folgende Veränderungen in ihrer Klasse, welche Sie zum Teil GoldMania zuschreibt.

«Die Klasse wird zurzeit von aussen sehr gelobt. Es gibt praktisch keinen Streit. Das Klima hat sich sehr verbessert. Die Arbeitshaltung der Kinder ist sehr gut geworden. Alles ist ruhiger und harmonischer» (Linsenmayr, Fragebogen).

Auch Gann beschreibt die Veränderungen in ihrer Klasse auf eine ähnliche Weise.

«Besonders gut finde ich, dass die Kinder jeden Tag eine positive Rückmeldung von der Lehrperson erhalten. So fühlen sie sich geschätzt und wahrgenommen» (Gann, Halbzeitbrief).

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass Veränderungen im Selbstwert der Schülerinnen und Schülern stattgefunden haben. Auf die Frage, ob sich auch bei einzelnen Schülerinnen und Schülern konkrete Veränderungen eingestellt haben, sind sich die Lehrpersonen uneinig. Dies zeigt auch folgende Grafik. Veränderungen sind wohl da, aber mit unterschiedlichem Ausmass.

Abb. 10 Veränderung des Selbstwertes

Einige Lehrpersonen beschrieben auch konkrete Veränderungen bei einzelnen Schülern.

«A. wird ruhiger und stört weniger. F. ist nach der Lobdusche gewachsen. L. wächst als Helfer über sich hinaus» (Linsenmayr, Fragebogen).

«Ein Kind musste ich vorher immer wieder auf bestimmte Regeln aufmerksam machen. Jetzt erledigt es manchmal sogar freiwillig Aufräumarbeiten und macht mich darauf aufmerksam und wartet auf sein Lob» (Jahn, Fragebogen).

Andere haben nur wenig Veränderung beobachten können. Die vier Lehrpersonen, die sich dazu geäußert haben, betonten aber auch, dass es bei längerer Durchführung vermutlich anders aussehen würde.

«Für mich war und für die Kinder an der Einschulungsklasse die Zeit fast zu kurz zum Sagen, dass es eine Veränderung war. Respektive eine Veränderung ist da, aber sie ist nicht, ich kann jetzt nicht sagen es ist GoldMania» (Linsenmayr, Interview).

«Der eine, bei dem wirklich Lernmotivation ein grosses Thema ist, habe ich jetzt spürbar nicht das Gefühl, dass sich bei ihm viel verändert hat, weil er sich nach wie vor einfach über die erbrachte Leistungen, über die Noten definiert. Dort braucht es vielleicht mehr Zeit oder es greift einfach nicht bei ihm» (John, Interview).

Die Veränderungen bei einzelnen Kindern konnten nicht eindeutig nachgewiesen werden. Es konnten Beobachtungen gemacht werden, die bei einigen eine Aussage zuliessen, die aber wiederum von anderen nicht bestätigt werden konnte. Aus der Auswertung des Fragebogens der Schülerinnen und Schülern wird dasselbe ebenfalls deutlich. Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Werte, die aus den Aussagen zum emotionalen und sozialen Wohlbefinden (als Teile des Selbstwertes) aus den beiden Fragebogen errechnet wurden. 100% bedeutet in dieser Tabelle sehr hohes Wohlbefinden.

Klasse	emotionales Wohlbefinden			soziales Wohlbefinden		
	I	II	Differenz	I	II	Differenz
EK Schattenberg (Fischbach-Göslikon)	92%	91%	- 1.09 %	85%	81%	- 4,70 %
1./2. Klasse Gann (Fischbach-Göslikon)	93%	83%	- 10.75 %	76%	71%	- 6.58 %
1./2. Klasse Jung (Fischbach-Göslikon)	91%	89%	- 2.25 %	88%	73%	- 17.05 %
5. Klasse Giger (Fischbach-Göslikon)	87%	85%	- 2.30 %	88%	88%	0%
EK Linsenmayr (Baden)	99%	100%	+ 1.01 %	80%	81%	+ 1.25 %
1./2. Klasse Schöpfer (Baden)	90%	94%	+ 4.44 %	78%	72%	- 7.69 %
5. Klasse John (Baden)	89%	84%	- 5.62 %	78%	83%	+ 6,41 %
Durchschnitt	91.57%	89.42%	- 2.36%	81.85%	78.42%	- 4.19 %

Tab. 13 Auswertung Fragebogen der Schülerinnen und Schüler

Die Werte der Tabelle zeigen, dass gewisse Werte vom ersten zum zweiten Fragebogen gesunken sind. Die Differenz ist nicht gross und aufgrund der kleinen Fallzahlen in diesem Fall mathematisch nicht signifikant. In Sozialwissenschaften wird oft von einem Signifikanzniveau von 0.05 oder 5 % ausgegangen (vgl. Uni Bochum). So gesehen dürften die errechneten Resultate, auch nach Kalkulation mittels t-Test, für eine Interpretation nicht hinzugezogen werden.

Dennoch wurde vorliegende Werte als Basis für eine Analyse und Interpretation hinzugezogen. Diese lassen auch qualitative Aussagen zu, denn die festgestellten kleinen Veränderungen und möglichen Gründe waren auch ohne Signifikanz für die Arbeit interpretationswürdig. Im Folgenden werden mögliche Gründe aufgeführt.

- Der erste Fragebogen wurde direkt am Anfang des Schuljahres durchgeführt. Da waren die Schülerinnen und Schüler vermutlich noch frisch und freuten sich auf die Schule. Aus diesem Grund war wohl der Anfangswert in allen Klassen bereits relativ hoch und hätte nur wenig bis gar nicht ansteigen können.
- In allen Klassen gab es Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum letzten Schuljahr und Spannungen traten erst mit der Zeit auf, was die Differenz von über 10% erklären könnte.
- Es ist möglich, dass die Schülerinnen und Schüler den Fragebogen bei der zweiten Durchführung sorgfältiger ausfüllten, weil sie ihn bereits kannten und es ihnen darum leichter gefallen ist.
- GoldMania hat die Kinder gelehrt, über sich selber nachzudenken und sich darüber zu äussern. Es könnte auch sein, dass sie sich darum bei der zweiten Durchführung besser und somit realistischer einschätzen konnten.
- Da Selbstwert komplex und von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, stellt sich die Frage, ob der Fragebogen das richtige Instrument ist um emotionales und soziales Wohlbefinden zu erfassen.
- Es ist nicht möglich zu erfassen, ob die Veränderungen des Wertes durch GoldMania zustande gekommen sind, da keine Kontrollgruppe miteinbezogen wurde.

Die beschriebenen Begründungen können im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht und abschliessend beantwortet werden. Als Fazit für diese Arbeit lässt sich festhalten: Mittels Beobachtung und Rückmeldung der Lehrpersonen konnten positive Auswirkungen auf den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler belegt werden.

7.2.5. Selbsteinschätzung

Durch GoldMania hat sich die Selbsteinschätzung gewisser Schülerinnen und Schüler positiv verändert. Sie erfahren täglich, was sie gut gemacht haben und entwickeln die Fähigkeiten, positive Punkte bei sich selber zu sehen und zu benennen.

«Inzwischen überlegen die Kinder schon selber, wo sie wohl heute einen Punkt bekommen» (Linsenmayr, Halbzeitbrief).

«Zu Beginn habe ich die Punkte verteilt, ab der dritten Woche sollten dann die Kinder ihre eigenen Punkte erteilen und begründen» (Gann, Interview).

7.2.6. Nebeneffekte von GoldMania

Zu den bereits beschriebenen Veränderungen kamen noch unerwartete Auswirkungen von GoldMania im Bereich der Sachkompetenz hinzu. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe und des Kindergartens entpuppte sich GoldMania auch als praxisnahe Zählübung.

«Jeden Tag rechnen sie aus wie viele Punkte sie noch brauchen bis es einen Goldtaler gibt. Jedes Mal wenn es Goldtaler gibt, zählen wir alle Goldtaler, was eine super Zählübung ist» (Bänziger, Halbzeitbrief).

«Jedes Mal wenn ich die EK besuche, erzählt mir L. voller Stolz, dass er Schatzmeister ist und dass er jeden Tag die Goldtaler zählt, damit keiner verschwindet. Auf einfachere Weise wird das Zählen wohl kaum täglich geübt werden können» (Clerc, Forschungstagebuch).

Durch das Platzieren des eigenen Punktes auf der Tafel ergab sich eine Möglichkeit, sich mit einer Tabelle auseinander zu setzen. Das Lesen und Verstehen einer Tabelle konnte so auf einfache Art und Weise zusätzlich geübt werden.

Das gemeinsame Finden und richtige Formulieren der Ziele stellte sich als besondere sprachliche Fördergelegenheit heraus. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung und das Finden eines gemeinsamen Verständnisses lernten die Schülerinnen und Schüler, genau zu verstehen und sich präzise auszudrücken. Aber auch in der täglichen Auseinandersetzung mit den Zielen wird die sprachliche Ausdrucksfähigkeit geübt. Zudem hörten die Schülerinnen und Schüler täglich, was gut gemacht wurde, also was denn wirklich damit gemeint ist.

«Das Schöne daran war, dass Freundlichkeit ein Thema war. Es wurde jeden Tag gesagt» (Schöpfer, Interview).

7.2.7. Zusammenfassung und Interpretation

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass GoldMania positive Auswirkungen auf das Klassenklima hatte im Sinne der Verbesserung des Zusammenhaltes und der gegenseitigen Unterstützung. Weiter konnte mit GoldMania die Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler untereinander verstärkt werden. Durch die täglichen und konsequenten Rückmeldungen der Lehrpersonen entwickelten die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, einander positivere und fairere Rückmeldungen zu geben und auch solche zu erfahren. Sie waren mit der Zeit auch in der Lage, dieses Verhalten zu imitieren und selber anzuwenden. So haben auch die Schülerinnen und Schüler ihre Wahrnehmung und gegenseitigen Rückmeldungsgewohnheiten verändert. Alle diese Faktoren schienen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler zu haben und sind durchaus positiv zu werten.

Bezüglich der Steigerung des Selbstwertes konnte festgestellt werden, dass mit einem Fragebogen dieser Bereich nicht gemessen werden konnte. Hingegen konnten mittels Beobachtung und Rückmeldung der Lehrpersonen die positiven Auswirkungen auf den Selbstwert belegt werden.

7.3. Dimension III – Material von GoldMania

Das Material von GoldMania ist ein wichtiger Bestandteil der Durchführung des Motivations-systems. Die Tafel, die Magnetpunkte, die Goldtaler und Edelsteine, sowie die Schatztruhe wurden mit viel Sorgfalt entwickelt und hergestellt. Wie das Material bei den Lehrpersonen und bei den Schülerinnen und Schülern angekommen ist und ob sich der Einsatz bewährt hat, wird in diesem Kapitel ausgewertet.

7.3.1. Positive Rückmeldungen

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Rückmeldungen aus den Items des Fragebo-gens an die Lehrpersonen.

Abb. 11 GoldMania-Material

Von allen Lehrpersonen wurde das Material positiv oder sogar sehr positiv eingeschätzt.

«Ich finde das Material sehr ansprechend auch für die Kinder.

Die Magnetwand finde ich genial» (Bänziger, Fragebogen).

«Die Tafel ist gut gestaltet, auch sehr übersichtlich für die Kinder.

Auch die magnetischen Punkte und die Goldtaler eignen sich super» (Jahn, Fragebogen).

Einige Schülerinnen und Schüler haben sich ebenfalls, ohne direkte Aufforderung im Fragebogen positiv gegenüber dem Material geäußert.

«Dass wir mit verschiedenen Farben Punkte machen, finde ich gut» (2. Klasse, Fragebogen).

«Der Kristall war gut und die Goldstücke» (2. Klasse, Fragebogen).

7.3.2. Verbesserungsvorschläge für das Material von GoldMania

Trotz der insgesamt positiven Rückmeldungen äusserten auch einige Lehrpersonen Verbesserungsvorschläge oder Wünsche gegenüber dem Material.

- Die Tafel ist sehr gross und dadurch etwas unhandlich. Besonders für die Kleinen ist es schwierig, den Punkt selber auf der Tafel zu setzen.
- Die Magnettafel wurde von einer Lehrperson als eher unpraktisch beschrieben, weil die Punkte leicht herunterfallen oder verrutschen können, was dann zu Unklarheiten und sogar Streit geführt hatte.
- Einheitliche Regelbilder (Ziele) wurden von zwei Lehrpersonen gewünscht.

7.3.3. Begleitmaterial für die Lehrpersonen

Spielanleitung und Begleitheft sollten die Lehrpersonen bei der Einführung und Durchführung des Motivationssystems unterstützen. Aus den Rückmeldungen ging hervor, dass diese hilfreich waren, sodass, die Schülerinnen und Schüler das System sehr schnell verstanden haben.

«Nach ein bis zwei Wochen war das System so klar, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, worum es geht» (Schöpfer, Halbzeitbrief).

Dasselbe konnten auch die Autorinnen beobachten. Die Rückmeldungen aus dem Fragebogen waren vorwiegend positiv, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Abb. 12 Anleitung und Begleitheft

7.3.4. Zusammenfassung und Interpretation

Von allen Lehrpersonen wurde das Material weitestgehend geschätzt und als praktikabel für den Schulalltag erachtet. Kleine Veränderungsvorschläge bezogen sich auf die Grösse der Magnetwand und der Haftung der Punkte. Spielanleitung und Begleitheft haben sich als hilfreich und verständlich erwiesen.

7.4. Dimension IV – Schwierigkeiten mit GoldMania

Die Erprobung des Motivationssystems in den Klassen hatte vieles in Bewegung gebracht bei den Lehrpersonen, den Schülerinnen und Schüler und in der gesamten Klassengemeinschaft. Doch gab es während der Durchführung insbesondere für die Lehrpersonen immer wieder Momente, in welchen Dinge nicht ganz klar waren oder sogar Widerstand auslösten. Diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen widmet sich das folgende Kapitel.

7.4.1. Belastung durch GoldMania

GoldMania forderte von den Lehrpersonen einen zusätzlichen Einsatz im meist schon sehr gefüllten Schulalltag. Darum sollte eruiert werden, ob die Durchführung des Motivationssystems im Schulalltag überhaupt Platz finden konnte, oder ob die Belastung zu gross sei. Die Auswertung ergab die folgenden Darstellungen.

Abb. 13 Zeitaufwand für GoldMania

Abb. 14 Belastung von GoldMania

Es wurde deutlich, dass die Durchführung des Motivationssystems mehrheitlich nicht als Belastung erlebt wurde. Die Art der Belastung, welche für einige trotzdem entstanden ist, wurde im Interview erfragt. Sie bezog sich insbesondere auf zwei Bereiche. Das war zum einen die Herausforderung, für jeden Schüler und für jede Schülerin das passende Lob während des Tages zu finden, es festzuhalten und zum andern die zeitliche Belastung, die GoldMania beanspruchte.

Passendes Lob finden

Bei GoldMania musste die Lehrperson ein neues Verhalten lernen, das heisst, sie musste fähig werden, im komplexen Schulalltag für jeden Schüler ein positives Verhalten bezogen auf eines der

fünf Ziele zu finden. Veränderungen brauchen aber Zeit, Geduld und Durchhaltewillen. Sieben der neun Lehrpersonen bestätigten, dass es zu Beginn anstrengend war, für jedes Kind das passende Lob zu finden, um den Punkt beim entsprechenden Ziel setzen zu können.

*«Hin und wieder ist es eine Knacknuss, das richtige Lob für jedes Kind zu finden»
(John, Interview).*

*«Am Anfang war es schwer, sich auf das Positive zu konzentrieren und bei manchen Kindern ein Suchspiel. Ich habe gemerkt, dass man da gute Regeln auswählen muss»
(Linsenmayr, Halbzeitbrief).*

«Zu Beginn hatte ich Mühe mich darauf zu konzentrieren was die Kinder alles gut gemacht haben» (Bänziger, Halbzeitbrief).

Die folgende Grafik unterstützt diese Aussagen ebenfalls. Für keine Lehrperson war es sehr einfach Lob zu finden.

Abb. 15 Passendes Lob finden

Die Mehrheit der Lehrpersonen äusserte, dass sich diese Schwierigkeiten mit der Zeit gelegt hatten. Einige haben auch Notizen oder Listen gemacht, um die Aussagen am Ende des Tages bereit zu haben und sie nicht zu vergessen. Es brauchte auch zusätzliche Konzentration, Durchhaltewille und Geduld, bis sich der Blick auf das Positive im Denken der Lehrpersonen festgesetzt hatte.

*«Für mich war es super, fünf Wochen lang nur Positives zu beachten. Manchmal war es sogar anstrengend, für jedes Kind etwas Positives zu finden. Dies zeigt, dass ich es mehr tun sollte»
(Jahn, Halbzeitbrief).*

*«Für mich persönlich finde ich es aber im ganzen Prozess auch neu und eine gute Erfahrung, mir wirklich zu überlegen, welcher Schüler heute etwas Positives gemacht hat. Nicht immer ganz einfach... So mache ich mir nun auch vermehrt Notizen während den Stunden»
(John, Halbzeitbrief).*

Als nach einiger Zeit die Schülerinnen und Schüler das System gut kennen gelernt hatten und genug vom Vorbild der Lehrperson profitieren konnten, gab es eine Entlastung, weil sich die Kinder selber oder gegenseitig die Punkte setzten und auch entsprechend begründen konnten.

*«Zu Beginn habe ich die Punkte verteilt, ab der dritten Woche sollten dann die Kinder ihre eigenen Punkte verteilen und begründen. Jetzt zum Schluss ist es sogar soweit gekommen, dass sich die Kinder 2-mal die Woche für den nächsten Tag ein Ziel vornehmen wollten, ich habe das dann aufgeschrieben und am nächsten Tag wurde es überprüft. Braucht zwar viel Zeit ist aber spitze»
(Gann, Halbzeitbrief).*

Der Durchhaltewille der ersten Zeit zahlte sich also aus. Das Finden des passenden Lobes ging den Lehrpersonen je länger je besser von der Hand.

Der zweite Bereich, den einige Lehrpersonen als Belastung empfanden, war der Zeitaufwand. Dieser lässt sich wiederum in zwei Teile teilen. Der eine Teil war die effektive Zeit, die für die tägliche Punkte- und die wöchentliche Goldverteilung benötigt wurde und dadurch von der Unterrichtszeit wegfiel. Damit gingen die Lehrpersonen unterschiedlich um. Einige verwendeten diese Zeit gerne für diesen Zweck.

*«Aber jetzt mittlerweile habe ich mich voll daran gewöhnt. Es gehört einfach dazu und ich will es nicht mehr missen. Auch wenn es eine Viertelstunde kostet pro Tag. Es lohnt sich. Absolut»
(Jung, Interview).*

Für eine Lehrperson war der Zeitaufwand mit ein Grund, um GoldMania nach der Forschung nicht mehr weiterzuführen. Der zweite Teil, der Zeit und auch Aufmerksamkeit benötigte, war das tägliche Finden des passenden Punktes für jedes Kind. Zum einen war es, wie oben beschrieben, an und für sich eine besondere Herausforderung. Zum andern erschwerte sich dies, wenn die Zeit zu knapp war. Das beschrieb John im Interview wie folgt.

«Mir fehlt manchmal wie die Ruhe, mich hinsetzen zu können, fünf, zehn Minuten und die Kinder wollen gerade nichts von mir, und mich darauf konzentrieren können, bei welchem Kind, was war. Und wenn ich den ganzen Tag am Machen bin und dort in der Turnhalle und dort das und dort am Korrigieren und dort am Erklären und dann plötzlich, uups, die Zeit, GoldMania.

Was mach ich jetzt? Wer, was, wo? Ich bräuchte da einfach so fünf, zehn Minuten, um auch in mich zu gehen und mir den Vormittag nochmals vergegenwärtigen zu können. Das finde ich den Knackpunkt» (John, Interview).

Während diese Lehrperson sich im Interview darüber äusserte, stimmten ihr einige mit Nicken und Murmeln zu. Dies schien also auch für andere Lehrpersonen ein Thema gewesen zu sein.

7.4.2. Unruhe während dem Punkte-/Goldverteilen

Eine weitere Schwierigkeit, die sich in mehreren Klassen zeigte, waren unruhige, laute und störende Schülerinnen und Schüler während den Sequenzen, in denen die Punkte oder die Goldtaler verteilt wurden. Da es täglich wiederkehrende Schlüsselsequenzen bei der Durchführung von GoldMania waren, reagierten viele Lehrpersonen sehr irritiert. Sie wollten den Schülerinnen und Schülern ein Lob aussprechen und diese reagierten darauf mit Unaufmerksamkeit und Stören.

Eine mögliche Erklärung für das störende Verhalten während der Punkteverteilung könnte sein, dass es für einige Schülerinnen und Schüler schlicht zu lange dauerte, bis alle ihren Punkt erhalten hatten. Zwei Schüler brachten diese Problematik im Fragebogen wie folgt zum Ausdruck.

*«Mir war es ein bisschen langweilig, als die anderen ihre Punkte bekamen»
(5.Klasse, Fragebogen).*

*«Es hat mir nicht gefallen, dass wir so viele Kinder waren, weil es so lange dauerte»
(2.Klasse Fragebogen).*

Für die Jüngeren, insbesondere für die Kindergartenkinder dauerte die Punkteverteilung meist zu lange. Das lange Stillsitzen und Zuhören war anstrengend und zu wenig interessant. Vor allem die Schülerinnen und Schüler von Jahn zeigten dabei grosse Schwierigkeiten. Auch Schöpfer beschäftigte diese Schwierigkeit am Anfang mit den Erstklässlern.

*«Am Anfang mit den neuen Erstklässlern war es mühsam beim Punkteverteilen Ruhe und Aufmerksamkeit hinzukriegen. GoldMania war noch nicht in den Köpfen»
(Schöpfer, Halbzeitbrief).*

7.4.3. Grenzen von GoldMania

Aufgrund der Rückmeldungen über Schwierigkeiten und Stolpersteine während der Durchführung des Motivationssystems, stellte sich nach einiger Zeit die Frage, wo wohl GoldMania an seine Grenzen stiess. Was müsste sein, damit GoldMania seine Wirkungen nicht mehr entfalten könnte? In diesem Kapitel werden Herausforderungen und ihre Auswirkungen in den Klassen beschrieben, im Hinblick auf mögliche Grenzen des Motivationssystems.

Das System ist unfair

Bereits in der Vorphase mit den Viertklässlern von Fischbach-Göslikon vor den Sommerferien zeigte sich schnell, dass das System von gewissen Schülerinnen und Schülern als «unfair» empfunden wurde. Die Schülerinnen und Schüler waren sich bisher gewohnt, dass man für gutes Verhalten Lob oder Belohnung verdiente. Dass aber alle täglich Lob bekommen, war neu. So bekamen auch solche Kinder Lob, die während des Tages eher durch negatives Verhalten aufgefallen waren. Zudem bekam jeder und jede nur einen Punkt unabhängig, wie oft gewünschtes Verhalten gezeigt wurde. In diesem Sinne bekamen alle dasselbe. Das sorgte bei vielen für Irritation und Unmut.

«Stärkere Schüler wünschten sich den sozialen Vergleich. Mit dem System empfanden sie ihre soziale Leistung nicht genug bestätigt, da alle Kinder gleich belohnt wurden» (Giger, Halbzeitbrief).

«Wirklich das Extremste, das wir festgestellt haben in unserer Klasse, war das eine Kind, welches gefunden hat, das ist nicht ein faires System, weil jeder einen Punkt bekommt» (Giger, Interview).

Gewisse Schülerinnen und Schüler haben dieses System von Grund auf hinterfragt. Es begann ein Prozess, in welchem die Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis von Lob revidieren mussten. So bekamen neu nicht nur diejenigen Lob, die es in ihren Augen verdient hatten, sondern alle. Es folgten viele Fragen der Schülerinnen und Schüler. Mehrmals wurde nachgefragt, wieso man denn nicht zwei Punkte bekommen könne oder wieso ein gewisses Kind da nun einen Punkt bekommt, obwohl andere dies viel besser konnten als das betreffende Kind.

Diesen Prozess müssen wohl alle Klassen durchlaufen, die dieses Motivationssystem einsetzen. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler haben dies als Spiel mit vorgegebene Regeln akzeptiert und nicht hinterfragt. Bei den Fünftklässlern war die Irritation am stärksten, sie wollten es genau wissen und vor allem genau verstehen.

Eine mögliche Erklärung für diese starke Irritation der älteren Schülerinnen und Schüler könnte sein, dass sie bereits viele Jahre anderes gewohnt waren und diese Veränderung im Verhalten ihrer Lehrpersonen viel bewusster wahrnehmen konnten als die Jüngeren.

Diese Herausforderung schienen die beiden Lehrpersonen der 5. Klasse gemeistert zu haben. Aus der Rückmeldung von Giger wird deutlich, dass seine Schülerinnen und Schüler das System, so wie es ist, nun angenommen haben.

«Mittlerweile hat sich das System eingependelt. Die Kinder suchen im System keine Disziplinierung mehr, keine Belohnung oder Bestrafung, sondern nehmen es als ein Werkzeug gemeinsamer Rückmeldungen und Feedbacks wahr» (Giger, Halbzeitbrief).

So scheinen diese Irritationen, das Ausprobieren und Nachfragen nicht Grund zu sein, das System zu sprengen. Die Diskussionen, die aus diesen Unklarheiten entstanden, konnten gemeinsamen Gesprächsstoff zum Verständnis des Systems und seinen Auswirkungen liefern – für die Lehrpersonen, sowie auch für die Schülerinnen und Schüler.

Herausforderung mit besonders hartnäckigen Schülerinnen und Schülern

Eine Herausforderung, die sich Giger während der gesamten Durchführung stellen musste, war, dass wenige Schülerinnen und Schüler das System zu knacken versuchten.

«Ermutigt durch die Aufhebung der Strafsanktionen versuchten sie das System zu knacken. Kann ich mich so schlecht benehmen, dass Herr Giger nicht mehr weiss, wo man einen Punkt hinmachen könnte? » (Giger, Halbzeitbrief).

Dieses Beispiel zeigte auf, dass die aktuelle Form von GoldMania für «schwierige Klassen», wie Giger sie hatte, noch verfeinert werden könnte. Das Verhalten eines Schülers stellte Giger während der gesamten Durchführung immer wieder auf die Probe.

«Er hatte drei Wochen das Gefühl, ich verdiene diese Punkte nicht, die ich bekomme. Und nach 3 Wochen fand er dann wirklich: Jetzt zeig ich's dem Herrn Giger, dass ich diese nicht verdiene. Und ab da ist es dann unglaublich schwierig geworden, in dieser Phase» (Giger, Interview).

Dieses Verhalten forderte von Giger grossen Durchhaltewillen und einen besonders feinen Blick, um auch bei diesem Jungen ein passendes Lob zu finden. Giger musste andere Lösungen finden im Umgang mit dem Verhalten dieses Schülers.

Auch in anderen Klassen bereiteten einzelne Schülerinnen und Schüler den Lehrpersonen Kopfzerbrechen. Sie haben für sich z.B. folgende Lösungen gefunden.

«Kinder, welche eher negativ aufgefallen sind, brauchen neben dem Punkteverteilen auch individuelle Gespräche, beziehungsweise Kommentare, welche man den Kindern gibt» (Jung, Fragebogen).

Zu grosse Klassen

Wie bereits erwähnt wurde, kann der Zeitaufwand für die Durchführung des Motivationssystems so gross sein, dass sich die Lehrperson gegen GoldMania entscheidet. Dies hängt stark von der Grösse der Klasse ab. Je grösser die Klasse ist, desto länger dauerte die Punkte- oder Goldverteilung. Dies kann zu Störungen bei den anderen Schülerinnen und Schülern führen oder schlicht zu viel Zeit pro Tag in Anspruch nehmen.

Da stellt sich dann die Frage wann das Verhältnis von Zeitaufwand und effektivem Nutzen in einem guten Gleichgewicht ist. Zu Bedenken gilt, dass die Durchführung zu Beginn mehr Zeit

benötigt aber mit der Übung immer einfacher und auch schneller geht. Dafür gibt es keine allgemeingültigen Aussagen. Jede Lehrperson wird dies mit ihrer subjektiven Wahrnehmung des Zeitaufwandes und des Nutzen abwägen und so entscheiden.

Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler

Eine weitere Schwierigkeit, die sich insbesondere im Kappelerhof stellte, war die grosse Zahl an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern. Besonders in der Klasse von Frau Jahn wurde dies zu einem Stolperstein bei der Durchführung. Einige Schülerinnen und Schüler langweilten sich noch mehr, weil sie kaum ein Wort Deutsch verstanden. Für sie war der Zeitpunkt der Durchführung direkt nach den Sommerferien nicht sehr geeignet. Gerade für die Fünfjährigen ist der Beginn im Kindergarten mit so vielen neuen Eindrücken und Anforderungen verbunden, dass sie dadurch überfordert waren.

Ob die in diesen Abschnitten beschriebenen Schwierigkeiten sich wirklich als Grenzen von GoldMania erweisen, lässt sich nicht verallgemeinern. Sie können auch als Ausgangspunkte für die Verfeinerung und Weiterentwicklung des Motivationssystems genutzt werden.

7.4.4. Kritische Gedanken zum System GoldMania

Während der Durchführung und intensiven Auseinandersetzung mit dem Motivationssystem hat sich jede Lehrperson ihre Gedanken gemacht. Es gab totale GoldMania-Fans, aber auch kritische Meinungen und Stellungnahmen.

In den Auswertungen wurde deutlich, dass für viele Lehrpersonen der Umgang mit negativem Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Belohnungssystem nicht explizit mit einbezogen wurde. Wie sollte nun damit umgegangen werden, wenn doch das Negative in den Hintergrund rücken sollte?

«Negatives finde ich darf oder soll sogar angesprochen werden, aber immer mit Fokus auf das positive Ziel» (Jung, Fragebogen).

«Schwierig ist es manchmal Negatives nicht zu stark zu bewerten oder nicht drauf einzugehen oder gar zu ignorieren. Manchmal braucht es doch Reaktionen auch auf unerwünschtes Verhalten, vor allem wenn es für andere störend ist» (John, Fragebogen).

Diese Aussagen zeigten auf, dass von uns Autorinnen zu wenig klar kommuniziert wurde, dass GoldMania Negatives nicht komplett ausblendet, sondern lediglich das Positive in den Fokus stellt. Im Folgenden sind Auszüge aus dem Interview dargestellt, in welchen Lehrpersonen ihre Gedanken zu GoldMania äusserten. Zum einen sind dies Erklärungen in Bezug auf persönliche Vorlieben, die mit dem System in Zusammenhang stehen und zum andern sind es Gedanken, die

GoldMania verändern oder erweitern könnten. Da dies persönliche Meinungen sind, werden sie hier unkommentiert zitiert.

«GoldMania läuft ja auf zwei Schienen. Nämlich auf der einen Seite Lob und Anerkennung und Geschenke. Diese zwei Schienen von Verstärker laufen dort. Und „Die fünf Sprachen der Liebe“² sind ja fünf Sachen, also es kommt noch dazu Solidarität, also Hilfsbereitschaft, Zeit miteinander verbringen und auch körperliche Zärtlichkeit, und wirklich körperliche Zärtlichkeit und ich könnte mir vorstellen, eventuell könnte man dieses Verstärkersystem (GoldMania) noch so erweitern» (Schöpfer, Interview).

«Es kanalisiert die Form, wie ich die Zuwendungen den Kindern zeige für das, was es gut gemacht hat. Es kanalisiert es auf zwei Pfade, dabei gäbe es noch einige mehr Möglichkeiten im Alltag jemandem die Zuwendung zu zeigen. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Will ich überhaupt ein System, welches mir hilft die Kinder zu loben? Die Schwierigkeit dabei ist, dass ich gemerkt habe, dass ich ohne System gewisse Kinder vergesse» (Giger, Interview).

«So wie es jetzt ist, sehe ich ein allzu kommunistisches System in GoldMania. Nach meiner Meinung muss nicht immer jedes gleich viel verdienen oder bekommen. Der soziale Vergleich kann ein guter Ansporn sein, wenn dabei nicht das gemeinsame Ziel aus den Augen verloren geht» (Giger, Halbzeitbrief).

7.4.5. Zusammenfassung und Interpretation

Es wird deutlich, dass die Durchführung des Motivationssystems bei den Lehrpersonen mehrheitlich nicht als Belastung erlebt wurde. Für keine Lehrperson war es ganz einfach, im komplexen Schulalltag für jeden Schüler ein positives Verhalten, bezogen auf eines der fünf Ziele, zu finden. Die Mehrheit der Lehrpersonen äusserte sich jedoch im Interview, dass sich diese Schwierigkeit mit der Zeit gelegt hatte. Der Zeitaufwand für die Durchführung des Motivationssystems war ein weiterer Knackpunkt und konnte ein Grund sein, insbesondere bei grossen Klassen, dass sich die Lehrperson gegen GoldMania entschied.

Damit die Lehrpersonen motiviert blieben, mussten sie zu der wichtigen Einsicht kommen, dass GoldMania Negatives nicht komplett ausblendet, sondern das Positive in den Fokus bringen will.

Die Schwierigkeiten und Stolpersteine, die sich während der Durchführung des Motivationssystems ergaben, können aus zwei Sichtweisen betrachtet werden. Einerseits konnten Unklarheiten und Herausforderungen Ausgangspunkte für gemeinsame Auseinandersetzungen sein. Sei dies mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrpersonen untereinander oder mit den Autorinnen.

² «Die fünf Sprachen der Liebe» ist ein Konzept Gary Chapman aus der Paartherapie. Es beschreibt die fünf Sprachen der Liebe als Wege, wie jemandem Zuneigung und Liebe gezeigt werden kann. Chapman beschreibt in seinem Buch „Die fünf Sprachen der Liebe“ (2003) diese fünf Ausdrucksformen: Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit.

Diese Gespräche festigten das Verständnis und die Hintergründe des Motivationssystems. Dies verwandelte rückblickend viele Schwierigkeiten schlussendlich in Lernsituationen für die Lehrpersonen, wie auch für die Schülerinnen und Schüler.

Die andere Sichtweise betrifft die Grenzen von GoldMania, welche kritischen Stimmen bezüglich des Motivationssystems verlauten liessen. Für einige Lehrpersonen ist GoldMania genau das, was sie schon lange gesucht haben. Für sie ist dieses System absolut passend und hilfreich in ihrem alltäglichen Unterricht. Für andere Lehrpersonen entspricht dieses System nicht den gewünschten Anforderungen. Schlussendlich soll jede Lehrperson selber entscheiden können, ob GoldMania in ihren Unterricht passt oder nicht. Acht der neun Lehrpersonen aus unserer Forschungsgruppe haben GoldMania weitergeführt und in beiden Schulhäusern kam sogar jeweils noch eine weitere Lehrperson dazu.

7.5. Dimension V – Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler

Die Sichtweise und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit GoldMania wurden untersucht. Diese werden in diesem Kapitel aufgezeigt. Der Fragebogen ist dabei die wichtigste Grundlage. Als unerwartete, zusätzliche Quelle konnte ein Gespräch während eines Klassenrates aufgezeichnet werden, in welchem sich die Fünftklässler von Baden über GoldMania und dessen Auswirkungen in ihrer Klasse unterhielten.

7.5.1. Positive Reaktionen

Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf GoldMania waren vielfältig, aber weitestgehend positiv. So sind 95% der befragten Schülerinnen und Schüler gegenüber GoldMania positiv eingestellt. Sie wollen das Spiel gerne weiterspielen.

Abb. 16 Kreisdiagramm positive Reaktionen

Diese Daten stammen aus den Fragebogen der Schülerinnen und Schüler. Aus der offenen Frage am Schluss des Fragebogens «Was hat dir an GoldMania gefallen, was hat dir nicht gefallen? Erzähle!» stammt die Zusammenstellung in der folgenden Tabelle. Es wurden hier bewusst nur die

positiven Aussagen dargestellt, da die negativen Aussagen in einem anderen Kapitel beschrieben werden. Die vielfältigen Aussagen der Schülerinnen und Schüler wurden paraphrasiert und in die Kategorien dieser Tabelle eingeteilt.

Abb. 17 Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler

Im Folgenden werden die einzelnen Aussagen genauer beschrieben. Ergänzt werden diese Daten jeweils mit Informationen aus dem Interview mit den Lehrpersonen und aus den Beobachtungen der Autorinnen.

Wir bekommen eine Belohnung

In der obenstehenden Grafik ist deutlich sichtbar, dass die Belohnung für viele Schülerinnen und Schüler einen besonderen Stellenwert hat. 40% der Schülerinnen und Schüler haben in ihren Aussagen die bevorstehende oder die bereits erhaltene Belohnung positiv erwähnt. Die andern haben sie nicht erwähnt. Diese Aussagen stammten aus allen Klassenstufen.

Wir bekommen ein Lob

Loben ist in diesem System der zentralste Punkt. So müssen sich die Lehrpersonen bewusst darauf konzentrieren, alle Schülerinnen und Schüler täglich zu loben. Dass dies aber auch den Schülerinnen und Schüler bewusst wurde, ist als Erfolg zu bewerten. Die fünf Aussagen über «Wir bekommen ein Lob» stammten aus dem Fragebogen der Fünftklässler. Daraus lässt sich schliessen, dass insbesondere sie dieses Lob bewusster wahrnehmen. Sie waren also in der Lage zu realisieren, dass ihnen das gut tut.

*«Mir gefällt es, weil man jetzt jeden Tag ein Lob kriegt»
(5.Klasse, Baden, Fragebogen).*

Das «jetzt» lässt darauf schliessen, dass sich in dieser Klasse das Aussprechen von Lob gesteigert hat. Die unterschiedliche Wahrnehmung des Lobes hat Clerc nach der ersten Punkteverteilung in der 5. Klasse und direkt anschliessend in der Einschulungsklasse beobachtet und festgehalten.

«Es herrschte eine ehrfürchtige und angespannte (positive) Stimmung im Zimmer, während die Punkte verteilt wurden. Die Schüler schienen zu merken, dass im Moment etwas Besonderes passiert. Die EK-Schüler waren fasziniert vom Gold und der Schatztruhe. Das Lob wird nicht so deutlich wahrgenommen, wie bei den Fünftklässlern» (Clerc, Forschungstagebuch).

Im Gespräch der Fünftklässler von Baden über GoldMania wurde ebenfalls das Loben thematisiert. Mehrere äussern dabei, dass es «einfach irgendwie ein schönes Gefühl» (5. Klasse, Baden) sei. Zudem besprachen sie den Unterschied zwischen Lob von der Lehrperson und Lob von den Mitschülern. Es wurde deutlich, dass beides wichtig ist. Für die einen ist das eine und für die andern das andere aussagekräftiger. So zeigte eine Schülerin sehr schön auf, dass durch ein Lob deutlich wird, dass man als Person wichtig ist und respektiert wird.

*«Also, wenn es eben von den Schülern kommt, fühlt man sich irgendwie, also man könnte sagen, irgendwie wichtig oder so. Dass man von den Schülern auch respektiert wird, wie man ist, das ist auch schon ein bisschen wichtig bei mir»
(5.Klasse, Klassenratgespräch).*

Durch die Lobdusche kam dies noch stärker zum Ausdruck. In machen Klassen wurde diese regelmässig durchgeführt. Einige Klassen verlangten mit der Zeit regelmässig nach einer Lobdusche.

*«Was ich sehr positiv gefunden habe, ist das mit der Lobdusche.
Darauf legen sie grossen Wert» (Linsenmayr, Interview).*

«Ich werde regelmässig gefragt, wann es endlich wieder mal eine Lobdusche geben wird» (Selby, Forschungstagebuch).

Ich weiss, was ich gut mache

Die sechs Aussagen zu «Ich weiss, was ich gut mache» gehören indirekt auch zur bereits beschriebenen Thematik des Lobens. Die Schülerinnen und Schüler werden dafür gelobt, was sie gut gemacht haben. Doch geht diese Aussage noch einen Schritt weiter. Sie werden nicht nur gelobt, sondern sie werden sehr präzise für etwas Bestimmtes gelobt. Dadurch wird ihnen bewusst, welches Verhalten von ihnen erwartet wird und wie sie dieses auch erreichen können.

*«Mir hat es gefallen, dass man am Schluss des Tages weiss, was man gut gemacht hat»
(5.Klasse, Fischbach-Göslikon).*

*«Also für mich ist es gut, weil loben spornt mich sehr an. Also wenn ich dann eben für
Konzentration oder Aufmerksamkeit einen Punkt kriegte und von Ihnen ein Lob, dann weiss ich,
aha, das habe ich gut gemacht, dann mach ich weiter so» (5. Klasse, Baden).*

Auch diese sechs Aussagen zu diesem Bereich stammten ausschliesslich von Fünftklässlern. Es braucht wohl eine bestimmte Reife und ein Verständnis für das System, um diese Auswirkungen wirklich feststellen und dann auch verbalisieren zu können.

Wir bekommen Punkte / Wir bekommen Goldtaler

Diese Aussagen stammten mehrheitlich von jüngeren Schülerinnen und Schüler. Hinter diese Aussagen können verschieden Gedanken und Gefühle versteckt sein. Zum einen freuen sie sich über das Material. Zum andern kann es bedeuten, dass sie sich über das Lob freuen. Denn hinter jedem Punkt steckt ja ein Lob. Als dritte Möglichkeit könnte sich das Freuen auf die bevorstehende Belohnung beziehen, dass sie nämlich mit jedem Punkt und mit jedem Goldtaler der Belohnung einen Schritt näher kommen.

Zu unterscheiden, welche Aussage nun in welche der drei Richtungen gehen könnte, ist aus den Antworten in den Fragebogen nicht herauszulesen. Die Vermutung liegt nahe, dass alle drei Interpretationen etwa in gleichem Masse zutreffen.

Das Material ist schön

Erfreulicherweise ist das Material für viele Schülerinnen und Schüler von Bedeutung. So wurden die verschiedenen Farben, die Punkte, die Goldtaler, die Edelsteine und die Schatztruhe gelobt. Mehrheitlich bezogen sich die Aussagen auf das «schön sein».

Diverse Aussagen

Neben den bereits beschriebenen Themen erwähnten einzelne Schülerinnen und Schüler noch Dinge, die für sie wichtig waren. «Münzen zählen» und «der Klassenrat ist positiver geworden». Diese können als Einzelmeinungen stehen gelassen werden. Die sieben allgemeinen Aussagen, GoldMania sei toll, und die beiden Aussagen über «wir lernen viel» sagen leider nicht viel aus, da nicht ersichtlich ist, was daran besonders toll ist oder was genau gelernt wurde. Da wäre es interessant gewesen, noch genauer nachzufragen.

7.5.2. Kritik an GoldMania

Trotz der vielen positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler über GoldMania gab es auch drei kritische Aussagen in den Fragebogen.

«Mir war es ein bisschen langweilig, als die andern ihre Punkte bekamen» (5.Klasse, Baden).

Dies ist wohl insbesondere in grossen Klassen ein Thema. Bis jede und jeder sein Lob bekommen hat, dauert es seine Zeit. Dabei zu bleiben und geduldig zuzuhören ist für einige Schülerinnen und Schüler anstrengend. Dadurch kam es auch öfters zu Störungen.

«Mir hat es nicht gefallen, dass wir so viele Kinder waren, weil es so lange dauerte» (2.Klasse, Baden).

Ein weiterer Kritikpunkt der Schülerinnen und Schüler betraf einzelne Klassenziele, die als unpassend oder undeutlich erachtet wurden. Dies wurde zwei Mal erwähnt.

«Aber was mir nicht gefällt, ist das mit dem Stopp. Und ich finde, dass aufmerksam sein und Konzentration gleich ist. Darum würde ich Stopp und aufmerksam lieber weg lassen» (5.Klasse, Baden).

Aus diesen Unklarheiten ergaben sich bei der Zielbesprechung für die zweite Runde nach den Herbstferien wichtige Diskussionen darüber, wie denn ein Ziel formuliert werden muss, damit es für alle verständlich und passend ist. So konnten diese Kritiken positiv und sinnvoll genutzt werden, um das Verständnis zu verbessern.

7.5.3. Zusammenfassung und Interpretation

«GoldMania soll nie weggehen» (EK, Fragebogen).

Diese Aussage fasst die Meinungen der Schülerinnen und Schüler über GoldMania treffend zusammen. So sind 96% der Aussagen über GoldMania positiv. Für sie scheint es also ein gutes System zu sein und sie wollen das Spiel gerne weiterspielen. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler freuen sich besonders auf die bevorstehende Belohnung.

8. Diskussion

Im abschliessenden Teil werden die Ergebnisse der Analyse nochmals aufgenommen und in Kurzform erläutert, die Fragestellungen mit der Theorie verknüpft und in den Kontext gebracht. Auch werden in diesem Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen und die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen reflektiert. Zum Abschluss folgen Erkenntnisse und ein Ausblick.

8.1. Zusammenfassung und Kontextualisierung der Ergebnisse

«Eine Schule sollte ein Ort sein, an dem das Kind grundsätzlich glücklich ist, wo es nicht durch Strafen geängstigt wird und wo es nicht gezwungen ist, nach einem Muster, einem System zu funktionieren. Es ist ein Ort, an dem die Kunst des Lernens gelehrt wird. Wenn das Kind nicht glücklich ist, ist es unfähig, diese Kunst zu erlernen» (Krishnamurti, 1988, S. 54).

GoldMania als System setzt das Wohlbefinden des Kindes in den Fokus. Unsere Forschungsarbeit zeigte auf, wie wichtig die Persönlichkeit der Lehrperson für das Gelingen von GoldMania ist. Die Lehrperson kann ein System willkommen heissen und dann wird dieses System aufblühen oder es wird «eingehen». Was unsere Entwicklungsarbeit auslöste, sowohl bei uns Autorinnen als auch bei allen beteiligten Lehrpersonen, war eine intensive Reflektion der eigenen Haltung gegenüber Bestrafung/Drohung versus Belohnung/Lob/Ermutigung und in Bezug auf die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler und der Klassengemeinschaft.

Wie Krishnamurti, ausdrückte, ist Lernen eine Kunst. Wir sind heute überzeugt davon, mit GoldMania ein wertvolles Instrument geschaffen zu haben, welches dazu dienen kann diese Kunst zu unterstützen. Vergleichbar vielleicht mit einem neu entwickelten Pinsel für eine spezielle Art von Malerei, auch wenn bereits viele Pinsel existieren. Es ist uns aber klar, dass es noch viele andere Werkzeuge braucht um die Kunst des Lernens zu vermitteln.

Die Datensammlung aus der Erhebung bei den Lehrpersonen offenbarte uns ein grosses Spektrum verschiedenster Eindrücke und Ansichten zur Arbeit mit GoldMania. Die Mehrheit der Rückmeldungen war positiv und 90% der Lehrpersonen führen GoldMania in ihren Klassen weiter. Es ist aber auch verständlich, wenn nicht jede Lehrperson den «neuen Pinsel» verwenden mag. Bei den Kindern aus den neun Testklassen, war der Tenor eindeutig: «GoldMania gefällt uns». Eine Erklärung dafür zu finden ist einfach. Menschen erhalten gerne Komplimente und Zuwendungen im Guten. So gesehen kann GoldMania als Mosaikstein des Glücks betrachtet werden. Was wir auch feststellen konnten: Nur schon die Auseinandersetzung der Lehrperson mit dem Thema Strafe und logische Konsequenzen, kann für eine Schulklasse – unabhängig davon ob GoldMania eingesetzt wird oder nicht – eine grosse Veränderung in Richtung zusätzlichem Wohlbefinden bedeuten. Viele Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen enthielten Aussagen über kleine mit GoldMania erfahrene Glücksmomente.

8.2. Zusammenfassung – Beantwortung der Unterfragestellungen

Im Kapitel 7 wurden die Ergebnisse aus den gesammelten Daten interpretiert. In diesem und dem nächsten Abschnitt werden die Auswertungen und Interpretationen der Daten zusammengefasst und in Bezug auf unsere Fragestellungen diskutiert. Die Hauptfragestellung (Was verändert das Motivationssystem GoldMania in den Klassen?) wurde zur Präzisierung in folgende drei Unterfragestellungen unterteilt.

1. Kann die **Lehrperson** mit Hilfe von GoldMania ihre Sichtweise zum Positiven ändern?

Grundsätzlich konnten wir feststellen, dass alle Lehrpersonen nur schon durch die Auseinandersetzung mit GoldMania ihre Sichtweise veränderten. Die intensive Bewusstmachung der Themen Lob, logische Konsequenzen und Ermutigung vermochte die bisherige (unbewusste) Denk- und Handlungsweise zu verändern. Diese Veränderungen konnten wir aus den verschiedenen Quellen (Beobachtung, Fragebogen, Gruppeninterview und Forschungstagebuch) eindeutig nachweisen. Gerade weil jede Lehrperson eine tägliche Auseinandersetzung mit der positiven Sicht auf jedes einzelne Kind pflegen musste, veränderte sich die Sicht der Lehrperson hin zum Positiven (mehr oder weniger) zwingend. Auch wenn jede Lehrperson weiss, dass Lob und die Ermutigung für jedes Kind wichtig sind, werden «schwierige», aber oft auch sehr «gute» Schülerinnen und Schüler zu wenig beachtet oder gar vergessen. Das Verteilen von Punkten an alle verhinderte dies. Jede Lehrperson war durch den Einsatz von GoldMania aufgefordert verstärkt zielgerichtet zu beobachten. Auch dieser Fokus führte bereits zu einer veränderten Sichtweise.

Da Ziele mit GoldMania immer positiv formuliert wurden, musste sich auch die Sichtweise unweigerlich in Richtung einer positiven Sichtweise verändern. Dies entnahmen wir aus den Gesprächen und den Beobachtungen. Im Gruppeninterview bestätigten die meisten Lehrpersonen ihre veränderte Sichtweise. Zwei Lehrerinnen sprachen sogar von einem Transfer der positiven Sichtweise und der positiven Kommunikation bis in ihr Privatleben. Ist die Sicht primär auf das Positive gerichtet, wird auch die Sprache positiver und wohlwollender. Auch dies bestätigten mehrere Lehrpersonen. Wie zu erwarten war, konnte den Auswertungen auch entnommen werden, dass sich die Sichtweise nicht bei allen Lehrpersonen gleich stark veränderte. Dies schreiben wir dem Umstand zu, dass es sehr darauf ankommt, wie gut sich die Lehrperson auf GoldMania und die zugrundeliegende Theorie einlassen konnte. Ganz klar konnte den Daten auch entnommen werden, dass im Unterschied zu den Lehrerinnen die beiden Lehrer grössere Mühe bekundeten täglich Punkte mit lediglich positiven Rückmeldungen zu verteilen. Nur zu gerne hätten sie auch Negativpunkte verteilt oder die Punktevergabe weggelassen, wenn ein Kind ihrer Ansicht nach kein Lob und damit keinen Punkt verdient hatte. Es wäre nun auch spannend zu erforschen, ob dies an der männlichen Art zu Denken liegt. Ein Lehrer bezeichnete das GoldMania-Spiel sogar als «kommunistisch», da jedes Kind täglich einen Punkt erhält. «Kommunismus steht zumeist für umfassende Gütergemeinschaft und Gleichheit der Lebensbedingungen aller Gesellschaftsmitglieder» (vgl. wirtschaftslexikon.gabler.de).

Acht von neun Lehrpersonen entschieden sich, GoldMania auch nach dem Ablauf des Projektes fortzuführen und zwei neue Lehrpersonen kamen aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda neu hinzu. Dies zeigte uns, dass das «Spiel» mit der Sicht auf das Positive als wertvoll und wirksam empfunden wird. Obwohl der einen Lehrperson, die das System nicht weiter anwendet, GoldMania gefällt, möchte er sich doch nicht durch ein System einengen lassen.

2. Kann GoldMania den Selbstwert des **einzelnen Kindes** steigern?

Gemeinsame Ziele bilden so etwas wie eine Mitte, ein Zentrum der Gruppe. Die Ausrichtung auf ein Ziel bringt die Gruppenmitglieder einander näher und erleichtert die Kommunikation. Energien und Aktivitäten werden auf ein Ziel ausgerichtet, individuelle Bedürfnisse können dadurch eher zurückgestellt werden. Ziele bilden ein gemeinsames Bezugsobjekt für jedes einzelne Gruppenmitglied. Sie erleichtern die Kommunikation und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn die Zielorientierung abnimmt, zerfallen die Identifikationen und die Gruppe löst sich auf (vgl. Marmet 1999).

Die Auswertung der Fragebogen der Schülerinnen und Schüler brachte zutage, dass 95% der Kinder (4% kreuzten diese Antwort nicht an) grossen Spass mit GoldMania bekundeten. Auf den Gängen der Schulhäuser wurden wir Autorinnen oft von Kindern angesprochen, welche uns freudig mitteilten, welche Ziele sie sich gesetzt haben und wie lange es noch dauert bis zum Einlösen der in Aussicht gestellten Belohnung. Auch die Lehrpersonen erzählten uns regelmässig von positiven Erlebnissen und Erfahrungen. Aus der Theorie von Adler (siehe Kapitel 2) haben wir entnommen, wie wichtig das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe für jedes einzelne Kind ist. Fühlt es sich aufgenommen, wird sein Selbstwert gestärkt. Jede Intervention mit Gruppenarbeiten, Gruppenzielen und Gruppenereignissen pflegt die Gemeinschaft und somit auch den Selbstwert des einzelnen Kindes. Den gesammelten Daten konnten wir eindeutig entnehmen, dass die Kinder sich sehr auf die gemeinsame Belohnung freuten. Auch unsere Beobachtungen bestätigten die Förderung der Gemeinschaft. Eindrückliche Beispiele dafür waren das friedliche Zusammensein einer 5. Klasse beim Anschauen eines Videofilms oder einer anderen Klasse beim gemeinsamen Essen von Glace. Die Kinder der 5. Klasse wehrten sich zu Anfang gegen das neu eingeführte System und teilweise protestierten sie aktiv dagegen. Wir gehen davon aus, dass der Grund darin liegt, dass sie sich an selektive Belohnungs- und Bestrafungssysteme aus den vielen Schuljahren zuvor gewohnt waren. Auch bemängelten sie die rational nur schwer nachvollziehbare Tatsache, dass immer alle gelobt werden und einen Punkt erhalten. So gesehen hatten sie mit Ihrer Ablehnung die Rolle ihrer bisherigen Vorbilder (Lehrer und Eltern) übernommen und wurden dann zu «Richtern» ihrer selbst. Wir Autorinnen gehen davon aus, dass sich dieses Verhalten nach längerem Einsatz des Systems ändern würde. Da alle Klassen mit Ausnahme von einer GoldMania weiterhin einsetzen, lässt sich bereits beobachten, dass über einen grösseren Zeitraum weitere positive Veränderungen resultieren. Dies kann dann auch daran liegen, dass die Lehrpersonen GoldMania besser kennen und verstehen und dass sie das Motivationssystem dadurch auch flexibler einsetzen können als zu Beginn. Zudem ist ihnen die Anwendung der logischen und natürlichen Konsequenzen und das Aussprechen von Lob geläufiger.

Ein Kind wird selbstsicherer, wenn es gelobt und ermutigt, statt bestraft wird. Das Messen des Selbstwertes und das Erbringen des Beweises, ob eine allfällige Selbstwertstärkung oder -senkung aus der Durchführung von GoldMania resultierte, war uns – so die Erkenntnis nach dem Studium der zugrundeliegenden Theorie und Auswertung der Fragebogen – leider nicht möglich. Selbstwert setzt sich aus so vielen Faktoren zusammen, dass GoldMania nur einzelne dieser Faktoren zu beeinflussen vermag. Es lässt sich mutmassen, dass die Persönlichkeit jeder Lehrperson und deren Beziehung zum einzelnen Kind viel ausschlaggebender zu sein scheinen, als jedes Instrument.

3. Ist GoldMania als **Instrument** im Schulalltag tauglich? (Material, Regeln)

Das Material wurde vorgängig sorgfältig und mit professioneller Begleitung durchdacht, ausgewählt und produziert. Verwendet wurde in allen Klassen identisches Material. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine schöne Gestaltung der Tafel und eine hohe Wertigkeit des dazugehörenden Materials ihren Teil zur Akzeptanz und zur «Spielfreude» beigetragen haben. In diesem Abschnitt wird das Instrument auf seine Tauglichkeit der Materialien und Regeln hin zusammengefasst und diskutiert.

Die Tafel

Wenige Lehrpersonen erwähnten die Grösse (75cm breit und je nach Klassengrösse 1m bis 1.20m hoch) als etwas zu gross, weil die Kleineren so ihren Punkt nicht selber an der Tafel anbringen konnten. Eine gewisse Grösse ist allerdings wichtig um eine genügend gute Sichtbarkeit und genügend grosse Wichtigkeit bzw. Ausstrahlung im Klassenzimmer zu erreichen. Zudem musste bei den Magneten auch aus Kostengründen auf Standardmaterial (Magnetband auf Rolle) zurückgegriffen werden. Aus den verfügbaren Rollenbreiten, der Endgrösse der einzelnen Magnete (1cm x 1cm) und deren Handhabung mit Lehrer- und Kinderhänden sowie aus der Spielzeit (Anzahl Punkte je Feld) ergab sich die Gesamtgrösse der Tafeln.

Felder für die Ziele auf der Tafel

Die Felder für die Ziele auf der Tafel können flexibel genutzt werden. Einige Lehrpersonen wünschten sich vorgefertigte Zeichnungen, Bilder oder Texte mit vorgegebenen Zielen. Bewusst sahen wir jedoch davon ab, da wir es als wichtigen Prozess erachten, dass die Klasse und die Lehrperson in der Auseinandersetzung eigene Ziele definieren, diese aufschreiben und/oder zeichnen. Zudem wollten wir für die Forschung in diesem Punkt keine Vorgaben machen. Vorgefertigte Ziele und Zielgrafiken/-bilder hätten zudem weniger persönlich gewirkt, die Vorbereitungszeit verlängert und die Produktionskosten gesteigert.

Begleitmaterial Goldtaler und magnetische Punkte

Viele Kinder meldeten mit dem Fragebogen zurück, dass ihnen die Goldtaler und die Verwendung der Magnetpunkte beim Erhalten von Punkten sehr gefielen. Auch beobachteten wir bei den Kindern immer wieder grosse Freude beim Zählen der Goldtaler. Die Goldtaler in der dafür bestimmten Schatzkiste zu sammeln, motivierte die Kinder besonders um viele Goldtaler zu erhalten.

Die farbigen Magnete fanden bei den Kindern Anklang und sie hatten Spass, ihre Magnete im dafür vorgesehenen Feld anzubringen. Ein Lehrer fand, dass die Magnetkraft zu schwach sei und diese zu leicht herunterfallen können. Hier musste ein Kompromiss zwischen Haftkraft und Verschiebbarkeit gefunden werden. Nur wenn z.B. ein Ball an die Tafel geworfen würde oder ein Kind darüberstreift verschieben sich die Magnete oder sie fallen herunter. Die gewählte Magnetstärke eignet sich gut zum Befestigen und auch für das mühelose Verschieben und spätere leichte Entfernen der vielen Magnetpunkte.

Regeln

Die Spielregeln und das Begleitheft mit den theoretischen Grundlagen fanden alle Lehrpersonen verständlich und hilfreich.

Eine Lehrerin schlug vor, auch Punkte an einem Ausflug zu verteilen, da die Kinder sonst traurig waren, wenn sie an diesem Tag keine Punkte erhielten. Da solche Anpassungen nicht «den Kern» der Spielregeln betreffen, haben wir davon abgesehen diese einzubauen, festzuhalten oder vorzuschlagen. Anpassungen sollen jederzeit möglich sein und es ist uns bewusst, dass sich beim weiteren Einsatz von GoldMania in Zukunft «Spielvarianten» entwickeln werden, so wie dies bei den klassischen Gesellschaftsspielen (Jassen, Backgammon, Monopoly usw.) auch der Fall ist.

Zudem ist gerade die flexible persönliche Veränderung und Anpassung durch die Lehrperson an die Situation ihrer Klasse wichtig und notwendig. Dies werden wir im zukünftigen Begleitheft noch klarer erwähnen.

Im Grossen und Ganzen erhielten wir von den Kindern und den Lehrpersonen sehr positive Rückmeldung zum gesamten Material. Sie empfanden es als ansprechend und nützlich.

8.3. Zusammenfassung – Beantwortung der Hauptfragestellung

Um die Auswirkungen von GoldMania zu erforschen, stützten wir uns auf folgende Hauptfragestellung.

Was verändert das Motivationssystem GoldMania in den Klassen?

«Mit GoldMania wurde ein Instrument geschaffen, mit welchem eine positive Sichtweise in Klassen praktiziert und geschult werden kann. Mit Tafel, Farbmagneten, Edelsteinen, Schatztruhe und Goldtalern werden die Schüler nachhaltig zum gewünschten positiven Verhalten motiviert» (aus der Spielanleitung von GoldMania).

Mit diesem Statement beabsichtigten wir zu Beginn der Forschung, die Lehrpersonen für das Motivationssystem zu gewinnen und sie dafür zu interessieren. Die Aussage war eine Hypothese, welche wir durch unsere Forschung zu bestätigen versuchten. Da wir Autorinnen von GoldMania und seiner Wirkung überzeugt waren, startete auch die Entwicklungsforschung mit einer positiven Haltung seitens der Lehrpersonen. Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass auch die Forschungsergebnisse in die angenommene Richtung weisen.

«Auch die Forscher sind Menschen und die Menschen sind nicht objektiv – besonders wenn es ihre Arbeit betrifft» stellt Eric-Jan Wagenmakers nüchtern fest. Was dies in der psychologischen Forschung bedeutet, haben methodische Studien in den vergangenen Jahren ebenfalls ans Licht gebracht. Erst stellte der Psychologe Joseph Simmons von der Universität Pennsylvania in einer inzwischen berühmt-berüchtigten experimentellen Untersuchung fest, dass sich in der Psychologie so ziemlich jede Hypothese bestätigen lässt – sei sie noch so abwegig. Es kommt einfach drauf an, wie man ein Experiment durchführt und welche Schlüsse man aus den Daten zieht (Ausschnitt aus der NZZ am Sonntag, Artikel *Psychologie in der Krise*, Ausgabe von 25.11.12, S. 65).

Es ist uns besonders klar geworden, dass jede Klasse mit all den einzelnen Menschen darin ein sehr komplexes System bildet. Spielen neun Klassen ein und dasselbe Spiel, sieht es in jeder Klasse dennoch anders aus. Von immenser Wichtigkeit ist, wie weit sich die Lehrperson auf das Motivationssystem einlässt und inwiefern sie auch bereit ist sich selbst zu verändern. Die Forschung bei den Kindern zeigte eindeutiger auf, dass diese GoldMania sehr gerne «spielen» und auch fortführen möchten. Die Lehrpersonen welche schon Erfahrung mit logischen Konsequenzen, mit Ermutigungen und der positiven Sprache hatten, waren von Anfang an von einer positiven Wirkung überzeugt und von der Durchführung begeistert. Die anderen Lehrpersonen brauchten etwas länger Zeit, um sich auf die täglichen, positiven Rückmeldungen an die Kinder einzulassen. Was die Lehrpersonen mehrmals bestätigten: Jedes neue Lernfeld braucht viel Übung und auch zusätzlich investierte Zeit. Den Forschungszeitraum empfanden wir nur schon deshalb als eher zu kurz. Wir können aber mit Freude beobachten, wie unsere Entwicklungsarbeit fortgeführt wird und erste reife Früchte trägt. GoldMania war in der Lage die Haltung der Lehrperson zur einer täglich

verstärkt positiven Sichtweise zu verändern und trug bei zu einer verbesserten Stimmung in der Gemeinschaft (Klasse). Geht es der ganzen Gemeinschaft besser, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass auch der Selbstwert der einzelnen Kinder darin angestiegen ist.

8.4. Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

An dieser Stelle folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem gewählten forschungsmethodischen Vorgehen, wobei Schwächen, aber auch Stärken, die sich im Verlauf der Studie gezeigt haben, diskutiert und entsprechende Verbesserungsvorschläge angebracht werden.

Der Ablauf unserer Durchführung war klar strukturiert und wir konnten alle Schritte gemäss Planung durchführen. Als Glücksfall stellte sich heraus, dass wir aus den Erfahrungen eines «Vorlaufs» in einer 4. Klasse in Fischbach-Göslikon profitieren konnten. Dieser erleichterte uns die genaue und straffe Planung der Durchführung. Für eine Entwicklungsforschung empfanden wir den Durchführungszeitraum eher als zu kurz.

Hinsichtlich der Fragestellung war es angemessen einen Fragebogen bei den Kindern und bei den Lehrpersonen einzusetzen. Auf diese Weise konnte eine breite Fülle an Informationen zur Thematik in effizienter Zeit gesammelt werden. Das persönliche Verteilen an die Kinder und das begleitete Ausfüllen durch die Kinder erwies sich in Bezug auf die gegebenen Rahmenbedingungen und die Sicherheit einer möglichst genauen Rückmeldung für diese Untersuchung als eine sehr gute Lösung. Kritisch betrachtet bleiben aber einige offene Fragen zurück: Wie gut können die Kinder ihr emotionales Befinden selbst beurteilen? Wie gut lässt sich das emotionale Wohlfühl mit einem Fragebogen erheben? Kann man diese Ergebnisse dann in Bezug auf unsere Fragestellung wissenschaftlich nutzen, ohne das äussere Umfeld und die momentanen Geschehnisse in der Schule mit einzubeziehen? Zum Beispiel wurde kurz vor unserer Befragung bei den Fünftklässern der «Check 5» durchgeführt. Dieser Test verursachte bei vielen Kindern Stress und die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr gross, dass sich dies auch auf ihr Wohlfühl niederschlug und demzufolge auch unsere Resultate verfälschte.

Offen bleibt bei der Beantwortung eines Fragebogens zudem immer, ob dieser von den Kindern und Lehrpersonen «richtig» verstanden, bzw. die Fragen richtig interpretiert wurden und wie sehr die Resultate durch Selbstdarstellung und/oder sozial erwünschten Antworten der Befragungspersonen verzerrt wurden (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 231-233). Besonders zeigt sich dies bei Items wie: «Mein Lehrer mag mich» oder «Ich streite manchmal mit anderen Kindern».

Eine wichtige Datenquelle dieser Forschungsarbeit war neben den Fragebogen das Gruppeninterview, das mit den Lehrpersonen geführt wurde. Der Einbezug der Gruppeninterview-Aussagen erlaubte Betätigungen oder Präzisierungen der vorhandenen Resultate aus den Fragebogen der Lehrpersonen.

Die Transkription des Gruppeninterviews war eine sehr zeitintensive Arbeit, welche sich aber dadurch lohnte, dass diese Ergebnisse die bereits vorhandenen Daten bestätigen konnten oder

Präzisierungen zulie. Ein eigens entwickelter Gesprächsleitfaden für das Interview erwies sich als grosse Unterstützung um sicherzustellen, dass kein Themenbereich bei der Durchführung vergessen ging.

Die Halbzeitbriefe der Lehrpersonen waren eine zeitsparende Möglichkeit, um weitere Perspektiven der Lehrpersonen bezüglich verschiedener Themen einzuholen. Ergänzt mit den gesammelten Beobachtungen waren die Daten komplett und konnten nun mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Dabei erwies sich das Kategoriensystem als besondere Stütze. Die durch die Fragestellungen vorgebenden Dimensionen leiteten uns durch die Auswertung. Daraus entwickelten sich weitere Dimensionen und Kategorien. Im Zuge der qualitativen Auswertungen zeigten sich insbesondere an den Stellen Probleme, an denen durch offen formulierte Fragen Interpretationsspielräume vorhanden waren. Zur Klärung wurden in solchen Fällen jeweils alle Antworten der jeweiligen Lehrperson (aus dem Fragebogen, dem Halbzeitenbrief, dem Gruppeninterview und unserem Forschungstagebuch) herangezogen und analysiert, um so mittels richtungsgebender Sinnerschliessung den Interpretationsspielraum so weit als möglich einzuschränken. Auf diese Weise konnte für alle Inhaltssegmente unter Einbezug der Triangulation eine Zuordnungsentscheidung getroffen werden. Hilfreich war bestimmt auch, dass wir bei der Auswertung der Daten zwei Personen waren und die Daten zweimal analysiert und kategorisiert wurden, was die Objektivität verbesserte. Dabei ist jedoch klar, dass jedes Vor- und Kontextwissen der forschenden Person auf die Kategorienbildung Einfluss hat und dadurch die Ergebnisse zu einem gewissen Mass prägen kann.

Eine weitere Frage stellt sich in Bezug auf die Auswahl der teilnehmenden Lehrpersonen. Welche Lehrpersonen nahmen Teil an der Erprobung von GoldMania und aus welchen Gründen? Ist es, weil sie uns Autorinnen kennen und in beruflicher Sicht eine gute Beziehung mit uns leben wollen und wieviel Einfluss hatte diese Beziehung auf das Gelingen der Durchführung? Inwieweit die Auswahl der Lehrpersonen auf die Ergebnisse Einfluss hatte, lässt sich nicht beantworten. Doch lässt sich sagen, dass die Lehrpersonen, die GoldMania erprobten, in Alter und Arbeitserfahrung eine heterogene Gruppe darstellten. Auch die Anzahl an männlichen Lehrpersonen entspricht dem Verhältnis von Lehrern auf der Primarschulstufe. Insofern ist dies eine repräsentative Gruppe Lehrpersonen.

8.5. Reflexion der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der beiden Autorinnen gestaltete sich in weiten Teilen unkompliziert. Vermutlich vorallem, weil wir das Studium an der HfH in der gleichen Seminargruppe besuchten und uns schon dort sehr gut kennen gelernt hatten. Wir vermuten zudem, dass sowohl die klare Arbeitsaufteilung, als auch die kurze Distanz der beiden Wohnorte und die dadurch gegebene Möglichkeit regelmässiger gegenseitiger Treffen dazu beigetragen haben. Die Unterschiede der Ansprüche an Qualität, Umfang und Detaillierung der Arbeit zeigten sich aber besonders in der Abschlussphase als Herausforderung für beide. Eine Arbeit zusammen zu schreiben bedeutet auch,

eine gemeinsame Sprache zu finden. Mindestens wöchentlich trafen wir uns zur Besprechung unseres Fortschritts und des weiteren Vorgehens der Arbeit. Dies stellte sich als sehr wertvoll heraus und motivierte zur Weiterarbeit bis zu den nächsten vereinbarten Meilensteinen. Oft konnten die Autorinnen gegenseitig von schönen Erlebnissen mit GoldMania aus der Schule berichten. Dies war eine weitere grosse Motivation zur konzentrierten Weiterarbeit. Beide Autorinnen sind überzeugt davon, dass es von grossem Vorteil ist, eine Entwicklungsarbeit zu zweit durchzuführen. Die Sicht von zwei Lehrpersonen mit unterschiedlichen Arbeitsorten, die Aufteilung der Arbeit, und auch die gegenseitige Kontrolle im Vier-Augen-Prinzip ist eine grosse Bereicherung. Zudem werden auch die Interpretationen durch zwei verschiedene Personen noch verlässlicher. Die gemeinsame Auseinandersetzung und Diskussion bereicherte nicht nur das Projekt, sondern auch die Persönlichkeit und die tägliche Arbeit beider Autorinnen.

8.6. Erkenntnisse, Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten

Ein ganz persönlicher Erkenntnisgewinn der beiden Autorinnen lässt sich am besten anhand der folgenden Erläuterung einer Entwicklungsforschung aufzeigen.

Mit dem Begriff «Entwicklungsforschung» werden Forschungskonzeptionen charakterisiert, in denen im Forschungsprozess sowohl relevante Entwicklungsprodukte für den jeweiligen Fachunterricht erzeugt als auch wissenschaftliche Theorien über das Lehren und Lernen eines spezifischen Lerngegenstandes weiterentwickelt werden. Ziel dieser unterrichtsnahen Vorgehensweise ist, die oft beklagte Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schliessen (vgl. Technische Universität Dortmund). Vier Ziele welche eine Entwicklungsforschung enthalten (vgl. Technische Universität Dortmund) sind:

1. Qualitätssteigerung von Unterricht
2. Jede Gestaltung von Lernarrangements wird durch Theorie geleitet und durch Empirie gestützt und dient der Weiterentwicklung der Theorien
3. Entwicklungsforschung nutzt ein breites Spektrum von Forschungsmethoden
4. Entwicklungsforschung ist Bestandteil und Basis praxisnaher Lehrerbildung

Trotz der kurzen Zeit können wir Autorinnen belegen, dass unsere Masterthese alle vier Ziele beinhaltet und weitestgehend auch erreicht hat. Ganz besonders wichtig war uns zu Anfang die Qualitätssteigerung im Unterricht durch die positive Sichtweise. Die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis war eine sehr spannende Auseinandersetzung und war auch sehr anspruchsvoll, da sich gerade in der Psychologie die Theorien manchmal widersprechen und je nach Auslegung und Zeitgeist auch anders aussehen. Auch nutzten wir ein breites Spektrum von verschiedenen Forschungsmethoden und lernten viel dazu. Erst jetzt, nach der Beendigung unserer Arbeit, meinen wir zu wissen, was es bedeutet eine Entwicklungsforschung durchzuführen und mit Sicherheit würde uns eine zweite Forschungsarbeit nun leichter und mit weniger Umwegen gelingen. Auch können wir uns gut vorstellen, in Zukunft wieder einmal eine kleinere Entwicklungsforschung in

unserem eigenen Berufsfeld zu wagen. Wie der vierte oben erwähnte Punkt aussagt, war diese Entwicklungsforschung für uns, wie auch für die Lehrpersonen, welche daran teilnahmen, eine praxisnahe Weiterbildung. Wir Autorinnen haben durch diese Masterarbeit viel über die Führung einer Forschung und die Auseinandersetzung zwischen Theorie und Praxis gelernt. Besonders froh sind wir, dass wir eine Entwicklungsarbeit durchgeführt haben, da wir nun das Instrument GoldMania in unserem Schulalltag noch besser vertreten können, mit dem Wissen der Möglichkeiten und Auswirkungen von GoldMania. Dennoch, hat die Forschung uns auch aufgezeigt, dass wie bei jedem Lehr- und Lernmittel Grenzen bestehen.

Grenzen von GoldMania

Diese Grenzen unterscheiden sich in unserem Fall je nach Lehrperson und Klasse. Zum Beispiel braucht eine Klasse mit 24 Kindern mehr Zeit um die Magnetpunkte zu verteilen. Dies kann eine Belastung sowohl für die Lehrperson, als auch für die Kinder sein. Hier müsste die Lehrperson flexibel und kreativ genug sein um die Punkteverteilung anders zu gestalten. Zum Beispiel könnten sich die Tischnachbarn gegenseitig erzählen, was ihnen heute besonders gelungen ist und dann Punkte aufkleben. Oder GoldMania wird nur in den Halbklassen gespielt und die Zählung wird der Situation angepasst. Es wäre auch möglich, Punkte in Kleingruppen zu verteilen. In jeder Gruppe würde dann ein Kind die Verteilung vornehmen und dadurch würde sich dieser Teil des Systems als eine Art Feedback-Runde gestalten. So wie dies auch der Lehrer Giger im Fragebogen und Interview ausgedrückt hat: «Für mich ist GoldMania vielmehr ein Feedback-Instrument.»

Des Weiteren haben Schülerinnen und Schüler die Durchführung von GoldMania durch ihr Verhalten erschwert. Wenn Schüler durch besonders negatives Verhalten das System zu knacken versuchen und damit erreichen möchten, dass die Lehrperson nicht mehr weiss, wo ein Punkt gesetzt werden kann, zehrt dies an den Nerven der Lehrperson. In diesem Fall ist besonderes Fingerspitzengefühl und Ausdauer gefordert. Es hatte sich jedoch gezeigt, dass sich dieses Verhalten nach einiger Zeit legte, sobald die Schülerinnen und Schüler von der Wirkung des Lobs eingenommen wurden. Auch ist uns klar geworden, dass die Durchführung von GoldMania in einer Kindergartengruppe mit vielen fremdsprachigen Kindern an Grenzen stösst. Die Kinder verstehen noch zu wenig, um still zu sitzen und zu verstehen warum Punkte vergeben werden.

Dies oder auch andere Gründe haben aber nur eine Lehrperson dazu gebracht, GoldMania nicht mehr weiterzuführen.

Erweiterungsmöglichkeiten von GoldMania

Wir konnten auch einige Erweiterungsmöglichkeiten von GoldMania erfahren. Lehrerin Gann teilte uns zum Beispiel im Halbzeitenbrief mit:

«Jetzt zum Schluss ist es sogar soweit gekommen, dass die Kinder sich zweimal in der Woche für den nächsten Tag ein Ziel vornehmen wollten. Dies braucht zwar viel Zeit, ist aber spitze.»

Die Lehrerin Linsenmayr kreierte eine ideale Erweiterung mit einer individuellen Zielvereinbarung für einen Jungen in der Klasse: Mit dem Schüler wurde ein Ziel vereinbart, auf welches er sich täglich achten sollte. Dann wurde das Kind dazu angeleitet, mit einem Stift der Kontur seiner Hand auf einem Blatt Papier zu folgen und die Hand dann auszumalen. In der Zeichnung der Handfläche wurde nun das Ziel hineingeschrieben. Die Hand lag nun immer auf seinem Pult, so dass er sein Ziel immer gut im Auge behalten konnte. Täglich kontrollierte nun die Lehrperson mit dem Kind zusammen die Erreichung des Zieles. Hatte der Schüler sein Ziel erreicht, erhielt er einen Stempel in einem der Finger. Waren seine Finger alle besetzt mit Stempeln, erhielt er einen Edelstein zuhanden der Schatztruhe der ganzen Klasse. Auf diese Weise konnte mit ihm zusätzlich auch an einem individuellen Ziel gearbeitet werden. Dennoch sammelte er auch für die Gemeinschaft. Schön dabei war, dass andere Kinder ihn beim Erreichen seines Zieles unterstützten und auch Freude zeigten, wenn er sein Tagesziel erreichte.

Diese zwei Beispiele zeigen auf, wie schon nach einem kurzen Einsatz von GoldMania neue Erweiterungsmöglichkeiten kreierte wurden. Dies freute uns Autorinnen besonders, denn es zeigte uns auch auf, dass ein System nicht starr sein muss. Der Wert eines guten Systems scheint darin zu liegen, dass dieser noch gesteigert werden kann durch die Möglichkeit einer flexiblen und kreativen Anpassung an die Situation ohne grossen Aufwand.

8.7. Schlussfolgerung und Ausblick

Zum Abschluss soll ein philosophischer Ansatz von Gut und Böse anhand der folgenden indianischen Geschichte aufgezeigt werden. Der Ausblick in die Zukunft könnte eine Möglichkeit sein viele «gute Wölfe» zu füttern.

Stärke die positiven Seiten in dir.

Ein Indianer erzählt seinem Enkel: In mir tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine der Wölfe ist gut, der andere böse. Der böse Wolf ist zornig, neidisch, gierig, arrogant, ablehnend, bemitleidet sich. Der gute Wolf ist voller Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Bescheidenheit, Güte, Mitgefühl.“ Sein Enkel fragt: „Und welcher Wolf gewinnt den Kampf?

Der Indianer sagt: Der, den ich füttere.

Welchen Wolf in dir du fütterst, ist deine Entscheidung. Durch deine Gedanken dir und anderen gegenüber entscheidest du, ob der gute oder der böse Wolf in dir siegt.

(Quelle: Der Lebensfreude-Kalender 2012, PAL Verlagsgesellschaft mbH, Mannheim)

Wie diese indianische Geschichte aufzeigt, liegt es an uns, welche Seite wir füttern. Auch jede Lehrperson kann sich jeden Tag neu dafür entscheiden, welchen Wolf er im Kinde füttert. Füttern die Lehrpersonen die positiven Seiten und sehen primär die positiven Seiten der Kinder, dann wird der Wolf der Ressourcen und des Könnens stark.

Gerade die durch Strafen gedemütigten Kinder bereiten den Lehrpersonen viel Mühe in der Schule. Durch Demütigungen welche die Kinder schon früh erleben, werden sie oft auch verhaltensauffällig und Lehrpersonen als auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben mit diesen Kindern grossen Aufwand. Oft beobachteten wir Autorinnen, dass vor allem «schwierige» Kinder von der Lehrperson weiter gedemütigt werden. Dies, wenn die Lehrperson an ihre Grenzen stösst oder selbst in alte Erziehungsmuster verfällt. Da gerade diese Kinder lange keine positiven Botschaften annehmen können, braucht es grosses Durchhaltevermögen und eine Art «positive Konditionierung», um die schädlichen Muster beim Kind zu durchbrechen. GoldMania ist ein dafür taugliches Instrument mit positiver Wirkung auf das Kind und die Lehrperson. Und es schafft die Basis und bietet eine Möglichkeit, um negative Muster spielerisch zu durchbrechen. Diese Erkenntnis konnte diese Forschung belegen. Gerade durch systematisch ausgeschüttetes Lob wird eine positive Konditionierung erschaffen und ermöglicht einen Durchbruch ins Positive. Sowohl beim Kind als auch bei der Lehrperson.

Die ethischen Fragen, die durch eine solche Konditionierung aufgeworfen werden könnten, sollen nicht unter den Teppich gewischt werden, sondern im Bewusstsein bleiben. Doch ist einzuwenden, dass eine mögliche positive Konditionierung einer negativen vorzuziehen ist und es eindeutig besser ist, damit im positiven Bereich der Erziehung einzuwirken.

Unsere Forschung zeigte auf, dass durch die tägliche, systematische und positive Rückmeldung an alle Schülerinnen und Schüler, die Stärken jedes Einzelnen deutlich zunahmten und die Schwächen in den Hintergrund rückten.

GoldMania betrachten wir als einen allenfalls kleinen Mosaikstein im Alltag des Schulunterrichts, aber dennoch als einen, der sehr wertvoll sein kann. Lässt man das zu und setzt man ihn ein, ist er durchaus in der Lage sich positiv auf die Lehrperson und ihre einzelnen Schüler und Schülerinnen auszuwirken.

«Mir hat GoldMania gefallen, weil man am Schluss des Tages weiss was man gut gemacht hat» (5. Klasse, Fragebogen).

Ausblick

Der Wunsch der Autorinnen ist, dass sich GoldMania weiterentwickeln wird und noch viele weitere Lehrpersonen mit deren Klassen bereichert, um die positive Sichtweise in Schulen und Klassen zu kultivieren und eine achtsame Erziehung ohne Strafen zu fördern.

9. Literaturverzeichnis

- Adler, A. (1920). *Praxis und Theorie der Individualpsychologie*. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Adler, A. (1994). *Kindernerziehung* (38. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Adler, A. (1996). *Individualpsychologie in der Schule* (51. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Adler, A. (2000). *Menschenkenntnis* (33. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag GmbH.
- Altrichter H. & Posch P (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Regensburg: Klinkhardt Verlag.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (11. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bauer, J. (2005). *Warum ich fühle was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone*. Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. (4. Auflage). Hamburg: Wilhelm Heyne Verlag.
- Bartnitzky, J. (2008). Schwierige Kinger, schwierige Klasse. Was tun wenn es „brennt“? *GS aktuell 101*, Februar 12, S.12-15.
- Biddulph, S. (2000). *Das Geheimnis glücklicher Kinder*. München: Beust Verlag.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Chapman, G. (2003). *Die fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation in der Ehe gelingt*. Marburg an der Lahr: Francke.
- Dinkmeyer, D. & Dreikurs, R. (2004). *Ermütigung als Lernhilfe*. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Dreikurs, R. & Grey, L. (2001). *Kinder lernen aus den Folgen. Wie man sich Schimpfen und Strafen sparen kann*. (21. Auflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Dreikurs, R. & Soltz, V. (2006). *Kinder fordern heraus. Wie erziehen wir sie zeitgemäss?* (14. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Dreikurs, R. (2009). *Psychologie im Klassenzimmer*. (3. Auflage). Stuttgart: Klett -Cotta Verlag.
- Duden (2006). *Deutsches Universalwörterbuch*. (7. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept. Inventar für Kinder im Vorschulalter und Schulalter*. (2. Auflage). Dortmund und Basel: Borgmann.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reineck: Rohwolt.
- Gordon, T. (2001). *Familienkonferenz. Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kind*. (35. Auflage). München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Hall, A.D. & Fagen, R.E. (1956). *Definition of a system. General Systems 1*. Internet: http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/System/System_Definitionen.htm. [14.11.12].
- Hascher, T. (Hrsg.). (2004). *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schüler*. Bern: Haupt Verlag.
- Hunziker, A. (2010). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit*. (4. Auflage). Zürich: SKV Verlag.

- Kenessey, M. (2008). *Integrieren = profitieren! Theoretische und praktische Beiträge zur Anwendung der integrativen Psychologie und Pädagogik*. Zürich: SViPP-Verlag.
- Krishnamurti, J. (1988). *Erziehung zur Kunst des Lebens*. Kempten: Verlag Lambert.
- Marmet, O. (1996). *Ich und du und so weiter*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. (8. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Miller, J.G. (1978). Living systems. Internet: <http://www.usf.uos.de/studies/Wissenswertes/Geschichte> [14.11.12].
- Minuchin, S. (1992). *Familie und Familientherapie. Theorie und Praxis struktureller Familientherapie*. (9. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (4. Auflage). Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Petersen, L., Stahlberg, D. & Frey, D. (2006). *Selbstwertgefühl. Handbuch der Sozialpsychologie und der Kommunikationspsychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag
- Satir, V. (2000). *Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe*. (14. Auflage). Donauwörth: Ludwig Auer Verlag.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und des selbstgesteuerten Lernens. In Weinert, F.E. (Hrsg.): *Psychologie des Lernens und der Instruktion (=Enzyklopädie des Psychologie, Serie Pädagogische Psychologie, Bd. 2)* (S.249-278). Göttingen: Hogrefe.
- Schuppener, S. (2005). *Selbstkonzept und Krarivität bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Schütz, A. (2003). *Psychologie des Selbstwertgefühls: Von Selbstakzeptanz bis Arroganz*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Spitzer, M. (2003). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Technische Universität Dortmund (Hrsg.). *Fachdidaktisch Entwicklungsforschung*. Internet: <http://www.funken.tu-dortmund.de/cms/de/Gforschung/entwicklungsforschung.html> [24.11.12].
- Universität Bochum (Hrsg.). *Signifikanzniveau*. Internet: <http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/stephen.berman/Statistik/Hypothesentest.html> [20.12.12].
- von Schlippe, A. (1993). *Familientherapie im Überblick. Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten*. (10. Auflage). Paderborn: Junfermann.

10. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 GoldMania-Tafel 1	6
Abb. 2 GoldMania-Tafel 2	6
Abb. 3 Edelsteine	30
Abb. 4 Box GoldMania-Material	30
Abb. 5 Schatztruhe	31
Abb. 6 Zählsystem	32
Abb. 7 Fragebogen Schülerinnen und Schüler	43
Abb. 8 Fragebogen und Lehrpersonen	44
Abb. 9 Veränderungen in der Klasse	66
Abb. 10 Veränderung des Selbstwertes	69
Abb. 11 GoldMania-Material	73
Abb. 12 Anleitung und Begleitheft	74
Abb. 13 Zeitaufwand für GoldMania	75
Abb. 14 Belastung von GoldMania	75
Abb. 15 Passendes Lob finden	76
Abb. 16 Kreisdiagramm Positive Reaktionen	83
Abb. 17 Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler	84

11. Tabellenverzeichnis

Tab. 1 «GoldMania-Haus»	11
Tab. 2 Phasen der Motivation	22
Tab. 3 Umsetzung der theoretischen Grundlagen mit dem Instrument GoldMania	30
Tab. 4 Mögliche Zielsetzungen	35
Tab. 5 Forschungsmethoden	38
Tab. 6 Sieben Konzeptionen	40
Tab. 7 Ablaufmodell für	49
Tab. 8 Dimensionen und Kategorien Teil 1	51
Tab. 9 Dimensionen und Kategorien Teil 2	52
Tab. 10 Dimensionen und Kategorien Teil 3	53
Tab. 11 Ablauf und Termine	59
Tab. 12 Dimensionen	62
Tab. 13 Auswertung Fragebogen der Schülerinnen und Schüler	70

Anhang

1. Material	2
1.1. Spielanleitung.....	2
1.2. Begleitheft	4
1.3. Materialbezug-Adressen.....	8
2. Korrespondenz	9
2.1. Brief an die Lehrpersonen I.....	9
2.2. Brief an die Lehrpersonen II	10
2.3. Brief an die Eltern	11
3. Workshop	12
3.1. Ablauf Workshop I.....	12
3.2. Ablauf Workshop II.....	13
4. Forschungsinstrumente	14
4.1. Fragenbogen an die Schülerinnen und Schüler I.....	14
4.2. Fragenbogen an die Schülerinnen und Schüler II	16
4.3. Fragebogen an die Lehrpersonen	18
4.4. Ausgefüllte Fragebogen der Lehrpersonen	20
4.5. Halbzeitbriefe der Lehrpersonen.....	29
4.6. Leitfaden des Gruppeninterviews	33
4.7. Transkription des Interviews.....	34
4.8. Gespräch mit den 5. Klässlern	52
5. Auswertungen	57
5.1. Auswertung Fragebogen Lehrpersonen.....	57
5.2. Auswertungen Fragebogen Schülerinnen und Schüler	60

1. Material

1.1. Spielanleitung

Einleitung

GoldMania wurde von Iris Selby entwickelt und im Rahmen der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin gemeinsam mit Olivia Clerc als Masterarbeit weiterentwickelt und erforscht. GoldMania ist ein Motivationssystem für Klassen und deren Schüler vom Kindergarten bis zum Ende der Primarschule. Es ist ein einfaches und praktisches Instrument, um einerseits positive Verhaltens- und Sichtweisen zu üben; Andererseits wird durch den Verzicht auf Belohnung und Strafe im schulischen Alltag eine Abkehr von den oftmals noch gängigen Erziehungsmethoden des vorigen Jahrhunderts bewirkt. Diese «alten Rezepte» greifen nicht mehr. Wir wissen, dass diese Mittel in einer demokratischen Umwelt nicht mehr taugen. In dieser Situation sind neue Visionen und Ansätze gefragt. Solche wurden beispielsweise von Alfred Adler und Rudolf Dreikurs schon vor bald hundert Jahren entwickelt. Auf dem Konzept von Adler ist das Motivationssystem GoldMania grundsätzlich aufgebaut.

GoldMania zeigt nach kurzer Zeit erste Erfolge, ...
... schult Lehrpersonen und Schülern die positive Sichtweise
... stärkt das Selbstwertgefühl
... fördert Selbst- und Sozialkompetenz der Schüler
... fördert das Wohlbefinden und den Zusammenhalt in der Klasse
... integriert alle Schüler mit ihren Stärken und Schwächen
... kann Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht vermindern
... gibt dem Klassenrat einen wertschätzenden Rahmen
... benötigt täglich 15 Minuten Zeit – Zeit die sich doppelt lohnt

Material Tafel, Box, Magnete, Schatztruhe, Goldtaler, Edelsteine, Stifte, Begleitheft, Anleitung

Vorbereitung

- Die GoldMania-Tafel wird an einem gut sichtbaren Ort im Schulzimmer aufgehängt.
- Die Namen der Kinder werden auf der Tafel eingetragen.
- Die Schatzkiste bekommt einen ehrenvollen Platz im Schulzimmer.
- Die Lehrperson wählt alleine oder mit den Kindern fünf Ziele aus, an welchen über den Zeitraum bis zu den nächsten Ferien gearbeitet wird. Mindestens 3 bis höchstens 5 Ziele werden auf der Tafel in den dafür vorgesehenen Feldern eingetragen.
- Gemeinsam wird nun die Belohnung für die gesammelten Goldtaler abgemacht. Die Gesamtzahl der Goldtaler ergibt sich somit aus der Multiplikation der Kinderanzahl und der Anzahl Wochen bis zu den nächsten Ferien. (Beispiel: eine Klasse mit 20 Kindern spielen während 12 Wochen. Somit ist der untere Zielwert per Ende der Spielzeit 240 Goldtaler.)
- Bei Erreichung könnte es als Motivation ein Fest geben, einen Ausflug, eine schon lang gewünschte Legokiste, eine Lesenacht, ein spezielles Znüni o.ä. Den Ideen von Belohnungen sind keine Grenzen gesetzt. Für das Erreichen einer höheren Gesamtzahl kann auch bereits im Vorfeld eine „höhere“ Belohnung versprochen werden.

Spielregeln

- Täglich werden die Ziele mit den Kindern ausgewertet. Es wird auf die positive Formulierung geachtet. Die Lehrperson sagt laut und deutlich warum das einzelne Kind heute welches Ziel erreicht hat.
- Jedes Kind erhält nun in einem der fünf Ziele einen Magnetpunkt und trägt ihn im oberen zugeordneten Abteil ein. (gleiche Magnetfarbe wie Zielfarbe)
- Nach einer Woche werden die Goldtaler verteilt. Am besten geschieht dies in einem Klassenrat.
- Jemand (Kind oder Lehrperson) zählt bei jedem Kind 5 Magnetpunkte ab und schiebt diese ins untere Abteil des Feldes. Für diese 5 Punkte bekommt das Kind nun einen Goldtaler und legt diesen in die Schatzkiste.

- Wenn einem Kind etwas Ausserordentliches gelungen ist, dann erhält es einen Edelstein, dargestellt durch einen gelben Magnetpunkt. (Beispiele für die Vergabe von Edelsteinen: Ein aggressives Kind schafft es eine Woche lang freundlich zu sein ohne in einen Streit verwickelt zu werden. Ein Kind, welches sonst immer die Turnsachen vergisst, denkt eine Woche immer daran. Ein Kind, das sonst immer schwatzt, schafft es einen Tag lang konzentriert bei der Arbeit zu bleiben)
- Beim Verteilen der Goldtaler bekommt das Kind mit dem gelben Magnetpunkt einen Edelstein und darf ihn in die Schatzkiste legen.
- Vor den Ferien werden die Goldtaler und Edelsteine gezählt. Jeder Goldtaler und jeder Edelstein zählt als einen Punkt.
- Gemeinsam wird besprochen ob die erste Belohnung ausgeschüttet wird, oder ob für die höhere Belohnung gespart wird.
- Ende von GoldMania ist bei Erreichung der abgemachten Goldtaleranzahl, ausser die Klasse entscheidet sich für die höhere Belohnung. Nach den Ferien wird dafür weitergesammelt.
- Danach fängt das Spiel mit neuen Zielen von neuem an.

Logische und natürliche Folgen

Neben GoldMania sollte es keine Bestrafungen und Sanktionen geben, sondern logische und natürliche Folgen. Um dies zu veranschaulichen sind hier einige Beispiele:

- Streit unter Schülern → Vorfall mit allen Beteiligten besprechen und gemeinsame Lösungen finden
- Hausaufgaben vergessen
→ am nächsten Tag bringen, zu Hause holen oder in der Schule nachschreiben lassen (wenn die Eltern damit einverstanden sind)
- Turnzeug vergessen → das Kind kann daher nicht mitturnen
- Unruhe während dem Unterricht → Platz wechseln
- unangebrachtes Verhalten in gefährlichen Situationen
→ nicht mehr mitmachen, weil es zu gefährlich ist

Im Begleitheft werden die natürlichen und logischen Folgen noch ausführlicher beschrieben.

Ideensammlung für mögliche Ziele

- | | |
|--|---|
| • Ordnung halten / Aufräumen | • Klassenregeln einhalten |
| • aufstrecken / abwarten | • aktiv im Unterricht mitgemacht |
| • Konzentriertes Arbeiten | • gesundes Znüni mitgebracht |
| • Freundliches Sprechen | • ruhiges, selbstständiges Arbeiten |
| • Freundlicher Umgang miteinander | • Ideen einbringen und umsetzen |
| • Hilfsbereitschaft | • Verantwortung übernehmen |
| • Hausaufgaben gut gemacht | • Pünktlichkeit |
| • ruhig sitzen | • spielen miteinander |
| • selbständiges Arbeiten und Lösungen finden | • gute Streitlösungen gefunden |
| • Finken anziehen | • Schulweg gut gemacht |
| • Wochenplanarbeit hervorragend gemacht | • sorgfältiger Umgang mit dem Material |
| • gehen im Zimmer | • Sauberkeit / Abfall in den Kübel werfen |
| • schöne Pultordnung | |

Jede Lehrperson weiss wohl, dass die positive Stärkung jedes einzelnen Schülers wichtig ist. Doch sieht die konkrete Umsetzung meist anders aus. Wie soll dies gelingen im hektischen, überfüllten Schulalltag? Insbesondere mit einer herausfordernden Klasse? Passiert es nicht allzuoft, dass in Stresssituationen die wertschätzende, positive Sichtweise vergessen wird? Mit GoldMania wurde ein Instrument kreiert, mit welchem die positive Sichtweise auch in herausfordernden Klassen praktiziert und geschult werden kann. Mit Tafel, Schatztruhe und Goldtalern werden die Schüler zu positivem und gewünschtem Verhalten motiviert. GoldMania wird Ihren Schulalltag verändern.

1.2. Begleitheft

Einleitung

GoldMania wurde von Iris Selby entwickelt und im Rahmen der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin gemeinsam mit Olivia Clerc als Masterarbeit weiterentwickelt und erforscht. GoldMania ist ein Motivationssystem für Klassen und deren Schüler vom Kindergarten bis zum Ende der Primarschule. Es ist ein einfaches und praktisches Instrument, um einerseits positive Verhaltens- und Sichtweisen zu üben; Andererseits wird durch den Verzicht auf Belohnung und Strafe im schulischen Alltag eine Abkehr von den oftmals noch gängigen Erziehungsmethoden des vorigen Jahrhunderts bewirkt. Diese «alten Rezepte» greifen nicht mehr. Wir wissen, dass diese Mittel in einer demokratischen Umwelt nicht mehr taugen. In dieser Situation sind neue Visionen und Ansätze gefragt. Solche wurden beispielweise von Alfred Adler und Rudolf Dreikurs schon vor bald hundert Jahren entwickelt. Auf dem Konzept von Adler ist das Motivationssystem GoldMania grundsätzlich aufgebaut. «Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines Mangels an Liebe.» Zitat Alfred Adler

Das Konzept von GoldMania

Das Konzept von GoldMania baut auf der Individualpsychologie nach Alfred Adler auf. Die verschiedenen psychischen Funktionen wie Denken, Fühlen, Handeln, Wahrnehmen, Lernen stehen bei Adler alle im Dienst einer einheitlich ausgerichteten Motivation.

Die Individualpsychologie geht nicht von einzelnen Elementen aus, sondern vom Menschen als ein organisches Ganzes. Adlers Lehre ist zudem eine Sozialpsychologie der Persönlichkeit. Der Charakter bildet sich als Resultat der Begegnung mit anderen Menschen. Das ganze "seelische Geschehen" ist darauf ausgerichtet, einen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Die Gemeinschaft ist andererseits zu ihrer Verwirklichung und Entfaltung auf das Individuum genauso angewiesen, wie das Individuum zu seiner Selbstentfaltung die Gemeinschaft braucht.

Adler postulierte folgende drei Grundpfeiler als das Grundwesen des Menschen:

Individuell

Jeder Mensch ist ein Individuum. Wenn wir nur auf dem Belohnungs- und Bestrafungssystem bleiben, fällt und steigt der Selbstwert auf und ab. Die Guten werden immer besser, aber kommen unter Druck. Die Schlechten werden immer schlechter.

Zielorientiert

Jede Handlung des Menschen ist zielorientiert. Oft sind die Ziele unbewusst. Auch ein schlechtes Verhalten hat Ziele! Jeder Mensch will, dass es ihm besser geht. Das Ziel ist, dass es dem persönlichen Selbstwert gut geht. Das heisst auch, geliebt zu werden.

Gemeinschaftswesen

Zum Glück ist der Mensch auch ein Gemeinschaftswesen. Da können wir den Einzelnen auch über die gesamte Klasse angehen, abholen und auch stärken, ohne in Gefahr zu kommen, dass der Selbstwert stark steigt oder fällt.

Nach Adler muss das Individuum in seinem Selbstwert gestärkt sein und sich in der Gemeinschaft aufgenommen fühlen, um sich in seinem Lebensraum wohl zu fühlen. Dies ist dann auch die Basis zum entspannten Lernen.

Wo setzt das GoldMania Spiel an?

Lehrpersonen bestätigen, dass die grösste Belastung im Beruf von der Arbeit mit verhaltens-auffälligen SchülerInnen ausgehe. Sie sprechen dabei sogar von einem "täglichen Kampf". Bisherige Straf- und Bonussysteme erbringen nicht die gewünschten Ergebnisse, da diese den Selbstwert der Kinder zu wenig stärken oder sogar schwächen. In dieser Situation sind neue Visionen gefragt. Solche wurden beispielsweise von Adler und Dreikurs schon vor bald hundert Jahren entwickelt.

«Der Selbstwert stellt die globale bereichsübergreifende Bewertung des Selbstkonzeptes dar, die durch die subjektive Bedeutsamkeit der Diskrepanz zwischen Real- und Idealkonzept bestimmt wird. Er ist abhängig von der erfahrenen Wertschätzung durch relevante Bezugspersonen und hat Einfluss auf die Einschätzung eigener Kompetenzen, das soziale Verhalten und auf Beziehungen zu anderen Menschen.» (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 651). Schüler mit einem guten Selbstkonzept haben bessere Chancen, gut zu lernen als zweifelnde und unsichere Schüler. Jede Bestrafung schwächt den Selbstwert. Bestrafungen scheinen kurzfristig zu helfen, aber mit der Zeit wird das Verhalten des Kindes schlimmer und schlimmer! Die Aggression (Agre = vorwärts kommen) hilft dem schlechten Selbstwert wieder aufzusteigen. Aggressionen wollen wir aber nicht im Schulzimmer und daher muss auf der Gemeinschaftsebene, wie auch im individuellen Bereich – also für jedes einzelne Kind – eine Stärkung stattfinden. Das GoldMania-Spiel macht sich das Wissen zu den drei vorgenannten Punkten des menschlichen Grundwesens (Individuell, Zielorientiert, Gemeinschaftswesen) zu nutzen.

Bühne frei für das Positive

Dort, wo wir als Lehrpersonen hinschauen, dort ist die Bühne. Wenn wir das Schlechte aufzählen, immer und immer wieder, ist die Bühne frei für Negatives. Schauen wir auf das Gute und ignorieren das Schlechte, ist die Bühne frei für positives Verhalten. Die Kinder spielen auf der Bühne, die wir erzeugen! Effektive Erziehung ist der Umgang mit Verhaltensstärkung. Üblicher-weise tendieren Erzieher dazu den negativen Verhaltensweisen grosse Beachtung zu schenken. Statt erwünschtes Kinderverhalten zu fördern, bemühen sie sich, unerwünschtes auszutreiben. Dies oftmals durch Drohen, Schimpfen oder sogar Demütigung in irgendeiner Form. Doch dadurch lernen Kinder nichts; sie werden höchstens auf Aggression trainiert. Dass dieser Weg trotz seiner Wirkungslosigkeit immer noch so unüberlegt beschritten wird, dürfte damit zusammenhängen, dass wir in einer so genannten Fehlerkultur leben; die meisten sind darin gross geworden und auch die Schule hat bisher wenige Anstrengungen unternommen, andere Lösungsansätze zu entwickeln und diese dann auch zu verinnerlichen.

Da wir in einer Gesellschaft mit einer Fehlerkultur leben, fällt es uns Menschen oft leichter das Negative an uns und an anderen Menschen zu sehen und zu sagen. Fragt man Kinder was sie gut können, fällt es ihnen oft schwer über ihre Ressourcen zu sprechen. Mit GoldMania wird diese Fähigkeit ganz besonders geübt, da wir täglich „Gutes“ von jedem Kind hören. Dies schult die Kinder wie auch die

Lehrperson in der positiven Kommunikation. Besonders bei sogenannten „schwierigen“ Kindern, scheint es manchmal beinahe unmöglich „Gutes“ zu sehen und dies dann auch auszusprechen.

Systemische und entwicklungsökologische Ausgangsüberlegungen

Wie Bronfenbrenner bereits 1974 ausführt, bleiben pädagogische oder therapeutische Beeinflussungsversuche vor allem wirkungslos, wenn sie auf Einzelsymptome zielen und von geringer methodischer Vielfalt sind. Er folgert weiterhin, dass man Umwelten und Lebensräume als Ganzes zum Positiven verändern muss, wenn man die Entwicklung von Kindern zum Besseren wenden will. Bronfenbrenner nennt seine Sicht der Dinge ökologische Betrachtungsweise. (vgl. Borchert, 2000, S. 325). Durch den systemischen Gedanken beeinflusst, soll auch GoldMania auf verschiedenen Ebenen wirken. Vor allem durch die positive Sicht und die Ressourcensammlung aller Beteiligten kann das Klassensystem auch auf anderen Ebenen wirken, zum Beispiel bei der Verbesserung des Klassenklimas. Nach Virginia Satir, wirken grundsätzlich in jeder Form des Zusammenlebens die gleichen Kräfte: Selbstwert, Kommunikation, Regeln und die Verbindung zur Gesellschaft (Gemeinschaft). Diese Kräfte werden auch in GoldMania spielerisch geübt und berücksichtigt.

Verzicht auf Belohnung und Strafe

Ein typisches Instrument der herkömmlichen autokratischen Erziehungsform war das Disziplinierungsmittel von Belohnung und Strafe. Es beruht auf dem Oben-unten-Gefälle: Wer Macht hat, kann seine Gunst verschenken oder strafen. Dieses Mittel taugt in einer demokratischen Umwelt nicht mehr. Es dient dazu, sich Kinder gefügig zu machen. Wer aber auf seine Autorität pocht und Gefügigkeit vom Kind verlangt, zerbricht in der Regel den kindlichen Eigenwillen und verwechselt dabei Erziehung mit Dressur. Daraus ergeben sich spätere "Fehlprogrammierungen" wie Ängstlichkeit, Aggressivität, Selbstzweifel, Negativismus oder Konformismus. Die Lern- und Verhaltenspsychologie von Skinner hat nachgewiesen, dass die Strafe relativ unwirksam und vor allem nicht nachhaltig ist.

Die Sitte, Kinder für gutes Verhalten zu belohnen, ist genauso schädlich, wie die Methode der Bestrafung. Damit wird ein Unterlegener für seine Mithilfe belohnt. In einem System von Gleichwertigen hingegen wird getan, was getan werden muss. Durch die Belohnung entsteht beim Kind der Eindruck, dass es nichts tun müsse, wenn nichts dabei herauschaue. Auch fühlen sich die Kinder, welche nicht belohnt werden bestraft, da sie nichts bekommen. Die Belohnung ist die Kehrseite der Bestrafung.

Natürliche und logische Folgen

Da es eine Wichtigkeit ist, den Selbstwert von jedem Kind zu stärken, ist es nicht sinnvoll, dass es neben dem Spiel noch Bestrafungen oder Belohnungen gibt. Der Unterschied zwischen den natürlichen und den logischen Folgen besteht darin, dass natürliche Folgen ohne das Zutun der Lehrperson eintreten, während logische Folgen „arrangiert“ werden können, wenn natürliche Folgen ausbleiben. Wie es scheint, fällt es vielen Lehrern schwerer, die Dynamik der Folgen zu verstehen als etwa den Mechanismus der Ermutigung. Ebenso wie Ermutigung oft mit Belohnung verwechselt wird, neigen viele Lehrpersonen dazu, die Folgen mit Bestrafung gleichzusetzen. Ermutigung ist jedoch nicht

dasselbe wie Belohnung, obwohl Lob, das als Mittel zur Belohnung dienen kann. Ermutigung geht weiter als Belohnung. Sie drückt Vertrauen und Glauben zu einer Zeit aus, in der sich das Kind falsch benimmt. Ebenso kann das Verhalten eines Lehrers, der die logischen Folgen anwenden will, in mancher Beziehung wie eine Strafmassnahme wirken. Die Ähnlichkeit ist aber nur oberflächlich. Die logischen und natürlichen Folgen, wie auch die Ermutigung, welche Rudolf Dreikurs in seinem Buch, *Psychologie im Klassenzimmer*, gut beschrieben hat. Der Grundsatz besagt, kurz gefasst, dass kein Mensch willentlich etwas tun wird, von dem er glaubt, dass es ihm schadet. Wir tun so viele Dinge, die uns letztlich schaden, weil wir in einem gegebenen Augenblick fälschlich glauben, dass ein bestimmter Handlungsablauf der beste oder wenigstens der sicherste ist. Bei den logischen Folgen lernt das Kind durch die Erfahrung, durch die Konsequenzen, welche die Lehrperson freundlich herbeiführt und dem Kind somit die Konsequenzen seiner Handlung aufzeigt. Ohne moralisch oder strafend zu sein. Logische, freundliche Konsequenzen drücken die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens, nicht der Person aus; Strafe drückt Macht des Erwachsenen aus und mindert den Selbstwert des Kindes. Logische Folgen befassen sich mit dem, was gerade geschieht, Strafen dagegen mit der Vergangenheit. Die Anwendung der Wahl gehört zur Natur jeder logischen Folge. Der Erwachsene sollte dem Kind möglichst immer eine Wahl lassen. Man sollte vom Kind fordern, zwischen richtigen Benehmen oder Fortsetzung seines schlechten Benehmens zu wählen. Wenn es sich zur Fortsetzung entschliesst, sollte die Folge unmittelbar eintreten.

Wer logische Folgen anwendet, muss verstehen, dass die Technik nicht in allen Fällen brauchbar ist. Sie ist am erfolgreichsten bei Fehlverhalten, das Beachtung erringen will.

Das Kind muss begreifen, dass es eine Wahl hat und die natürlichen Konsequenzen seiner Wahl annehmen. Der Erwachsene sollte versuchen, objektiv, aber interessiert während der Situation und ihren Ausgang zu sein und muss immer wissen, dass er an einem Lernprozess beteiligt ist, nicht an einem richterlichen Verfahren.

Jede Lehrperson weiss wohl, dass die positive Stärkung jedes einzelnen Schülers wichtig ist. Doch sieht die konkrete Umsetzung meist anders aus. Wie soll dies gelingen im hektischen, überfüllten Schulalltag? Insbesondere mit einer herausfordernden Klasse? Passiert es nicht allzu oft, dass in Stresssituationen die wertschätzende, positive Sichtweise vergessen wird?

Mit GoldMania wurde ein Instrument kreiert, mit welchem die positive Sichtweise auch in herausfordernden Klassen praktiziert und geschult werden kann. Mit Tafel, Schatztruhe und Goldtalern werden die Schüler zu positivem und gewünschtem Verhalten motiviert. GoldMania wird Ihren Schulalltag verändern.

1.3. Materialbezug-Adressen

Druck der Grafik der Tafel auf Papier mit InkJet-Drucker

Fotoplast AG, Dreikönigstrasse 21, 8001 Zürich
Tel. 044 211 30 70, www.fotoplast.ch

Aufziehen und laminieren der Vorlage auf Weissblech

Müller's Aufziehservice, Flüelastrasse 10, 8048 Zürich
Tel. 044 492 19 19, www.aufziehcenter.ch

Magnetrollen-Lieferant

HEIL, Magnet- und Werkzeug-Technik, Blegistrasse 15, 6340 Baar
Tel. 041 076 76 60, www.magnetfolien.ch

Gestaltung der Tafel , Spielregel und Begleitheft

BOLINGER KOMMUNIKATION & MARKETING, Sandstrasse 8, 8003 Zürich
Tel. 044 451 80 05, www.bolinger.ch

2. Korrespondenz

2.1. Brief an die Lehrpersonen I

Juli 2012

**Gold
Mania**
Gut gemacht!

Einladung GoldMania Workshop

Liebe Lehrpersonen

Mit grosser Freude können wir das Projekt für unsere Masterarbeit mit euch und insgesamt neun Klassen nach den Sommerferien starten.

GoldMania ist ein Motivationssystem und -Spiel für Klassen vom Kindergarten bis zur Primarstufe. Es ist ein einfaches und praktisches Instrument um einerseits positive Verhaltens- und Sichtweisen zu üben und andererseits durch den Verzicht auf Belohnung und Strafe im schulischen Alltag den Selbstwert des einzelnen Kindes und das Wohlbefinden der ganzen Klasse zu steigern. Ob diese Annahme auch zutrifft werden wir mit eurer Hilfe in unserer Masterarbeit erforschen.

Zur gemeinsamen Vorbereitung und Übergabe des Materials treffen wir uns am **Donnerstag 09.08.12 um 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr in Fischbach-Göslikon** im Primarschulhaus Loren zum ersten GoldMania-Workshop. Bitte notiert diesen Termin umgehend. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir gehen davon aus, dass alle dabei sein werden, denn wir planen keinen Verschiebungstermin.

Ablauf des Workshops

- Begrüssung und Vorstellungsrunde
- Austausch und Diskussion über Belohnungs- und Bestrafungssysteme
- Information über GoldMania
- *Pause mit Tee und Kuchen*
- Vorbereitung der eigenen Ziele für die Durchführung
- Anforderungen für die Teilnahme und Auswertung für die Masterarbeit
- Vorbereitung und Verteilen des Materials
- Austausch und Diskussion über die Durchführung von GoldMania
- Abschluss

Schon im Voraus: Vielen herzlichen Dank für euer grosses Interesse und eure Teilnahme sowie für den Einsatz, den ihr für unsere Masterarbeit leistet. Im Gegenzug erhoffen wir uns, dass GoldMania für euer Schulzimmer ein Gewinn sein wird. Das Material im Wert von mehreren Hundert Franken je Klasse wurde teilweise von uns und von den Schulleitungen finanziert und wird euch als Dank für die Teilnahme geschenkt.

Bei Fragen bitte anrufen: 076 309 18 11 – E-Mail: irisselby@gmx.ch
079 290 39 29 – E-Mail: olivia.clerc@schule-baden.ch

Herzliche Grüsse
Iris Selby & Olivia Clerc

2.2. Brief an die Lehrpersonen II

31. August 2012

**Gold
Mania**
Gut gemacht!

Halbzeit der GoldMania Erprobung

Liebe GoldMania-Testerinnen und -Tester

Nun ist bereits Halbzeit der GoldMania-Testphase. Bei unseren Besuchen haben wir bereits wahrgenommen, dass die "richtige" Durchführung von GoldMania von allen intensiv gepflegt wird. Es freut uns besonders, dass schon nach kurzer Zeit viele positive Formulierungen an eure Schülerinnen und Schüler im Schulunterricht Einzug gehalten haben. Dafür einen Goldtaler für euch alle für euren grossen und tollen Einsatz!

Sicherlich habt ihr in der Zwischenzeit individuelle Erfahrungen bei der Durchführung gesammelt. Nun möchten wir euch bitten uns eine erste kurze, schriftliche Rückmeldung per E-Mail zu machen. Dies können negative als auch positive Erfahrungen/Erlebnisse/Resultate usw. sein. Einige Fragen, die uns dabei interessieren sind beispielsweise:

- Wie klappte die Einführung?
- Gibt es Unsicherheiten bei der Durchführung?
- Wie reagierten eure Klasse / die einzelnen Kinder auf GoldMania?
- Womit tut ihr selber euch noch schwer / was ist leicht gefallen?
- Welche Erwartungen wurden erfüllt / übertroffen / nicht erfüllt?
- usw.

Die Fragen sind als Ideenpool zu verstehen und müssen nicht unbedingt so beantwortet werden. Auch für alle anderen Rückmeldungen und Gedanken sind wir sehr dankbar.

Wir bitten euch eure Rückmeldung bis zum 12. September uns zuzusenden. Merci.

Im Laufe unserer Planung hat sich eine Änderung ergeben. **Der angekündigte Termin am 26. September 2012 ist hiermit abgesagt.** Stattdessen bitten wir euch, vor den Ferien einen Fragebogen auszufüllen, welchen wir in der letzten Schulwoche abgeben werden. Nach den Herbstferien treffen wir uns dann am **Mittwoch, 17. Oktober 2012 um 14.00 Uhr im Kappelerhof** für den gemeinsamen Abschluss. An diesem Nachmittag werden wir euch auch eine erste Kurzauswertung unserer Forschung präsentieren können. Gemeinsam möchten wir dann auch die vorläufigen Resultate besprechen.

Einstweilen noch einmal vielen Dank für euer Engagement und weiterhin viel Spass und Erfolg mit GoldMania. Bei Fragen stehen wir euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Herzliche Grüsse
Iris Selby & Olivia Clerc

Iris: 076 309 18 11 – irisselby@gmx.ch
Olivia: 079 290 39 29 – olivia.clerc@schule-baden.ch

2.3. Brief an die Eltern

Tägerig/Baden, 2. August 2012

**Gold
Mania**
Gut gemacht!

Elterninformation / Einverständniserklärung

Liebe Eltern

Für die Masterarbeit zum Abschluss der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich werden wir insgesamt 9 Klassen an zwei Schulen, u.a. auch die Klasse Ihres/Ihrer Kindes einbeziehen. Dabei erproben wir gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen das von uns entwickelte Motivationssystem GoldMania von den Sommerferien bis zu den Herbstferien mit dem Ziel die Motivation und Lernbereitschaft der Klassen auf spielerische Art zu steigern. Dank dieses Spiels soll sich auch die Atmosphäre in der Klasse durch den verstärkten Blick auf das Positive zusätzlich verbessern. Erste Vorversuche sind sehr positiv verlaufen und die Schulleitung unterstützt uns bei dieser Forschungsarbeit. Nun bitten wir Sie ebenfalls um Ihre Unterstützung.

Durch Beobachtungen, Fragebogen, Fotos und Filme möchten wir die Durchführung und dessen Auswirkungen/Resultate bei den Kindern und in den Klassen dokumentieren. Diese Daten und Fotos werden wir im Rahmen unserer schriftlichen Arbeit zum Teil veröffentlichen. Ihr Kind wird jedoch darin namentlich nicht genannt werden.

Wir bitten Sie hiermit formell um Ihre Erlaubnis, Ihr Kind von uns im Rahmen der Abschlussarbeit zu fotografieren und allenfalls auch zu filmen. Es wäre toll und für unsere Arbeit wichtig, wenn möglichst alle Kinder in ihren Fortschritten dokumentiert werden könnten. Bitte füllen Sie den untenstehenden Talon aus und geben Sie diesen durch Ihr Kind zuhanden der Klassenlehrperson zurück.

Falls Sie selbst noch genauere Informationen möchten, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir geben Ihnen gerne Auskunft. Auch Ihr Kind wird Ihnen während der Erprobungsphase einiges über GoldMania erzählen können.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe zum Gelingen unserer Arbeit.

Herzliche Grüsse

Iris Selby

Olivia Clerc

Schulische Heilpädagogin
an der Schule Fischbach-Göslikon
056 491 43 05 / irisselby@gmx.ch

Schulische Heilpädagogin
im Schulhaus Kappelerhof (Baden)
056 426 03 78 / olivia.clerc@schule-baden.ch

Antworttalon zuhanden der Klassenlehrperson

Name des Kindes: _____ Klasse: _____

___ Ich/Wir geben meine/unsere Einwilligung für die Datenerhebung, für Fotos/Filmaufnahmen und deren Verwendung im Rahmen der Masterarbeit GoldMania von Iris Selby und Olivia Clerc.

___ Ich/Wir erteile meine/unsere Einwilligung nicht.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

3. Workshop

3.1. Ablauf Workshop I

09.08.12, 14.00 - 16.00 Uhr (in Fischbach-Göslikon)

Vorbereitung:

- Stuhlkreis (11 Stühle) Iris
- Tische für Arbeiten Iris
- A3 Blätter mit Infos Olivia
- Material GoldMania Iris
- Getränke, Geknabber Olivia

Zeit	Inhalt	Material	Wer
14.00	Begrüssung Vorstellungsrunde (Name, Klasse, Welches Belohnungs- /Bestrafungssystem hast du?)	Namensetiketten	Olivia
14.15	GoldMania erklären	Tafeln Magnete Schatztruhe, Gold Spielanleitungen	Iris
14.40	Fragenrunde, Diskussionsrunde zum Gehörten		Iris Olivia
14.50	Pause	Getränke, Geknabber	
15.00	Material verteilen und zuschneiden Mögliche Ziele für Durchführung überlegen	Magnete Scheren Blätter und Stifte	Iris
15.20	Austausch über mögliche Ziele		Iris
15.35	Info über Ablauf Masterarbeit - Rahmenbedingungen HfH - Datum Workshop II - Info über Fragebogen, Interview, Beobachtungen		Olivia
15.50	Abschluss, Fragerunde		Olivia
16.00	Schluss		

3.2. Ablauf Workshop II

17.10.12, 14.00 - 16.00 Uhr (im Kappelerhof)

Vorbereitung:

- Stuhlkreis (11 Stühle) Olivia
- Aufnahmegerät Iris
- A3 Blätter Tabellen Olivia
- Leitfaden Interview Olivia
- Namensetiketten Iris
- Kronen Iris
- Getränke, Geknabber Olivia

Zeit	Inhalt	Material	Wer
14.00	Begrüßung	Namensetiketten	Olivia
14.05	Interview Eröffnungsfrage: Was ist GoldMania für dich?	Tabelle Interview- Leitfaden	Olivia
15.15	Pause	Getränke, Geknabber	
15.30	Kreativer Austausch über mögliche Weiterführungen, Weiterentwicklungen (Idee: Krone)	Kronen	Iris
15.50	Dank aussprechen für Mitarbeit Weitere Begleitung möglich, Rückfragen offen lassen, evt. Fragebogen an Schüler Angebot für Besuch der Präsentation		Iris
16.00	Schluss		Iris

4. Forschungsinstrumente

4.1. Fragenbogen an die Schülerinnen und Schüler I

Einige Fragen zur Schule

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Kreuze für jede Aussage das Passende an

	stimmt genau	stimmt eher	stimmt eher nicht	stimmt gar nicht
Ich gehe gerne zur Schule.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas gut gemacht habe.				
Die anderen Kinder mögen mich.				
Ich bekomme häufiger Strafen als andere Kinder der Klasse.				
Ich fühle mich in der Klasse wohl.				
Ich streite manchmal mit anderen Kindern.				
Mein Lehrer mag mich.				
Mein Lehrer schimpft viel.				
Mein Lehrer hilft mir auch eine schwierige Aufgabe zu schaffen.				
Andere Kinder schliessen mich manchmal aus.				
Mein Schulzimmer gefällt mir.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas falsch / schlecht gemacht habe.				
Ich habe Freunde in der Klasse.				
Mein Lehrer lobt die Klasse viel.				

Das kann ich besonders gut. Darauf bin ich stolz.

Schreibe die 3 wichtigsten Regeln in deinem Schulzimmer auf.

Was passiert, wenn du dich nicht an die Regeln hältst?

Ist das deiner Meinung nach gerecht? Ja Nein

Wenn du Nein angekreuzt hast: Was sollte deiner Meinung nach geschehen?

4.2. Fragenbogen an die Schülerinnen und Schüler II

Einige Fragen zur Schule

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Kreuze für jede Aussage das Passende an

	stimmt genau	stimmt eher	stimmt eher nicht	stimmt gar nicht
Ich gehe gerne zur Schule.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas gut gemacht habe.				
Die anderen Kinder mögen mich.				
Ich bekomme häufiger Strafen als andere Kinder der Klasse.				
Ich fühle mich in der Klasse wohl.				
Ich streite manchmal mit anderen Kindern.				
Mein Lehrer mag mich.				
Mein Lehrer schimpft viel.				
Mein Lehrer hilft mir auch eine schwierige Aufgabe zu schaffen.				
Anderer Kinder schliessen mich manchmal aus.				
Mein Schulzimmer gefällt mir.				
Mein Lehrer sagt mir, wenn ich etwas falsch / schlecht gemacht habe.				
Ich habe Freunde in der Klasse.				
Mein Lehrer lobt die Klasse viel.				

Das kann ich besonders gut. Darauf bin ich stolz.

Schreibe die 3 wichtigsten Regeln in deinem Schulzimmer auf.

Was passiert, wenn du dich nicht an die Regeln hältst?

Hat dir das GoldMania Spiel gefallen? Ja Nein

Was hat dir an GoldMania gefallen, was hat dir nicht gefallen? Erzähle.

4.3. Fragebogen an die Lehrpersonen

Fragebogen zu GoldMania

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?				
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?				
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?				
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?				
Gefällt dir das Material von GoldMania?				
Ist das Material von GoldMania praktikabel?				
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?				
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?				
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*				
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?				
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?				
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?				
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?				
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?				
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?				
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?				
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schulalltag?				
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?				

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

4.4. Ausgefüllte Fragebogen der Lehrpersonen

Fragebogen zu GoldMania

Name: Andreas Banziger Klasse: K10A Datum: 26.09.11

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?	X			
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	X			
Hattest du vor GoldMania ein Strahlsystem?				X
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?	X			
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?			X	
Gefällt dir das Material von GoldMania?	X			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	X			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*	X			
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?		X		
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?		X		
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?	X			
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?		X		
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?				X
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	X			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	X			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schullauf?				X
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?	X			

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Ich finde das Material sehr ansprechend auch für die Kinder. Die Hauptwand finde ich genial.

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Zu Beginn habe ich ein wenig mühs. alle Kinder zu bekommen mit der Zeit ging es immer besser. Übung macht den Meister. ;)

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Bei Kindern die eher ausgesprochen wurden oder schwächer waren als andere Kinder wurden besser aufgenommen die schwächer fallen weniger auf weil die Stärkeren stärker gemacht werden.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja

Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Martha Scholtensberg Klasse: 1./2. EK Datum: 24.9.2012

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Gefällt dir das Material von GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	<input checked="" type="checkbox"/>			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schullalltag?				<input checked="" type="checkbox"/>
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?	<input checked="" type="checkbox"/>			

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

nein

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

weitgehend ;
besonders bereichernd ist, dass die Aufmerksamkeit der SchülerInnen auf das Positive gelenkt wird und dass sie sich mit der Zeit auch gegenseitig Rückmeldung geben können.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

eher ingesamt bei den SchülerInnen die Bestrebung, bei den Zielen gut zu sein.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja

Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Kathrin Klasse: 4/2 Datum: 24.9.12

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?	X			
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	X			
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?			X	
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?	X			
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?		X		
Gefällt dir das Material von GoldMania?	X			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?		X		
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	X			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*	X			
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?	X	merkmal		
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?		?		
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?				
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?		X		
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	X			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	X			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	X			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schultag?			X	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?			X	

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen? (nein)

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

nein

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

weitgehend;
 besonders bereichernd ist, dass die Aufmerksamkeit der Schüler/innen auf der Positive gelenkt wird und dass sie sich mit der Zeit auch gegenseitig Rückmeldung geben können.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

eher insgesamt bei den Schüler/innen die Bestrebung, bei den Zielen gut zu sein.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Mirille Jany Klasse: 1/2 Datum: 29.03.12

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?	X			
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	X			
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?			X	
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				X
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?		X		
Gefällt dir das Material von GoldMania?	X			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?		X		
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?		X		
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*	X			
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?		X		
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	X			
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?	X			
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	X			
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	X			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	X			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	X			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schultag?			X	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?		X		

log. Kap. ↓

vor allem vor Beginn aufhängen

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Über wäre, wenn man anbestimmte Regelzettel heften könnte. Bsp. Schul-Verhaltensregeln

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Auf jeden Fall. Insbesondere haben die Kinder gelernt sich gegenseitig positiv und konstruktiv zu geben. Und das scheint den Schülern besonders gut zu tun.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Ja, insbesondere die Kinder, welche eher negativ aufgeföhren sind. Allerdings braucht es neben dem Punkte System auch individuelle Gespräche bzw. Kommentare mit den Kindern macht gut.
Nachher finde ich das sehr was angesprochen werden. Aber immer mit Fokus auf das positive Ziel.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen? Ja Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Guy Kich Klasse: 5 Datum: 24. Sep 12

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hättest du vor GoldMania ein Strafsystem?				<input checked="" type="checkbox"/>
Hättest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				<input checked="" type="checkbox"/>
Wärest du mit deinem vorhergehenden System zufriedener?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gefällt dir das Material von GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Könntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	<input checked="" type="checkbox"/>			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schulltag?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?				<input checked="" type="checkbox"/>

*Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Super so!

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Nicht nur. Es gelang noch nicht allen Kindern gute Rückmeldungen zu geben. Aber die schlechten Rückmeldungen der Kinder untereinander sind weniger geworden.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Nicht unbedingt wegen dem System. Ich arbeite auf mehreren Ebenen.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Charlotte Jahn Klasse: Kiga Datum: 25.09.12

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?		X		
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?		X		
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?			X	
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?			X	
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?				X
Gefällt dir das Material von GoldMania?		X		
Ist das Material von GoldMania praktikabel?		X		
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	X			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?			X	
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?			X	
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	X			
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?			X	
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?		X		
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?			X	
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen S.J. durchzuführen?		X		
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?				X
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schultag?			X	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?	X			

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Die Tafel ist gut gestaltet, auch sehr übersichtlich für die Kinder. Auch die Punkte (magnetsch) & die Goldtaler eignen sich super! Die Goldtalerverteilung war bei mir immer der Höhepunkt des Spiels und motivierte die Kinder! Jedoch finde ich die Tafel fast zu gross. Sie ist eher unhandlich und ich müsste sie auf den Boden stellen damit alle Kinder die Punkte selbständig befestigen konnten.

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Ja, das ist mir gelungen. Am Anfang fand ich es ziemlich schwierig eine „positive Bühne“ zu schaffen was jedoch auch an mir lag. Mir wich war es super, 5 Wochen lang nur Positives zu beachten. Manchmal war es sogar hartgegend für jedes Kind etwas Positives zu finden. Dies zeigt, dass ich es mehr tun sollte. Goldmania löste bei den Kindern Spitz aus. Für kleine + gut gemachte Szenen. Dies motivierte sie dazu, es wieder zu machen!

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Ja, vor allem bei einem, das ich vorher immer wieder auf bestimmte Regeln aufmerksam machen musste. Jetzt verhält es sich maximal sogar freiwillig. Aufmerksamkeiten! (und weist mich immer darauf hin, wartet auf sein Lob.)

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja Nein

Erläutere mit den grossen Kindern 1-2 x in der Woche. Denn der Zeitaufwand war relativ gross. Die meisten Kinder wünschen sich auch es fortzusetzen!

Fragebogen zu GoldMania

Name: Lith Luisevitzky Klasse: EF1+2 Datum: 25.9.2012

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?				<input checked="" type="checkbox"/>
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Warest du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Gefällt dir das Material von GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheit verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheit hilfreich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	<input checked="" type="checkbox"/>			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schullauf?				<input checked="" type="checkbox"/>
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?		<input checked="" type="checkbox"/>		

*. Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Keine wesentlichen SHFE verbesserungen (Hilfen)
Th. rhr keine.

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Die Klasse wird zur Zeit von aussen rhr geübt. Es gilt praktisch keinen Streit. Das Kländ hat sich rhr verbessert. Die Anleitshaltung der Kinder ist rhr gut geworden. Alles ist ruhig und harmonischer.
Danke Euch, für die Idee.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Das ist noch etwas früh. Alexander wird ruhiger und stört immer weniger. Fatimam ist seit der „lobelische“ geschissen. Alle werden rhr lobelische. Sie haben verstanden, was ein Lob ist. Lernt wächst es. Haha über mich hinaus. Es ist toll.

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja Nein

Ein supergrosses riesen Lob an Euch

Fragebogen zu GoldMania

Name: Oska Klasse: _____ Datum: _____

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?			X	
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?		X		
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?				X
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				X
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?	X			
Gefällt dir das Material von GoldMania?	X			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	X			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	X			
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*			X	
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?		X		
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?		X		
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?			X	
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?		X		
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?				X
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?			X	
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	X			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schullauf?			X	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?			X	

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Material: Die Punkte können nicht herausfallen. Geht es besser, wenn sie rausfallen?

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Die Bühne war jetzt zu oft einzeln. Das ist aber ein Problem. Die Bühne wurde nicht ein- bis zwei mal, nur 55 Mal, das ist nicht genug. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass 15-20 Kinder noch mehr mal für sich danken. Ein Kurzes, das leicht zu stellen ist, aber nicht zu leicht auf der Toilette, ähnlich wie ein „Geldschein“.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Einzelne 55 haben die Karten ge-
halten. Ich bin aber auch mit der
in Zusammenarbeit. Die Karten werden
sich in den Affären, was mit
Material scheint, weil sie die Karten
ausgeben.

Wirdest du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen? Ja Nein

Fragebogen zu GoldMania

Name: Lina Jahn Klasse: 6. Datum: 24.9.12

	Ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?				<input checked="" type="checkbox"/>
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?				<input checked="" type="checkbox"/>
Wirst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gefällt dir das Material von GoldMania?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?*		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	<input checked="" type="checkbox"/>			
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schulltag?			<input checked="" type="checkbox"/>	
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?		<input checked="" type="checkbox"/>		

* Lohnt sich der Zeitaufwand oder würdest du diese Zeit lieber für anderes einsetzen?

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das Material? Wenn ja, welche?

Nein, ich denke nicht, ist alles praktisch und ansprechend!

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Ich denke, ich bin auf einem guten Weg dazu. Vorwiegend ist es manchmal, Negatives nicht ins Bild zu setzen oder nicht darauf einzugehen oder gar zu ignorieren. Manchmal ist auch es das, Praktisches auch auf unpraktischen Verhalten, vor allem wenn für andere niemand ist.

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Ja - es sprechen viele sehr darauf an und ihr Selbstwertgefühl hat sich in meinen Augen erhöht. Aber bei einzelnen Kindern ist der Fokus noch stark darauf, wo habe ich keinen Punkt bekommen u. nicht, wo habe ich keinen bekommen (und sich darüber zu freuen).

Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?

Ja

Nein

4.5. Halbzeitbriefe der Lehrpersonen

Halbzeitbrief Bänziger KG

Als ich im Kindergarten mit Gold Mania begonnen habe war es für alle Kinder etwas Neues. Sie kannten vorher das Stein System das heisst jedes mal, wenn sie etwas gut gemacht haben, gab es einen Stein und wenn das Glas voll war wurde als Klasse abgemacht, was wir gemeinsam machen. Einmal war es ein Kino Tag (einen Film mit Popcorn dazu schauen). Als ich mit Gold Mania kam fanden sie es schnell toll. Sie freuen sich jeden Tag auf den Schluss, wenn es die Punkte gibt. Das tollste ist, wenn sie einen Goldtaler bekommen. Jeden Tag rechnen sie aus wie viele Punkte sie noch brauchen bis es einen Goldtaler gibt. Jedes mal wenn es Goldtaler gibt zählen wir alle Goldtaler was eine super Zählübung ist. Die Kinder haben von der ersten Woche an Gold Mania gemocht. Auch jetzt gehört es komplett zum Kindergarten Alltag. Auch mir macht es spass. Zu Beginn hatte ich mühe mich darauf zu konzentrieren was die Kinder alles gut gemacht haben. Doch nun läuft es gut. Das erste Ziel haben die Kinder nun schon erreicht und es gab die Belohnung dazu, trotzdem machen wir bis zu den Ferien noch weiter einfach nur um heraus zu finden wie viel Goldtaler wir noch schaffen. Die Kinder schauen auch wo sie den Punkt bekommen und sie freuen sich, wenn sie einen Punkt für etwas bekommen wo sie wenig Punkte haben. Sie schauen auch bei anderen Kindern wer wo mehr Punkte hat als sie selber. Dadurch steigt die Achtung zu anderen Kindern. Ich finde es eine super Sache mir gefällt Gold Mania sehr gut.

Halbzeitbrief Martha Schattenberg

Hoi Iris, Hier ist meine Rückmeldung. Bitte entschuldige, dass ich sie erst jetzt schicke. Die Einführung klappte sehr gut. Die Kinder sind noch immer begeistert. Jetzt steigt die Spannung, da wir dem Ziel immer näher kommen. Die Schüler/innen haben festgestellt, dass wir Dank Milena schneller zum Ziel kommen. Das finden sie super. Was ich etwas schade fand, dass es an besonderen Tagen (z.B. Herbstwanderung) keinen Punkt gibt und die Kinder deshalb etwas gefrustet sind und es dann auf die Herbstwanderung schieben, dass wir keine Goldtaler verteilen. Das finde ich nicht optimal. Ich versuche, meine Moderation immer etwas interessant zu gestalten. Letzten Freitag fragte ich die SchülerInnen z.B. "N., wie hast du heute dazu beigetragen, dass wir unser Ziel erreichen?" Die SchülerInnen freuen sich über jeden Punkt, den sie sich verdienen. Ich bin nach wie vor sehr positiv eingestellt.

Hast du noch weitere Fragen? Liebe Grüsse Martha

Halbzeitbrief Kathrin Gann

Liebe Iris, hier meine Rückmeldungen zu Goldmania: Das System erscheint mir gut ausgetüfelt! Besonders gut finde ich, dass die Kinder jeden Tag eine positive Rückmeldung von der Lehrperson erhalten. So fühlen sie sich geschätzt und wahrgenommen. Zu Beginn habe ich die Punkte verteilt, ab der dritten Woche sollten dann die Kinder ihre eigenen Punkte erteilen und begründen. Jetzt zum Schluss ist es sogar so weit gekommen, dass sich die Kinder 2x die Woche für den nächsten Tag ein Ziel vornehmen wollten, ich habe es dann aufgeschrieben und am nächsten Tag wurde überprüft. Braucht zwar viel Zeit, ist aber spitze. Ein Manko ist das Fehlen eines Punktes bei einem Ausflug etc. Die Kinder verstehen nicht, wieso dann nun am Ende ein Punkt zum Thaler fehlt, nur weil sie auf Wanderung waren... Es ist schwer ihnen das zu erklären, zudem häufen sich dann die Punkte bis zum nächsten Klassenrat am Freitag und es wird etwas unübersichtlich... Des weiteren würde ich empfehlen, dass ein Kind das einen Edelstein an einem Tag bekommt, trotzdem einen Punkt dazu erhält, sonst ist es für die Kinder nichts Besonderes, da sie ja statt dem Goldtaler einen Edelstein erhalten und der ist ja gleich viel Wert. Ich finde das System ist ein guter Laune maker für den Tag an dem alle profitieren- letztendlich auch ich! *Keep on smiling....think positive ;-)* In diesem Sinne, schönen Feierabend.

LG Kathrin

Halbzeitbrief Mireille Jung

Einführung: Die Kinder haben das System sehr schnell verstanden. Ein Problem für mich stellte allerdings der Gelbe Punkt dar. Da ich nicht sicher war, dass er wie ein Goldtaler am Schluss zählt. Mein Vorschlag wäre, dass man für den gelben Punkt am Schluss der Woche einen Goldtaler bekommt und

ihn aber trotzdem bei den fünf Punkten mitzählt, also, dass dieses Kind am Ende der Woche einen Goldtaler und einen Diamanten für die Klasse gesammelt hat.

Reaktion der Kinder und der Klasse: Die Kinder reagieren unterschiedlich stark auf das System. Ich denke, es ist vor allem für die Kinder wirkungsvoll, welche im Alltag oft negativ auffallen. Diese Kinder spricht das System sehr an. Das System hat meinen Klassenrat aufgewertet. Die Kinder sind beim Punkte verteilen immer sehr gespannt dabei und geben einander dann auch Beifall. Es ist toll zu sehen, wie stolz die Kinder sind, wenn sie für die Klasse einen Goldtaler in die Schatztruhe legen dürfen.

Was fällt schwer / leicht: Es gibt Tage an denen fällt das Beobachten leichter und andere Tage, an denen man fürs Beobachten weniger Zeit investieren kann. An den zuletzt genannten Tagen, finde ich es dann teilweise schwierig für die „schwierigen“ Kinder einen Punkt sinnvoll zu verteilen. Das System hat nur dann einen Nutzen, wenn man das Lob und den Punkt gezielt einsetzt. Das kann teilweise die LP etwas überfordern.

Halbzeitbrief Micha Giger

Ich arbeite seit gut einem halben Jahr mit GoldMania. Die Klasse hatte gewisse disziplinarische Schwierigkeiten und war nicht leicht zu führen. Als Sanktionen habe ich den Kindern in der Regel Aufträge zum Schreiben gegeben. Ich damit sehr sparsam um. Striche oder Systeme gab es keine, da die Kinder die Regeln bei mit nicht ein oder zweimal, sondern gar nicht brechen durften. Natürlich arbeite ich auch mit spontanen Konsequenzen zum Schutze des Lernklimas (versetzen, rausstellen, usw.). Auch damit bin ich sehr sparsam, sodass 80% meiner Unterrichtstage straffrei abliefen. Die meisten Probleme versuche ich über Interaktion zu lösen.

Die Entscheidung für GoldMania war zuerst eine Entscheidung gegen die Strafen und für eine Disziplinierung der Klasse durch positive Verstärkung, Lob und Bestätigung. Negatives Verhalten wollte ich nicht sanktionieren, sondern durch das Ausbleiben von Aufmerksamkeit auslöschen.

Meine Klasse hat auf das System am Anfang nicht gut reagiert. Stärkere Schüler wünschten sich den sozialen Vergleich. Mit dem System empfanden sie ihre soziale Leistung nicht genug bestätigt, da alle Kinder gleich „belohnt“ wurden. Kinder mit grösseren disziplinarischen Problemen reagierten besonders stark. Sie waren nicht stolz auf die Punkte und Lobe, sondern schrieben sie dem System (und nicht ihren Leistungen zu). Drei Kinder aus der zweiten Gruppe rebellierten besonders stark. Ermutigt durch die Aufhebung der Strafsanktionen, versuchten sie das System zu knacken. „Kann ich mich so schlecht benehmen, dass Herr Giger oder Frau Selby gar nicht mehr wissen, wo man einen Punkt hinmachen könnte.“ Es ging eine turbulente Zeit im Schulzimmer los. Einige Kinder suchten schliesslich bei der schulischen Sozialarbeiterin Hilfe. Im Klassenrat wurde ich einstimmig darum gebeten wieder die Strafen einzuführen. Nun steht das Lesebuch wieder zur Abschrift bereit im Schrank. Immer wieder thematisiere ich mit den Kindern, ob sie das noch brauchen. Die Mehrheit wünscht es sich.

Mittlerweile hat sich das System eingependelt. Die Kinder suchen im System keine Disziplinierung mehr, keine Belohnung oder Bestrafung, sondern nehmen es als ein Werkzeug gemeinsamer Rückmeldungen und Feedbacks wahr. Nicht immer ich verteile die Punkte. Manchmal dürfen die Lernpartner einander ein Lob geben, manchmal die besten Freunde, manchmal darf ein Kind für alle Kinder die Punkte machen und manchmal benutze ich es als Selbstreflexion. Die Kinder freuen sich über die gemeinsame Belohnung sind deshalb positiv eingestellt auf das System. Ich sehe in diesem System jedoch keinen Ersatz für Sanktionssysteme und auch keine Alternative. Ich sehe in diesem System eine gute Form von Lehrer-Schüler-Feedback.

Ich arbeite mit dem System genau so wie ich angeleitet wurde, würde aber persönlich sicher gewisse Dinge anders machen. Ich selbst würde die Punkte lieber spontaner setzen: „Super, du hast toll beim Aufräumen geholfen, ich mach dir nPunkt bei der Ordnung hin.“ Das würde dann aber dazu führen, dass nicht unbedingt alle Kinder gleich viele Punkte bekommen. Dass dafür gesorgt wird, dass alle Kinder regelmässig Punkte und somit Gold bekommen, ist mir klar. Sonst schlägt die positive Verstärkung genau bei den Kandidaten fehl, die sie brauchen. So wie es jetzt ist, sehe ich ein allzu „kommunistisches“ System in GoldMania. Nach meiner Meinung muss nicht immer jedes fast gleichviel verdienen oder bekommen. Der soziale Vergleich kann ein guter Ansporn sein, wenn dabei nicht das gemeinsame Ziel, einer gemeinsamen Belohnung aus den Augen verloren wird.

Halbzeitbrief Charlotte Jahn

Einführung: In zweiter Kindergartenwoche (Mo, 20. August)

Die Einführung habe ich kurz gestaltet. Sie fand vor dem nach Hause gehen statt, in der Garderobe. Die Kinder hatten Mühe sich noch konzentrieren und es war eher unruhig. Trotzdem bekam jedes Kind nach der Suche einer Belohnung einen Punkt. Um der Unruhe entgegenzuwirken führte ich die Punkteverteilung ab Mi, dem 22. August nicht mehr in der Garderobe durch, sondern im Kreis. Dort haben die Kinder ihre eigenen Plätze und es herrscht noch keine Aufbruchsstimmung. Jedoch hatten die Kinder auch im Schlusskreis Mühe zuzuhören. Da sich viele Kinder noch nicht an den Kindergarten gewohnt sind und sie diese Morgen als sehr streng empfinden, versuchte ich noch weitere Durchführungen aus. Nach der ersten Woche sagte ich nicht mehr zu jedem einzelnen Kind etwas, sondern zu kleinen Gruppen (um die Zeit zu verkürzen). Da dies jedoch nicht ganz dem Prinzip des Systems entsprach, da das individuelle Lob nicht mehr zur Geltung kam, begann ich die Klasse aufzuteilen. Während der freien Sequenz nahm ich zuerst die 5 jährigen, danach die 6 jährigen getrennt. Diese Trennung habe ich bis jetzt beibehalten, denn 16 Kindern zuzuhören ist für viele noch zu lang. Manchmal trenne ich die Klasse auch nach Mädchen/Jungen. Jedoch führe ich die Punkteverteilung jetzt nicht mehr am Ende des Morgens, sondern nach dem Znüni durch. Dann können sich die Kinder noch besser konzentrieren. Inzwischen kleben die Kinder ihre Punkte selber an die Tafel und sagen selber für was sie den Punkt bekommen. Um die Durchführung von Goldmania zu verbessern, habe ich vieles ausprobiert. Jedoch finde ich es im Kindergarten in diesem Zeitraum sehr schwierig, vor allem für die Neuen. Jemand kann kein Deutsch, jemand hat noch Heimweh und weint, jemand kann nicht still sitzen....Ich denke, die Einführung wäre besser und einfacher im Winter.

Halbzeitbrief Ruth Linsenmayr

Ich habe das Spiel bei meinen Schülern schrittweise eingeführt. Sie waren gleich begeistert und haben sofort verstanden, wie das geht. Wir haben nach 30 Goldstücken einen Spielnachmittag ausgemacht. Das sind relativ wenige Punkte, da die Schüler noch klein sind, brauchen sie auch ein schnelles Erfolgserlebnis. Die Schüler haben auch schnell entdeckt, dass manche Spalten voller waren als andere. Ein Schüler war, an einem schwierigen Tag, überzeugt, dass er keinen Punkt bekommt. Er hat gestrahlt, als er doch einen bekam. Für mich war es ein guter Anlass, um ihm nochmals zu erklären, was er schon gut kann und was er noch besser üben muss. Inzwischen überlegen die Kinder schon selber, wo sie wohl heute einen Punkt bekommen. Ganz selten schauen sie darauf, wo sie wohl keinen Punkt bekommen. Am Anfang war es schwer sich auf das Positive zu konzentrieren und bei manchen Kindern ein Suchspiel. Ich habe gemerkt, dass man da gute Regeln auswählen muss. Wir machen das Spiel auf alle Fälle ein ganzes Jahr. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit, mit jedem Kind selbstgewählte Ziele zu integrieren. Wir wollen morgen nun über neue Ziele sprechen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Wir haben auch die „Lobduche“(verstehen sie besser) schon zweimal gemacht. Ich war total überrascht, was den Kindern alles eingefallen ist. Sie finden das schön. Das heutige Kind hat gesagt, dass das im Herzen gut tut. Ist das nicht schön!!!!!!! Ich bin ab sofort ein GoldMania-Fan und meine Schüler auch. Danke, dass ihr uns das gezeigt habt.

Halbzeitbrief Oskar Schöpfer

Einführung: Vor allem die 2.Klasse hat schnell begriffen, worum es geht. Es kamen natürlich einige Verständnisfragen. Nach ca. 1-2 Wochen war das System so klar, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, worum es geht.

Reaktion Klasse/Schüler: Ich habe vielfältige Reaktionen wahrgenommen, aber keine Ablehnung. Am Anfang habe ich die Reaktionen wie „Langeweile“ oder „Desinteresse“ interpretiert als sie begannen bei der Punkte..... zu stören und schubsen. Bei den neuen 1.Klässlern eher als bei den bekannten 2.Klässlern. Immer wieder gab es jedoch Äusserungen wie: „Yeah, jetzt habe ich auch einen Punkt für Ruhe.“ Eine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Kind zu Hause positiv über GM berichtet hat. Ein paar Jungs waren ganz wild auf die Edelsteine.

Durchführung: Am Anfang mit den neuen 1.Klässler war es mühsam beim Punkteverteilen Ruhe und Aufmerksamkeit hinzukriegen. GM war noch nicht in den Köpfen. Es wächst langsam in sie hinein.

Punkte bekomme erst Bedeutung und ich bin heilfroh, dass ein paar kritische Kinder auch mal Punkte für „Freundlichkeit“ oder „Ruhe“ bekommen.

Unsicherheiten: Unsicherheiten hatte ich im Kleinen. Fragen wie:

z.B. Wann und wie werden Edelsteine eingesetzt? Wann zähle ich die Woche? Oder kleine Unsicherheiten beim Formulieren der Ziele (sind sie zu komplex?)

Erwartungen: Bei „einfachen“ Zielen (aufstrecken, Stuhl unter die Bank) habe ich einen 100% Lernerfolg erwartet. Eher gespannt war ich auf komplexere Ziele wie „Freundlichkeit“ und „Arbeitsruhe“. Als Zwischenfazit sehe ich bei dieser Klasse ein Verhalten, was eine positive Entwicklung ist. Es ist noch nicht ganz so wie es sein sollte – aber positiv. Ich habe gedacht, dass die Schlussbelohnung viel mehr Gewicht hat. Aber ich denke, sie ist bis jetzt nur eine Randerscheinung.

Halbzeitbrief Kinga John

Liebe Olivia, Hier nun meine schriftliche Rückmeldung zur Durchführung mit GoldMania.

Einführung: Die Einführung klappte meiner Ansicht nach sehr gut! Die Kinder haben bei der Zielsuche und beim Vereinbaren der "Regeln", Abmachungen sehr gut und interessiert mitgemacht! Es kamen auch viele interessierte Fragen zur praktischen Durchführung.

Unsicherheiten: Eigentlich ist als LP mir alles klar gewesen bei der Umsetzung. Ihr habt uns gut instruiert. Bei kleineren Unsicherheiten konnte ich dich ja jederzeit vor Ort fragen, da du ja bei den Klassenrat/GoldMania-Stunden dabei warst. ZB. Was mache ich, wenn jemand bei der Punktevergabe reinschwatzt oder unaufmerksam ist und abhängt? (Gehe ich auf dieses ungewünschte Verhalten ein oder nicht). Etwas unklar scheint mir noch das Thema "Klassenrat". Ihr betontet, dass es eigentlich keinen Klassenrat mehr geben sollte, resp. der sich von selbst durch GoldMania erübrigt. Von den Schülern kommen aber nach wie vor positive (Wünsche, positive Mitteilungen) und eher mehrheitlich negative (Kritik, Probleme...) Zettel in den Briefkasten, die sie besprechen möchten. Ich finde es wichtig, diese trotzdem aufzugreifen. Finde es aber auch schade, wenn diese ein zu starkes negat. Gewicht bekommen und das positive (erworbene Punkte und gesammeltes Gold) dann getrübt wird. Stelle nun den Klassenrat also vor das Gold-verteilen... Trotzdem finde ich diese Aufgabe schwierig, dass alles nicht zu negativ wird... Allgemein reagiert die Klasse gut bis sehr gut. Viele freuen sich über die positiven Rückmeldungen. Was mir noch bei einigen fehlt, dass der Ansporn in einem bestimmten Bereich (zu einer bestimmten Vereinbarung) Punkte zu sammeln noch nicht so ersichtlich ist. Vermute da ist eher die Haltung, ich bekomme ja eh einen, was soll ich mich trotzdem anstrengen. Für mich persönlich finde ich es aber im ganzen Prozess auch neu und eine gute Erfahrung, mir wirklich zu überlegen, welcher Sch. hat heute was Positives gemacht! Nicht immer ganz einfach.... So mache ich mir nun auch vermehrt Notizen während den Stunden. So - das wars. Lieber Gruss Kinga

4.6. Leiffaden des Gruppeninterviews

Einstiegsfrage:

Was ist für euch GoldMania?

Veränderung des Selbstwertes der Kinder, Veränderung des Klassenklimas:

Wie haben sich die Kinder auf GoldMania reagiert?

Gibt es Schüler, bei welchen du eine starke Veränderung wahrgenommen hast?

Aus euren Fragebogen wurden folgende Veränderungen deutlich:

- Selbst der Kinder hat sich gesteigert.
- Kinder machen mehr, was sich LP wünscht.
- Ausgeschlossene Kinder werden mehr integriert.
- Kinder haben gelernt sich positives Feedback zu geben.

Äussern sich die Schülerinnen und Schüler auch positiver gegenüber den andern?

Hast du beobachtet, dass sich die Schülerinnen und Schüler allgemein positiver ausdrücken?

Hast du beobachtet, dass die Schülerinnen und Schüler mehr an sich glauben?

Ist deine Klasse sozialer geworden?

Veränderungen der Sichtweise der Lehrpersonen:

Ist es dir gelungen eine „positive Bühne“ für deine Klasse zu bauen?

Siehst du den Sinn der „positiven Bühne“?

Kann die Lehrperson mit Hilfe von GoldMania ihre Sichtweise hin zum Positiven verändern?

Umgang mit unerwünschtem Verhalten:

Wie bist du mit unerwünschtem Verhalten umgegangen?

Ist es dir gelungen logische Konsequenzen anzuwenden?

Ist es dir gelungen nur logische Konsequenzen einzusetzen, neben GoldMania?

Braucht es neben GoldMania Strafen?

Durchführung:

Ist GoldMania als Instrument im Schulalltag tauglich?

Lohnt sich der Zeitaufwand?

Wie lange brauchtest du im Durchschnitt für die Punkteverteilung?

Wie lange brauchtest du im Durchschnitt für die Goldverteilung?

Schwierigkeiten:

Welche Schwierigkeiten gab es bei der Durchführung?

Was hat dir immer wieder Kopfzerbrechen bereitet?

Material:

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten beim Material? Wenn ja, welche?

Wie haben die Schülerinnen und Schüler auf das Material reagiert?

Sind Magnete ein geeignetes Material? Gäbe es Alternativen? (Wünsche)

Gibt es Verbesserungsvorschläge für die Anleitung und das Begleitheft?

Eigene Ideen für die Weiterentwicklung / Weiterführung:

Wie könnte GoldMania erweitert werden?

Hattest du eigenen Ideen für die Umsetzung von GoldMania?

4.7. Transkription des Interviews

Datum/Ort: 17. Oktober 2012, Schulhaus Kappelerhof, Baden

Dauer: 1h 15 Minuten

Thema: Rückblick und Evaluation der Erprobung des Motivationssystem GoldMania

Teilnehmer:

OC	Olivia Clerc	weiblich	Interviewerin 1
IS	Iris Selby	weiblich	Interviewerin 2
AB	Andrea Bänziger	weiblich	Lehrperson Kindergarten (Fischbach-Göslikon)
MS	Martha Schattenberg	weiblich	Lehrperson EK (Fischbach-Göslikon)
MJ	Mireille Jung	weiblich	Lehrperson 1./2 Klasse (Fischbach-Göslikon)
KG	Kathrin Gann	weiblich	Lehrperson 1./2. Klasse (Fischbach-Göslikon)
MG	Micha Giger	männlich	Lehrperson 5. Klasse (Fischbach-Göslikon)
CJ	Charlotte Jahn	weiblich	Lehrperson Kindergarten (Baden)
RL	Ruth Linsenmayr	weiblich	Lehrperson EK (Baden)
OS	Oskar Schöpfer	männlich	Lehrperson 1./2. Klasse (Baden)
KJ	Kinga John	weiblich	Lehrperson 5. Klasse (Baden)

Zeichenerklärung:

?? Person, die spricht, ist nicht erkennbar

(-) Pausen oder Stockungen

(5) 5 Sekunden Pause

(unv.) unverständliche Aussage

dieser auffällige Betonung

dieser gedehnt gesprochene Worte

B. Namen der Schülerinnen und Schüler werden anonymisiert

Start: 14.00

OC Gut. Also für s'Erste möchte wir von euch eigentlich einfach einen Kommentar zu „Was ist für euch GoldMania?“ Das jeder etwas sagt. GoldMania ist für mich...

MJ Also, ich finde GoldMania eine Bereicherung im Unterricht.

KG GoldMania ist für mich so der Goldtopf am Schluss vom Tag, der nochmal das Positive in den Raum bringt.

CJ GoldMania hilft das Positive zu sehen und auch das Positive zurückzumelden.

MS Für mich ist GoldMania ein gutes Rückmeldungssystem und auch das Bewusstmachen eigentlich, was die Kinder schon gut machen. Da gibt es ganz viel.

AB Für mich ist GoldMania den Tag ausklingen lassen. Also die Kinder wissen schon, jetzt ist dann der Kindergarten fertig. Das ist so richtig der Endpunkt.

MG GoldMania hilft mir den Kindern positives Feedback zu geben und dabei keines zu vergessen.

KJ Für mich ist GoldMania ein Belohnungssystem, hin und wieder auch eine Knacknuss. Das richtige zu finden für jedes Kind und auch eine Bereicherung wirklich das Positive zu sehen bei jedem Kind.

RL Ich schliesse mich Kinga an. Das Positive zu sehen und es verändert die Teambildung oder das Klasseklima positiv.

OS GoldMania war eine interessante Erfahrung, jetzt, und es nimmt mich wunder wie es bei andern Klassen so war.

OC Jetzt waren alle dran, stimmt das?

?? Mhm (zustimmend).

OC Ja das tönt sehr erfreulich. Sehr viel Positives, das ich da höre. Iris und ich haben uns ja als Ziel gesetzt, dass GoldMania den Selbstwert der Kinder verändern, dass es den Selbstwert der Kinder anhebt. War das der Fall?

- MJ Ich finde, vor allem bei, ich sage jetzt bei verhaltensauffälligen Kindern, bei denen man vielfach sagt „Ou, schon wieder der und schon wieder der“. Dort hab ich ganz starke Veränderungen gespürt. Also einfach weil sie, weil sie ihr Selbstwertgefühl gestärkt und vor allem auch in der Klasse drin. Sie sind einfach auch so viel Wert wie ein anderer auch. Und wo vorher vielleicht auch mehr (-) immer so etwas, oder schnell mal gesagt wurde: „Hey das, hey dieses, hey tu doch da und schau noch dort“ Und jetzt ist einfach wirklich wie auch Andrea gesagt hat, der Abschluss, mit GoldMania und jeder hat man einen positiven Abschluss, und zwar jeden Tag. Und das finde ich ist gerade bei den Kindern, die sonst so viel hören, was sie alles nicht gut machen extrem, auch, jetzt bei meiner Klasse habe ich dann sehr positive Veränderungen festgestellt.
- MG Ich habe vor allem bei der gegenseitigen Wertschätzung eine gewisse Veränderung festgestellt. Dass die Kinder angefangen haben gegenüber einander fairere und positivere Rückmeldungen zu geben. Und ich denke vor allem darüber hatte es nachher einen Einfluss auf den Selbstwert.
- KG Bei mir ist auch aufgefallen, dass die Wahrnehmung und das Gespür für die anderen Kinder viel mehr präsent ist. Also es schaut nicht nur jeder auf sich, und das hab ich gut gemacht, sondern die andern rücken auch in den, in den Beobachtungsraum. Und man nimmt sich viel mehr wahr und man gibt viel mehr Rückmeldung den anderen. Ich hab auch gemerkt, es ist viel mehr Ruhe und es gibt viel mehr Ruhephasen. Es ist immer wieder ins Bewusstsein rufen, am Ende wird eben das alles nochmals besprochen und angeschaut.
- MS In meiner Klasse ist es ganz ähnlich wie bei Kathrin. Und was ich noch festgestellt habe, dass die Rückmeldungen auch dahingehend, dass sie sich gegenseitig anspornen und ermuntern und erinnern, was gerade unser Ziel ist. Und das ist wie so eine Hilfestellung und ja. Für manche Kinder, die eben dann Mühe Mühe haben sich die Ziele immer wieder im Kopf zu behalten. Und was ich eigentlich noch schön fand, ist, dass, dadurch ja keiner so zurück bleibt und das Konkurrenzdenken so „ich bin besser oder ich hab schon so viel mehr als du“ das kommt dadurch eher, (unv.) gar nicht auf, ist gar kein Thema mehr.
- IS Ja das ist richtig.
- MS Nicht sich Vergleichen sondern gemeinsam schaffen wir es, also so ist mehr jetzt drinnen.
- IS Mhm (zustimmend).
- KJ Ich habe eine Klasse, die wirklich so sozial und disziplinarisch schon immer top war. Also wo das nie ein Problem war. Und ich habe jetzt vor allem zwei Kinder, an die ich denke. Der eine, bei dem wirklich Lernmotivation ein grosses Thema ist, wo ich jetzt aber sichtbar spürbar nicht das Gefühl habe, dass sich bei ihm viel verändert hat. Weil er sich nach wie vor einfach über die erbrachte Leistungen, über die Noten definiert und das (-) dort finde ich noch, ja, braucht es vielleicht mehr Zeit oder, oder oder es greift einfach nicht bei ihm. Und beim anderen Kind, bei dem es wirklich, ja denk ich eine Konzentration- und Motivationsfrage auch ist, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dort, das hat ein gesundes Selbstwertg..., Selbstwertgefühl, aber dort habe ich jetzt auch nicht wirklich sichtbare Veränderungen gesehen. Also ich finde es noch schwierig, das dann so zu messen.
- IS Mhm (zustimmend)
- KJ Ich jetzt nicht das Gefühl das jetzt
- IS Ja das ist so.
- KJ dort sich gross etwas verändert hat. Aber das was ihr gesagt habt, das Klasseklima, das hat sich, war schon immer positiv und das hat sich weiterhin, also noch weiter verändert ins Positive, noch mehr. Das sicher.
- RL Also ich kann dich, mich dort insofern anschliessen, dass ich finde, für mich war, für die Kinder an der EK die Zeit fast zu kurz um zu Sagen, dass es eine Veränderung war, respektive eine Veränderung ist da, aber sie ist nicht, ich kann jetzt nicht sagen es ist GoldMania. Es kann auch mit der Entwicklung zusammenhängen, mit der allgemeinen Entwicklung. Was ich sehr positiv gefunden habe, ist das mit der Lobdusche. Wir haben es ja ein bisschen verändert, bei uns heisst es Lobdusche und darauf legen sie grossen Wert und haben dann sogar bei einem Elternbrief, den ich geschrieben habe und die gelobt (-) an die Eltern ein Lob gegeben habe, haben sie gefunden, dass die Eltern jetzt auch eine Lobdusche bekommen.

einige (lachen, schmunzeln)

- RL Diese Verbindung hergestellt. Das wirkt sich sehr positiv aus auf die Wertschätzung einander gegenüber. Ja.
- OS Ja, ich muss vielleicht da gerade einhängen. Man (-) ich glaub man muss einen Unterschied machen, ich muss einen Unterschied machen zwischen Erstklässlern und Zweitklässlern. Die Erstklässler, die mussten sich zuerst einmal finden, da da in dem Quartal drin und es kann sein dass, dass, dass das die Kinder, da die das Selbstwertgefühl heben konnten. Subjektiv jetzt für mich zum Wahrnehmen ist, ist, ist es noch schwierig. Es war subjektiv für mich schwierig zum Wahrnehmen. Es war jetzt wegen GoldMänia, aber es kann sein, also ich möchte es überhaupt nicht ausschliessen. (- -). Die Ziele waren vielleicht auch etwas komplex, ich hatte zum Beispiel das Ziel „Freundlichkeit“ und. (-) Aber das Schöne daran war, dass Freundlichkeit halt ein Thema war. Es war ein Thema, das jeden Tag gesagt wurde.
- IS Mhm (zustimmend). Es war jeden Tag ein Thema, gell.
- OS Und das habe ich bei euch schon gesagt, ich finde das wichtig, dass solche Sachen immer kommen. Ja. (-) Ich schweige. (lacht).
- IS Ja, da kommt es ja auch so darauf an, dann wird es jeden Tag gesagt und auch erklärt, dass dann am Schluss alle Kinder wissen, was ist Freundlichkeit oder was meinen wir dahinter.
- OS Ja genau.
- IS Ich glaub das ist das Thema.
- MJ Das habe ich bei meinen auch stark gemerkt, 1./2. Klasse. Ich staune wie die Kinder schon wirklich, sehr, wie sagt man, sehr, (-) differenzierte Rückmeldungen geben. Also sie sagen dann wirklich: „M. hat heute Morgen im, im Wochenplan, ganz leise gearbeitet für sich“ oder „hat mir dort und dort bei dieser Aufgabe geholfen“ also das haben sie voll übernommen.
- EinigeMhm (zustimmend).
- MJ Das ist ja gen..., also 1./2. Klasse, das finde ich, wow, ist wirklich cool.
- AB Ich finde. (-) Bei mir im Kindergarten gab es ein spezielles Erlebnis. Wir haben gesagt, wir müssen 50 Punkt haben, 50 Goldstücke, dass wir das Ziel erreicht haben. Wir haben es vor den, vor den Herbstferien erreicht. Weil ich mal allen einen Edelstein gegeben habe, weil sie super gearbeitet haben. Und dann war da ein Mädchen, das war krank und war dadurch immer einen Punkt hinterher, also sie durfte das Goldstück immer erst einen Tag später reinlegen. Und ihre, ihr Goldstück war dann das letzte um auf die 50 Punkt zu kommen und die Kinder, das war ein Kind, das, das sonst nicht so beachtet wird, das sonst nicht so integriert war und es war dann dieses Kind, das es ausgemacht hat, dass wir jetzt auf die 50 Punkt, also auf die 50 Goldstücke kamen und alle Kinder haben geklatscht und haben das Kind gelobt und das Kind, das hat richtig, ja seit da ist das aufgeblüht, richtig. Man merkt es schön.
- IS Schön.
- AB Die Klass. drin. (5)
- OC Ja, auch das tönt wieder sehr positiv, das ist schön. (- -) Wir möchten noch so darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja trotzdem negatives Verhalten im Unterricht. Und ist jetzt da GoldMania, ich sage jetzt einmal eine Patentlösung? Kann man mit GoldMania Strafen, un..., also.
- KG umgehen?
- OC Danke schön. (lacht). Kann man Strafen umgehen mit GoldMania? Was meint ihr? (5)
- MG Ich sehe in GoldMania keine Alternative dazu. (3)
- IS Also du denkst, dass es Strafen braucht, nebendran.
- MG Das habe ich nicht gesagt. Ich meine damit einfach, dass GoldMania keine Alternative für Strafen sein kann.
- IS Ja.
- MG Weil es nicht das Gleiche bewirkt wie eine Strafe.
- MJ Also ich denke es kommt darauf an. Ich hatte jetzt gerade gestern so einen Fall, nach, am Nachmittag nach der Schule, hat eins meiner Kinder bei einem Trottinett „glüflet“, so ein grosses Trottinett. Dann haben wir auch diskutiert, jetzt, muss man das ja eigentlich irgendwie, muss ich das angehen. Und ich finde einfach, für mich ist, also. Wenn dann muss es eine logische Konsequenz sein. Ich habe jetzt mit diesen Kindern noch einmal abgemacht, noch einmal darüber geredet und sie haben dann auch gesagt:

„Ja die Dritt-, Viertklässler machen es auch immer und so“. (lacht). Und da habe ich jetzt einfach mit ihnen abgemacht, dass das nicht mehr passiert, und wenn es noch einmal passiert, dann müssen wir, dann suchen wir uns etwas, das man es wieder gut machen kann. Ich habe es jetzt mal so. Aber ich finde, ich bin halt immer gar nicht, also nur auf dem Positiven ist für mich nicht das Richtige. Ich sage immer: „Hey jetzt“ oder vielleicht mal „Hey jetzt heute ist es nicht so gut gelaufen, morgen kannst du dir das zum Beispiel das gerade als Ziel setzen.“ Also ich mach es eigentlich immer so, dass ich halt das gleich, dann vielleicht nehme, und dann aber sage: „Jetzt probier gerade einmal genau das zu schaffen“. Wenn es dann gerade etwas ist von GoldMania.

IS Wir haben jetzt ja dort so wie gedacht bei GoldMania, dass es GoldMania braucht um eben so die Bühne zu machen und die Diskussion vom Positiven, was wollen wir überhaupt und nebendran, ganz klar das zweite Standbein, von einfach den logischen Konsequenzen, die dann halt auch schnell gehen. Also die gerade im Moment, also die nicht auf später verschoben werden. So schnell als möglich tut es. Dass es diese zwei Bei wie braucht. Aber bräuchte es noch etwas mehr? Bräuchte es noch Bestrafung?

KG mm (energisches Nein). Also.

IS Genügt das?

KG Ich denke mir, so GoldMania, das stellt ja das ganze Positive so in den Vordergrund, jeder kann ja ein Punkt bekommen. Und das Negative soll ja schon auch deswegen in den Hintergrund rücken. Und ich find, dadurch, also früher hatte ich das Bewusstsein, wenn jemand eine Strafe macht, dann ist das immer die gleiche Konsequenz, wenn der das macht, kriegt er die Konsequenz und jetzt ist das viel individueller. Also viel mehr über Gespräche, viel mehr drüber nachdenken, miteinander besprechen. Als jetzt „du hast drei Mal Hausaufgaben vergessen, das gibt die und die Sanktion, du hast jetzt dies gemacht, das gibt die und die Sanktion“. Also vielleicht kann ich's so beschreiben.

IS Ja, dann gibt's Veränderung.

KG Ja.

MG Hm, also ich habe bei den Fünftklässlern einfach ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die zum Teil aus dieser Good-Boy, Nice-Girl-Phase langsam etwas rauskommen. Sie definieren sich gar nicht nur darüber, ob ich am Schluss vom Tag ihnen sage: „Läck, heute war es ganz, ganz lässig, das und das ist mir aufgefallen“. Es gibt auch Kinder in meiner 5.Klasse, denen ist, wenn sie ohnehin einen Punkt bekommen und etwas Positives hören nicht so wichtig, ob sie dann diesen auch verdient haben oder nicht. Zum Teil war es dann aber auch gerade solchen Kindern, die sich nicht so stark danach richten, besonders wichtig, ob die ihn verdient haben. Und die wollten ihn dann zum Teil gar nicht haben, wenn sie das Gefühl hatten „Heute habe ich ihn nicht verdient“. Und sagten „Ja aber das ist nicht richtig, ich habe mich heute schlecht benommen und ich bekomme trotzdem einen“. Und die sind einfach von der moralischen Entwicklung, schon irgendwie an einem anderen Ort. Und es hat seine Zeit gedauert, und meine Kinder haben mir gesagt: „Sie Herr Giger, wir können uns seit es keine Stöfzgi mehr gibt, nicht mehr gut konzentrieren in der Schule“, weil es ein paar Kinder gibt, die sich dann an keine Regel mehr halten. Und sie haben sich mit sehr erschreckenden Mehrheit Strafaufgaben wieder gewünscht, regelmässig.

OC Also ist GoldMania für die Fünftklässler schon, also sind die Fünftklässler quasi schon zu alt für GoldMania? So also provokative Quintessenz.

MG Ich mach es immer noch sehr gerne, aber es hat für mich nicht die Alternative von einem Belohnungs- oder Saktionssystem, sondern es ist für mich eine Feedbackmethode.

KG Mhm (zustimmend).

MJ Ich danke es kommt auch extrem auf die Klasse an.

einige Mhm (zustimmend).

MJ Also du hast jetzt etwas eine Rabautenklasse sag ich jetzt. Ein paar so Früchtchen darunter.

IS Ich glaube das ist auch ein grosser Unterschied, also bei deiner Klasse war es wirklich auch so, sie haben viele Jahre etwas ganz, ganz Starkes erlebt von, von gut, gut und schlecht. Und ich glaube aus diesem System heraus, jetzt haben sie vier Jahre das gehabt und jetzt plötzlich so. Das hat sie schon ziemlich irritiert.

MG Mhm (zustimmend)

IS Das, das, aber es braucht die logischen Konsequenzen ganz bestimmt nebendran.

- MG Also ich habe die Regeln und Unterrichtsregeln und St..., Sanktionen oder Konsequenzen immer mit den Kindern erarbeitet. Sie durften die Sachen auswählen und darüber abstimmen im Klassegespräch, was sie möchten, und sie sind schlussendlich immer wieder zu diesen Strafaufgabe im Lesebuch zwei Seiten abschreiben zurückgekommen.
- RL Also was, mir aufgefallen ist, ist, es ist die Veränderung bei mir, selber. Es ist sehr stark ja abhängig von meinem eigenen Verhalten. Ja. Und von meiner Sichtweise, das heisst ich muss das auch wollen. Ja. Und es verändert sich auch, also es verändert sich auch das Drumherum. Also ich habe dann auch Rückmeldungen aus dem privaten Bereich bekommen, die gesagt haben „Nimmst du etwas regelmässig?“
- KJ (überraschte Bemerkung)
- Alle (lachen)
- RL „Was ist mit dir los?“
- IS Weil du positiver sprichst?
- RL Ja, weil ich, ja also einfach nichts mehr gesagt habe zum Negativen und dann manchmal das auch umgedreht habe und mich auch mal getraut habe in einem Gespräch zu sagen „Können wir jetzt auch mal über etwas Positives reden, heute“ oder so.
- einige (lachen)
- RL Ja, also, es. Ich habe das Gefühl es hat meine Einstellung verändert, wobei wirklich, als ich angefangen habe, oder wieder eingestiegen bin, vor drei Jahren (Wiedereinstieg in den Lehrerberuf nach Kinderpause) ja schon auf diesem Weg war. Und das hat es jetzt einfach verstärkt. Das ist mir so, mir so aufgefallen. Neben vielem anderen.
- IS Mhm (zustimmend).
- OC Geht das anderen auch so, dass ihr bei euch selber, persönlich Veränderungen spürt?
- KG Man nimmt sich viel mehr vor andere auch zu loben, also jetzt auch im privaten Bereich. Das ist mir schon auch so gegangen. Aber wenn man ab und wie, auch ein Problem auch zu Hause hatte, oder jemand dumm getan hat, quasi daheim, dann hat man sich vielleicht auch überlegt, ja gut, wenn ich jetzt aber das Positive rausnehme, hab ich vielleicht nachher wieder einen guten Effekt oder ein besseres Klima. Und so hat es sich dann auch schon ausgewirkt, würd ich sagen. Auch selber macht man sich viel mehr Gedanken über das, was man sagt. Find ich, also.
- OS Also das finde ich auch. Ich habe mir ein paarmal überlegt, wie ich etwas sage.
- KG Ja.
- OS (unverständlich)
- KG Wie formuliere ich das?
- ?? Mhm (zustimmend).
- OS Ja.
- KG Ja.
- OS Ja genau, positive Formulierungen. Nicht,
- KG Mhm (zustimmend).
- OS Ich will, nur schon mit der Formulierung ich will nicht das
- Zwei Mhm (zustimmend).
- OS sondern was will ich denn eigentlich, oder?
- ?? Mhm (zustimmend).
- OS Positive Formulierungen. Weil das Unterbewusstsein versteht es nicht, weil, wenn es nicht hört, versteht es genau das Falsche, oder.
- KG Mhm (zustimmend).
- OS äh.
- KG nicht rennen, laufen.
- OS Ja, genau (lacht).
- einige Mhm (zustimmend). (lachen)
- OS Ganz genau und, ich habe bei mir selber eigentlich nicht wirklich eine grosse Veränderung gespürt, aber es ist mir eigentlich bewusst geworden, oder auf das war ich noch gespannt, ich bin (-) es ist mir

bewusst geworden, wie viel ich eigentlich die Kinder loben will, ich will die Kinder loben, ich bin so, ich will die Kinder loben. Ich will selbst beim letzten Trottel noch sagen können „Hey, das war gut, jetzt, genauso machen wir jetzt weiter, ganz genau so. Genau das ist cool.“ Und, und, ich will das ein Kind dort hin kommt, dass es, dass es diesen Drive bekommt um selber weiter zu machen und, und sich gut verhalten will, wie auch immer gut ist, oder. (Holt tief Luft) und Strafe, ich glaub, du (OC) hast ein grosses Wort gebraucht am Anfang, ist es eine Alternative, oder was hast du gesagt? Eine Patentlösung?

OC Ja.

OS (Räuspert sich) Eine Patentlösung, nein. Patentlösung ist ein zu starkes Wort, oder. Es ist wahrscheinlich keine Patentlösung. Und irgendwo ist da mal noch Dings gefallen. Es kommt auf die Klasse an, hat irgendjemand gesagt. Jawohl, es kommt auf die Klasse an. Das ist, das ist sehr wichtig und, und wenn man wirklich so Bengels drin hat in der Klasse drin. Oder, solche, die das vielleicht noch wollen den Bad-Guy spielen können jetzt endlich, oder, dann, das hat mich wunder genommen. Ich hatte nicht wirklich schwierige Kinder in der Klasse oder, aber dort hat es mich wunder genommen. Wie haben die so reagiert? Kann man die wirklich dann auch umdrehen? Ich finde Strafe, Strafe ist wirklich das aller, aller Letzte, das man brauchen sollte. Aber du solltest es au brauchen können, und zwar so dass, dass der, der gestraft wird, dann wirklich das Gefühl hat „Phuu, hhh. So etwas will ich nie mehr erleben“ oder. Strafe ja, aber dann muss sie so hart sein, dass, dass, dass wirklich jeder sp..., dass, dass er es nie mehr erleben will einfach. Das er merkt (haut mit der Faust auf den Tisch) das war es jetzt nicht, und dann musst du aber gerade mit dem Lob einhängen wieder, dann nachher, so sehe ich es. Und ich finde GoldMänia in diesem Sinn eigentlich, ich finde es brauchbar und, und ich, ich war, eigentlich sehr gespannt darauf, wie ist es bei einer Klasse, die, die hart ist zum, zum Führen. Wie ist es dort, oder?

MG Wirklich das Extremste das, das wir festgestellt haben in unserer Klasse, war das eine Kind, das gefunden hat, das ist nicht ein faires System, weil es bekommt jeder einen Punkt. Das hat das System einfach von Grund auf hinterfragt und hat gefunden, es ist nicht richtig und Widererwarten war das nicht eines der Kinder, die bisher immer sehr stark gelobt wurde für die Leistungen, sondern genau das, das noch nie welches bekommen hat, oder noch fast nie. (Holt tief Luft) und wirklich ein ganz anspruchsvolles, schwieriges Kind.

IS Mhm (zustimmend).

MG Aber, das fand dann „Ich verdiene diese Punkte nicht“. Und in einer zweiten Phase, das ging etwa drei Wochen, in denen er häufig mit mir redete und gesagt hat „Ich habe die nicht verdient“. (Holt tief Luft) Hat das Kind dann nach eigener Aussage, die es gemacht hat, gesagt. Ab dort hat er dann probiert, wie schlimm muss man sich benehmen, dass man keinen Punkt mehr bekommt von Herrn Giger? Was braucht es, dass man keinen Punkt mehr bekommt? Er hatte drei Wochen das Gefühl, ich verdiene diese Punkte nicht, die ich bekomme. Und nach drei Wochen fand er dann wirklich, „Jetzt zeig ich’s dem Herrn Giger, dass ich diese nicht verdiene.“ Und ab da wurde es dann unglaublich schwierig, in dieser Phase.

KG Aber (unverständlich).

MG Da sind dann andere Kinder zur schulischen Sozialarbeiterin gegangen und haben gesagt, sie könnten nicht mehr.

OC Und hat sich dieses Verhalten nicht mehr geändert von diesem Knaben? Ist das jetzt immer noch so, dass er, dass er dich herausfordert?

MG Es wurden sehr intensive Gespräch mit uns zusammen und mit den Eltern des Kindes, oder mit der Mutter des Kindes dann geführt, dass, dass bei diesem Projekt so nicht gehe und dass das (holt Luft). Es hat dann langsam, das, das Kind musste dann einfach mit der Zeit lernen, in diesen Gesprächen, in denen wir mit ihm darüber gesprochen haben, dass dieses System so funktioniert, dass er daran nichts ändern kann und dass er dafür an der Belohnung, ob er es verdient hat oder nicht, auch dabei sein darf, und dass es dann keinen Grund gibt, das zu boykottieren das System. Es ging dann, aber ich habe mit ihm dann halt wieder andere Möglichkeiten finden müssen um mit ihm selber zu arbeiten. Weil es ging nicht, dass er sich dann nachher einfach so benimmt, wie er will. Es sind noch eine ganze Klasse voll anderer Kinder, die wollen lernen. Da konnte man nicht.

- IS Das was ja auch so, eben gerade so ein Kind, das lebt sehr stark in diesem Machtsystem von gut und schlecht, das ist (-) zu Hause wird er extrem bestraft und geschlagen und, und, dann hat er das so erlebt und das. Wir haben dann wirklich die erst Zeit das Boykottieren wirklich gemerkt, weil er hat wie so das nie erlebt, dass ich immer, das er immer etwas bekommt, und immer so. Und dort hat es dann gewechselt, als ich dann wirklich gemerkt habe, ich muss sagen „das ist das GoldMania-Spiel. So funktioniert dieses Spiel.“ Und nachher hat es sich dann gelegt. Dann hat er es nicht mehr hinterfragt, von dem dass das eben ein Belohnungssystem oder sonst so, sondern es ist ein Spiel. Das, das irgendetwas dann nachher im Verhalten verändert. Und die zweite Phase ging dann viel besser. Also bei solchen Kindern geht das viel länger, weil sie haben schon jahrelang ein anderes System erlebt, oder? Und jetzt, und jetzt am Schluss habe ich, bin ich auch hingegangen und habe gesagt, schau Micha, wenn die Kinder das nicht mehr wollen, dann machen wir es jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es ein halbes Jahr gemacht und haben dann eigentlich abgestimmt, sie haben auch zugedeckt, die Augen zugedeckt und sie wollten es alle nochmals. Also ich war erstaunt. Sie wollten es doch alle.
- MG Mhm (zustimmend).
- IS Mhm. Da haben wir noch gedacht, ahh.
- MG Doch.
- einige (schmunzeln).
- MG Doch wir waren erstaunt.
- IS Obwohl sie immer so (-) eine Diskussion hatten und so.
- RL Aber bei, um auf das Kind zurückzukommen, ich meine. Wo ist dort der Selbstwert, von so einem Kind? Unter der Schuhsohle, oder?
- MG Für mich ist es etwas, ein (-). Die Situation ist für mich etwas schwierig. Ich habe das Gefühl, dieses Kind hat einen, hat so einen tiefen Selbstwert nicht, aber es hat einfach das Gefühl, sein Wert wird zu wenig erkannt.
- RL Ah. Das ist noch einmal eine andere Nummer.
- MG Es ist klar so, dass das Kind von seinem Umfeld nicht so ein tolles Feedback bekommt. Es ist auch durchaus eins von diesen Kinder, das sich bewusst ist, dass es in der Klasse als eine Führerpersönlichkeit viel Erfolg hat und dass eine grössere Hälfte der Klasse genau das macht, was er sagt und ihn absolut beeindruckend und absolut cool findet. Wie er sich alles traut und alles macht. Und von dieser Seite hat er das schon. Ich denke.
- IS Ja es ist einfach sozial, ja, hat einfach keine.
- MG Hat sozial viele Defizite.
- IS hat familiär sehr stark.
- IS Mhm. (nachdenklich)
- IS Ich wollte auch noch fragen, wegen den logischen Konsequenzen. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Jetzt (-) von dir haben wir als erstes gehört, so, wie ist euch das gelungen? Über das hatten wir ja diskutiert.
- KJ Also da hat sich bei mir...
- IS oder auch das Verständnis dazu.
- KJ Für mich hat sich da nicht viel verändert. Das ich eigentlich (-) strafen musste ich jetzt noch nie bei dieser Klasse. Soweit ich mich erinnern kann und logische Folgen habe ich eigentlich immer walten lassen und. Also mache ich nach wie vor, also sprich jemand bringt drei Tage hintereinander die Hausaufgaben nicht und dann war es noch, was weiss ich und dann ist es ihm, ist es ihm natürlich, dann hatte er wieder Buchschmerzen in der Schulstunde, als er etwas machen musste, also das ist eines der Kinder, die ich vorher auch erwähnt habe mit der Lernmotivation und die Konsequenz war, ja. Wenn ich jetzt das alles nach Hause gebe, dann weiss ich, geht es drei Wochen bis das nachgearbeitet ist, respektive ist es dann doch nicht nachgearbeitet, weil ihm alles über den Kopf wächst. „Du bleibst jetzt einfach zwei Stunden nach der Schule da oder einfach so lang wie du brauchst um das nachzuarbeiten mit mir zusammen.“ War natürlich ein Luxusangebot. Ich war mehr oder weniger immer neben ihm und habe mit ihm und er war (-). Für ihn war das kein Problem. Und ja, das

war dann einfach die logische Folge, er bleibt länger nach der Schule da in diesem Fall. Also so, so Sachen pas..., also ja. Solche Konsequenzen lasse ich walten.

RL Das geht mir dort auch so. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich in meiner Wortwahl manchmal verändert habe. Also, dass ich mir dann das, was wir vorher gesagt haben, ganz genau überlegt habe, wie muss ich jetzt das sagen, dass es eben eine logische Konsequenz, als logische Konsequenz aufgefasst wird und nicht als Strafe. Da war meistens ich der Stolperstein, weil es für mich eine Strafe, als Strafe tituliert war und dann musste ich mir manchmal einfach verbale Gedanken machen und das verändern und das ja. Das lernt man. (lacht)

MJ Also bei mir hat es sich bei den Konsequenzen vor allem verändert. Ich hatte eigentlich letztes Jahr (-) vielfach kam es von mir, ich habe gesagt also dann machen wir das und das und die Kinder sind jetzt wirklich schon so vif und ich habe wirklich das Gefühl das liegt an den täglichen Rückmeldungen, die sie immer immer hören und selber geben. Sie kommen gerade selber mit Ideen. Also jetzt auch schon nur die neue Ziele finden für, für jetzt wieder bis Weihnachten. Ich wurde überhäuft mit Idee.

KG Mhm (zustimmend), ich auch.

MJ Und wirklich gute Sachen. Und und und, brennende Sachen, bei denen sie fanden, dass das ganz wichtig ist, dass wir das machen.

IS Zum Beispiel?

MJ Das eine ist (-). Das ist süß (lacht). Sie holen bei mir immer (-) bevor wir GoldMania machen, machen wir immer noch die Hausaufgaben und dann holen sie immer das Hausaufgabenemäppchen. Weil ich habe die Schulsäcke draussen, damit ich Platz habe im Schulzimmer. Dann ist einfach, leise und schnell das Hausaufgabenemäppchen holen und das klappt manchmal gut und manchmal nicht. Und ich hätte nie gedacht dass sie damit kommen, dass ihnen das wichtig ist. Aber es ist ihnen total wichtig. Alle zusammen haben gesagt, „Sie das müssen wir nehmen, das ist ganz wichtig“ (lacht). Und jetzt haben wir das.

IS Leise holen?

MJ Ja. Und das andere ist.

KG Zweierreihen und dann.

MJ Ah ja, genau ins Turnen rüber in der Zweierreihe und schnell umziehen. Das ist auch etwas, das ich (-) auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen, ja. Ich habe es zwar immer wieder gesagt und Rückmeldung gegeben, aber mir eigentlich nicht, jetzt, ich habe nicht die Priorität da gesetzt. Aber sie hatten das Gefühl, das sei jetzt wichtig. Das waren dann die zwei Sache, die sie wirklich ganz, ganz wichtig fanden, aber es kam auch noch anderes.

IS Schön.

MJ Lässig.

OC Ja ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, und zwar haben wir eine kleine Auswertung schon gemacht von euren Fragebogen und da war ja die eine Frag „Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?“ und „War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schulalltag?“ (zeigt Säulendiagramm mit Auswertung dieser beiden Fragen) Also das ist, das Dunkle ist, ob es lohnenswert war und da ist es so tendenziell „ja“, aber es hat schon auch „eher nein“. Und „War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für den Schulalltag?“ sind sehr viele schon bei „eher nein“, also grundsätzlich ist es keine Belastung, aber es ist nicht keine Belastung, aber es ist eben doch etwas eine Belastung. Und jetzt wollte ich da mal nachfragen, ja was ist denn eine Belastung? Oder wie erlebt ihr diese Belastung? Von GoldMania? Oder den, den den Zeitaufwand, den man für GoldMania, zur Verfügung stellt?

MJ Also bei mir ist es so, dass ich glaube ich, die Belastung am Anfang erlabt habe, so ein bisschen, ich muss es mir bewusst sein, dass ich beobachten muss. Ich muss wirklich präsent sein, hundert Prozent. Und irgendeinmal hat mir Iris gesagt „Du kannst ja mal die Kinder fragen, was sie finden, was der andere gut gemacht hat“ da habe ich dankt, ah ja das ist auch noch gut (lacht). Und mir ist aber trotzdem extrem wichtig, wenn sie den Punkt bekommen, dann wirklich auch dass sie ihn verdient haben und nicht einfach so. Weil wir geben ja die Rückmeldung „hey, ja genau so will ich es haben und

so soll es sein“. Und die Kinder sollen merken so möchte sie es. Das, was du ja auch immer weder sagst.

IS Mhm (zustimmend).

MJ Und dann ist es doch auch sehr, sehr wichtig, dass es dann wirklich am richtigen Ort ist. Und das Kind nicht denk „ich war doch gar nicht so leise, ich habe doch auch mal gesprochen zwischendurch als ich es geholt habe“ oder ich weiss doch nicht was „und dann bekomme ich trotzdem einen Punkt“. Also es soll wirklich. Ich find das sehr wichtig bei diesem System, dass es wirklich Sinn macht dort einen Punkt zu verteilen und das war das, das wo mir anfänglich etwas Mühe gemacht hat. Aber jetzt mittlerweile, habe ich mich voll daran gewöhnt. Es gehört einfach dazu und ich will es nicht mehr missen. Auch wenn es eine viertel Stunde kostet, kostet sag ich jetzt mal pro Tag. Es lohnt sich. Absolut.

IS Schön.

KG Bei mir war es oft halt so, dass ich es, (bläst Luft raus), naja nicht vergessen habe, aber es war dann so wie ruhig und ich war so froh, dass es ruhig ist und dass alle leise schaffen und dann so „Oh nein, ich muss jetzt ja noch GoldMania machen“ und ich find es ja auch super und sinnvoll und es ist auch wichtig dass man genau sagt, warum der jetzt den Punkt bekommt, aber wenn’s dann läutet, dann einige (lachen, zustimmend).

MJ Ja, am Anfang, am Anfang. (lacht)

KG dann, dann, ja und dann merkt man wirklich, ah nee, jetzt hört eigentlich keiner mehr zu und die gumpen auf dem Stuhl und ohh, und wollen eigentlich heim. Und dann hab ich es wie so schade gefunden, dass dann, also es war so ein bisschen zeitlicher Druck dann immer dahinter.

KJ Ich kann mich dem anschliessen und mir fehlte manchmal dann so wie die Ruhe.

KG Mhm (zustimmend)

KJ mich hinsetzen zu können, fünf, zehn Minuten und die Kinder wollen gerade nichts von mir und mich darauf konzentrieren, was bei welchem Kind war.

KG Mhm (zustimmend)

KJ Und wenn ich den ganzen Tag am Machen bin und dort in die Turnstunde und dort das und dort am Korrigieren und dort am Erklären und nachher plötzlich ups, die Zeit, GoldMania. Was mach ich jetzt, also, wer jetzt, was. Ich bräuchte einfach so fünf, zehn Minute auch um in mich zu gehen

KG Mhm (zustimmend)

KJ und mir das noch einmal zu vergegenwärtigen, den Vormittag und das finde ich den Knackpunkt.

MJ Ich habe mir, das war bei mir eben auch immer so. Ich habe immer gedacht, plötzlich, „ou“. Und dort, und dann habe ich mir so eine Liste gemacht mit allen Namen und allen Regeln und habe mir immer einfach, dann wirklich wenn ich etwas gesehen habe, habe ich das schnell aufgeschrieben. Weil ich, man kann sich es ja auch nicht merken, bei, ja, je nachdem wie viele Kinder man hat. Und, dann ging es nachher. Dann hatte ich wirklich so das Gefühl, jetzt kann ich das abhaken, jetzt habe ich das, das habe ich jetzt bei den einzelnen Kindern. Und dann hatte ich vielleicht jeweils schon die Hälfte noch nicht aufgeschrieben, aber dort findet, habe ich dann auch immer etwas gefunden, und das war so. Das war.

KJ Mhm. Das habe ich manchmal auch gemacht, ja. Aber eben.

MJ Aber ja, gell.

KJ Manchmal muss man auch dazu kommen. Mhm.

IS Charlotte, wie ging es bei dir so?

CJ Bei mir war es ziemlich schwierig. Ich habe in der ersten Woche nach den, nach den Ferien angefangen und sie waren, sie hatten grosse Mühe zum, zum sechzehn Mal einfach für jedes Kind wieder, wieder etwas etwas zu zuhören.

IS Mhm.

CJ Bei der ersten Vier ging es immer, ging es eigentlich gut.

IS Mhm (zustimmend).

CJ Und dann habe ich es geändert und dann wieder etwas verändert und. Ja. Irgendwie sind wir jetzt nicht so wirklich reingekommen. Ich glaube ich mach es jetzt nur noch mit den Grossen, dann.

IS Mhm.(zustimmend)

CJ Es war jetzt einfach. (-) Ich finde jetzt einfach den Zeitpunkt war jetzt gar nicht so ideal für den Kindergarten. Wirklich am Anfang und nur schon im Morgenkreis. Zuerst mal einfach ruhig sitzen, ruhig sein und dann noch im Schlusskreis. Ja.

IS Du hast auch viele fremdsprachige Kinder, gell.

CJ Genau.

IS Das macht, das ist natürlich schon anders, weil bei dir ist es eigentlich gut gegangen, der Start, gell.

AB Ja.

CJ Ja, ich habe jetzt eines, das versteht gar nichts.

IS Eben, dann ist es natürlich langweilig oder? Dann dort zu sitzen und zu zuhören.

CJ Ja, ja. Und es ist dann schon ziemlich lang.

IS Und hast du es jetzt aber durchgezogen bis zum Schluss oder hast du es noch?

CJ Ja, ich habe es jetzt etwa viereinhalb Wochen, glaube ich, habe ich es gemacht.

IS Mhm.

CJ Etwas früher aufgehört, haben wir. Es ging gegen Schluss schon einfacher. Ich habe es auch zuerst in der Garderobe gemacht. Das war dann vielleicht auch noch für Unruhe verantwortlich. Eben ich habe es dann abgeändert, in den Kreis genommen. Ja es ist immer besser geworden, eigentlich.

IS Mhm.

CJ Aber ich fand es jetzt noch schwierig. Ich würde jetzt im Kindergarten, würde ich es vielleicht im Winter anfangen oder so.

IS Wenn sie sich schon etwas gewohnt sind.

CJ Ja. Genau, wenn sie sich gewohnt sind auch zum Zuhören länger. Mhm.

IS Hattest du auch noch mit der DaZ-Lehrperson, seid ihr manchmal zu zweit auch noch?

CJ Ja genau das haben wir auch mal probiert.

IS Ja. So.

CJ Zum, zum halbieren einfach, aber dann hat es wie auch nicht mehr den, den gleichen Sinn eigentlich auch wenn ich es jetzt nur noch mit der Hälfte der Klasse mache. Ist es nicht mehr die ganze Klasse dann eigentlich. Das ging dann auch, das ging kürzer. Ich habe auch probiert Gruppen zu machen dann. Dann war einfach das Ziel nicht mehr so spezifisch.

?? Mhm.

CJ Wie ein allgemeines Ziel für drei Kinder oder so.

SI Ah, dass du es dann so miteinander. Ich glaube, das soll auch offen bleiben. Also dass man das so gestalten kann, dass es passt.

CJ Etwas ausprobieren. Ich habe jetzt ziemlich viel ausprobiert. Eigentlich ja.

IS Mhm.

OS Ja, ich möchte da mein, ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht mit den neuen Erstklässlern, oder? Die sind in eine total neue Situation gekommen. Und von dem her, hat es mich auch interessant (-) dass, dass zuerst mussten die mal begreifen, aber noch viele andere Sachen auch, was Schule ist und neu ist oder. Und von dem her wär es interessant, zu sehen, wenn sie es schon aus dem Kindergarten kennen, aus dem Kindergarten, wie das Malatelier, weisst du. Das sie dann das mitnehmen können und das schon begriffen hätten.

CJ Mhm.

OS Und in diesem Zusammenhang wäre es dann auch interessant, wie Langzeiterfahrungen sind. Fünf Jahre GoldMania oder?

IS Ja.

OS Wie ist das?

IS Ja, wie die Kind dann vielleicht auch anders sprechen würden, positiver sprechen oder positiver.

OS Ja.

IS ähm.

?? Mhm (zustimmend)

IS Sich und die anderen sehen würden. Oder?

- OC Was hattet ihr sonst noch so für Knacknüsse so? Wirklich so Sachen, die euch eventuell über längere Zeit beschäftigt haben oder immer wieder aufgekommen sind, so, so Knacknüsse oder Schwierigkeiten. Sei es bei der Durchführung, bei ja.
- MS Was halt bei mir mal aufgekommen ist, war das war mit der Herbstwanderung. An dem Tag hat es ja keinen Punkt gegeben. Und dann konnten wir eben am Freitag, auch nicht eintausche in Goldstücke und da war es dann so. „Ah, die doofe Herbstwanderung“
einige (lautes Lachen)
- MS jetzt bekommen wir keine Goldstücke“. Also so war dann so und dann hat (-) dass man dann gedacht hat, ja, irgendwie. So soll es ja au nicht sein. Also, weil es einfach so schade war die fünf Mal.
- IS Mhm. Dort haben wir dann ja gesagt, wär es möglich, dass man auch auf der Goldwanderung (Herbstwanderung) dürfte. Ihr seid heute freundlich miteinander umgegangen.
- MS Genau, dass man das halt so gibt. Genau.
- RL Ich hatte am Anfang die Schwierigkeiten, wenn ein Kind krank war. Aber diese hatte mehr ich als die Kinder.
- IS Mhm.
- KG Mhm.
- RL Habe ich dann gemerkt. Ja. Ich hatte nicht so, ich hatte, ich hatte richtig Schiss und habe gedacht. Ou, wie reagieren die jetzt wohl, wenn wir dann die Goldstücke verteilen und eben das eine Kind nur vier hat und noch kein Goldstück bekommt. Aber das Problem hatte wirklich nur ich. Die Kinder, für die war das ganz „Ja das macht nichts, dann legen wir morgen noch einmal ein Goldstück rein. Dann bekommt B. morgen ein Goldstück und dann haben wir so und so viel.“ Also hatte sich das schon wieder erlediget.
- IS Mhm (zustimmend). Genau und sonst gibt es ja, wenn man es weiter sammelt, dafür einmal zwei, oder? Irgendwann einmal.
- RL Mhm.
- OC Ja das war ja bei dir einmal der Fall.
- OS Was?
- OC Als es zwei Goldstück gegeben hat, da haben die Kinder dann auch „hhh (zieht Luft ein) jetzt bekommen wir von diesem Jungen zwei Goldstücke.“ Also dieser Junge hat dafür gesorgt, dass wir zwei Goldstücke bekommen.
- OS Mhm.
- IS Mich nähme auch noch wunder wegen den Diamanten, wie konntet ihr diese einsetzen. Der Einsatz der Diamanten, hat es das gebracht? Oder konnte man mit dem dann etwas spielen oder konntet ihr damit etwas spielen? Das war jetzt ja dann die Belohnung eigentlich.
- MS Also, für mich war es einfach so ein schönes Erlebnis, bei einem Kind, das hatte immer mit einem Ziel grosse Mühe. Und dann habe ich am Schluss des Tages die Kinder gefragt: „Wisst ihr, was der heute gut gemacht hat?“ Und gerade alle hatten es bemerkt. Dass er sich heute das erste Mal hat an die Regel halten können und da war es wie für alle klar, da gibt es einen Edelstein. Also einfach so, ja also mich hat es so gewundert, wie die Kinder auch so aufmerksam sind. Und das selber eben auch merken und sie haben gewusst der hat Mühe mit dem und sie haben es auch nicht thematisiert gehabt. Sie haben dann wirklich das Positive gesehen. Ja heute hat er es geschafft. Und alle haben sich mit ihm gefreut.
- IS Schön.
- MG Ich fand das mit den Edelsteinen eine ganz gute Möglichkeit um den Kindern auch wirklich mal zu zeigen, dass sie etwas speziell gut gemacht haben. Manchmal hatte ich das Gefühl hinterher, es gab Kinder, die haben den Edelstein bekommen und haben sich im ersten Moment riesig denn darüber gefreut und fanden, lässig wurde es gesehen. Einen Tag später, war es dann schon wieder so weit weg, dass sie gar nicht mehr sicher waren, warum habe ich den überhaupt bekommen. Also so viel Bedeutung haben sie dem Edelstein dann doch nicht beigelegt nur weil sie etwas gut gemacht haben. Zum Teil, einige haben es noch ganz genau gewusst, ein halbes Jahr später. Aber andere eben wirklich „Ah, ich weiss eigentlich gar nicht mehr, warum habe ich den schon wieder bekommen, Sie Herr Giger?“ Aber Hauptsache es hat einen Punkt gegeben. Damit wir dann nachher den Filmabend

zusammen machen konnten. Das war auf jeden Fall ein grosser Anreiz, damit sie sich gefreut haben über diese Dinger. Und das erste Mal, oder nein nicht, beim ersten Mal ging es gut, da hat es ein Kind bekommen, bei dem sich die Kinder eigentlich gewohnt sind, dass es öfters mal ein besonderes Lob verdient hat. Aber es hat dann sehr bald auch mal ein Junge einen Edelstein bekommen, das ist jetzt etwa es halbes Jahr zurück. Ich habe ja schon früher angefangen. Der Junge fiel meistens negativ auf im Unterricht und auch bei anderen Lehrer ziemlich häufig mal ein Telefon nach Hause bekommen hat oder eine Ermahnung bekommen hat, der hat einen Edelstein bekommen, weil er sich wirklich angefangen hat zusammenzureissen und es passierte dann etwas ganz Schlimmes hinterher. Es sind dann zwei andere Kinder auf dem Nachhauseweg von der Schule, sind sie ihm nachgegangen und haben ihn gepackt und haben ihm dann wirklich gesagt „Wenn du das nächste Mal einen Edelstein holst, dann wirst du verprügelt“

IS Ah ja?

OC Boa.

MG Und das hat dann wirklich auch wieder viele Gespräche gebraucht. Sie haben ihm dann gesagt er sei jetzt auch einer dieser Strebern und das wollte er halt im ersten Moment nicht so wirklich. Mittlerweile hat er sich glaube ich damit abgefunden, dass er jetzt nicht mehr bei dieser Gruppe von Kindern so dabei ist.

OC Hoppla.

?? Mhm.

MG Vielleicht war es für dieses Kind sogar gar nicht schlecht so im Nachhinein. Durch diesen Vorfall konnte er sich stark von dieser Gruppe lösen.

KG Was ich noch gemerkt habe beim Zählen, wenn man ja einen Edelstein bekommt, hat man ja automatisch einen Punkt weniger. Also man hat ja am Ende der Woche dann nur v..., also nur vier Punkte und einen Edelstein. Das heisst man kann die vier Punkte die übrig sind ja nicht einlöse in einen Goldtaler, sprich das Kind hat am Freitag zwar statt einem Goldtaler, Goldtaler einen Edelstein bekommen, aber der ist ja gleich viel wert wie der Goldtaler. Und da fände ich es noch gut, wenn man da einfach den gelben Edelstein-Punkt oben lässt und trotzdem mitzählt, dass es dann noch einen Goldtaler gibt. Einfach dass es mehr gibt für die, für die gute Leistung, die es gebracht hat.

KJ Mhm (zustimmend).

KG Also, das fand ich...

IS Ich glaube das habt ihr auch unterschiedlich gemacht, also habe ich bei einigen gesehen.

KG Mhm. (zustimmend)

IS Einige haben immer Punkte gegeben und dann wirklich den, den Diamanten zusätzlich. Du hast es so gemacht, gell?

AB Ich habe es so gemacht, ja.

IS Und dann gibt es wie das dort noch dazu. Dann gibt es wie zwei Punkte eigentlich dann für diese Kind, dann.

KG Ja. Und ich habe einfach den Edelstein gegeben, aber den oben gelassen.

IS Genau.

KG Und dann nachher mit runter gezählt. Also, dass wirklich das Positive, dass der gelbe Stein wirklich au im Vordergrund bleibt. Nicht dass es noch einen Punkt gibt und dann einen Edelstein, sondern, einfach das eine grosse Lob und ja.

IS Habt ihr den Edelstein gerade dann gegeben, wie ihr es gesehen habt bei dem Kind oder auch wirklich am Schluss mit der Verteilung?

KG Am Schluss.

IS Am Schluss.

RL Ich habe den Edelstein heute eingeführt.

IS Ah, ok.

KJ Ich habe noch nie einen Edelstein gegeneben.

IS Dann gebt, ich denke, der Edelstein ist einfach noch so ein Spiel, bei dem ihr noch ein bisschen ausprobieren könnt. Bei dem ihr gestalten könnt.

- OS Also ich habe ihn auch am Schluss verteilt vom Tag. Ich habe zwei oder drei Edelsteine verteilt in dieser ganzen Zeit. Und die, die einen bekommen haben, waren ganz geil darauf „ah bekommen wir jetzt unsere Edelsteine“. So, sie haben aber auch für meinen Geschmack auch etwas ganz tolles gemacht.
- IS Ja es soll auch wirklich besonders sein.
- OS Ja.
- AB Bei mir hat es ihn auch am Schluss des Tages gegeben. Ja, so dann wenn wir die Auswertung gemacht haben und sie einen gelben Punkt bekommen haben, dann durften sie nachher den Edelstein aussuchen.
- IS Mhm (zustimmend).
- KG Ich fand es noch schwierig, für was gebe ich einen Edelstein, weil, ja die Kinder, die gut sind, die immer super mitmachen, so will ich es ja eigentlich haben, also warum soll ich jetzt, dafür einen Edelstein geben, ich finde Edelsteine sind eine besondere, wirklich etwas ganz Besonderes und das fand ich irgendwie schwer, das mit zu kriegen und den Punkt da zu geben oder den Edelstein.
- MJ Ja ich denke der Edelstein, ist dort, also vielleicht kann man das auch den Kinder dann so erklären, dort misst sich jeder halt mit sich selber, wieder, wieder auf das zurück gehen. Für dich ist das.
- KG Super (unverständlich).
- MJ Eine grosse Leistung, wenn du eine Lektion lang einfach aufstrecken kannst und nicht rein sprichst. Und für den anderen ist das eine grosse Leistung, wenn er halt, der streckt ja sowieso immer auf, ja und heute versucht er halt besonders viel aufzustrecken, oder also, ja
- KG Ja aber das war schwer rauszufinden, ja,
- MJ Für die.
- KG Ja.
- MJ Für jemanden, und die Kinder akzeptieren das auch super, wenn man sagt, „Hey für den ist das im Fall wirklich ganz schwierig.“ Und dann sagen sie so „jaja“ und. Sie unterstützen einander dann auch irgendwie noch mehr, dort.
- KG Mhm (zustimmend).
- MJ Also, ich habe es so ausgelegt.
- MG Bei mir gab es zum Beispiel mal so eine Situation, das war beim Malen mit (kurze flüsternde Verabschiedung von Ruth, da sie früher gehen musste)
- MG Bei mir war das bei der einen Situation mal so, dass beim Malen mit diesen Guachfarben, mit denen aus der Tube, war es meistens hinterher beim Lavabo nachher dreckig und man musste nochmals Gruppen mache, die dort noch putzen und das Material nochmals wirklich abtropfen, das noch liegen geblieben war, weil am Schluss dann halt trotzdem nicht alles perfekt war, wenn jeder sein Material versorgt hat. Und da ist mir jetzt mal ein Kind aufgefallen, als wir fertig gemalt haben, ging es ohne Aufforderung einfach zum Trog hin und die Becher, die noch dort lagen, zusammengesteckt hat, abgetrocknet hat, kurz versorgt hat, bevor es dann in die Pause gegangen ist und für solche Sachen habe ich dann wirklich sehr gerne Edelsteine gegeben, wenn ein Kind wirklich auch eigene Zeit daran gegeben hat oder während dem Wochenplan mal fünf Minute daran gegeben hat für das Gemeinwohl eben etwas zu machen, das nachher für alle war.
- ?? Mhm (zustimmend).
- KJ Ja und das hat dann in die Ziele gepasst?
- MG (Holt Luft) Ja.
- einige (lachen)
- MG Wir haben Ordnung, also.
- KJ Okay.
- MG Also, wir halten Ordnung in unserem Klassenzimmer, als ein Ziel. Und manchmal halt beim Arbeiten, dann sind irgendwo noch Blätter die verloren gehen, oder Fötzeli, die irgendwo auf dem Bode liegen und irgendwo niemandem mehr gehören und das hat dann mit der Zeit dann einen Boom gegeben. „Ich möchte auch so Edelsteine verdienen“ und da mussten wir aufhören dann hat es jetzt jemand anderes einfach so gemacht und um so Edelsteine zu verdiene mache wir das nicht. Aber es gibt immer

wieder im Alltag so Dinge, die man beobachten kann, wenn ein Kind etwas macht, das eigentlich ich nicht erwartet hätte, das jetzt das machen müsste.

IS Ja, ich denke manchmal braucht es auch Durchhaltevermögen oder eine längere Zeit. Das war jetzt eine kurze Zeit, die wir gegeben haben, aber zum auch eine Veränderung zu sehen. Also ich denke jetzt gerade. Ich bin jetzt froh, haben wir beim Micha länger gemacht, müssen, konnte bei deiner Klasse länger durchhalten, oder.

MG Mhm (zustimmend).

IS Weisst du, weil es hat es wirklich gebraucht, weil am Anfang hätten wir sonst aufgehört. Oder weisst du, so hatten wir wirklich Zeit. Aber, also ich finde, was ich beobachte habe, es hat schon auch Veränderung reingebracht. Klar mit allem, mit anderen Sachen auch noch, wie ihr auch gesagt habt.

MG Also die ersten zwei Monaten waren einen Frust und dann.

IS Ja.

MG Hat es angefangen einzuhängen.

IS Die Kinder waren das so gewohnt ein anderes System, so auch dieses Bestrafungssystem zu haben.

MG Und was auch am Anfang so eine Sache war, wenn sich die Kinder selber ein Feedback geben durften, war es immer „Ja, der hat heute mal nicht so schlecht wie sonst immer“. Und so etwas in diese Richtung.

Einige(Lachen)

IS Auch negativ.

MG Es war immer so.

IS Mhm (zustimmend).

MG Und das hat seine Zeit gedauert, bis sich die Kinder dann auch melden konnten und gesagt haben „Heute habe ich gesehen, das hat er so lässig gemacht“ und kein aber mehr hinterher

IS Ja und dein Vorbild wirklich gebraucht haben, deine.

MG Mhm (zustimmend)

IS Klare, immer wieder das Positive.

MJ Das war noch interessant, bei uns in der Unterstufe, ich glaube, Kathrin, ich kann auch für deine Klasse sprechen. Das war bei uns gerade klar, also

KG Mhm (zustimmend).

MJ Immer wieder gerade so positiv und wahrscheinlich die Muster noch nicht drin sind.

KG Mhm (zustimmend).

MJ Wie in deiner Klasse drin sind.

MG Mhm (zustimmend).

MJ Von dem, du hast und du machst nicht das und das ist nicht gut.

MG Mhm. (zustimmend).

MJ Das ist noch interessant.

MG Ja es löst dann auch bei einem Kinde etwas aus, wenn ein Kind aufstreckt und sagt. „Ich geb es dem G., beim gut mitmache, weil heute hat er mal nicht die ganze Zeit reingeschwätzt.“ Das löst etwas aus bei ihm, es macht den Selbstwert nicht rauf sondern runter.

IS Ja das mussten sie üben. (6)

IS Dann, also ich, wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so gut mitgemacht habt, dass wir da auch, wir haben wirklich viel viel gesehen, ich habe auch viel Spannendes gesehen und mich auch gefreut, welche Auswirkungen es hatte. Und dass ihr auch so kreativ mitgedacht habt. Jetzt.

OC Machen wir eine kleine Pause.

IS Machen wir eine Pause genau. Und nachher sprechen wir so über kreative, was es noch für Möglichkeit gäbe zum Weiterführen, so welche Ideen es noch gibt.

Pause 15 Minuten

IS Nun, zuerst wollte ich noch sagen, die Filzstifte habe ich die falschen gegeben. Weil, ihr habt es gemerkt oder, die gehen nicht mehr so gut ab, und sie sollten eigentlich gut abgehen. Ich habe das zuerst ausprobiert und nachher die falschen irgendwie gekauft. Es gehen diese, ich habe es jetzt noch einmal ausprobiert, einfach non-permanent, die gehen und die, die, gehen eigentlich gut, aber nicht

Whiteboard und einfach nicht wasserfest, es geht nicht. Jetzt müsst ihr es einfach einmal jetzt mit Nagellackentferner oder sonst irgendwie weg machen.

KG Wir haben darüber geklebt. Bildchen ausgedruckt mit zuhören und einem Ohr darunter und dann, in dem Format ausgedruckt und draufgeklebt.

IS Genau.

KJ Aha.

IS Jetzt könnte, jetzt könnt ihr vielleicht, so jeder, der noch keinen hat sonst da einen neue für die nächsten Ziele. Man kann da einen nehmen oder zwei und. Jetzt kommen wir zu dem Teil von den Idee, ich habe gesehen, und Olivia hat mir erzählt, von euch, ihr hattet Ideen, noch Ideen von euch reingebracht, also was man machen könnte. Eines ist, das möchten wir noch als Dank auch geben, so die Idee von der Krone oder vom Marienkäfer, so das (-) eine Glücksdusche oder eine Lobdusche oder was, oder das könnte auch ein Kind sein, das jetzt Tageskind ist, oder welche Idee es auch noch gibt, also mit GoldMania. Es liegt uns also auch daran, dass man auch kreativ damit umgehen kann. Ihr dürft alle als Dank euch dann so eines aussuchen, damit ihr dann auch weiterspielen könnt. Es ist (-) ihr macht auch alle, alle weiter. Oskar nicht gell.

OS Ich höre auf ja.

IS Er hört auf, genau. Und ihr könnt, Oskar darf sich natürlich gerne auch eins aussuchen, (lacht). Krone hatte es leider nicht mehr so viele, aber sonst hat es auch Marienkäfer. Habt ihr, könnte man vielleicht austauschen, welche Idee ihr noch hattet. Du hast jetzt gerade erzählt von (-) Zielen, sag (-) mit den.

KG Aha so, wir haben sie ausgedruckt, neun mal neun, habe wir die Ziele und dann Bilder dazu für die Erstklässler, weil die ja noch nicht lesen können.

MJ Und es sieht schön aus.

KG Und es sieht aus, und nicht so hingeschrieben.

AB Ich habe auch um es farbig zu gestalten jetzt auch weil Iris gesagt hat es geht nicht mehr weg. Da habe ich es auf Papier gezeichnet, was ich wollte und auch mit Kleber angeklebt. (5)

OS Ich nehme an ihr kennt, oder ein, mindestens einige kennen wahrscheinlich „Die fünf Sprachen der Liebe“. Schon gehört?

einige Mhm (zustimmend)

OS Okay. Und GoldMania, läuft ja darauf, auf zwei Schienen nämlich auf der einen Seite Lob und Anerkennung und Geschenke. Diese zwei Schienen von Verstärker, die dort laufen, oder und fünf Sprachen der Liebe sind ja fünf Sache, also es kommt dann noch dazu Solidarität, Hilfsbereitschaft, Zeit miteinander verbringen und auch körperliche Zärtlichkeit, und wirklich körperliche Zärtlichkeit und ich könnte mir vorstellen eventuell könnte man das Verstärkersystem noch so erweitern, dass für Kinder, die das gar nichts bedeutet, oder, also ich zum Beispiel bin ein Solidaritätstyp. Mein Freund ist, wer mir hilft, aber du kannst mir hundert Geschenke machen, das ist mir egal (lacht).

KG Mhm (zustimmend).

OS Du kannst, hundert Stunden mit mir verbringen, meine besten Freunde haben immer, haben weit weg gewohnt oder, aber waren immer mein Freunde, weil wenn ich sie gebraucht habe, waren sie da. Also ich, bei einigen Kinder, (schnippt mit dem Finger) läuft das auf anderen Schienen und ich merke zum Teil bei den Kinder jetzt in der Klasse schon, aha, bei dem Kind läuft es so, bei dem Kind läuft es so, bei dem Kind läuft es so. Diesen ist vielleicht Anerkennung und Lob gar nicht so wichtig, aber dafür möchte es gerne mal etwas anderes, oder sie möchten gern einmal ein Geschenk, oder sie möchte gerne dass der Lehrer fünf Minuten oder zehn Minuten mit ihm zusammen ist und Zeit mit ihm verbringt, einfach ganz alleine. Dann merken sie, das war jetzt etwas Schönes, das hat mir jetzt gefallen, oder. Oder etwas ganz gefährliches, oder ich habe ein Mädchen, das in der Klasse, das kommt jeweils ganz nah zu mir hin (lacht). Solche Sache, dass das, dass man, dass man das vielleicht auch gar nicht, vielleicht vielleicht könnte man so etwas in dieses Spiel einbringen, oder?

IS Ja. Dass es diese Eben noch abdeckt. Gut die Gemeinschaft hat es ja auch drin. Oder? Aber du meinst das einander helfen, ja und die Körperlichkeit hat es nicht drin.

MJ Ich habe jetzt das mit dem Helfen, habe ich als Ziel drin.

KG Ja. Wir haben das als Ziel.

- MJ Entweder freundlich sein oder also bei mir ist es jetzt eigentlich wirklich einander helfen und. Ja. Ich find schon auch wirklich, das schon auch was du sagst. Das fehlt mir auch etwas, aber ich glaube da kann man, also ich habe jetzt halt auch, einfach so ein bisschen nebendran noch so ein bisschen reingenommen. Aber nicht jetzt nur also ja nicht nur vom GoldMania selber. Jetzt das mit der Zeit vor allem.
- ?? Mit Zeit verbringen.
- MJ Ja, was ich jetzt einfach gemerkt habe, bei Erst/Zweitklasse (-) mir gehen die Erstklässler gerne etwas unter. Also, ich habe das Gefühl ich habe weniger Zeit für die Erstklässler als ich letztes Jahr für meine Erstklässler hatte. Aber dort muss ich, das hat jetzt wie nichts mit GoldMania zu tun, das mache wie nebendran. Aber es wäre noch eine Idee, die man noch einbauen könnte.
- (3)
- MJ Das würd vielleicht mit so einem da gehen. Oder weisst du mit so einem Zeichen, das man einsetzen könnt. Das Kind darf jetzt auswählen was, was möchte es denn am liebsten, dass ihm jemand hilft oder eben ob, ob, ob es jetzt mit dir zusammen fünf Minuten selber darf arbeiten oder etwas machen.
- OS Ja genauso als Belohnung fünf Minuten mit dem Lehrer.
- MJ Ja, irgendwie einfach so.
- IS Stimmt, das ist eine gute Idee. So damit könnte, mit dem Magnet oder mit dem Krone könnte man sagen, du darfst. Dann würden sie mit der Zeit auch merken, zu welchem Typ sie gehören, oder. Das ist ja dann auch noch gut.
- MJ Und du selber als Lehrperson auch.
- IS Und du selber auch, ja.
- MS Also praktisch, habe ich das richtig verstanden, wie Edelstein gibt es dann noch die Krone und den Marienkäfer dazu?
- MJ Nein, ich denke jetzt mehr so, dass jetzt diese Woche oder sagen wir immer zwei Tage oder für einen, keine Ahnung. Ist ja dann egal wie man es macht, aber ich sage jetzt mal für einen Tag ist die Krone beim Obersten, dann darf diese Kind sich etwas wünschen, also wie (-).
- MS Mhm (aha, verstanden) Aber das wechselt.
- MJ Wir helfe bei dem und dem oder (-) ich möchte gerne fü..., fünf, zehn Minuten nur mit dem und dem spielen oder mit dem und dem etwas machen, einfach so.
- MS Das ist eigentlich dann jeder praktisch (-) dieses Kind ist heute, unser König und darf sich aussuchen, oder was?
- MJ Hm, Ja.
- IS Genau. Der König oder das Glückskind darf sich auswählen oder sich etwas, ja darf sich etwas auswählen. Da, müsste es, würde es einfach hinunter gehen, dass alle einmal drankommen.
- MJ Es würde jeden Tag wechseln.
- IS So wie ein Tageskind.
- MS Mhm (zustimmend) genau.
- MJ Ja genau. Wie ein Tageskind.
- IS Mhm (zustimmend).
- MJ Ein Glückskind, oder ein.
- IS Und das könnte man in diesen verschiedenen Schemen machen.
- MJ Ja, dann könnte man ja wirklich diese Schemen wie du gesagt hast diese verschiedenen Sachen, wie anbieten. Da ist dann die Frag, was bietet man an und oder lasst man es ganz offen.
- MG Die Frage ist einfach, ob man mit diesem System alle diese Schienen überhaupt anbieten muss.
- MJ Ja genau, das ist es.
- MG Weil gerade dieses Kind, du hast es erwähnt, es ist ein gefährlicher Punkt. Zum Beispiel F., der gerne bei mir vorbeikommt und mich am Arm festhält und sagt „Sie Herr Giger, sie Herr Giger ich muss Ihnen etwas zeigen“. Da stellt sich auch die Frage muss ich ihn wegschütteln, weil es, er ist nicht bei mir in der Klasse, das ist einfach ein anderes Kind aus dem Schulhaus, muss man es dann wegschütteln, weil es schon gefährlich ist, weil es einem anfasst oder kann man ihm dann zeigen, „jawohl es ist okay, wenn du zu mir kommen möchtest“, dass (-) als ein Ziel hätte ich jetzt etwas Mühe, wenn diese Kinder, die das lieber haben anstatt eine Punkt zu bekommen.

- MJ Ich meine nicht anstatt.
- KG Nein.
- MG Fünf Minuten an der Hand halten.
- KG Nicht anstatt, nein.
- KJ (Lacht laut)
- MJ Nein, also da müssen wir auch unseren gesunden Menschenverstand walten lassen, also Zeit verbringe heisst ja dann wirklich.
- Viele (unverständliche Aussagen)
- MJ Heisst dann ja wirklich (-) keine Ahnung (-). Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind, das zeichnet sehr gern, wenn es selber wählen kann, dann nimmt es das Zeichnungsheft hervor. Und vielleicht hat es dann Lust irgendwie zu zweit mit einem Kind in eine Ecke zum Zeichnen für zehn Minuten, also das ist jetzt vielleicht ein etwas banales Beispiel, oder.
- IS Ja. Dass man es wie einen Joker einsetzt.
- MJ Ich meine, das kann man dann als Lehrperson auch steuern.
- IS Man sagt, „Du darfst eine viertel Stunde“, es kann auch als Joker eingesetzt und man sagt „Heute darfst du, eine viertel Stunde oder zwanzig Minuten, darfst du machen was du gern möchtest“. Oder auch, es kann ja auch so etwas sein, oder, dass einfach, dass man die Tafel wie dafür nutzen kann.
- MG Was, ich auch verstehe, ist, was du gesagt hast Oskar, es läuft ja in diese Richtung, es (GoldMania) kanalisiert die Form wie ich Zuwendung einem Kind zeige für das, was es gut gemacht hat. Es kanalisiert es auf zwei Pfade. Obwohl es noch viel mehr Möglichkeiten gibt, einfach im Alltag um jemandem zu zeigen: „Ich schätze, was du gemacht hast, ich finde das lässig“ Und diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, möchte ich überhaupt ein System, das mir hilft die Kinder zu loben und ihnen zu zeigen, dass ich es gemerkt habe, dass sie sich Mühe geben und das gemacht haben. Und da ist immer so die Schwierigkeit ohne System, habe ich gemerkt gehen mir gewissen Kinder unter, zu denen ich nicht einfach automatisch Sympathie spüre. „Dir möchte ich jetzt sagen, lässig, das war toll.“ Es kommt mir einfach dann nicht in den Sinn oder ich denke nur selten daran bei einigen und bei andere viel mehr. Und ein System hilft mir, dass ich an jedes Kind gleich viel denke und jedes Kind gleich oft loben. Dann auch bei diesen Kindern, bei denen es mir nicht gerade auf den ersten Blick auffällt, jetzt hat es eines verdient, dass auch dieses Kind ein Lob bekommt von mir, eine Anerkennung. Ich habe mir schon einige Male überlegt, wär es nicht möglich, dass man das auch auf eine ganz natürliche Art und Weise ohne ein System, die gleiche Menge von Anerkennung jedem Kind bieten kann. Und zwar auf genau diese Art und Weise, wie dieses Kind das dann auch am liebsten hat und es diesem Kind wohl ist. Dass man die Beziehung lebt, anstelle eines Systems auszuführen.
- OS Ich glaube das System ist auch nur die Notmassnahme, weisst du.
- MG Mhm (zustimmend).
- OS Das System braucht es nur dann, wenn es nicht geht. Darum war ich so gespannt darauf und wollte wissen wie läuft es in einer Klasse mit schwierigen Kindern, oder? Weil dort setzt die Notmassnahme ein, oder? Anstatt Strafe das Gegenteil nämlich Belobigung, oder?
- MG Mhm (zustimmend).
- OS Das wäre, das hat mich sehr interessiert.
- IS Dort, wegen der Idee zur Weiterführung, da war jetzt vielleicht die Zeit zu kurz, aber gab es schon diese Cluster? Konntet ihr schon etwas damit arbeiten? Also dass ihr gesehen habt, bei einem Kind da hat es jetzt wenig und da hat es viele, habt ihr mit diesem Vergleich, konntet ihr mit dem Kind arbeiten? War das schon etwas möglich?
- MS Also nicht mit einem Kind bei mir, sondern es war eine Aussage über die ganze Klasse.
- IS Mhm (zustimmend). Ja auch im Ganzen.
- MS Welche Bereiche schon gut laufen.
- MJ Das war noch interessant, bei mir kamen die Kinder selber damit. Sie haben plötzlich selber gesagt: „Wir haben schon ganz viele Rote“.
- IS Mhm (zustimmend).
- MJ Und dann sind sie, und dann habe ich sie darauf angesprochen: „Ja, was heisst denn das überhaupt?“ Und dann haben sie dann wirklich gesagt „Das können wir schon ganz gut“ (lacht) und nachher

wirklich auch so das andere, und denn (-) ich habe bei mir (-) ein Ziel ist das Zuhören und das ist so etwas Abstraktes gerade für die Kleinen und dann haben sie dann aber wirklich, haben wir diskutiert, was das denn überhaupt heisst, wenn mir (-), was heisst denn überhaupt Zuhören, oder wie merke ich, dass mir jemand zuhört. So auch spielerisch das noch so angeschaut. Aber auch, ich habe es mit der ganzen Klasse gemacht. Eigentlich nicht, bei mir brauchte es das nicht wirklich.

IS Hat denn jemand auch einmal gesagt: „Jetzt könntest du doch beim grünen Ziel, probier mal, probier doch nächste Woche besonders darauf zu schauen.“

KG Bei mir hat es sich so, irgendwann entwickelt, dass die Kinder sich selber Ziele gesetzt haben für den nächsten Tag. So drei Mal pro Woche. Es war jetzt nicht unbedingt jeden Tag, weil das fand ich dann auch so viel. Ich habe es dann immer aufgeschrieben, damit ich es dann auch ja überprüfen kann, ob es stimmt. Weil sie es dann auch vergessen haben, zum Teil. Dass man das wie dann nochmals ins Bewusstsein ruft, was hast du dir denn vorgenommen. Ist es dir gelungen? Warum ist es dir gelungen? Das fand ich auch noch, war wirklich gut.

IS Mhm (zustimmend)

KG Das ist nochmals eine gute Schulung.

IS Ah, mir kam jetzt nochmals ein Gedanke, wegen der Krisensituation. Ich glaube gerade in guten Zeiten, also (-) muss geübt werden das Positive und die Sätze und den Selbstwert, damit es in Krisenzeiten einsetzen kann, das ist wahrscheinlich die grössere Herausforderung.

?? Mhm (zustimmend).

IS Weil es muss wie vorher schon einen Grund, also einen Boden gelegt werden, zum, damit man dann in Krisenzeiten ja auch wieder das Positive sehen kann.

MJ Eigentlich müsste das ja wie das Ziel sein, jetzt gerade wir, die so früh anfangen, dass irgendeinmal, dass man es nicht mehr braucht, also, dass es die Tafel wie nicht mehr braucht, sondern, dass es einfach selbstverständlich ist, dass man in der Situation die Kinder dann gerade lobt und sie sich dann auch einander Rückmeldungen geben. Das wäre ja eigentlich.

KG Mhm (zustimmend).

MJ Das Ziel.

MG Ich glaube, da decken sich unsere Aussagen, wenn ihr sagt, nicht nur Krisensituationen braucht es Lob, sondern was ich auch gespürt habe, dass Oskar denkt in der Krisensituation, in der das Lob nicht mehr automatisch, in der das Lob nicht mehr in dieser Menge kommt für jedes Kind, da braucht es, braucht man ein System, das einem daran erinnert.

IS Mhm (zustimmend)

MG Ich denke, das war der Punkt. Lob braucht es ja immer und wir wollen vom Positiven her arbeiten und nicht von der Erziehung durch Angst und Strafen.

IS Mhm (zustimmend). Ja und dann ist es für die Lehrperson schwieriger oder.

MG Mhm (zustimmend).

IS Oder einfacher mit einem System, genau.

MG Ich denke auch, mir hat es gerade da geholfen, weil ich bei einigen Kindern, bei welchen die Sympathie eher tief war, bin ich einfach mal gezwungen worden, jetzt muss ich diesen ein Lob geben, und es soll auch noch so klingen, dass alle anderen auch merken, das meint der Herr Giger ernst, der gibt jetzt ihm ein Lob und das war eine Herausforderung am Anfang bei einzelnen Kindern.

IS Mhm (zustimmend).

MG Mittlerweile geht das ganz gut. Ich kann zum Teil noch ohne die Faust im Sack zu machen einige (lachen)

MG einem Kind sagen.

IS Das stimmt, also (5)

IS Ja, dann. Habt ihr sonst noch etwas, oder etwas das ihr noch sagen wolltet, oder noch eine Idee? Wir haben auch gesehen, dass als Wunsch noch so aufkam, dass man vorgefertigt Ziele haben könnte. Das haben wir uns überlegt. Das ist auch alles wieder eine Kostenfrage, so.

KG Mhm (zustimmend)

IS Und ich finde es auch schön, suchen die Kinder selber und zeichnen auch selber. Da habe sie dann wirklich studiert, bei konzentrieren, wie zeichnen wir das. Das war schon eine Diskussion, dann haben

wir überlegt ein Gehirn, und wie sieht nun ein Gehirn aus. Es sieht dann zwar nicht so schön aus, aber ich fand es noch gut von dieser Seite her. Ja.

IS Dann hat jemand noch etwas zum Schluss? (5)

Dann, danken wir euch für euer Dabeisein, euer Mitmachen und Ausprobieren. Das war sehr engagiert, auch viele weitere Gedanken, ja. Danke.

4.8. Gespräch mit den 5. Klässlern

Datum/Ort: 19. September 2012, Schulhaus Kappelerhof, Baden

Dauer: 30 Minuten

Thema: Rückblick über die Zeit mit GoldMania

Zeichenerklärung:

?? Person, die spricht, ist nicht erkennbar

(-) Pausen oder Stockungen

(5) 5 Sekunden Pause

(unv.) unverständliche Aussage

dieser auffällige Betonung

dieser gedehnt gesprochene Worte

B. Namen der Schülerinnen und Schüler werden anonymisiert

Start 9.15 Uhr

KJ Beide sind von M.

MH Ja.

KJ Ich möchte beide Zettel, M., nicht im Klassenrat besprechen.

MH Mhm.

KJ Ich möchte beide Zettel mit den betreffenden Personen besprechen und nicht im Klassenrat. Oke, ist das für dich in Ordnung?

MH Mhm.

KJ Gut. Dann, hm? Schauen wir noch wann das geht, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit heute um 12. Hm? Die, die es betrifft, die spreche ich dann nachher noch darauf an, he? Machen wir es so.

MH Also eigentlich, der rote Zettel ist nicht gemeint. Also.

KJ Ist nicht mehr? Ja. Wir besprechen es doch am besten nachher zusammen he? Weil ich finde, wir haben schon einmal gesagt, was in den Klassenrat gehört und was nicht, und ich finde, wenn wir es auch sonst lösen können, auch ohne dass alle dabei sind, dann lösen wir es anders, hm? Genau. Also. Ich möchte da aber jetzt im Klassenrat (-) ich möchte, dass dieser Stein verschwindet.

MH Oke. (3)

KJ Ich möchte jetzt im Klassenrat darüber sprechen. Über das Spiel, das wir jetzt machen seit den Sommerferien. Was hat sich für euch, mit diesem Spiel verändert? Erzählt mal. Wie ist es für euch? Was hat sich verändert?

FL Dieses Spiel?

KJ GoldMania.

FL Aha.

KJ N.

NB Also eigentlich bin ich, ich bin viel konzentrierter und aufmerksamer, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich mich nicht wirklich selber darauf konzentriere, also auf das Konzentriert-Sein also konzentriere. Ich bin es einfach.

KJ Das passiert dir automatisch

NB Mhm.

KJ Dass du dich mehr auf diese Sachen achtest.

NB Mhm.

- KJ Mhm. E.
- ER Bei mir hat sich, irgendwie das Material geändert, dass ich nicht mehr so viel vergesse und jetzt irgendwie nicht mehr (-) und die Konzentration auch, weil sonst habe ich immer mit M. geredet und jetzt, habe ich das Gefühl, dass es jetzt anders ist, dass ich an der Sache bleibe an der, an der ich muss und nicht mehr, rede rede. Sondern einfach arbeite. Und ja. Also ich habe das Gefühl es hat sich verbessert.
- KJ Mhm. Mhm. F.
- FL Also ich finde, dass ich mich auch in letzter Zeit, seit wir das haben sehr gebessert habe in der Schule.
- KJ Also leistungsmässig oder
- FL Mhm. Also.
- KJ Woran denkst du F.?
- FL Früher, als ich auch manchmal (-), wie, (-), das Material vergessen und, immer, jemand hat mir immer Stopp gesagt. Aber jetzt vergesse ich das Material auch weniger und fast niemand sagt mehr Stopp.
- KJ Mhm. M.
- MH Also ich habe das Gefühl. (unverständlich) Ich bin eher aufmerksamer als früher und ein bisschen konzentrierter als früher und lass mich nicht mehr so viel ablenken und ja es lenkt mich auch niemand von den Fünftklässler von letztem Jahr ein bisschen ab.
- KJ Aha. Ja. Wer hat noch nichts gesagt dazu? Und möchte noch etwas sagen? Wie es ihm geht mit dem Spiel? Bis jetzt haben wir nur Positives gehört, gibt es auch andere Meinungen? (6) Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie ist es denn, ist es nur hier, dass ihr euch verändert habt, weil wir das Spiel machen oder ist das bei anderen Lehrern, anderen Fachlehrern auch der Fall?
- ER Wie meinen Sie das?
- KJ Ja, dass es auch im Englisch und im Textilen Werken.
- ER Ahh.
- KJ Ihr konzentrierter seid, oder euch an die Stopp-Regel hält, oder Ordnung hält, oder ist das nur hier, weil hier ihr eine Belohnung dafür bekommt. Überlegt mal, oder? Wie ist es, für euch? G.
- GB Also im Textiles Werken, ist es so, dass wir manchmal auch reden bis Frau S. uns manchmal sagt, wir arbeiten anstatt zu reden.
- KJ Also du findest es funktioniert eigentlich nur eher hier?
- GB Nein also auch unten (TW-Zimmer befindet im Untergeschoss).
- KJ Aha. Ja. F.
- FL Also ich bin jetzt im TW und im Werken sehr viel konzentrierter.
- KJ Mhm. Bei dir ist es auch für die anderen Fächer, dass es dich anspornt. Ja. N.
- NU Also auch beim Textilen Werken finde ich, die Mädchen schwatzen jetzt nicht mehr nur so, und ja alle können, alle können sich
- KJ Alle konzentrieren sich mehr, findest du?
- NU Also, ich.
- KJ Okay. Mhm. Gut. Noch E.
- ER Also ich finde es auch, (räuspert sich) Textiles Werken, weil ich finde (- -) als wir GoldMania nicht hatten, war es immer so ein Gestress und wir waren immer zu laut. Und ich glaube Frau S. hatte auch Kopfschmerzen, aber jetzt.
- KJ Hoppla.
- ER Irgendwie verändert wegen GoldMania, dass wir ruhiger arbeiten und auch ein wenig voran, voraus kommen und, dass wir, dass sie mit uns besser arbeiten kann.
- KJ Aha. Mhm. Noch F.
- FP Also ich finde ich habe mich im Textiles Werken und im Englisch, also ich bin konzentrierter.
- KJ Hat sich für dich auch etwas verändert? Mhm.
- FP Mhm.
- KJ Hat sich für dich auch etwas hier im Schulzimmer verändert? Oder?
- FP Ja, also ich habe das Gefühl (unverständlich) ein bisschen konzentrierter.
- KJ Mhm. Also für euch ist ein guter Ansporn, hm? Wie ist es mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, diese fünf. Findet ihr die immer noch ja, wichtig oder würdet ihr jetzt finden, ja das eine oder andere

Ziel das könnten, können wir eigentlich schon, wir möchten da vielleicht etwas verändern. Möchtet ihr etwas anderes vornehmen. Das ist eigentlich nicht so wichtig jetzt (-) habe wir es ja ausprobiert, oder. Wir haben die Ziele vereinbart bevor wir es ausprobiert haben. Wie ist es, würdet ihr an den Zielen etwas ändern? N.

NB Also ich finde die Stopp-Regel, die brauchen wir eigentlich fast gar nicht. Weil im Moment die meisten, sagen ja gar nicht mehr Stopp richtig.

KJ Mhm.

NB Ausser eines der kleinen, dann ist es schon vorbei, also.

KJ Okay.

NB Und dann kriegt man trotzdem einen Punkt woanders, also brauchen wir den gar nicht.

KJ Gar nicht nötig wäre, aha. Okay. A.

AA Bei mir ist es auch, bei Stopp und es ist fast gar nicht nötig.

KJ Mhm. Mhm. F.

FP Also es sind auch nicht mehr, nicht mehr so viele Zettel im Klassenrat also.

KJ Ist dir auch aufgefallen?

FP Ja.

KJ Ja mir auch, mhm, Ja.

ER Ich find es, sehr gut, also ausser das Stopp, weil es sind nur sechs Punkte? Ja.

KJ Fünf.

ER Ja. Fünf Punkte und das also ja und die meisten haben wir bei Konzentration, Material, aufmerksam und Ordnung. Also ich meine Stopp fänden wir nicht so gebrauchen. aber die anderen Ziele sind sehr gut, weil in dem war ich früher nicht so gut und jetzt weiss ich, dass ich mich gebessert habe und wir es weiter machen und mehr und (unverständlich).

KJ Mhm. Okay. F. noch, dann möchte ich weiter machen.

FL Eigentlich ist ja das Stopp bei GoldMania eigentlich unnötig, weil dann sieht man, dass man etwas schlecht gemacht hat und nicht (-) wenn jemand Stopp sagen muss, heisst das, der andere hat etwas Schlechtes gemacht

KJ Mhm, und darum findest du die Regel, das Ziel, nicht so wichtig. Okay. Gut. Weiter. Würdet ihr jetzt das nach den Ferien, weitermachen wollen?

einige Ja.

einige Mhm.

ER Dringend!

KJ Dringend? Möchtet ihr es nach den Ferien weitermachen bis ihr euer Ziel erreicht habt.

ER Klar.

einige Ja.

einige Mhm.

KJ Oder möchtet ihr dann nachher wieder ein neues Ziel vereinbaren.

einige (murmeln)

KJ Wie schaut es für euch aus? Wir haben das Ziel erreicht, jetzt wir haben es ausprobiert. Ich weiss, ich kann es. Jetzt brauche ich es nicht mehr oder findet ihr doch, wir würden das gerne weiterführen. M.

MH Also ich würde es unbedingt gerne weiter spielen, weil wir vielleicht (-) es lohnt sich nur noch mehr.

KJ Mhm. Ja.

ER Ich find es auch gut, dass wir das weitermachen, weil wenn wir dann in den Sommer..., in den Sommerferien aufhören, könnte es sein dass es wieder anfängt und dass wir das alles vergessen, äh, Sommerferien.

KJ Herbstferien.

ER Herbstferien und, dass wir das alles vergessen, aber wenn wir noch GoldMania haben, dann können wir uns noch mehr verbessern, weil ich weiss, dass das noch geht und(-) dass GoldMania ein sehr gutes Spiel für, für Schüler.

KJ Eine andere Frage: wenn ich oder Frau Clerc euch Punkte verteilen, wie ist das für euch? Ihr bekommt ja ein, ein Lob oder ein Kompliment für etwas das geklappt hat, wie ist das für euch? F.

- FL Also ich finde jetzt das ist ein gutes Lob für uns, dass wir wissen, ah jetzt hat mich jemand gelobt, da im bei Konzentration oder Aufmerksamkeit oder bei Material.
- KJ Also das hilft dir? Dann das weiter zu machen.
- FL Mhm.
- KJ A.
- AA Ich find es auch sehr gut, also ja. Wenn man gelobt werden also, wenn man.
- KJ Wie ist denn das, wenn man gelobt wird, A.?
- AA Ja es ist einfach schön, weil wir, also Lehrer und Lehrerin sagt es ja, und es ist ja, mh, schön.
- KJ Mhm. N.
- NB Also für mich ist es gut, weil loben spornt mich sehr an. Also wenn ich dann eben Konzentration oder Aufmerksamkeit (-) einen Punkt bekomme und von Ihnen ein Lob, dann weiss ich, aha das habe ich gut gemacht, dann mach ich so weiter.
- KJ Mhm.
- NB und werde nicht wieder schlechter oder so.
- KJ Mhm. Ok. Genau. Darum ist es aber wichtig, ja nein lassen wir noch E. schnell sagen.
- ER Ich find es sehr gut wenn ich es, von einem Lehrer oder Lehrerin höre, weil ich dann weiss, dass ich in dem gut bin und in dem weitermachen kann und dass (-). Ja es ist einfach schön ein Lob zu hören, weil dass man dann weiss dass ich gut, kann man weitermachen und es ist einfach irgendwie ein schönes Gefühl.
- KJ Aha. Wie wäre es wenn ihr das Lob von einem Mitschüler oder einer Mitschülerin bekommt? Ist es dann etwas anderes, als wenn wir es sagen. M.
- MA Ich finde es gleich.
- KJ Du findest es gleich. Mhm. Es tut einfach gut. A.
- AA Ich finde es von dem Lehrer besser als von den Schülern.
- KJ Gilt, ist das mehr wert?
- AA Ja von den Lehrern schon.
- KJ Aha. (lacht). Ja, E.
- ER Ich finde es auch irgendwie besser von den Lehrern weil (-) sie es von der Schule von der Schule aus und von der Selbstkompetenz ernst meinen und von den Schülern kann man ja, also sie haben auch ein Lob das macht mich natürlich auch glücklich aber (-) es ist nicht so irgendwie, keine Ahnung es ist einfach von den Lehrern besser.
- KJ Okay. Noch etwas Neues? Eine neue Meinung. Oder sagt ihr etwas, was wir schon gehört haben. Wer hat noch etwas Neues zu sagen? (3) F.
- FL Also (räuspert sich) ich finde das Lob von dem Lehrer viel ehrenhafter, weil wir Sie ja nicht (-) jeden Tag sehen, aber die Mitschüler können wir jeden Tag sehen.
- KJ Mhm. Was heisst ehrenhafter?
- FL Also, dass man mehr Respekt bekommt von Ihnen.
- KJ Aha. Okay. M. noch etwas Neues dazu.
- MH Also wenn man es eben von den Schülern bekommt, fühlt man sich irgendwie, also man könnte sagen, irgendwie wichtig oder so, dass man von den Schülern auch res..., also (-) respektiert werden, wird wie man ist. Das ist auch ein bisschen bei mir schon wichtig.
- KJ Aha, also für dich wäre es auch wichtig mal von den. N. nimm mal deinen Arm runter, ich sehe M. nicht. (-), für dich wäre es auch wichtig von den Mitschülern zu hören? Heisst das? Mhm.
- MH Weil,
- KJ dass du dich respektiert fühlst, in dem was du machst und arbeitest?
- MH Mhm.
- KJ Mhm. Okay. Ja. Gut. Ich möchte, euch nicht mehr dran nehmen. Ich möchte weitermachen und zwar. Das ist eine Möglichkeit, dass man auch mal einander, untereinander ein Lob ausspricht. He? Nächste Woche möchte ich mit dem mal anfangen, im Klassenrat, dass wir ein Kind (3) aussuchen unter uns und das bekommt von uns von jedem Mitschüler ein Lob. (3) Und das nenn ich dann eine Lobdusche.
- ER (Lacht)
einige (lachen, murmeln)

KJ Dieses Kind darf, bekommt eine Lobdusche. Und zwar irgendetwas, dass ihr dem Kind sagt, aber es muss ehrlich sein. Also man darf nicht irgendwie etwas erfinden. Das können Kleinigkeiten sein. Ich finde es schön, dass du deinen Znüni vorgestern mit mir geteilt hast.

ER (lacht)

KJ Oder es hat mich gefreut, dass du mir die Türe aufgehalten hast.

ER (lacht)

KJ Oder (-), irgendetwas, eine Kleinigkeit, ein Lob. Das heisst versucht euch ein bisschen bis nächste Woche zu achten für euch, wer von euch oder von uns allen macht eigentlich jeden Tag schöne oder tolle Sachen. Jeder von uns hat ja, das wissen wir alle, natürlich Schwierigkeiten oder Fehler, und Sachen, die er noch nicht so gut macht. Und jeder von uns gibt sich eigentlich den ganzen Tag Mühe und macht Sachen auch gut und meistens spricht man immer über das, was nicht so gut läuft, was nicht so toll ist und ich möchte, dass wir auch ein bisschen über das sprechen, was toll ist. Hm? Also bis nächste Woche achtet euch mal untereinander hm, was eigentlich euch einfällt. Es können wirklich Kleinigkeiten sein. Hey es hat mich gefreut, dass du mir gestern deinen Bleistift ausgeliehen hast, als ich keinen hatte. Irgendein Lob (3) oder ah, es freut mich immer wenn ich in deine Nähe komme riecht dein Pulli so fein nach Waschmittel. (lacht)

einige (lachen)

KJ Irgendetwas, dass euch freut. N.

NB Also, (unverständlich) eigentlich finde ich es komisch, im Klas..., im Klassenrat, Briefkasten sind sehr viel immer nur rote und blaue aber ich meine wenn man etwas gut findet, dann kann man das auch auf den grünen Zettel schreiben.

KJ Genau.

NB Wenn man findet die andern sollen es wissen.

KJ Mhm. Genau. Und da gehören wir alle dazu. Jeder von uns hat gerne Lob. Wir natürlich auch, Frau Clerc und ich. Wir würden uns freuen, wenn ihr einmal sagt, hm, das ist ein lässiges Thema oder irgendetwas, das euch gefreut hat im Unterricht. Hm. Aber wir bleiben jetzt mal unter uns Schülern, hm und nächste Woche nehmen wir jemanden und der bekommt eine Lobdusche.

5. Auswertungen

5.1. Auswertung Fragebogen Lehrpersonen

	ja	eher ja	eher nein	nein
Hat dir GoldMania Spass gemacht?	4	4	1	0
Hatte deine Klasse Spass an GoldMania?	6	3	0	0
Hattest du vor GoldMania ein Strafsystem?	1	0	3	5
Hattest du vor GoldMania ein Belohnungssystem?	4	0	1	4
Warst du mit deinem vorhergehenden System zufrieden?	2	4	2	1
Gefällt dir das Material von GoldMania?	8	1	0	0
Ist das Material von GoldMania praktikabel?	6	3	0	0
Waren die Anleitung und das Begleitheft verständlich?	8	1	0	0
Waren die Anleitung und das Begleitheft hilfreich?	6	3	0	0
Findest du den Zeitaufwand für GoldMania lohnenswert?	4	3	2	0
Ist es dir leicht gefallen das passende Lob für jedes Kind zu finden?	0	6	3	0
Hat sich der Selbstwert einzelner Kinder gesteigert?	4	5	0	0
Ist es dir leicht gelungen das Ritual täglich durchzuführen?	3	1	5	0
Konntest du eine positive Veränderung in deiner Klasse feststellen?	5	4	0	0
Hast du die Ziele gemeinsam mit den Schülern erarbeitet?	7	0	0	2
Kannst du dir vorstellen GoldMania während des ganzen SJ durchzuführen?	6	2	1	0
Bindest du die Ausschüttung des Goldes in den Klassenrat mit ein?	8	0	0	1
War die Durchführung von GoldMania eine Belastung für deinen Schulalltag?	0	1	6	2
Findest du, dass es durch GoldMania keine Strafen mehr braucht?	2	4	2	1
Wirst du GoldMania in deiner Klasse weiterspielen?	8	-	-	1

5.2. Auswertungen Fragebogen Schülerinnen und Schüler

	emotionales Wohlbefinden				Verhalten der Lehrperson				soziales Wohlbefinden			
	I		II		I		II		I		II	
EK Baden												
A.	16	100%	16	100%	22	92%	22	92%	12	75%	12	75%
A.	16	100%	16	100%	23	96%	24	100%	16	100%	16	100%
B.	16	100%	16	100%	23	96%	23	96%	11	69%	11	69%
E.	16	100%	16	100%	23	96%	23	96%	12	75%	12	75%
F.	16	100%	16	100%	17	71%	21	88%	11	69%	12	75%
L.	16	100%	16	100%	21	88%	19	79%	13	81%	12	75%
L.	15	94%	16	100%	23	96%	21	88%	13	81%	16	100%
S.	16	100%	16	100%	24	100%	24	100%	14	88%	13	81%
Durchschnitt	15.9	99%	16.0	100%	22.0	92%	22.1	92%	12.8	80%	13.0	81%
2.Kl. Baden												
A.	12	75%	12	75%	22	92%	19	79%	13	81%	10	63%
A.	14	88%	13	81%	20	83%	21	88%	12	75%	12	75%
A.	16	100%	15	94%	23	96%	21	88%	13	81%	11	69%
D.	13	81%	16	100%	23	96%	23	96%	11	69%	11	69%
D.	14	88%	16	100%	19	79%	17	71%	11	69%	13	81%
F.	16	100%	16	100%	22	92%	24	100%	13	81%	10	63%
I.	15	94%	16	100%	18	75%	21	88%	16	100%	13	81%
M.	14	88%	15	94%	23	96%	22	92%	11	69%	12	75%
N.	15	94%	16	100%	22	92%	20	83%	13	81%	12	75%
N.	14	88%	16	100%	19	79%	20	83%	13	81%	12	75%
S.	15	94%	14	88%	21	88%	21	88%	12	75%	11	69%
Durchschnitt	14.4	90%	15.0	94%	21.1	88%	20.8	87%	12.5	78%	11.5	72%
5.Kl. Baden												
A.	15	94%	16	100%	20	83%	18	75%	13	81%	15	94%
B.	14	88%	14	88%	23	96%	22	92%	13	81%	14	88%
E.	15	94%	13	81%	18	75%	20	83%	13	81%	13	81%
F.	16	100%	16	100%	24	100%	24	100%	15	94%	14	88%
F.	13	81%	12	75%	22	92%	24	100%	14	88%	14	88%
G.	11	69%	13	81%	20	83%	22	92%	11	69%	14	88%
M.	14	88%	13	81%	20	83%	19	79%	13	81%	14	88%
M.	16	100%	12	75%	23	96%	20	83%	12	75%	12	75%
N.	15	94%	15	94%	19	79%	20	83%	12	75%	13	81%
N.	13	81%	11	69%	24	100%	19	79%	9	56%	10	63%
Durchschnitt	14.2	89%	13.5	84%	21.3	89%	20.8	87%	12.5	78%	13.3	83%
Total	14.8	92%	14.8	93%	21.46	89%	21.2	89%	12.6	79%	12.6	79%

	emotionales Wohlbefinden				Verhalten der Lehrperson				soziales Wohlbefinden			
	I		II		I		II		I		II	
EK Fi-Gö												
D.	13	81%	13	81%	24	100%	24	100%	13	81%	14	88%
E.	16	100%	16	100%	24	100%	24	100%	16	100%	7	44%
J.	15	94%	16	100%	18	75%	24	100%	15	94%	15	94%
N.	16	100%	15	94%	24	100%	24	100%	14	88%	16	100%
N.	16	100%	15	94%	24	100%	23	96%	14	88%	14	88%
P.	12	75%	11	69%	15	63%	20	83%	11	69%	12	75%
Y.	15	94%	16	100%	23	96%	23	96%	12	75%	13	81%
Durchschnitt	14.7	92%	14.6	91%	21.7	90%	23.1	96%	13.6	85%	13.0	81%
2.Kl. (Gunn) Fi-Gö												
D.	15	94%	15	94%	22	92%	21	88%	11	69%	14	88%
J.	15	94%	16	100%	21	88%	22	92%	15	94%	16	100%
L.	14	88%	15	94%	23	96%	18	75%	13	81%	11	69%
M.	16	100%	16	100%	21	88%	22	92%	14	88%	13	81%
N.	15	94%	15	94%	21	88%	24	100%	12	75%	12	75%
N.	15	94%	14	88%	19	79%	20	83%	9	56%	11	69%
S.	13	81%	13	81%	21	88%	19	79%	12	75%	13	81%
S.	16	100%	15	94%	20	83%	17	71%	14	88%	12	75%
S.	15	94%	15	94%	23	96%	22	92%	9	56%	10	63%
Durchschnitt	14.9	93%	14.9	93%	21.2	88%	20.6	86%	12.1	76%	12.4	78%
2.Kl. (Jung) Fi-Gö												
F.	16	100%	12	75%	24	100%	18	75%	16	100%	12	75%
J.	14	88%	12	75%	20	83%	19	79%	12	75%	7	44%
K.	16	100%	15	94%	23	96%	21	88%	16	100%	16	100%
M.	16	100%	15	94%	24	100%	18	75%	16	100%	10	63%
M.	15	94%	14	88%	24	100%	20	83%	13	81%	13	81%
N.	13	81%	14	88%	21	88%	19	79%	13	81%	11	69%
N.	12	75%	16	100%	18	75%	21	88%	15	94%	16	100%
S.	13	81%	14	88%	12	50%	20	83%	10	63%	9	56%
X.	16	100%	16	100%	21	88%	24	100%	16	100%	11	69%
Durchschnitt	14.6	91%	14.2	89%	20.8	87%	20.0	83%	14.1	88%	11.7	73%

	emotionales Wohlbefinden				Verhalten der Lehrperson				soziales Wohlbefinden			
	I		II		I		II		I		II	
5.Kl. Fi-Gö												
G.	15	94%	14	88%	23	96%	21	88%	14	88%	14	88%
J.	14	88%	13	81%	22	92%	20	83%	14	88%	16	100%
J.	14	88%	12	75%	23	96%	21	88%	12	75%	12	75%
J.	15	94%	14	88%	20	83%	21	88%	13	81%	14	88%
K.	11	69%	12	75%	21	88%	20	83%	15	94%	12	75%
L.	15	94%	15	94%	23	96%	23	96%	14	88%	14	88%
L.	11	69%	11	69%	20	83%	16	67%	13	81%	14	88%
R.	14	88%	14	88%	21	88%	18	75%	14	88%	15	94%
R.	15	94%	15	94%	23	96%	21	88%	16	100%	14	88%
S.	15	94%	15	94%	21	88%	19	79%	14	88%	13	81%
S.	11	69%	9	56%	20	83%	18	75%	14	88%	14	88%
S.	15	94%	16	100%	20	83%	21	88%	15	94%	15	94%
S.	14	88%	15	94%	21	88%	21	88%	14	88%	14	88%
T.	16	100%	16	100%	23	96%	22	92%	16	100%	16	100%
Durchschnitt	13.9	87%	13.6	85%	21.5	90%	20.1	84%	14.1	88%	14.1	88%
Total	14.53	91%	14.3	90%	21.0	87%	21.0	87%	13.5	84%	12.8	80%

I = Durchführung Fragebogen I

II = Durchführung Fragebogen II

Was hat dir an GoldMania gefallen, was hat dir nicht gefallen? Erzähle.

5. Klasse Baden

Eigentlich hat mir alles gefallen, weil das zeigt die Selbstkompetenz und zeigt, was man kann oder was man noch lernen muss. Ich finde GoldMania sehr gut.

Hat mir gefallen: Man bekommt ein Lob von dem Lehrer.

Mir gefällt es, dass wir mit GoldMania viel Lernen und sogar eine Belohnung kriegen. Mir gefällt einfach GoldMania allgemein ich habe nichts Negatives.

Es hat mir gefallen, dass man so jeden Tag ein Lob bekommt. Es ist auch so, dass die ganze Klasse konzentrierter ist, seit wir GoldMania haben. Aber am besten finde ich es, dass wir Belohnungen bekommen: bei 60 P. Freibad/Hallenbad, bei 80 P. Übernachten im Schulzimmer.

Mir gefällt GoldMania, weil man jetzt jeden Tag Lob kriegt und dass wir, wenn wir genug Goldtaler haben in der Schule übernachten.

Es hat mir gefallen, dass ich gelobt werde und dass ich sehen kann, wo ich gut bin oder wo ich mich verbessern muss. Es hat mir nicht gefallen, dass es das Stopp gibt, weil das nicht etwas Positives ist.

Mir war es ein bisschen langweilig, als die anderen ihren Punkt bekamen. Wir bekommen Lob. Wir wissen, dass wir etwas besser machen sollen.

Mir ist aufgefallen, dass wir alle uns mehr anstrengen für das GoldMania Spiel und dass gefällt mir auch, aber was mir nicht gefällt, ist, das mit dem Stopp und ich finde dass aufmerksam und Konzentration gleich ist. Darum würde ich Stopp und aufmerksam lieber weg lassen.

Mir gefällt, dass wir jetzt nicht mehr wie früher sind. Weil früher in unserer Klasse hatten sich nicht alle an die Regeln gehalten, auch ich habe die Regeln manchmal nicht befolgt. Seit es GoldMania gibt, ist alles viel besser. Auch im Klassenrat hat es nicht mehr so viele Probleme.

Es gefällt mir, weil ich dann weiss, dass ich etwas richtig mache. Zum Beispiel, dass ich gestern konzentriert oder aufmerksam war.

2. Klasse Baden

Dass wir mit verschiedenen Farben Punkte machen.

Dass wir so viele Kinder waren, weil es so lange dauerte (nicht gefallen)

Dass wir schon sehr viele Goldstücke haben.

Der Kristall war gut und die Goldstücke. Dass die Kinder geredet haben (nicht gefallen)

Wir gehen Bowlen.

GoldMania ist schön, weil man Punkte kriegt.

Das wir einen Preis kriegen.

Die Goldstücke (gefallen).

GoldMania ist ganz, weil es jeden Tag einen Punkt gibt.

Die Münzen zählen.

Ja mir hat GoldMania sehr gefallen, die Punkte, die Namen.

Alles hat mir gefallen.

EK Baden

Mir hat die Schatztruhe gefallen.

Ich bin der Schatzhüter. Jeder bekommt Gold. Bei 40 Goldstücken machen wir Kino. GoldMania soll nie weggehen.

Freue mich, wenn wir 40 Goldstücke haben, schauen wir einen Film. Es gefällt mir nicht, wenn noch viele Goldstücke fehlen.

Dass wir eine Belohnung bekommen.

Dass wir 30 Goldstücke hatten. Und dass es jetzt eine neue Belohnung und neue Ziele gibt.

Dass wir Gold sammeln und eine Belohnung bekommen.

Dass wir Gold bekommen, immer wenn wir 5 Punkte haben.

5. Klasse Fi-Gö

Mir hat es gefallen, dass man am Schluss des Tages weiss, was man gut gemacht hat.

Ich finde es toll, dass wir Preise bekommen.

Dass wir immer eine Belohnung bekommen, es macht sehr Spass.

Die Belohnung gefällt mir.

Ich finde GoldMania eine sehr gute Sache und mir gefällt es.

Wie wir das machen mit den Goldtalern und der Schatztruhe.

Dass wir Punkte bekommen, was wir gut gemacht haben und dass wir eine Belohnung bekommen.

Mir gefällt das GoldMania, weil man dann auch andere Kinder loben kann. Und auch wir etwas lernen.

Ich finde das GoldMania sehr toll. Mir gefällt alles ausser das Lied ist ein bisschen blöd.

Es macht Spass und wir könne zum Beispiel sagen wie viele Goldtaler wir haben müssen zum in der Schule schlafen.

GoldMania hat mir gefallen, weil man jeden Tag erfährt, was man gut gemacht hat.

Mir gefallen die Preise. Mir gefällt nicht, dass man nicht sagt, was man gut gemacht hat.

Mir gefällt das ganze GoldMania. Es gibt nichts auszusetzen.

1./2.Klasse (Jung) Fi-Gö

Weil wir 7 gelbe gehabt haben und weil wir so viele rote gehabt haben.

Die gelben Punkte.

Punkte sammeln.

Punkte sammeln.

Wie Frau Jung die Punkte setzte.

Dass wir als Ziel zusammen etwas machen können.

Wie Frau Jung die Punkte verteilt und die Goldtaler verteilt.

Punkte erhalten, gelbe Punkte.

Punkte sammeln, damit wir etwas gemeinsam machen.

Punkte sammeln, die gelben Punkte hat Celina erhalten. Wenn man etwas gut macht, erhält man einen Batzen.

Punkte sammeln, die grauen Punkte.

Glace, Kino, Spass

1./2. Klasse (Gann) Fi-Gö

Überraschung bei allen Punkten.

Dass alle einen Punkt haben. Einen Goldtaler bekommen.

Die Edelsteine, Goldtaler bekommen, Punkte sammeln. Glace bei 150 Goldtalern.

Ich hätte gerne mehr Goldtaler.

Überraschung (Belohnung)

Goldtaler bekommen.

Dass wir ein Eis bekommen haben. Dass wir bei 130 Goldtalern übernachten.

Ich hätte gerne zwei Punkte pro Tag.

Die gelben Punkte, Goldtaler, grüne Punkte.

Die Punkte verteilen.

Mir gefällt alles.

Wenn man eine bestimmte Zahl hat, kann man sich etwas wünschen.

Dass wir ein Eis bekommen haben und wegen der Überraschung. Es ist so spannend gewesen.

Die Goldtaler.

EK Fi-Gö

Punkte sammeln, alles, Film schauen am Schluss

Nicht gefallen, dass zu wenige Edelsteine gesammelt wurden.

Wenn man alle Goldtaler hat, bekommt man etwas. Film anschauen zusammen. Die Ziele gefallen mir.

Wenn wir genug Goldtaler haben, bekommen wir etwas.

Ich kann einen Punkt aufhängen. Wir schauen als Belohnung einen Film an.

Punkte sammeln, Film schauen, Schatzkiste mit Goldtaler.

Computer spielen.

Hat dir das GoldMania Spiel gefallen?

Was hat dir an GoldMania gefallen?

